

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“

**ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СМЕСЕНИ ОКИСНИ ГОРИВА
ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА
ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

ДИСЕРТАЦИЯ

*За присъждане на образователна и научна степен „доктор“
по докторската програма
„Ядрени енергетични инсталации и уредби“
Направление 5.4 ЕНЕРГЕТИКА*

маг. инж. Ивайло Тошков Найденов

Научен ръководител
доц. д-р инж. Калин Боянов Филипов

София · 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ	5
ВЪВЕДЕНИЕ	8
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД	12
СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД	13
ГЛАВА I.	
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЯДРЕНИТЕ ГОРИВНИ ЦИКЛИ	15
I.1 Особености на ядреното гориво като източник на енергия	15
I.2 Ядрен горивен цикъл	24
I.2.1 Преден край на ядрения горивен цикъл	26
I.2.2 Заден край на ядрения горивен цикъл	28
I.3 Съвременни ядрени горивни цикли	33
I.4 Материален баланс на горивния цикъл	38
I.5 Заклучение и изводи	43
ГЛАВА II.	
УТИЛИЗАЦИЯ НА ПЛУТОНИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРАН-ПЛУТОНИЕВИ ОКСИДНИ ГОРИВА	44
II.1 Стратегии за утилизация на плутония	44
II.2 Свойства и експлоатационни особености на MOX	46
II.3 Изчислителни средства за анализ на ядрените горива	59
II.4 Заклучение и изводи	63
ГЛАВА III.	
НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ	64
III.1 Актуалност на проблема	64
III.2 Ядрени материали	65
III.3 Количество на плутония в световен мащаб	66
III.4 Неразпространение на ядрени материали и физическа защита	67
III.5 Пътища на разпространението. Връзка между граждански и оръжеен горивен цикъл	67
III.6 Класификация на плутония. Контролируеми количества	70
III.7 Използваемост на реакторния плутоний за направата на ядрен експлозив	76
III.8 Бариери пред разпространението	79
III.9 Привлекателност на материала	80
III.10 Методи за анализ на устойчивостта на разпространение	81
III.11 Заклучение и изводи	89

ГЛАВА IV.

Влияние на използването на смесени уран-плутониеви оксидни горива върху материалния баланс на ядрения горивен цикъл.....	91
IV.1 Анализ на горивен цикъл на PWR	91
IV.2 Свързване на горивните цикли на ВВЕР-1000 и AP1000	96
IV.3 Заключение и изводи.....	100

ГЛАВА V.

Влияние на типа на ядрения горивен цикъл върху актинидния състав на отработените горива	101
V.1 Минорни актиниди и получаването им в енергийни реактори.....	101
V.2 Маса и състав на минорните актиниди при спиране на реактора.....	102
V.3 Маса и състав на минорните актиниди при отлежаване на горивото	107
V.4 Заключение и изводи.....	120

ГЛАВА VI.

Влияние на вида на свежото гориво и периода на отлежаване върху остатъчното енергоотделяне на отработено гориво от реактори с вода под налягане	122
VI.1 Остатъчното енергоотделяне на референтни горива	122
VI.2 Влияние на дълбочината на изгаряне върху остатъчното енергоотделяне на отработеното ядрено гориво.....	131
VI.3 Енергоотделяне при свързване на горивните цикли на ВВЕР-1000 и AP1000.....	133
VI.4 Заключение и изводи.....	135

ГЛАВА VII.

Анализ на изотопните фактори на вътрешноприсъщата бариера на плутония, получен в енергийни реактори с вода под налягане	137
VII.1 Въведение.....	137
VII.2 Пресмятане на входните данни за анализа.....	137
VII.3 Определяне на масата на получавания годишно материал	144
VII.4 Анализ на материалната бариера на метален плутоний	148
VII.5 Заключение и изводи.....	168

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ	169
----------------------------------	------------

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД	174
--	------------

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	175
------------------------------------	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Научни публикации по темата на дисертационния труд	182
--	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Научни публикации извън темата на дисертационния труд	184
---	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък с цитирания на публикации по темата дисертационния труд	185
--	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Изотопен състав на плутониеви смеси с различен произход186

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Изотопни състави на минорните актиниди в отработените горива от реактори с вода под налягане188

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Остатъчно енергоотделяне на отработено ураново и уран-плутониево гориво (касета W17×17)196

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Изменение на изотопния състав на плутония, получен при изгарянето на уранови и уран-плутониеви горива като функция на времето за отлежаване201

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Сведения за критичните маси на сфера без отражател за основни ядрени материали, според различни литературни източници204

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Маса на плутония, получен при изгарянето на уранови и уран-плутониеви горива като функция на времето за отлежаване206

Благодарности

Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux.

Bernard de Chartres

Изказвам най-дълбока признателност на родителите си и изключителна благодарност на братята ми Николай и Тихомир. Без вашата подкрепа настоящата работа би била невъзможна!

Благодаря на научния си ръководител доц. д-р инж. Калин Филипов за ценните напътствия и неизмеримото търпение!

Признателен съм на младите и опитни изследователи от катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ за подкрепата, идваща винаги навреме!

Специална благодарност за малкото на брой верни приятели за готовността, с която споделяха ограничените радости и по-малко ограничените трудности по пътя на докторанта!

Благодаря на всички, от които съм се учил! Стоя на раменете на гиганти!

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АБРЕВИАТУРИ НА КИРИЛИЦА

а.з.	активна зона
БОК	басейн за отлежаване на касетите
ВАО	високоактивни отпадъци
ВВЕР	водо-воден енергиен реактор
ВЕИ	възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ	водноелектрическа централа
ЕРР	единица разделителна работа
ЕС	Европейски съюз
к.п.д.	коэффициент на полезно действие
КВ	коэффициент на възпроизводство
КИИМ	коэффициент на използване на инсталираната мощност
КМ	критична маса
КНДР	Корейска народно-демократична република
МА	минорни актиниди
МААЕ	Международна агенция по атомна енергия
НАО	нискоактивни отпадъци
ОИСР	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОЦ	отворен горивен цикъл
ОЯГ	отработено ядрено гориво
ПД	продукти на делене
РАО	радиоактивни отпадъци
РБМК	реактор большой мощности канальный (канален реактор с голяма мощност)
РБН	реактор на бързи неутрони
САО	средноактивни отпадъци
СУЗ	система за управление и защита
ТБФ	трибутил фосфат
ТЕЦ	топноелектрическа централа
ТМ	тежък метал
ТОЕ	топлоотделящ елемент

ТОЕ-Г	топлоотделящ елемент с гадолиний
ХОГ	хранилище за отработено гориво
ФРГ	Федерална република Германия
ЯГ	ядрено гориво
ЯЕЦ	ядрена електрическа централа

АБРЕВИАТУРИ НА ЛАТИНИЦА

ADS	подкритични системи, задвижвани от ускорител	Accelerator-driven System
AGR	усъвършенстван газоохладяем реактор	Advanced Gas-cooled Reactor
DOE	Департамент по енергетика на САЩ	Department of Energy
EFPD	ефективни денонощия	Effective Full-Power Days
FBR	реактор-размножител на бързи неутрони	Fast Breeder Reactor
FQ	изчислително количество	Formula Quantity
FR	реактор на бързи неутрони	Fast Reactor
HT	висока оръжейна технология	High Technology
IEA	Международна енергийна агенция	International Energy Agency
JAERI	Японски институт за изследвания по атомна енергия	Japanese Atomic Energy Research Institute
LT	ниска оръжейна технология	Low Technology
LWR	реактор със забавител лека вода	Light Water Reactor
MAUA	многофакторен анализ на използваемостта	Multi-attribute Utility Analysis
MIT	Масачузетски технологичен институт	Massachusetts Institute of Technology
MOX	смесено оксидно гориво	Mixed Oxide Fuel
MT	средноразвита оръжейна технология	Medium Technology
NEA	Агенция за ядрена енергия на ОИСП	Nuclear Energy Agency
NRC	Комисия за ядрено регулиране на САЩ	Nuclear Regulatory Commission

PHWR	реактор с тежка вода под налягане	Pressurised Heavy Water Reactor
PWR	реактор с вода под налягане	Pressurised Water Reactor
REMIX	регенерирана смес от уранови и плутониеви оксиди	REgenerated MIXture of U and Pu Oxides
RG	реакторен клас плутоний	Reactor-grade Plutonium
SQ	значително количество	Significant Quantity
UOX	ураново оксидно гориво	Uranium OXide Fuel
WG	оръжеен клас плутоний	Weapons-grade Plutonium

ВЪВЕДЕНИЕ

Анализите на енергийното потребление в световен мащаб очертават ясно изразена нарастваща тенденция. Международната енергийна агенция (IEA) прогнозира увеличаване на енергопотреблението до 2040 г. с 30% спрямо 2016 г. [103], а управлението за енергийна информация на САЩ (EIA) предвижда ръстът да бъде 1,4%/год. или общо 48% между 2012 и 2040 г. [203]. Подобни са и прогнозите на „Бритиш Петролеум“ (BP), които очертават ръст на енергопотреблението от 1,3%/год. до 2035 г. [48]. Световният енергиен съвет очаква нарастване на общото крайно енергийно потребление с между 22% и 46% до 2060 г. [213]. Същевременно се предвижда и ръст в електрификацията в световен мащаб – 47% от първичното енергийно потребление биха били вложени за преобразуване в електрически централи през 2035 г. в сравнение с 36% през 2013 г. [48], [102].

Нарастването на енергопотреблението ще се движи най-вече от ръста на икономиките и стандарта на живот в развиващите се страни, където живее по-голямата част от световното население, а нивата на енергопотребление са много по-ниски в сравнение с тези в развития свят – крайното енергопотребление на глава от населението в САЩ (4,4% от населението на света) е 290 *GJ*, в Китай (19,1% от населението) е 93 *GJ*, в Индия (17,6% от населението) е 26 *GJ*, а това в Бангладеш (2,2% от населението) – 9 *GJ* [88].

По отношение на развитието на ядрената енергетика се наблюдава относително ускорение – през 2015 г. се отбелязва увеличаване както на стартиралите строежи на нови мощности, така и на броя присъединени към електроенергийните системи ядрени енергийни блокове [102]. BP оценява, че потреблението на ядрена енергия в световен мащаб ще нарастне до 927,1 *Mtoe* през 2035 г. в сравнение с 583,1 *Mtoe* през 2015 г., като секторът ще бележи ръст във всички региони освен Европа и Северна Америка [48]. EIA прогнозира, че ядрената енергия би била втора по темп на развитие в световен мащаб до 2040 г. със средногодишен ръст от 2,3% в сравнение с 2,6% за възобновяемите енергийни източници, 1,9% за природния газ и 0,6% за въглищата. По отношение на електропроизводството прогнозите са, че въглищата ще останат основно гориво (10,6 *PWh* или 29,1% през 2040 г. в сравнение с 9,7 *PWh* или 37,5% през 2012 г.), но същевременно ядреното електропроизводство ще нарастне от 3,1 *PWh* (2012 г.) на 4,5 *PWh* (2040 г.) [203]. От друга страна, осреднените прогнози на МААЕ сочат нарастване на нетното електропроизводство от ЯЕЦ от 2441,3 *TWh* през 2015 г. до 2930,5 *TWh* през 2020 г. и 5297,5 *TWh* през 2050 г. [83].

Ръстът в енергопотреблението ще доведе след себе си и до ръст на емисиите на парникови газове, освен ако не бъде осъществена бърза качествена промяна в енергийния микс. Понастоящем енергетиката допринася за 68% от антропогенните емисии на парникови газове в световен мащаб. От тези емисии 90% са CO_2 , 9% са CH_4 и 1% – N_2O . От емисиите въглероден диоксид, получени от пряко изгаряне на изкопаеми горива, 42% се дължат на производството на топлинна и електрическа енергия. В същото време, емисиите CO_2 на глава от населението в световен мащаб нарастват с 16% между 1990 и 2014 г. [100], а в номинален израз се увеличават от 27 *GtCO₂-eq/год.* през 1970 г. до 49 *GtCO₂-eq/год.* през 2010 г. През 1970 г. 55% от емисиите се дължат на въглероден диоксид, емитиран от изгарянето на изкопаеми горива в енергетиката и промишлеността, докато през 2010 г. този дял е вече 65% [99]. За да бъде ограничено повишаването на средната температура на повърхността на Земята до 2 °C е необходимо годишните парникови емисии през 2030 г. да бъдат сведени до 40 *GtCO₂-eq.* Спазването на ангажиментите, поети с Парижкото споразумение, би ограничило емисиите до 55 *GtCO₂-eq* през 2030 г., т.е. до 37,5% над

допустимото количество [81]. Същевременно остатъчният въглероден бюджет, осигуряващ 66% вероятност покачването на средната температура на повърхността на Земята да се задържи под 2 °C, е 903 $GtCO_2\text{-eq}$. За да се осъществи това задържане, кумулативното намаляване на парниковите емисии по сектори следва да бъде 25 $GtCO_2$ за електроенергетиката, 14 $GtCO_2$ за промишлеността, 9,1 $GtCO_2$ за транспорта и 7,5 $GtCO_2$ за сградния фонд [100]. Ясно личи, че тези цели са най-високи за електроенергетиката. Постигането на общите цели налага едновременното изпълнение на редица мерки в областта на енергетиката и горивата – широко въвеждане на електропроизводствени технологии с ниски емисии на парникови газове – възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и ТЕЦ със системи за улавяне и съхранение на въглероден диоксид; широкомащабно въвеждане и изпълнение на мерки за енергийни спестявания, които да намалят прякото използване на изкопаеми горива за задоволяване на крайното енергийно потребление; ускорена електрификация на основните енергопотребяващи отрасли – промишленост, транспорт и сграден фонд [81].

Перспективите пред развитието на ядрената енергетика произтичат от четирите ѝ основни предимства като енергиен източник – висока надеждност, гарантиране на сигурността на енергийните доставки, предсказуемост на експлоатационните разходи и почти нулеви емисии на въглероден диоксид, серни и азотни оксиди и прахови частици [212].

Ролята на ядрената енергетика в декарбонизацията на електропроизводството е безспорна. За периода 1970-2013 г. избегнатите емисии на парникови газове при производството на електроенергия са 163 $GtCO_2\text{-eq}$, от които 87 $GtCO_2\text{-eq}$ (53%) се дължат на експлоатацията на ВЕЦ, 66 $GtCO_2\text{-eq}$ (41%) – на експлоатацията на ЯЕЦ и 10 $GtCO_2\text{-eq}$ (6%) – на експлоатацията на ВЕИ [81]. Ядрената енергетика е вторият най-голям нисковъглероден производител на електроенергия след хидроенергетиката с произведени 2400 TWh през 2014 г. [102]. Тази ѝ позиция се дължи на ниските медианни стойности на въглеродната ѝ интензивност, които я нареждат сред трите електропроизводствени технологии с най-ниски емисии на парникови газове. За целия си жизнен цикъл ЯЕЦ генерира 15 $gCO_2\text{-eq/kWh}$ – два пъти повече от ВЕЦ (7 $gCO_2\text{-eq/kWh}$), но наравно с вятърните паркове (16 $gCO_2\text{-eq/kWh}$). За сравнение – ТЕЦ, изгаряща въглища изпуска в атмосферата 1025 $gCO_2\text{-eq/kWh}$, ТЕЦ, изгаряща природен газ – 492 $gCO_2\text{-eq/kWh}$, а фотоволтаична централа – 49 $gCO_2\text{-eq/kWh}$ [81].

Към 2016 г. в Европейския съюз работят 129 ядрени реактора с инсталирана електрическа мощност от 120 GW , които произвеждат 27% от електроенергията в общността. Европейската комисия признава значението на ядрената енергия в енергийния микс на Съюза, както и ролята ѝ в гарантирането на сигурността на доставките и в изпълнението на ангажиментите, поети с енергийната и климатичната рамка до 2030 г. Развитието на ядрената енергетика в Европейския съюз е гарантирано при спазване на пет условия – прилагане на най-стриктни стандарти за ядрена безопасност, гарантиране на ядрената сигурност, ефективно и безопасно управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, осигуряване на устойчивост на разпространение на ядрените материали и диверсификация на доставчиците на ядрено гориво. Предвижданията са, че до 2025 г. инсталираните ядрени мощности в Европейския съюз ще намаляват, предвид политиките за ограничаване или елиминиране на ролята на ядрената енергетика, провеждани от някои страни-членки. От друга страна, тенденцията би се обърнала след 2030 г., когато се очакват изграждане на нови ядрени мощности и удължаване на срока на експлоатация на съществуващи енергийни блокове. Прогнозите са, че към 2050 г. инсталираната електрическа мощност на ЯЕЦ в ЕС би била между 95 и 105 GW , съответно дялът ѝ в електропроизводството

би бил около 20% [68]. Възможно е, обаче, тези инсталирани мощности да се окажат недостатъчни за постигането на целите за намаляване на емисиите, които Европейският съюз си е поставил – ИЕА оценява, че за осъществяването им страните-членки трябва да добавят нови 64 GW ядрени мощности до 2040 г. в допълнение на 731 GW ВЕИ [101].

Европейският съюз отговаря и за около $\frac{1}{3}$ от световното търсене на природен уран, като основните доставчици са Казахстан (27%), Русия (18%), Нигер (15%), Австралия (14%) и Канада (13%) [68]. От източници в Европейския съюз (Румъния и Чехия) произхождат 2,3% от урановите доставки. Към 1 януари 2015 световните нужди от природен уран са 56 585 tU, като тези на Европейския съюз са 17 320 tU [158].

Освен от природен уран, горивните нужди на енергийните реактори могат да бъдат посрещнати и от вторични източници – излишъци на природен или обогатен уран с различен произход, дообогатен регенериран уран, уран с намалено обогатяване от военен произход, дообогатен обеднен уран, както и плутоний, извлечен от отработено ядрено гориво и от излишък от военни запаси [67]. От 1990 г. насам вторичните източници удовлетворяват между 1% и 50% от нуждите на енергийните реактори, като годишното производство на природен уран настига годишните потребности едва през 2014 г. [158].

Рециклирането на плутония понастоящем става под формата на смесени уран-плутониеви оксидни горива (МОХ). Към януари 2015 г. тяхната експлоатация все още не оказва съществен ефект върху търсенето на първичен уранов ресурс поради факта, че едва около 8% (33 енергийни реактора) от световния реакторен парк имат лицензии за работа с МОХ гориво. По-голямата част от тези реактори се намират в Западна Европа, като използването на плутоний е нарастнало с 23% за периода 2011-2014 г. – от 9410 kg на 11 603 kg. Реализираните спестявания на природен уран за 2014 г. са 1156 tU, което представлява увеличение с 10,4% спрямо 2013 г. От 1996 г. експлоатацията на МОХ горива в реактори в ЕС е изразходвала 184,2 t плутоний и е спестила 20 956 тона природен уран. Що се отнася до утилизацията на оръжеен плутоний, оценките са, че преработката на излишък от 68 t би допринесла за реализиране на спестявания от порядъка на 14 000 до 16 000 тона природен уран. Това количество възлиза на 1% от годишното търсене [158].

Експлоатацията на МОХ горива също така представлява и възможност за намаляване на масата на отработеното ядрено гориво, което се съхранява в различни ядрени съоръжения по света. Към 2015 г. общата маса на отработеното ядрено гориво, изведено в световен мащаб, е около 320 000 tTM, от които 95 000 tTM са преработени. Преработващите мощности възлизат на около 5000 tTM/год., а масата на годишно преработваното ОЯГ е около 2000 tTM [106],[212]. Масата на ежегодно извеждания плутоний варира между 136 и 366 kg на реактор, от които между 47% и 69% са ^{239}Pu [54] (стойностите зависят от вида на ядрения реактор и достигнатата дълбочина на изгаряне на горивото). Понастоящем производствените мощности за МОХ гориво възлизат на около 1,2% (200 tTM/год.) от световния капацитет, който е около 17 200 tTM/год. Останалите мощности са за производство на ураново гориво за леководни (13 000 tTM/год.) и тежководни реактори (4000 tTM/год.) [212]. Смята се, че производствените мощности за МОХ горива ще бележат ръст през идното десетилетие. Съществен елемент при оползотворяването на плутония е, че прилагането на отворен и частично затворен горивен цикъл с еднократно рециклиране на плутония е равностойно от икономическа гледна точка [62].

У нас ядрената енергия се явява вторият най-значим производител на електроенергия (31,24% за 2015 г.) след ТЕЦ (49,91%), но преди ВЕЦ (12,62%) и ВЕИ (6,23%). Наред с това ЯЕЦ е най-надеждната електропроизводствена технология у нас с

постигнат за 2015 г. коефициент на използване на инсталираната мощност от 84,4% при осреднена стойност за електроенергийната система от 43,9% [11]. Исторически, за периода 2007-2015 г., ядрената енергетика допринася за между 31,24% и 35,90% от електропроизводството в страната [10]. България разполага и със значителен експлоатационен опит, който към 31.12.2014 г. възлиза на 157 реактор-години и 3 реактор-месеца [89]. Общото електропроизводство на АЕЦ „Козлодуй“ от пускане ѝ в експлоатация до 31.12.2015 г. е 570 TWh [22]. По отношение на отработеното ядрено гориво, към 31.12.2014 г. в басейните за отлежаване на касетите и в хранилищата от сух и мокър тип се съхраняват 4208 горивни касети от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000, които съдържат 803,664 tTM [1]. Официалната политика на страната предвижда и изграждане на до 2000 MW нови ядрени мощности [25].

Ядрената енергия гарантира стабилността на цените на електроенергията за регулирания пазар и смекчава ефектите от експлоатацията на по-скъпи енергоизточници. През 2014 г. тя осигурява 30,58% от производството за регулирания пазарен сегмент, а приносът ѝ в среднопретеглената регулирана цена на електроенергията е 4,81%. За сравнение, дялът на фотоволтаичните централи в производството е 4,03%, докато приносът им в среднопретеглената цена е 23,43% [12]. Ядрената енергия има основен принос в осигуряването на енергийната независимост на страната, която е съществено по-висока от средната за Европейския съюз [30]. Перспективите за развитие на ядрената енергия у нас се допълват и от прогнози, гласящи, че за постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии, заложи в Парижкото споразумение, дялът на ядрената енергетика у нас до 2050 г. би следвало да бъде между 36,9% и 52% [142].

Така очертаните тенденции показват потенциала за развитие на ядрената енергия като нискоемисионна технология за производство на електроенергия както по света, така и у нас. В допълнение, високата надеждност, мястото ѝ в гарантирането на сигурността на енергийните доставки и натрупаният експлоатационен опит показват, че отрасълът има своето място в удовлетворяването на нарастващите енергийни потребности на човечеството.

Макар и постепенно, нараства и ролята на затварянето на ядрения горивен цикъл, което заедно с повишаването на достиганите дълбочини на изгаряне на ядрените горива, тяхното усъвършенстване и работата по технологиите за трансмутация на минорните актиниди, както и реакторите от четвърто поколение, водят до повишаване на ресурсната ефективност, устойчивостта на разпространение на ядрени материали и ядрената безопасност, като същевременно се осигуряват условия както за намаляването на масите и обемите на отработените ядрени горива и радиоактивните отпадъци, така и за скъсяване на сроковете за тяхното съхранение. Разнообразните неелектроенергийни приложения на ядрената енергетика също предоставят широко поле за нейното развитие. В този контекст, смесените окисни горива ще играят важна роля за повишаването на ресурсната ефективност, енергийната сигурност, намаляването на обемите на отработените ядрени горива и радиоактивни отпадъци и осигуряването на устойчивостта на разпространение на ядрени материали – условия, необходими за гарантирането на по-нататъшното развитие на ядрената енергетика.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Развитието на ядрената енергетика в световен мащаб е насочено както към повишаване на ядрената безопасност, така и към понижаване на количеството на високоактивните материали, получени при изгарянето на ядрените горива, които трябва да бъдат преработвани и съхранявани. Основната цел, поставена пред дисертационния труд, е да се изследва възможността за частично или пълно затваряне на ядрения горивен цикъл чрез експлоатация на смесени оксидни горива, за постигане на по-пълно изгаряне на дялящите се изотопи.

За да бъде постигната поставената цел са дефинирани следните основни задачи:

- Изследване и анализ на ефекта от рециклирането на плутония върху ресурсната ефективност и икономичността на ядрения горивен цикъл на реактори с вода под налягане.
- Определяне на количеството и изотопните вектори на натрупаните минорни актиниди в отработени уранови, MOX и REMIX ядрени горива.
- Определяне на изменението на остатъчното енергоотделяне на отработени уранови, MOX и REMIX горива за период до 300 години след извеждането им от активната зона и определяне на изотопите, които имат основен дял в дългосрочното енергоотделяне.
- Оценка на влиянието на типа на свежото ядрено гориво, постигнатата дълбочина на изгаряне и периода на отлежаване на отработеното ядрено гориво върху устойчивостта на разпространение на дялящи се материали, получени в ядрени реактори с вода под налягане. Поради липсата на единен и утвърден подход, по който да бъде проведен анализ на устойчивостта на разпространение, достоверността на получените резултати ще се установи чрез прилагане на изчислителни методики, основаващи се на различни критерии.

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Настоящият дисертационен труд е структуриран в седем глави, от които три са с обзорен характер, а в четири са синтезирани и анализирани получените резултати от извършената работа. Дисертационният труд завършва с изводи като са открити приносите на докторанта. Трудът съдържа 93 таблици, 74 фигури и 9 приложения.

В първа глава е извършен обзор на основните етапи на ядрения горивен цикъл, описани са особеностите на ядреното гориво като източник на енергия, синтезирани са основните изисквания, предявявани към ядрения горивен цикъл и основните тенденции в развитието му, описани са алтернативни възможности за развитие на горивния цикъл на реактори ВВЕР, представени са ефектите от остатъчното енергоотделяне на отработените ядрени горива, както и материалните и изотопни потоци при различни разновидности на горивния цикъл като е описан алгоритъм за изчисляването им.

Втора глава на дисертационния труд представя топлофизичните и неутронно-физичните свойства на смесените оксидни ядрени горива и дава кратки сведения за някои аспекти на термомеханичното им поведение в сравнение със стандартно ураново гориво. Представени са основните технологични решения за експлоатация на MOX в леководни реактори. Във втора глава са изложени и използваните за извършване на анализите, представени в дисертационния труд, софтуерни инструменти.

В трета глава е представен обзор на проблематиката, свързана с устойчивостта на разпространение на ядрените материали и методите за класификация и определяне на контролируемите количества дялящ се материал. Обобщен е дебатът за използваемостта на реакторния плутоний за неграждански цели и са описани основните методики за оценка на устойчивостта на разпространение на ядрените материали.

В четвърта глава са представени и анализирани резултати, свързани с ефектите, оказвани от експлоатацията на смесени-уран плутониеви оксидни горива (MOX) върху материалните потоци в ядрения горивен цикъл, ресурсните спестявания и ресурсната ефективност на реактори с вода под налягане. Анализирани са материалният баланс в няколко сценария за свързване на горивните цикли при съвместна експлоатация на ВВЕР-1000 и AP1000 в Република България.

В пета глава са обобщени резултатите от проучванията на натрупването на минорни актиниди в различни разновидности отработени уранови, MOX и REMIX горива в края на горивната кампания и по време на отлежаването на отработеното гориво при експлоатацията на руски, западноевропейски и американски реактори с вода под налягане.

В шеста глава са разширени изследванията на ядрените горива, разгледани в четвърта глава, като е анализирано остатъчното енергоотделяне на отработени уранови, MOX и REMIX горива. Анализирани са ефектите върху остатъчното енергоотделяне на отработените ядрени горива и високоактивните отпадъци при съвместна експлоатация на ВВЕР-1000 и AP1000.

В седма глава са обобщени резултатите от изследванията на качеството на материалната бариера пред разпространението на плутоний, получен при експлоатацията на ураново и MOX гориво в леководни реактори с вода под налягане. Качеството на бариерата е изследвано във функция на дълбочината на изгаряне и времето на отлежаване на материала, като анализите са извършени съгласно три различни методики, а получените резултати са съпоставени един спрямо друг.

На Фигура 1 схематично са представени логическите взаимовръзки между изискванията, предявявани към ядрената енергетика, поставената цел пред дисертационния труд и формулираните задачи за постигането ѝ, решенията на задачите, както и съответствието между формулираните задачи, условията за развитие на ядрената енергетика и получените резултати в дисертационния труд.

Фигура 1. Структура на дисертационния труд и логически взаимовръзки между изискванията, предявявани към ядрената енергетика и целта, формулираните задачи, аналитичната част, изводите и приносите на дисертационния труд

ГЛАВА I.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЯДРЕНИТЕ ГОРИВНИ ЦИКЛИ

I.1 Особенности на ядреното гориво като източник на енергия

Ядреното гориво притежава някои характерни особености, които го отличават от органичните горива [8], [33]: висока топлотворна способност, необходимост от многократна циркулация в горивния цикъл, възпроизводство, специфичен процес на изгаряне, радиоактивност и остатъчно енергоотделяне на отработеното ядрено гориво, необходимост от гарантиране на ядрената безопасност и радиационната защита при експлоатацията на ядрените електрически централи (ЯЕЦ) и предприятията от горивния цикъл.

I.1.1 Висока топлотворна способност

При химичния процес на горене, топлинната енергия се получава в резултат на самоподдържащата се екзотермична реакция на окисление на атомите на горимите елементи в органичното гориво. Тези атоми са въглерод, водород и част от сярата (органична и пиритна). Топлинната на изгаряне на въглерода е $35\,615\text{ kJ/kg}$, на водорода – $142\,124\text{ kJ/kg}$, а на сярата – 9050 kJ/kg [34].

Получената енергия при окислението на един въглероден атом е от порядъка на 4 eV . При разделянето на едно ядро ^{235}U се получават приблизително 200 MeV [7]. Следователно, при окислението на един въглероден атом се получават $\frac{1}{3}\text{ eV}$ на нуклон, а при деленето на ^{235}U , отчитайки неутрона, необходим за протичането на ядрената реакция, се получават около $0,85 \cdot 10^6\text{ eV}$ на нуклон. Топлинната енергия Q_f , получена от пълното делене на 1 g делящ се материал, може да бъде определена като:

$$Q_f = \frac{N_A}{M_5} \cdot E_f, \frac{\text{MeV}}{\text{g}}, \quad (1.1)$$

където $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ е числото на Авогадро, M_5 – моларната маса на ^{235}U , g/mol , а E_f е енергията, получена при един акт на делене – 200 MeV . Използвайки израза (1.1) може да се изчисли, че при пълно делене на $1\text{ g }^{235}\text{U}$ се получават $5,125 \cdot 10^{23}\text{ MeV}$ или $8,2 \cdot 10^4\text{ MJ}$ топлинна енергия, което се равнява приблизително на $2,8$ тона условно гориво ($Q_{\text{y.c.}} = 7000\text{ kcal/kg}$ [34]). Част от изотопа ^{235}U , обаче, се изразходва при радиационен захват на неутрони и се превръща в изотопа ^{236}U . При постигане на дълбочина на изгаряне от $60\,000\text{ MWd/tTM}$ в леководен реактор с вода под налягане, се разделят $72,8\%$ от изразходените ядра на ^{235}U [116]. Оттук може да се заключи, че изразходването на $1\text{ g }^{235}\text{U}$ е приблизително равно на изгарянето на $2,04$ тона условно гориво. Сходна топлотворна способност притежават и останалите делящи се нуклиди (Таблица I-1).

I.1.2 Изгаряне на ядреното гориво

Изгарянето на ядреното гориво представлява процес на намаляване на ядрата на делящия се материал за сметка на процесите на делене и радиационен захват [28]. При реактор на топлинни неутрони, използващ ураново гориво, при което делящият се материал е ^{235}U , изменението на концентрацията на ^{235}U във времето за всеки един момент от кампанията на горивото може да се запише по следния начин:

$$\frac{dN_5}{dt} = -\sigma_{a,5} \cdot N_5 \cdot \Phi, \text{ където} \quad (1.2)$$

N_5 е ядрената концентрация на ^{235}U , cm^{-3} ; $\sigma_{a,5}$ – микроскопично сечение на поглъщане на ^{235}U , cm^2 ; Φ – неутронният поток, $\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$. В процеса на изгаряне на горивото се изразходва и част от ^{238}U , който може да се дели с неутрони с енергия над 1,1 MeV или чрез радиационен захват да се превърща в ^{239}Pu , който от своя страна може да претърпи делене или на свой ред чрез захват да се превърне в изотопа ^{240}Pu . По аналогичен начин се получават и плутониеви изотопи с по-високо масово число. Изменението на ядрените концентрации на тези изотопи, съответно изменението на изотопния състав при изгарянето на ядреното гориво, може да бъде описано със системата диференциални уравнения (1.3) [28].

$$\begin{cases} \frac{dN_5}{dt} = -\sigma_{a,5}\cdot N_5\cdot\Phi \\ \frac{dN_8}{dt} = -\sigma_{c,8}\cdot N_8\cdot\Phi - \varepsilon(1-p)(\nu_5\cdot\sigma_{a,5}\cdot N_5 + \nu_9\cdot\sigma_{a,9}\cdot N_9 + \nu_1\cdot\sigma_{a,1}\cdot N_1)\cdot\Phi \\ \frac{dN_9}{dt} = -\sigma_{a,9}\cdot N_9\cdot\Phi + \sigma_{c,8}\cdot N_8\cdot\Phi + \varepsilon(1-p)(\nu_5\cdot\sigma_{a,5}\cdot N_5 + \nu_9\cdot\sigma_{a,9}\cdot N_9 + \nu_1\cdot\sigma_{a,1}\cdot N_1)\cdot\Phi \\ \frac{dN_0}{dt} = -\sigma_{a,0}\cdot N_0\cdot\Phi + \sigma_{c,9}\cdot N_9\cdot\Phi \\ \frac{dN_1}{dt} = -\sigma_{a,1}\cdot N_1\cdot\Phi + \sigma_{c,0}\cdot N_0\cdot\Phi \end{cases} \quad (1.3)$$

В горната система от уравнения са използвани следните означения: N_i – ядрена концентрация на съответния нуклид, cm^{-3} ; $\sigma_{a,i}$ – микроскопично сечение на поглъщане на съответния нуклид, cm^2 ; ε – коефициент на размножение на бързи неутрони; p – вероятност за избягване на резонансното поглъщане; ν_i – брой вторични бързи неутрони, които се получават при делене на съответния нуклид; Φ – неутронен поток, $\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$; Индексите обозначават нуклидите, както следва: 5 - ^{235}U , 8 - ^{238}U , 9 - ^{239}Pu , 0 - ^{240}Pu , 1 - ^{241}Pu . Изменението на концентрациите на изотопа ^{235}U и на плутониевите изотопи в течение на кампанията на горивото е илюстрирано графично на Фигура I-1.

Таблица I-1. Компоненти на енергията, получена при делене на някои тежки ядра с неутрони с различна кинетична енергия, MeV [116]

Нуклид	Енергия на неутрона	E_f	E_n	E_β	E_γ	E_ν	E_{tot}	Q_{th}
^{235}U	0,025 eV	169,75	4,79	6,41	13,19	8,62	202,76	194,14
	0,5 MeV	169,85	4,80	6,38	13,17	8,58	202,28	193,70
^{238}U	3,10 MeV	170,29	5,51	8,21	14,29	11,04	206,24	195,82
^{239}Pu	0,025 eV	176,07	5,90	5,27	12,91	7,09	207,24	200,15
	0,5 MeV	176,09	5,90	5,24	12,88	7,05	206,66	199,61
^{240}Pu	2,39 MeV	175,98	6,18	5,74	12,09	7,72	206,68	198,94

При деленето на ядрата на дялящите се нуклиди се генерира енергия, получават се нови нуклиди, наречени продукти на делене и се освобождават вторичен брой бързи неутрони, благодарение на които е възможно осъществяването на самоподдържаща се верижна реакция на делене. Получената енергия при деленето на някои нуклиди и разпределението на нейните компоненти, са показани в Таблица I-1. В нея са

използвани следните означения: E_f – кинетична енергия на продуктите на делене; E_n – кинетична енергия на вторичните бързи неутрони; E_β – енергия на β -частиците; E_γ – енергия на γ -квантите; E_ν – енергия на неутрино; E_{tot} – общо получена енергия; Q_{th} – полезно използваема топлинна енергия.

Топлинната енергия Q_{th} , получена от единица маса ядрено гориво G_x , се нарича специфично енергоизработване или дълбочина на изгаряне [13]:

$$B = \frac{Q_{th}}{G_x}, \frac{MWd}{tTM} \quad (1.4)$$

Дълбочината на изгаряне може да се изрази и като сумарната енергия, получена при деленето на всички дялящи се изотопи, налични в размножаващата среда, в течение на кампанията на горивото [6]:

$$B = K \sum_{i=1}^n \Phi \sigma_{f,i} \overline{E_{f,i}} \int_{t_1}^{t_2} N_i(t) dt, \frac{MWd}{tTM} \quad (1.5)$$

В израза (1.5) N_i е ядрената концентрация на i -тия дялящ се нуклид, cm^{-3} , $\overline{E_{f,i}}$ – средната енергия, получена при разделянето на едно ядро на i -тия дялящ се нуклид, MeV , $\sigma_{f,i}$ – микроскопичното сечение на делене на i -тия дялящ се нуклид, cm^2 , K – коефициент, равен на $1,85 \cdot 10^{-13} MWd/MeV$.

Фигура I-1. Намаляване на концентрацията на ^{235}U и натрупване на плутоний в леководен реактор с вода под налягане с мощност 1000 MW, обогатяване 4,4%, тригодишна кампания на горивото, дълбочина на изгаряне 45 GWd/tTM и КИИМ 85%

Най-често като продукти на деленето се получават две ядра с атомни маси съответно в интервалите 83-104 и 128-149 [7]. Продуктите на делене могат да бъдат разделени на пет основни групи [8]: газообразни и летливи продукти, продукти, които се отлагат в горивната таблетка във вид на метални фази, продукти, които се отлагат в горивната таблетка във вид на оксидни фази, продукти, разтворими в горивната матрица и редки елементи.

I.1.3 Остатъчно енергоотделяне на отработеното гориво

I.1.3.1 Радиационни характеристики на отработеното ядрено гориво

Радиационните характеристики на отработеното ядрено гориво се определят от наличието в него на множество нестабилни нуклиди – продукти на деленето и техни дъщерни продукти на разпада [7]. Радиационните характеристики могат да бъдат диференциални или интегрални в зависимост от това дали са отнесени към определен нуклид или към дадена нуклидна група. Активността на i -тия нуклид $A_i(t)$ може да се определи съгласно израза (1.6):

$$A_i(t) = N_i(t) \lambda_i \quad (1.6)$$

съответно пълната активност на j -тата нуклидна група се пресмята като [6], [23]:

$$A_j(t) = \sum_i N_i(t) \lambda_i \quad (1.7)$$

Изменението на активността на отработеното ядрено гориво за първите 30 години (262 800 h) след извеждането от активната зона е илюстрирано на Фигура I-2.

Фигура I-2. Активност на отработено гориво от ВВЕР-1000 с начално обогатяване 4,4%, постигната дълбочина на изгаряне 40 500 MWd/tTM и време на отлежаване 30 г., ТВq/t. Графиката е построена по данните, публикувани от Давиденко и колектив [23]

Радиоактивният разпад на нестабилните нуклиди, които се съдържат в отработеното ядрено гориво, обуславя освобождаването на енергия при протичането на процеса на ядрено превръщане. Тъй като най-значим принос към енергоотделянето имат някои продукти на делене и някои представители на актинидите [187], в Таблица I-2 и Таблица I-3 е синтезирана информация за енергията, която се отделя от някои от по-значимите радионуклиди. В Таблица I-2 е представена енергията, отделена при ядрените превръщания на два продукта на делене с високи добиви – ^{144}Ba има добив 4,2%, а ^{90}Kr – 4,5% [23]. В Таблица I-3 са обобщени данни за мощността на енергоотделянето на основните изотопи на плутония, америция и кюрия.

Таблица I-2. Енергия, отделяна в изобарните вериги на бета-разпад на ^{144}Ba и ^{90}Kr [23]

^{144}Ba			^{90}Kr		
Изотоп	$T_{1/2}$	Енергоотделяне, MeV	Изотоп	$T_{1/2}$	Енергоотделяне, MeV
^{144}Ba	11,5 s	3,00	^{90}Kr	32,3 s	4,40
^{144}La	40,8 s	5,60	^{90}Rb	2,55 min	6,40
^{144}Ce	285 д.	0,32	^{90}Sr	29,12 год.	0,60
^{144}Pr	17,3 min	2,93	^{90}Y	2,67 д.	2,20
Общо		11,85			13,60

Таблица I-3. Специфична мощност на енергоотделянето на основни актинидни изотопи [44],[52],[168]

Нуклид	Енергоотделяне, W/kg	Нуклид	Енергоотделяне, W/kg
^{241}Am	114,00	^{238}Pu	560,00
$^{242\text{m}}\text{Am}$	4,49	^{239}Pu	1,90
^{243}Am	6,43	^{240}Pu	6,80
^{242}Cm	122 000,00	^{241}Pu	4,20
^{244}Cm	2 830,00	^{242}Pu	0,10
^{245}Cm	5,71	^{237}Np	-

Енергията, получена в резултат на пълния разпад ($t \rightarrow \infty$) на продуктите на едно делене на ^{235}U е около 26 MeV, от които около 11 MeV се отнасят с частицата неутрино, а останалите се преобразуват в топлинна енергия и се отдават в средата на горивото [9]. Тъй като процесът на радиоактивен разпад на нестабилните продукти на делене не се прекратява със спирането на ядрения реактор и преустановяването на верижната реакция на делене, ядреното гориво продължава да отделя топлинна енергия. Това явление се нарича *остатъчно енергоотделяне*.

Енергоотделянето на отработеното гориво се дължи основно на β - и γ -излъчването на продуктите на делене. Малка част от него е предизвикана от α -разпада на натрупаните трансуранови елементи [5]. Тази констатация е вярна само в определен времеви аспект. На петдесетата година от отлежаването на отработеното гориво продуктите на делене отговарят за около 48% от енергоотделянето, като цезият и stronцият са елементите с основен принос, а останалата част се дължи на актинидите – основно на плутония и америция (Фигура I-3). След стотната година на отлежаване на отработено ураново гориво и след тридесетата година на отлежаване на смесено уран-плутониево гориво, трансурановите елементи представляват доминиращата причина за остатъчното енергоотделяне (т. VI.1). Остатъчното енергоотделяне намалява с течение на времето (Таблица I-4) и зависи както от нивата на мощност, на които е работил ядреният реактор, така и от времето, през което реакторът е работил на съответната мощност [49]. В момента непосредствено след спирането на реактора, то се дължи и на деленето на нуклидите в горивото от мигновените и закъсняващите неутрони – веднага след спирането на реактора остатъчната топлинна мощност възлиза на около 7% от топлинната мощност P_0 , на която е работил ядреният реактор, а в първите десет минути

след спирането топлинната мощност, дължаща се на разпада на продуктите на делене $P_{\beta,\gamma}$ е от порядъка на 2-3% от мощността P_0 [5], [9].

Фигура I-3. Основни приносители към остатъчното енергоотделяне на петдесетата година от отлежаването на отработено гориво от реактор с вода под налягане, с начално обогатяване 4,03 w% и постигната дълбочина на изгаряне от 60 000 MWd/tTM [56]

Таблица I-4. Мощност на остатъчното енергоотделяне при реактори с вода под налягане с голяма мощност [49]

	Дял от топлинната мощност, %	Мощност на остатъчното енергоотделяне, MW	
		PWR 900	PWR 1300
при спиране	100,00%	2700	3900
след 1 секунда	7,00%	190	270
след 1 минута	5,00%	135	195
след 1 час	1,50%	40	58
след 1 ден	0,60%	16	24
след 1 седмица	0,30%	8	12
след 1 година	0,15%	4	6

I.1.3.2 Пресмятане на остатъчното енергоотделяне

За пресмятане на остатъчното енергоотделяне на отработеното ядрено гориво може да се възприемат три подхода [5]:

- Пресмятане на приноса на всички нуклиди, получени при работата на ядрения реактор, чрез определяне на кумулативния им добив и на отделената от тях енергия във функция на времето.
- Приблизително пресмятане на остатъчното енергоотделяне чрез групиране на продуктите на делене съгласно периодите на полуразпад и задаване на относителна тежест на всяка група. Тази тежест е пропорционална на сумата от кумулативните добиви на нуклидите, влизащи в съответната група.

- Използване на приблизителни зависимости като тези на Вигнер-Уей и Унтермайер-Уелс. Основен недостатък на тези зависимости е голямата им неточност.

Мощността на енергоотделянето, дължаща се на β - и γ -разпада на продуктите на делене, може да се изрази чрез сумите:

$$P_{\beta}(t) = \sum_i E_{\beta,i} \lambda_i N_i(t) \quad (1.8)$$

$$P_{\gamma}(t) = \sum_i E_{\gamma,i} \lambda_i N_i(t), \quad (1.9)$$

където $P_{\beta}(t)$ и $P_{\gamma}(t)$ са мощностите на остатъчното енергоотделяне, дължащи се на β - и γ -разпад в момент t от отлежаването на отработеното гориво; $E_{\beta,i}$ и $E_{\gamma,i}$ е средната енергия освободена от i -тия нуклид съответно при един бета и един гама-разпад [49].

Сумарната мощност на енергоотделянето, дължаща се на α -разпад, може да се изрази като:

$$P_{\alpha}(t) = \sum_i E_{\alpha,i} \lambda_i N_i(t) \frac{A_i}{A_i - 4}, \quad (1.10)$$

където $E_{\alpha,i}$ е средната енергия на α -частиците, а A_i е масовото число на i -тия нуклид [6].

Ако е известен изотопният състав на отработеното ядрено гориво, енергоотделянето може да се пресметне съгласно зависимостта:

$$Q(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i N_i(t) \cdot E_i, \quad (1.11)$$

където E_i е пълната енергия, отделяща се за един разпад на i -тия изотоп без да се отчита енергията на неутрино, J [23].

Възможност за приблизителна оценка на мощността на остатъчното енергоотделяне дават зависимостите на Вигнер-Уей и Унтермайер-Уелс. Формулата на Вигнер – Уей (уравнение (1.12)) определя мощността на енергоотделянето, дължащо се на β - и γ -излъчването на радионуклидите в отработеното гориво в зависимост от мощността, на която е работил ядреният реактор преди спирането му P_0 , времето T , през което е работил на мощност N_0 , както и времето, което е изминало от спирането на ядрения реактор τ_{cn} . [9], [23]. В равенство (1.12) времената са в денонощия.

$$P_{\beta,\gamma}(\tau_{cn}) = 6,5 \cdot 10^{-3} \left[\tau_{cn}^{-0,2} - (\tau_{cn} + T)^{-0,2} \right] P_0 \quad (1.12)$$

Точността на формулата на Вигнер-Уей е ± 25 % във времевия интервал $[10; 10^5]$ s и ± 50 % в интервала $[10^{-1}; 10^8]$ s [5]. Малко по-голяма точност в оценката на мощността на остатъчното енергоотделяне може да се постигне при използването на зависимостта на Унтермайер-Уелс, която отчита разпада на изотопите ^{239}U и ^{239}Np , получени при поглъщане на неутрони от ^{238}U [9]:

$$\frac{P_{\beta,\gamma}}{P_0} = 0,1 \cdot \left\{ \left[(\tau_{cn} + 10)^{-0,2} - (\tau_{cn} + T + 10)^{-0,2} \right] - 0,87 \cdot \left[(\tau_{cn} + 2 \cdot 10^7)^{-0,2} - (\tau_{cn} + T + 2 \cdot 10^7)^{-0,2} \right] \right\} \quad (1.13)$$

Уравнение (1.13) може да се използва за оценка на остатъчното енергоотделяне на отработеното ядрено гориво през първите три години на неговото отлежаване, като неговата точност се изменя в различни граници според времевия интервал, за който се извършват изчисленията (Таблица I-5) [5]. В началните минути след спирането на реактора мощността на остатъчното енергоотделяне може да се определи по зависимостта (1.14), като се отчита и приноса на разпада на нуклидите, източници на закъсняващи неутрони [9]:

$$P_{ocm.}(\tau_{cn.}) = P_0 \left(\sum_i \frac{\gamma_i \beta_i}{\gamma_i \beta_i + |-\rho|} e^{-\lambda_i \tau_{cn.}} + 0,065 \tau_{cn.}^{-0,2} \right) \quad (1.14)$$

В уравнение (1.14) са използвани следните означения – β_i – дял на i -тата група закъсняващи неутрони, γ_i – ефективност на i -тата група закъсняващи неутрони, λ_i – константа на полуразпад на ядрата-източници на i -тата група закъсняващи неутрони, $|-\rho|$ – стойността на отрицателната реактивност, въведена, за да се осигури стабилно подкритично състояние на ядрения реактор.

Таблица I-5. Точност на формулата на Унтермайер – Уелс [5]

Интервал, s	Точност
$1 \leq t \leq 10^2$	$\pm 50\%$
$10^2 \leq t \leq 10^4$	$\pm 30\%$
$10^4 \leq t \leq 10^6$	$\pm 10\%$
$10^6 \leq t \leq 10^8$	$\pm 50\%$

Освен тези приблизителни зависимости са налични и редица стандарти за оценка на остатъчното енергоотделяне на отработено ураново и MOX гориво от леководни реактори. Такива са международният стандарт ISO 10645:1992 [107], немският стандарт DIN 25463 [63], [64], американският стандарт ANSI/ANS 5.1 [40], както и ръководствата на Комисията за ядрено регулиране на САЩ (U.S. NRC) [206] и Японския институт по атомна енергия (JAERI) [108].

I.1.4 Необходимост от многократна циркулация на горивото в горивния цикъл

Съществена особеност при експлоатацията на ядрените горива е фактът, че те не могат да бъдат изразходвани напълно – за да е възможно да се осъществи самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене, в активната зона на ядрения реактор е необходимо винаги да има критична маса от делящите се нуклиди. В действителност е необходимо първоначално в реактора да бъде заредена надкритична маса делящи се нуклиди, която да осигури необходимия оперативен запас от реактивност, който да позволи продължителната работа на енергийния реактор, като компенсира ефектите от изгарянето и отравянето на ядреното гориво [8],[13].

При достигане на определена дълбочина на изгаряне (част от делящите се нуклиди са претърпели делене, като в резултат е произведена бруто топлинна енергия Q_{th} и са получени продукти на делене в количество α) масата на делящите се изотопи в активната зона става подкритична. Така, за да се осигури запасът от реактивност за следващата кампания на реактора, част от отработеното гориво се извежда от активната зона и се заменя със свежо [8], [13]. Поради невъзможността за пълно изгаряне на делящите се нуклиди, в отработеното ядрено гориво се съдържат значително

количество делящи се и възпроизвеждащи материали (Фигура I-4). Голяма част от тези нуклиди може да бъде извлечена чрез радиохимична преработка и върната отново в ядрения горивен цикъл под различна форма. На това свойство на ядрените горива се основава концепцията за затворения ядрен горивен цикъл.

Фигура I-4. Изменение на състава на ядреното гориво (в масови проценти) на леководен реактор с вода под налягане при достигане на дълбочина на изгаряне от 60 000 MWd/tTM [116]

I.1.5 Възпроизводство на ядреното гориво

Основната част на природния уран – изотопът ^{238}U , не се дели при облъчване от неутрони с енергии в топлинния спектър, но при неутронен захват се получава нов делим изотоп – ^{239}Pu . Процесът протича по следния начин [8], [13]:

Процесът на получаване на нови делящи се изотопи се нарича *възпроизводство на ядреното гориво*, а материалите, чиито нуклиди се превръщат в делящи се изотопи в резултат на радиационен захват на неутрон, се наричат *възпроизвеждащи материали*. Такива материали са ^{238}U , от който се получава ^{239}Pu (реакция (1.15)) и ^{232}Th , от който се получава ^{233}U . Основната величина, описваща процеса на възпроизводство, е коефициентът на възпроизводство (КВ). Той се дефинира като отношение на количеството образувани вторични делящи се изотопи спрямо първоначално съществуващите в горивото. Тази величина зависи от физическите характеристики на реактора, обогатяването на горивото, енергийния спектър на неутроните и други величини, част от които променливи, поради което тя се изменя в процеса на работа на ядрения реактор [13].

Коефициентът на възпроизводство може да се представи по-общо като отношение на ядрените концентрации на нуклидите на вторичното ядрено гориво към ядрените концентрации на нуклидите на първичното ядрено гориво. При уран-плутониев горивен цикъл и при пренебрегване на по-тежките изотопи на плутония,

коэффициентът на възпроизводство (KB) представлява отношението на изменението на ядрените концентрации на ^{235}U и ^{239}Pu :

$$KB = \frac{dN_9}{dN_5} \quad (1.16)$$

В Таблица I-6 са представени стойности на коефициента на възпроизводство, характерни за различни типове реактори и горивни цикли.

Подобно на ^{238}U , изотопът ^{232}Th също е възпроизвеждащ материал, от който се получава дялящият се ^{233}U . Основна разлика между възпроизводството на плутония в уран-плутониевия цикъл и на ^{233}U в торий-урановия горивен цикъл е периодът на полуразпад на междинните изотопи в трансмутационната верига. В уран-плутониевия горивен цикъл ^{239}Pu се получава в резултат на β -разпад на ^{239}Np , чийто период на полуразпад е 2,35 денонощия (56,4 h), а в торий-урановия горивен цикъл ^{233}U се получава в резултат на β -разпад на ^{233}Pa , чийто период на полуразпад е 27 денонощия (648 h) [96].

Таблица I-6. Коефициент на възпроизводство за различни типове горива и реактори [116]

Тип реактор	Тип свежо гориво	Вид горивен цикъл	Коефициент на възпроизводство
LWR	3-5 w% ^{235}U	U-Pu	0,55
LWR с рециклиране на Pu	5 w% Pu	U-Pu	0,70
PWR – $^{233}\text{U}/\text{Th}$	4 w% ^{233}U	U-Th	0,80
FBR – Pu/U	15-25 w% Pu	U-Pu	1,20-1,40
FBR – $^{233}\text{U}/\text{Th}$	12-20 w% ^{233}U	Th- ^{233}U	1,03-1,15

I.2 Ядрен горивен цикъл

Последователността от производствени и технологични процеси, свързани с производството на ядрено гориво, получаването на енергия в ядрените реактори, както и управлението и съхранението на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО), е известна като *ядрен горивен цикъл*. Технологичните процеси са взаимосвързани и включват дейностите от добива на уранова руда до крайното погребване на радиоактивните отпадъци. В същото време в ядрения горивен цикъл участват голям брой различни по вид ядрени съоръжения, в които се осъществяват технологичните процеси, характерни за всеки негов етап [8], [33].

Според начина на управление на отработеното ядрено гориво, горивните цикли могат да бъдат разделени най-общо на две основни категории – отворени и затворени [8], [146]. При отворените цикли ядреното гориво се използва еднократно в реактора и след извеждането му от активната зона се насочва за окончателно погребване без значение колко дялящ се и възпроизвеждащ материал има в него. При затворените горивни цикли (Фигура I-5) всички дялящи се и възпроизвеждащи материали в отработеното ядрено гориво се извличат чрез радиохимична преработка и се връщат в горивния цикъл. Радиоактивните отпадъци, останали за съхранение след радиохимичната преработка, съдържат само продукти на делене и минорни актиниди, т.е. материали, които в общия случай не могат да бъдат използвани като суровина за

производство на ядрени горива с настоящите технологии и след известно съхранение се погребват окончателно [8], [116].

В действителност съществуват няколко смесени варианта на ядрени горивни цикли като частично рециклиране на отработеното гориво, рециклиране на целия дялящ се материал, рециклиране на всички актиниди и дори на някои продукти на делене. Част от тези горивни цикли се прилагат и понякога, докато други от тях са в процес на разработка и внедряване [116], [146].

Фигура I-5. Общ вид на затворен горивен цикъл за реактори на топлинни неутрони, работещи със слабообогатено ураново гориво и връщане в цикъла на регенерираните уран и плутоний

Ако бъде разгледан затворен ядрен горивен цикъл на реактори на топлинни неутрони, използващи слабообогатено ураново гориво без рециклиране на плутония, то горивният цикъл би включвал следните предприятия [8], [33]:

1. **Уранов рудник.**
2. **Рудообогатителен завод,** в който се получава химически уранов концентрат с концентрация около 80%. Това предприятие е първото същинско звено на ядрения горивен цикъл.
3. **Сублимационен завод** за получаване на уранов хексафлуорид (UF_6), необходим за последващото обогатяване на урана.
4. **Завод за изотопно разделяне на урана.**
5. **Завод за производство на горивната композиция.**
6. **Машиностроителни заводи** за производство на топлоотделящи елементи и касети.
7. **Ядрена електрическа централа (ЯЕЦ),** където се осъществява изгарянето на ядреното гориво в ядрения енергиен реактор и производството на енергия. След приключване на горивната кампания, касетите с отработено ядрено гориво се извеждат от активната зона на

енергийния реактор и остават за краткосрочно съхранение на територията на ЯЕЦ, с цел понижаване на остатъчното енергоотделяне до стойност, която позволява безопасното им транспортиране към следващото звено на горивния цикъл.

8. **Радиохимичен завод**, на чиято територия топлоотделящите елементи се подлагат на операции по демонтаж, отделяне на конструктивните елементи и извличане на горивната композиция. След това отработеното гориво постъпва за разтваряне и извличане на урана и плутония и очистването им от продукти на делене. Продукцията на радиохимичните заводи представлява удобни за последващо използване съединения на урана и плутония.
9. **Сублимационен завод** за получаване на уранов хексафлуорид, разположен на територията на радиохимичния завод.

I.2.1 Преден край на ядрения горивен цикъл

Уранът е сравнително разпространен в земната кора метал. Концентрацията му е от порядъка на 2-3 грама метал на тон скална маса и е сравнима с тази на калая, арсена, волфрама и молибдена и е по-висока от концентрациите на живака, бисмута, антимоана, среброто и златото. Най-висока е концентрацията на уран в гранитите (10-30 *g/t*), а най-ниска – в базалтовите скали. В океанските води концентрацията на уран е от порядъка на 2-3 *ppb* [163]. Към момента основният метод за уранодобив е геотехнологичният (45%), като се прилагат и открит (20%) и закрит способ (26%). Допълнително уран се добива като съпътстващ продукт или чрез обработката на рудни насипища с киселина [157].

За да бъде извлечен уранът от рудата е необходимо да се премине през серия от технологични процеси, включващи преработка на рудната маса, извличане на метала от минералите и получаване на химически уранов концентрат [33]. Урановите концентрати могат да бъдат уранати (магнезиев, натриев и амониев), които съдържат около 70% уран или оксиди, които могат да съдържат и над 80% уран. С цел осигуряване на достатъчно висок клас на ядрената чистота на материала са въведени стриктни изисквания за съдържанието на елементи с големи ядрени сечения на поглъщане на топлинни неутрони – борът трябва да е под 0,02%, а ванадият и молибденът – под 0,1% [163].

Следващият етап от предния край на горивния цикъл представлява конверсията в уранов хексафлуорид (UF_6). Този етап присъства само, ако реакторите, за които се произвежда ядреното гориво, използват обогатен уран, а не такъв с природна концентрация, тъй като урановият хексафлуорид представлява суровината, която постъпва на входа на разделителното производство при промишлено приложимите методи за изотопно обогатяване. Урановият хексафлуорид е подходяща суровина за използване при изотопното разделяне поради следните две основни причини [8], [61], [52]:

- флуорът има само един естествен изотоп, което е изключително важно при методите за изотопно обогатяване, основани на разликата в масите между ^{235}U и ^{238}U ;
- урановият хексафлуорид може да се намира в твърдо, течно или газообразно състояние при ниски стойности на температурата и налягането (тройната му точка е при налягане 0,15 *MPa* и температура 64 °C).

Понастоящем световният ядреноенергиен парк е съставен почти изцяло от реактори, работещи с неутрони в топлинния спектър на енергиите [89] и използващи за забавител обикновена (лека) вода, тежка вода или графит. Използването на лека вода или графит като забавител налага необходимостта като ядрено гориво преимуществено да се използват горивни композиции, в които уранът е с повишено съдържание на ^{235}U в сравнение с концентрацията на този изотоп в природния уран. Според масовия дял на ^{235}U , обогатеният уран може да се раздели на слабообогатен (до 5 w%), среднообогатен (5-20 w%), високообогатен (20-90 w%) и свръхвисокообогатен (над 90 w%) [8].

След изотопното обогатяване на урана, в горивния цикъл следват етапите на производство на ядрено гориво, топлоотделящи елементи и касети. Най-често обогатеният продукт се доставя в машиностроителния завод за производство на ядрено гориво в стоманени контейнери под формата на твърд UF_6 , след което контейнерите се загряват, за да премине урановият хексафлуорид в газообразно състояние. За производство на горивните таблетки се преминава през няколко технологични операции [52]:

- **Конверсия** – урановият хексафлуорид се загрява в пещ в среда на водород и водна пара, за да се произведе уранов диоксид на прах.
- **Смесване** – урановият диоксид се доокислява до U_3O_8 и се смесва с порообразуващ агент, за да се регулира крайната плътност.
- **Предварително уплътняване** – сместа се пресова, разтрошава и гранулира.
- **Производство на таблетки** – гранулите се пресоват с цинков стеарат във формата на таблетки.
- **Синтероване** – таблетките се синтероват във водородна среда при температура от 1700 °C, при което материалът достига приблизително 94% от теоретичната си плътност.
- **Шлифване** – таблетките се шлифват до достигане на необходимите геометрични размери, изработват се вдлъбнатини в краищата и челните им повърхности (ако липсва централен отвор), преминават качествен контрол и се обезгазват във вакуум при висока температура, за да бъдат премахнати остатъчните влага и органични замърсители. Некачествените таблетки се натрошават и връщат в технологичния процес в етапа на предварително уплътняване.

Производственият процес, при който се изработват таблетките от смесено уран-плутониево гориво, е сходен с този, при който се произвеждат таблетките ураново гориво. Смесеното уран-плутониево гориво притежава сходна микроструктура с тази на урановото гориво [52]. Производственият процес започва със смесване на урановия и плутониевия диоксид, който е продукт от радиохимичната преработка на отработеното ядрено гориво. Урановият диоксид обикновено е произведен от обеднен уран, получен при изотопното обогатяване. Тъй като при еднократното смесване на UO_2 и PuO_2 не се постига пълна хомогенизация на смесеното оксидно гориво, се извършва едновременно смилане и смесване на двата компонента и последващо допълнително дозиране на UO_2 . Тъй като плутониевият диоксид е радиоактивен и химически токсичен, производственият процес се извършва дистанционно в защитени съоръжения [61].

Друг начин за производство на ядрено гориво е чрез вибрационно уплътняване (VIPAC). При този метод обвивките на топлоотделящите елементи се запълват с различни по размер гранули ядрено гориво, които се уплътняват посредством вибрации с големи амплитуди. Достигнатата плътност на виброуплътнения материал е около 82% от теоретичната [61], [52]. По този способ е възможно да се произведе и смесено уран-

плутониево оксидно гориво (VMOX). Вибрационно уплътненото MOX гориво се произвежда чрез размесване на механична смес от гранули UO_2 и PuO_2 и уранов прах, който се дозира по време на размесването и свързва излишния кислород. Горивата от типа VMOX се произвеждат в горещи камери. Такъв тип гориво с концентрация на плутоний 20-28 w% се използва в изследователския реактор на бързи неутрони БОР-60 от 1981 г. и е изпитвано в реакторите-размножители, работещи на бързи неутрони, БН-350 и БН-600 [80].

I.2.2 Заден край на ядрения горивен цикъл

I.2.2.1 Съхранение на отработеното ядрено гориво

След приключването на кампанията на горивото, отработеното ядрено гориво се заменя със свежо. Особеностите на отработеното гориво – високи активност и енергоотделяне, както и наличието на дялящи се изотопи в него, налагат управлението му да става при осигуряване на функциите на ядрената безопасност и спазване на нормите за радиационна и физическа защита.

Веднага след извеждането си от активната зона, отработеното гориво се насочва към приреакторни басейни за отлежаване на касетите (БОК), които обикновено са разположени в реакторната постройка. Тези басейни обикновено са с вместимост от 500 до 2000 m^3 . Престоят на касетите с отработено гориво в тях е до 5 години, като оптималната продължителност на отлежаването се определя от възприетия метод за последващия транспорт на горивото към хранилищата за временно съхранение или директно към заводите за радиохимична преработка на отработено гориво. Съществуват два основни способа за временно съхранение на отработеното гориво – съхранение под вода и сухо съхранение. При съхранението под вода максималната продължителност на престоя на горивото в хранилището е около 50 години. При неговата алтернатива, т. нар. *сухо съхранение*, възможността за пасивно отвеждане на остатъчното енергоотделяне позволява удвояване на сроковете за междинно съхранение. Друга разлика между двата метода за съхранение на отработено гориво е подредбата на касетите – при мокрото съхранение, те се нареждат в басейна на стелажи, а при сухото съхранение касетите се опаковат в контейнери [8], [90], [93], [94]. Изглед от съоръжения за съхранение под вода и за сухо съхранение на отработено ядрено гориво е показан на Фигура I-6.

Фигура I-6. Басейн за отлежаване на касетите, ЯЕЦ „Олкилуото“, Финландия (ляво) и хранилище за сухо съхранение на отработено гориво, ЯЕЦ „Дуковани“, Чехия (дясно) [90]

I.2.2.2 Радиохимична преработка на отработеното ядрено гориво

При прилагането на затворени схеми на ядрения горивен цикъл е необходимо отработеното ядрено гориво да бъде преработено, за да се извлекат дялящите се и

възпроизвеждащи материали, които могат да бъдат върнати обратно в горивния цикъл. Дялът на урана в отработеното гориво надвишава 90 w%, а плутоният възлиза на около 1 w% (Фигура I-4). От особена важност е фактът, че извличането на тези химични елементи намалява значително обемите на материала, който трябва да бъде погребан в геоложки хранилища. Радиохимичните заводи, в които се осъществява преработката на отработеното ядрено гориво, представляват промишлен етап от ядрения горивен цикъл, наличен единствено при прилагане на неговата затворена схема. Промислената радиохимична преработка на отработеното гориво за граждански цели е ограничен процес [209]. В съвременните промишлени радиохимични заводи преработката на отработеното ядрено гориво преминава през четири последователни технологични процеса [94]: разтоварване на горивото и нарязване на горивните касети, разтваряне на компонентите, отделяне и рафиниране на материалите и обработка и кондициониране на отпадъците.

Понастоящем единственият промишлено прилаган метод за преработване на отработените ядрени горива представлява хидрометалургичният процес за екстракционно извличане на урана и плутония от отработеното гориво. Процесът е широко известен под търговското си название PUREX. Той е добре усвоен и е подходящ за прилагане в промишлен мащаб в условията на непрекъснато производство, като при него се отделят три материални потока – уран, плутоний и отпадък (продукти на делене и минорни актиниди, както и техни дъщерни продукти) [93]. Опростена схема на процеса е показана на Фигура I-7.

Фигура I-7. Опростена блок-схема на технологичната последователност на процесите при екстракционно регенериране на урана и плутония (PUREX) [116]

При PUREX процеса се постигат 99,9% извличане на урана и плутония, 95% възстановяване на използваната киселина и 99,7% възстановяване на използваните разтворители [80]. Очаква се ролята на този процес в горивния цикъл да остане значителна в средносрочен план [93]. Ефективността и разпространеността на PUREX процеса довеждат до неговото изменение и развитие, което позволява постигането на различни цели в зависимост от разнообразните изисквания, които биха могли да бъдат предявени към горивните цикли. Една от разновидностите на процеса е известна под названието UREX, като при нея плутоният не се извлича отделно, а се формират

плутоний-нептуниеви комплекси с цел повишаване на устойчивостта на разпространение на ядрени материали [127]. При UREX процеса се постигат извличане на над 99,9% от урана и над 95% от технеция ($T_{1/2} = 2,12 \cdot 10^5$ год.), като в същото време над 99,9% от трансурановите елементи не се извличат. UREX процесът има множество разновидности като UREX+, който се състои от пет екстракционни цикъла, които сами по себе си представляват различни хидрометалургични радиохимични процеси [146]:

1. извличане на урана и технеция (UREX);
2. извличане на цезия и стронция (CDC-PEG);
3. извличане на плутония и нептуния (NPEX);
4. извличане на америция, кюрия и редкоземните елементи (TRUEX);
5. отделяне на америция и кюрия от редкоземните елементи (Cyanex 301).

Макар и добре усвоени, хидрометалургичните процеси притежават редица ограничения при прилагането си, свързани най-вече с устойчивостта на облъчване на използваните органични екстрагенти. Поради тази причина и поради очертаващата се нужда от преработка на високоактивни горива с големи дълбочини на изгаряне, както и отделянето на радионуклиди с високи активност и мощност на енергоотделянето, се работи върху развитието и внедряването и на други видове процеси за радиохимична преработка като пирохимичните и волатизационните [80], [190].

При пирохимичните процеси се използват среди на разтопени соли вместо водни разтвори на киселини и органични екстрагенти, като към момента, те се намират на различни етапи от процеса на промишлено внедряване – във фаза на лабораторни изпитания или прилагане в демонстрационни инсталации [150], [190]. Основният технологичен етап при пирохимичната преработка представлява електрорафинирането, при което се извършва първоначалното отделяне на актинидите от продуктите на делене. Раздробеното отработено гориво се поставя в кошници, които се потапят в електролит и играят ролята на анод при електрохимичния процес. След електрорафинирането отложеният на катода уран се насочва за преработка. С течение на експлоатацията солите се замърсяват с натриев хлорид и хлориди на продукти на делене. При достигането на определена стойност на зададен технологичен параметър, солите могат да бъдат очистени или да се третират като отпадък. Отработените соли се имобилизират в керамична матрица, смилат се на фин прах и се включват в зеолит. Зеолитът се смесва с боросиликатно стъкло, а сместа се поставя в стоманен контейнер и се нагрива до 915-950 °С. Получената керамична многофазна смес представлява инертна матрица, в която продуктите на делене са равномерно разпределени и в която могат да бъдат погребани [80], [150], [190].

Друг вид експериментални процеси, които могат да се използват за преработка на отработено ядрено гориво, използват високата летливост на хексафлуоридите на урана и плутония, за да се отдели дялящия се материал от продуктите на делене. Тези процеси протичат на два етапа и позволяват да се постигне извличане на поне 99% от плутония [80].

1.2.2.3 Радиоактивни отпадъци от радиохимичната преработка

При преработката на отработено ядрено гориво, съдържащо около 2 w% дялящи се материали (около 1 w% ^{235}U и около 1 w% плутоний, в зависимост от достигнатата дълбочина на изгаряне), се генерират всички категории радиоактивни отпадъци, в които попадат останалите радионуклиди. При прилагане на горивен цикъл с радиохимична обработка на ОЯГ, високоактивните отпадъци допринасят за 95% от активността, дължаща се на енергопроизводството [90].

Радиохимичен завод с преработваща мощност от 2 tTM/ден отработено гориво от леководни реактори (приблизително 600 tTM/год.) може да обслужва реакторен парк от леководни реактори с инсталирана електрическа мощност до 30 000 MW, като дневната производителност е 125 g плутоний във формата на плутониев нитрат и 225 g уран във вид на уранил нитрат. След първия екстракционен цикъл от PUREX процеса се генерират приблизително следните обеми отпадъци: 1 m³/ден концентрирани високоактивни отпадъци със специфична активност около 2,2·10¹⁶ Bq/m³, 1 m³/ден обвивки и конструкционни материали със специфична активност около 9,0·10¹⁴ Bq/m³ и 0,1 m³ утайки и неразтворим остатък със специфична активност около 2,0·10¹⁶ Bq/m³. След циклите на извличане на урана и плутония се получават около 0,2 m³/ден органичен разтворител, съдържащ следи от уран и плутоний със специфична активност около 2,0·10¹⁰ Bq/m³ и около 3 m³/ден течни средноактивни отпадъци със следи от уран и плутоний и специфична активност от порядъка на 2,0·10¹² Bq/m³. Водите с повишено съдържание на криптон и тритий се преработват и връщат в производствения процес [116].

При преработката на 1 t отработено ядрено гориво от леководен реактор, след кондициониране и пакетиране, се получават приблизително 0,1 m³ високоактивни, 0,5 m³ средноактивни и между 1,5 и 2 m³ нискоактивни радиоактивни отпадъци. От преработката се получават и около 950 kg регенериран уран, който в някои случаи се разглежда като дългоживущ отпадък [90].

При прилагането на отворен и затворен горивен цикъл активността на отработеното гориво е еднаква, но е разпределена различно. Ако се разгледа леководен реактор с вода под налягане с електрическа мощност 1000 MW, годишно от активната му зона под формата на горивни касети се извеждат около 25 t гориво. Неговият обем е около 10 m³, а след опаковането обемът, който следва да се погребее, нараства до 75 m³. При радиохимичната преработка на същото гориво се получават между 2 и 3 m³ високоактивни отпадъци, като след кондициониране, остъкляване и опаковане, обемът, който подлежи на погребване, възлиза на около 30 m³, т.е. обемът на високоактивните отпадъци намалява 2,5 пъти [90]. Характеристиките на получените високоактивни остъквени отпадъци са систематизирани в Таблица I-7.

Таблица I-7. Характеристики на остъкления отпадък, получени от PUREX преработка [151]

Гориво	Дълбочина на изгаряне	Период на отлежаване на ОЯГ	Обем на остъкления отпадък	Енергоотделяне на остъкления отпадък
	MWd/tTM	год.	dm ³ /tTM	W/tTM
UO ₂	45 000	5	61,90	2,12
UO ₂	45 000	30	62,70	0,87
UO ₂	60 000	5	82,00	2,99
UO ₂	60 000	30	82,90	1,16
MOX	45 000	5	65,40	2,80
MOX	45 000	30	68,90	1,30
MOX	60 000	5	85,20	3,94
MOX	60 000	30	88,40	1,67

1.2.2.4 Управление на високоактивните отпадъци

Полученият след първия екстракционен цикъл високоактивен кубов остатък се съхранява в резервоари от неръждаема стомана за срокове не по-малки от 30 години, като се охлажда посредством преминаващи през резервоарите серпентини с охлаждаща вода. Мощността на енергоотделянето на кубовия остатък в резервоарите е около 7 kW/m^3 , а температурата му трябва да се поддържа под $65 \text{ }^\circ\text{C}$.

За да бъде погребан, високоактивният кубов остатък е необходимо да се преработи и да се вложи в матрица, устойчива на химични и физични въздействия, която да гарантира изолирането на радионуклидите от околната среда. За целта кубовият остатък се нагрява до около $400 \text{ }^\circ\text{C}$, за да се изсуши и химическите съединения в него да се декомпозират до оксиди. След това той се смесва с парчета боросиликатно стъкло. Сместа се разтопява в индукционни пещи и се излива в контейнери от неръждаема стомана с височина 134 cm и диаметър 43 cm . Стъклото може да съдържа до 18% продукти на делене и 0,4% актиниди. Един стоманен контейнер съдържа приблизително $0,16 \text{ m}^3$ (400 kg) радиоактивно боросиликатно стъкло, чиято мощност на енергоотделянето е $2,5 \text{ kW}$ при остъкляването и $0,4 \text{ kW}$ след 50-годишно съхранение [116]. Общ вид на остъквени високоактивни и циментирани средноактивни отпадъци е показан на Фигура I-8.

Фигура I-8. Общ вид на остъквени високоактивни отпадъци (ляво) и циментирани средноактивни отпадъци (дясно) [90]

1.2.3 Геоложки хранилища

Крайният етап на ядрения горивен цикъл, без значение дали е отворен или затворен, е погребване на отработеното ядрено гориво или контейнерите с остъквени високоактивни отпадъци [137], [146]. Геоложкото хранилище може да бъде разположено в няколко типа геоложки формации [69]: глинести образувания, солни пластове, вулканични скали (гранит, туфи, базалт), метаморфни скали (гнайси).

Погребването на отработеното гориво и/или високоактивните отпадъци може да се извърши както в хоризонтални галерии, така и във вертикални сондажи. На Фигура I-9 е илюстрирана схематично шведско-финландската концепция за погребване на отработено гориво в хоризонтални галерии, прокарани в бентонит. Структурата на хранилищата най-често наподобява тази на дълбоки минни галерии с вертикална шахта за достъп и хоризонтални галерии, в които ще се разполагат контейнерите с отработено гориво или високоактивни отпадъци. Дълбочината на хранилищата е от порядъка на $500 - 1000 \text{ m}$ [69].

Изпълнението на стратегия за погребване на отработеното гориво би блокирало няколко възможности за развитие на горивните цикли: многократно рециклиране на плутония с постигане на 99% редукция на материалните наличности; многократно рециклиране на америция и нептуния с 99% редукция на материалните наличности; значително намаляване на радиотоксичността на погребвания материал, което може да бъде постигнато само с изгаряне на плутония, нептуния и америция, налични в отработеното гориво [116].

Фигура I-9. Шведско-финландска концепция за погребване на отработеното ядрено гориво: 1 – таблетка отработен уранов диоксид; 2 – топлоотделящ елемент; 3 – топлоотделяща касета; 4 – отработено ядрено гориво; 5 – стоманена втулка; 6 – меден контейнер; 7 – бентонит; 8 – скална основа; 9 – повърхностна част на хранилището; 10 – подземна част на геоложкото хранилище [69]

I.3 Съвременни ядрени горивни цикли

I.3.1 Принципи, изисквания и тенденции в развитието на ядрените горивни цикли

Международната агенция по атомна енергия постулира осем принципа, на които да почива развитието на ядрената енергетика – ползите от използването ѝ да надвишават разходите и произтичащите от експлоатацията на ядрени съоръжения рискове; прозрачност; опазване на населението и околната среда; гарантиране на ядрената сигурност (да се взема предвид риска от злонамерена употреба на ядрени и радиоактивни материали); неразпространение на ядрените оръжия; развитието на ядрената енергия и приложенията ѝ да се осъществява при наличие на дългосрочен ангажимент; ресурсна ефективност; постоянно подобрене на безопасността, сигурността, икономическите показатели; неразпространението на ядрени материали и прилагане на мерките по опазване на околната среда [85]. Въз основа на тези принципи МААЕ поставя редица цели, които да бъдат постигнати при развитието на ядрените горивни цикли. Те могат да бъдат резюмирани в три групи – ползи, отговорна експлоатация и устойчивост, обхващащи областите ядрена сигурност, неразпространение на ядрени материали, дългосрочна ангажираност с развитието на ядрената енергетика, опазване на населението и околната среда и ефективно използване на природните ресурси [86].

Съществуват и други ядрени организации, поставящи цели и принципи за развитието на ядрената енергетика и в частност на ядрените горивни цикли. Такава организация е Международният форум за технологии от четвърто поколение (GIF),

чиито водещи принципи за развитие на ядрените реактори могат да бъдат обобщени в четири основни категории – спазване на принципите за устойчиво развитие, безопасност и надеждност, икономическа ефективност и устойчивост на разпространение и физическа защита, като две от тях са пряко свързани с вида на горивния цикъл. В този случай устойчивото развитие включва в себе си дългосрочна обезпеченост с ядрено гориво и намаляване на масата и обема на генерираните отпадъци, а устойчивостта на разпространение и физическата защита се отнасят както до качеството на ядрените материали в горивните цикли на реактори от поколение IV, така и до мерките за физическото им опазване и контрол на достъпа до тях [159].

Според Агенцията за ядрена енергия на ОИСР (OECD NEA), ключова роля в стратегическите решения, касаещи развитието на ядрените горивни цикли, ще заемат съображенията, свързани с ресурсната обезпеченост и сигурността на снабдяването с ядрено гориво, използваемостта на първичния енергиен ресурс (природен уран), гъвкавостта на горивния цикъл, намаляването на отпадъците, устойчивостта на разпространение и конкурентоспособността [154]. Изследователите от Масачузетския технологичен институт (MIT) също използват сходни критерии (икономическа ефективност, безопасност, управление на отпадъците, опазване на околната среда, използваемост на първичния ресурс и неразпространение на ядрени материали) при анализите на различни схеми на горивния цикъл [137].

В настоящия момент развитието на ядрените горивни цикли протича в няколко направления, като основните тенденции са добре обобщени от Kessler [116]:

- **Увеличаване на дълбочината на изгаряне на ядреното гориво** – към 2010 г. средната постигната дълбочина на изгаряне в леководни реактори е около $55\ 000\ MWd/tM$, като тенденцията е тя да се увеличи до $70\ 000\ MWd/tM$.
- **Рециклиране на плутония от отработеното ядрено гориво (ОЯГ)** – реакторният плутоний от отработеното гориво, получено в промишлени реактори, може да бъде преработен и многократно рециклиран под формата на смесено уран-плутониево оксидно гориво (MOX) в различни системи – леководни реактори, реактори на бързи неутрони и подкритични системи с ускорител.
- **Отделяне и трансмутация на минорните актиниди** – те могат да бъдат химически отделени и рециклирани. В бъдеще тези елементи могат да бъдат включени в нови типове ядрени горива и многократно рециклирани в леководни реактори, реактори на бързи неутрони и подкритични системи с ускорител. Изгарянето на реакторния плутоний и минорните актиниди би намалило драстично дългосрочната радиотоксичност и би улеснило погребването в геоложки хранилища.
- **Развитие на различни видове горива, повишаващи устойчивостта на разпространение** – повишаване чрез различни подходи на концентрацията на ^{238}Pu над $5\ w\%$ и добавяне на реакторен клас америций.

I.3.2 Схеми на съвременните ядрени горивни цикли

По отношение на нивото си на развитие и приложение ядрените горивни цикли най-общо могат да бъдат групирани в три основни категории [146]: използвани понастоящем схеми на горивния цикъл, както и техни по-развити варианти; частично затворени горивни цикли, които включват многократно рециклиране на плутония, но не и на минорните актиниди и продуктите на делене; изцяло затворени горивни цикли.

В първата категория попадат отвореният ядрен горивен цикъл, еднократното рециклиране на плутония под формата на уран-плутониево окисно гориво (Фигура I-10), съвместно рециклиране на плутония и нептуния с цел повишаване на устойчивостта на разпространение на ядрени материали и директно рециклиране на отработеното ядрено гориво от леководни реактори с вода под налягане в реактори тип CANDU без преминаване през радиохимична преработка.

Във втората група попадат схеми на горивния цикъл, които са изцяло затворени по отношение на плутония и третират нептуния като отпаден продукт. Основната разлика между различните разновидности произтича от различните подходи към управлението на америция и кюрия. Освен в реактори с вода под налягане, плутоният може да бъде рециклиран и в реактори на бързи неутрони. Последният вариант предоставя възможност за едновременно изгаряне на плутоний и америций под формата на америций-съдържащо смесено уран-плутониево гориво. Съществена особеност на този вид MOX е, че при производството му се използва обогатен уран.

Третата група горивни цикли използват усъвършенствани реакторни системи, като целта е продължително рециклиране на всички актиниди до постигане на пълното им изгаряне. Изцяло затворените цикли на практика генерират отпадни потоци без актиниди, като единствените загуби на трансуранови елементи се получават по време на радиохимичната преработка. В тази група цикли се включват два алтернативни подхода за отделяне и трансмутация на актинидите – изгаряне на трансурановите елементи в критичен реактор на бързи неутрони, при което плутоният и минорните актиниди се преработват съвместно и двуетапен цикъл, при който минорните актиниди се изгарят в подкритични системи с ускорител (ADS). Първият етап на този горивен цикъл представлява класически горивен цикъл с еднократно рециклиране на плутония в леководни реактори с вода под налягане. Плутоният, извлечен от преработката на вторичното отработено гориво, се насочва за изгаряне в реактор на бързи неутрони, съвместно с плутония, извлечен от отработеното гориво на реактора на бързи неутрони. Така се осъществява затворен цикъл на рециклиране на плутония от реактора на бързи неутрони. Същевременно, минорните актиниди, извлечени от всички предходни етапи на преработка на ОЯГ, се насочват за изгаряне в подкритични системи с ускорител, а продуктите на делене и загубите на тежък метал представляват високоактивен отпадък, подлежащ на погребване. Съществува разновидност на двуетапния цикъл, в която липсва етапът с реактори на бързи неутрони [146].

Фигура I-10. Схема на частично затворен горивен цикъл с еднократно рециклиране на плутония в реактор с вода под налягане [146]

От представените основни разновидности на усъвършенствани горивни цикли може да се заключи, че уран-плутониевото MOX гориво ще бъде сред основните горива за енергийни реактори в бъдещите схеми на развитие на горивните цикли, целящи

преработка на минорните актиниди и по-пълно оползотворяване на дялящите се и възпроизвеждащи нуклиди [186].

I.3.3 Алтернативни горивни цикли за реактори ВВЕР-1000

Реакторите от типа ВВЕР традиционно използват отворен горивен цикъл. През последните години, обаче, се разглеждат различни варианти за затварянето му, включващи използване на регенериран уран, МОХ горива с реакторен или оръжеен плутоний и горива, произведени от уран-плутониев регенерат. Някои от тези варианти вече са достигнали реална експлоатация – по време на XXI и XXII горивна кампания на блок 2 на Калининската ЯЕЦ, активната зона е заредена изцяло с касети с ядрено гориво, съдържащо регенериран уран [208]. Разглеждат се три основни варианта за развитие на горивния цикъл на реакторите ВВЕР до 2050 г. – запазване на отворения горивен цикъл, зареждане на $\frac{1}{3}$ от активната зона с МОХ гориво (не се предвижда отработеното МОХ гориво да преминава радиохимична преработка) и хетерогенно (в отделни топлоотделящи елементи) зареждане на МОХ гориво [2].

I.3.3.1 Използване на смесено уран-плутониево гориво

Различават се два условни типа МОХ горива за ВВЕР-1000 – оръжеен МОХ с плутоний с над 93 w% дял на дялящи се плутониеви изотопи и енергиен МОХ с дял на дялящите се плутониеви изотопи под тази граница [208]. Дялът на плутония в оръжейния МОХ не надвишава 5 w%, а при енергийния МОХ той е около 6 - 8 w% [3], [76], [110], [175]. Изотопен състав на енергиен МОХ за ВВЕР е цитиран от Андрианова и Цибульский: ^{238}U – 90,61 w%, ^{235}U – 0,18 w%, ^{238}Pu – 0,07 w%, ^{239}Pu – 6,11 w%, ^{240}Pu – 2,29 w%, ^{241}Pu – 0,35 w%, ^{242}Pu – 0,38 w% [2].

В рамките на споразуменията за ядрено разоръжаване, сключени между Русия и САЩ, са извършени изследвания на възможностите за използване на МОХ гориво с плутоний с оръжейно качество в реактори ВВЕР-1000. Предвиждало се е между $\frac{1}{3}$ и 45% от активната зона на ВВЕР-1000 да бъдат заредени с такова смесено гориво [39], [76]. Масовият дял на PuO_2 в това гориво е между 2,5 w% и 5,0 w%, а разглежданият изотопен състав на оръжейния плутоний е ^{238}Pu – 0,13 w%, ^{239}Pu – 91,72 w%, ^{240}Pu – 6,55 w%, ^{241}Pu – 1,17 w%, ^{242}Pu – 0,43 w% [76], [175]. При зареждане на 30% от активната зона с оръжеен МОХ могат да бъдат постигнати дължина на кампанията на реактора от 300 ефективни денонощия, годишен разход на плутоний от 270 kg и средна дълбочина на изгаряне на смесеното гориво от 43 500 MWd/tTM [175].

I.3.3.2 Използване на торий-съдържащи горива

Изследвана е и възможността за експлоатация на торий-съдържащи горива в реактори ВВЕР-1000, като това е свързано най-вече с възможностите за утилизация на плутоний с оръжеен произход [91] или с увеличаване на устойчивостта на разпространение на ядрените материали [74]. В [91] са анализирани два случая – пълно зареждане на активната зона и зареждане на $\frac{1}{3}$ от активната зона със смесено торий-плутониево гориво (PuO_2 – ThO_2) при тригодишна кампания на горивото и едногодишна кампания на реактора. Изследваният плутоний е от оръжеен произход със състав ^{238}Pu – 0,02 w%, ^{239}Pu – 93,94 w%, ^{240}Pu – 5,81 w%, ^{241}Pu – 0,18 w%, ^{242}Pu – 0,03 w%, ^{241}Am – 0,02 w%.

Друга възможност е разгледана общотeorетично от Galperin, Reichard и Radkowsky, които предлагат цялостно зареждане на активната зона на ВВЕР-1000 с торий съдържащи зонирани шестоъгълни касети, чиято вътрешна част се състои от топлоотделящи елементи от метално гориво (уран-циркониева сплав), а външната (екранна част) – от топлоотделящи елементи, съдържащи смес от таблетки от уранов и ториев диоксид. В този случай необходимото обогатяване на урана е до 20 w%. [74].

1.3.3.3 Използване на горива, съдържащи уран-плутониев регенерат (REMIX)

Налични са множество изследвания за използване на ядрено гориво, произведено на основата на уран-плутониев регенерат [4], [24], [37], [38], [177], [196], [221], който представлява уран-плутониева смес, извлечена от отработено гориво на леководни реактори и очистена от минорни актиниди и продукти на делене. При производството на горивото регенератът се смесва с обогатен уран. Примерен изотопен състав на регенерата е показан в Таблица I-8. Този тип гориво се нарича REMIX (*Regenerated Mixture of Uranium and Plutonium Oxides*) [4], като с него е възможно да се осъществи цялостно зареждане на активната зона на ВВЕР-1000 без да се изменят съществено неутронно-физичните ѝ характеристики в сравнение със зареждане с UO_2 [24], [221]. Употребата на REMIX гориво позволява многократно рециклиране на дялящите и възпроизвеждащите материали, налични в отработеното гориво [24], [177], [196]. Първоначално изследваният вариант на REMIX се състои от смес от уран-плутониев регенерат и високообогатен уран в масово съотношение 80:20. Средното обогатяване на добавъчния уран е 17,1 w% [24]. Впоследствие се появяват и други разновидности, като първоначалният вариант е известен като гориво тип А (REMIX-A) [221]. Съществуват няколко вариации в изотопния състав на това гориво, при които дялът на обогатения уран се изменя между 17 w% и 20 w% [177].

Таблица I-8. Състав на уран-плутониев регенерат [177]

Изотоп	^{235}U	^{236}U	^{238}U	^{238}Pu	^{239}Pu	^{240}Pu	^{241}Pu	^{242}Pu
Концентрация, kg/tM	8,58	6,04	973,72	0,30	6,42	2,71	1,40	0,83

Гориво тип В (REMIX-B) представлява смес на регенерат и плутоний, извлечен от отработено гориво на реактор ВВЕР-440. Това гориво е своеобразен аналог на западните MOX горива, като с него може да бъде осъществено зареждане на до 40% от активната зона на ВВЕР-1000. Цялостно зареждане на активната зона с REMIX-B би било възможно, ако към горивото се добави уран с обогатяване по ^{235}U в диапазона 14-16,7 w%. При тази разновидност, дялът на обогатения уран може да варира между 16 w% и 19 w%, а този на плутония – между 2 w% и 5 w% [221]. Налична е и разновидност на REMIX-B, при която горивото се произвежда от извлечени отделно уран и плутоний, след което регенерираният уран се дообогатява и се смесва с плутония, който съставя 3% от масата на горивото. Отработеното гориво от тази разновидност не се рециклира повторно [177]. Други автори като Zilberman и колектив описват подобно гориво, като представеното от Postovarova и колектив в [177] като гориво тип С [221]. Като общ недостатък на REMIX горивата представлява необходимостта добавъчния уран да бъде с високо обогатяване [2]. От друга страна това обстоятелство предоставя възможност за оползотворяването на големи складови наличности високообогатен уран като такива, възникнали в резултат на ядрено разоръжаване или неизползван материал, предназначен за изследователски реактори.

Таблица I-9. Изотопни състави на вторични дялящи се материали, които могат да бъдат използвани за производството на REMIX горива, w% [38]

	^{232}U	^{233}U	^{234}U	^{238}Pu	^{239}Pu	^{240}Pu	^{241}Pu	^{242}Pu
Възпроизведен Pu	-	-	-	0,06%	96,19%	3,64%	0,01%	0,01%
Възпроизведен U	1,50%	97,50%	1,00%	-	-	-	-	-

Концепцията за горивото REMIX търпи постоянно развитие, а обхватът на горивата, попадащи в тази категория, нараства. Алексеев и колектив разглеждат вариант за смесване на уран-плутониевия регенерат с високообогащен уран от оръжеен произход ($93 \text{ w}\% \text{ }^{235}\text{U}$) и обеднен уран с голяма степен на извличане на ^{235}U ($99,9 \text{ w}\% \text{ }^{238}\text{U}$). Авторите смятат този тип гориво за преходна разновидност до въвеждането в експлоатация на гориво, съдържащо ^{233}U , получен в екраните на реактори-размножители [37]. В други свои публикации същите автори разширяват възможните приложения на REMIX горивата от рециклиране в реактори на топлинни неутрони до свързване на горивните цикли на ВВЕР-1000 и реактори на бързи неутрони (в случая БН-1200) [4], [38], [196] като приблизителни изотопни състави на вторични делящи се материали, които могат да бъдат използвани за производството на REMIX горива са показани в Таблица I-9. В този случай авторите най-общо разглеждат четири типа горива, които биха могли да се използват в реактори ВВЕР-1000:

- Тип 1: смесено уран-плутониево гориво, произведено от обеднен уран и плутоний, възпроизведен в екраните на реактор на бързи неутрони (това гориво е най-близо до класическото MOX гориво);
- Тип 2: ураново гориво, произведено от обеднен уран и възпроизведен ^{233}U ;
- Тип 3: смесено торий-плутониево гориво, използващо възпроизведен плутоний;
- Тип 4: смесено торий-ураново гориво, използващо възпроизведен ^{233}U [4], [38].

I.4 Материален баланс на горивния цикъл

I.4.1 Материални потоци в горивния цикъл

В течение на етапите на ядрения горивен цикъл, делящите се и възпроизвеждащите материали попадат последователно в различни материални потоци (Фигура I-11 и Фигура I-12). В предния край на урановия горивен цикъл това са материалните потоци на рудната маса, урановия концентрат, урановия хексафлуорид и химическото съединение с работно обогатяване, използвано за ядрено гориво. Обикновено това е уранов диоксид. С изгарянето на ядреното гориво се образуват продукти на делене, а в процеса на възпроизводство се получават вторични делящи се изотопи, както и други трансуранови елементи. При отворен горивен цикъл тези изотопни потоци попадат заедно в материалния поток на отработеното ядрено гориво, а при затворен – изотопните потоци на урана, плутония и продуктите на делене се разделят в три материални потока на етапа на радиохимична преработка на отработеното гориво. При производството на свежо уран-плутониево оксидно гориво (MOX) плутоният обикновено се смесва с обеднен уран, получен на етапа на изотопно разделяне.

Фигура I-11. Обща схема на материалните и изотопни потоци при отворен уран-плутониев горивен цикъл

От добива на рудата до завода за изотопно разделяне, концентрацията на ^{235}U в материалния поток е c_0 . В резултат на процеса на изотопно разделяне се достига необходимото работно обогатяване по ^{235}U x . След облъчване в ядрения реактор и достигане до определена дълбочина на изгаряне, концентрацията на ^{235}U в отработеното гориво намалява до x_k , като същевременно се получават плутоний в концентрация z и продукти на делене в концентрация α . При етапа на радиохимична преработка се извличат 99,9% от плутония, който постъпва в заводите за производство на смесена уран-плутониева горивна композиция. На този етап се извършва дозирането на плутония в нужната концентрация w_{Pu} .

Фигура I-12. Обща схема на материалните и изотопни потоци при затворен уран-плутониев горивен цикъл с рециклиране на плутония

I.4.2 Материален баланс на горивния цикъл

Ядреното гориво обичайно се зарежда в активната зона на реактора под формата на горивни касети. Броят на касетите, обаче, не позволява да се направи пряка оценка за количеството метален уран с работно обогатяване, необходимо за достигането на проектната дълбочина на изгаряне. Това необходимо годишно количество уран G_x с работно обогатяване x е пропорционално на произведената топлинна енергия и се определя от равенството [8], [33], [125], [136]:

$$G_x = \frac{Q_{th}}{B} = \frac{W_{бр.}}{B \cdot \eta_{ЯЕЦ}} = \frac{N_{бр.} \cdot \varphi \cdot T_k}{B \cdot \eta_{ЯЕЦ}}, \text{ tTM}, \text{ където} \quad (1.17)$$

$W_{бр.}$ – бруто електропроизводство, MWh ; B – специфично енергоизработване (дълбочина на изгаряне), MWd/tTM ; $\eta_{ЯЕЦ}$ – брутен термодинамичен к.п.д. на ядрения енергиен блок; $N_{бр.}$ – брутна инсталирана мощност на ядрения енергиен блок, MW ; φ – коефициент на използване на инсталираната мощност на ядрения енергиен блок; T_k – календарно време, h .

Необходимото количество метален уран с природна концентрация на ^{235}U е право пропорционално на необходимото количество метален уран с работно обогатяване и зависи единствено от концентрациите на ^{235}U в различните материални потоци, които се образуват в процеса на изотопното разделяне [8], [33], [136]:

$$G_0 = \frac{x - y}{c_0 - y} G_x, \text{ tTM} \quad (1.18)$$

В уравнение (1.18) с x е обозначено работното обогатяване, c_0 е природната концентрация на ^{235}U в изотопната смес на урана (0,711%), а y е концентрацията на ^{235}U в обеднения материален поток [8], [33], [125], [136].

Тъй като суровината, която се търгува на световните пазари, не е самият метал, а урановият концентрат под формата на U_3O_8 [117], е необходимо да бъде известно и количеството концентрат, нужно за производството на съответното количество ядрено гориво [125]:

$$G_{\text{U}_3\text{O}_8} = G_0 \frac{M_{\text{U}_3\text{O}_8}}{M_{\text{U}}}, t \quad (1.19)$$

В процеса на изотопно обогатяване са налични три материални потока – поток на суровината (природен уран с маса G_0), поток на крайния продукт (уран с работно обогатяване с маса G_x) и поток на отпадния материал (обеднен уран с маса G_y). Концентрациите на ^{235}U в тези потоци са съответно c_0 , x и y . Общата маса на потока обеднен уран може да се определи от материалния баланс на разделителното производство [8], [33], [125], [136]:

$$G_y = G_0 - G_x, tTM \quad (1.20)$$

За да се получи повишаване на концентрацията на ^{235}U в разделителното стъпало е необходимо да бъде извършена определена работа, която се нарича *разделителна работа*. За произволно зададен изотопен състав на трите материални потока – на хранящия продукт (G_c), на обогатения уран (G_x) и на обеднения уран (G_y), разделителната работа се определя като изменение на функцията $V(n)$, която се нарича *разделителен потенциал*. За произволна концентрация на ^{235}U n , разделителният потенциал може да се определи като:

$$V(n) = (2n - 1) \ln \frac{n}{1 - n} \quad (1.21)$$

При количество газ, постъпващо на входа на каскадата G_0 , от което се получават обогатен поток G_x и обеднен поток G_y , с концентрация на ^{235}U във всеки поток – съответно c_0 , x и y , необходимата разделителна работа за повишаването на концентрацията на ^{235}U от c_0 на x е:

$$\Delta U = G_x \cdot V(x) + G_y \cdot V(y) - G_0 \cdot V(c_0), EPP \quad (1.22)$$

Ако разделителната работа бъде отнесена към единица маса обогатен продукт, ще се получи специфичната разделителна работа, необходима за получаване на единица обогатен уран при концентрации на ^{235}U съответно c , x и y [8],[33],[136]:

$$\eta_{EPP} = \frac{\Delta U}{G_x}, \frac{EPP}{kg} \quad (1.23)$$

Количеството плутоний, нужно за производството на определена маса MOX G_{MOX} , зависи от концентрацията на плутония в уран-плутониевото гориво w_{Pu} [136]:

$$G_z^{\text{MOX}} = w_{\text{Pu}} \cdot G_{\text{MOX}} = w_{\text{Pu}} \cdot \frac{N_{\text{th}} \cdot \varphi \cdot T_k}{B}, tTM \quad (1.24)$$

Количеството обеднен уран, използван за производството на смесено гориво с маса G_{MOX} може да се определи, както следва [136]:

$$G_y^{MOX} = G_{MOX} - G_z^{MOX}, tTM \quad (1.25)$$

В алгоритъма, описан с уравнения (1.17) - (1.25) не са взети предвид неизбежните технологични загуби при производствените процеси на всеки етап от горивния цикъл. В Таблица I-10 са представени типични стойности за нуждите от природен ресурс на различни типове енергийни реактори.

Определянето на материалните и изотопните баланси на горивните цикли предоставя възможността да се оценят необходимите производствени мощности на различните предприятия от горивния цикъл, както и обезпечеността с първично и вторично ядрено гориво. Определянето на количеството генериран плутоний е от съществено значение не само за оценката на масата на материала, наличен за производство на ядрено гориво, но е и важна част и от анализите на устойчивостта на разпространение на ядрени материали.

От друга страна, капиталовложенията в горивния цикъл и управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, се определят от производствените мощности в различните етапи на горивния цикъл, необходимия складов капацитет за различни материали като уранов хексафлуорид и обеднен уран, както и от необходимия капацитет на хранилищата за отработено гориво и радиоактивни отпадъци [152].

Таблица I-10. Годишно потребление на природен уран за различни типове енергийни реактори при коефициент на използване на инсталираната мощност от 85% [116]

Вид реактор	Вид гориво	Работно обогатяване, w%	Разход на природен уран, t/GWy(e)
LWR	Нискообогатен уран	3,3	171 [‡]
LWR	Нискообогатен уран	3,3	156
HWR	Природен уран	0,7	150
HWR	Нискообогатен уран	1,5	107
HTR	Нискообогатен уран	8,0	125
LWR рециклиращ	Уран-плутониево	4,0	110
FBR	Уран-плутониево	20,0	1,7 [†]

[‡]КИИМ – 93%

[†]обеднен или природен уран

При отворен горивен цикъл най-пряко влияние върху нуждите от природен уран оказват коефициентите на разполагаемост и на използване на инсталираната мощност на ядрените енергийни блокове и на производствените съоръжения от предния край на горивния цикъл. Други фактори, оказващи влияние върху търсенето на първичния ресурс, са продължителността на горивната кампания, дълбочината на изгаряне, подобряването на ядрените горива и икономическите стратегии, използвани за оптимизиране на разходите за природен уран и изотопно разделяне. За периода 2012 – 2016 средната необходимост от природен уран намалява от 175 tU/GWy(e) на 160 tU/GWy(e) [158].

Количеството на отпадъците, генерирани на различните етапи при различните разновидности горивни цикли е синтезирано в Таблица I-11 [125]. От представените стойности може да се заключи, че използването на уран-плутониево гориво в реактор с вода под налягане е най-ефективно по отношение на минимизирането на обемите на минните отпадъци и отработеното ядрено гориво. Обемите нискоактивни отпадъци са сравними с обемите, генерирани и при останалите изследвани схеми на горивните цикли. Забелязва се увеличение на обемите генерирани средно- и високоактивни отпадъци, но те са за сметка главно на намалените обеми отработено гориво и се генерират при процесите на радиохимична преработка и производство на MOX гориво.

Таблица I-11. Обем на отпадъците, генерирани при различни схеми на горивния цикъл, $m^3/GW_y(e)$ [125]

Тип горивен цикъл	Хвост	НАО	САО	ВАО	ОЯГ
PWR-ОЦ	52 578	434-610	17-49	-	37
PWR-MOX	36 576	466-649	42-94	4-6	5
PHWR-ОЦ	40 386	534-627	54-85	-	200
DUPIC	38 354	471-599	22-53	2	27
PWR-PHWR-ОЦ	49 378	453-605	27-58	-	81

ОЦ – отворен цикъл; НАО – нискоактивни отпадъци; САО – средноактивни отпадъци; ВАО – високоактивни отпадъци; ОЯГ – отработено ядрено гориво

I.4.3 Ресурсно обезпечаване на ядрената енергетика

Основополагащ принцип за развитието на ядрената енергетика е ресурсната ефективност – една от целите, заложи в развитието на горивните цикли [85], [86], [137], [154]. Оценките за размера на спестяванията на природен уран, породени от рециклирането на дележия се материал под формата на MOX, варират между 15 и 20% от необходимостта от природен уран при прилагане на отворен горивен цикъл [154], [160]. Пълното затваряне на горивния цикъл и въвеждането в експлоатация на реактори на бързи неутрони би увеличило ресурсната база на ядрената енергетика поне 60 пъти [88]. Въпреки това, горната граница на намаляването на нуждата от природен уран при пълно рециклиране на трансурановите елементи се оценява на 25% [137].

Фигура I-13. Прогнози за потреблението на природен уран в световен мащаб до 2035 г.[155], [156], [157]

Към януари 2015 г. експлоатацията на смесени уран-плутониеви окисни горива (МОХ) все още не оказва съществен ефект върху търсенето на първичен уранов ресурс, поради факта, че едва около 8% (33 енергийни реактора) от световния реакторен парк е лицензиран за работа с МОХ гориво. По-голямата част от тези реактори се намират в Западна Европа като използването на плутоний е нарастнало с 23% за периода 2011-2014 г. – от 9410 на 11 603 kg. Спестяванията на природен уран за 2014 г. са 1156 tU, което представлява увеличение с 10,4% спрямо 2013 г. От 1996 г. експлоатацията на МОХ в реактори в ЕС е изразходвала 184,2 t плутоний и е спестила 20 956 тона природен уран. По отношение на утилизацията на оръжеен плутоний се смята, че преработката на излишък от 68 t би допринесла за реализиране на спестявания от порядъка на 14 000 до 16 000 тона природен уран, възлизащи на 1% от годишното търсене [158]. Прогнозите за нуждите от природен уран до 2035 г. са обобщени на Фигура I-13.

I.5 Заключение и изводи

Направеният преглед на целите и насоките за развитието на ядрената енергетика, поставени от водещите световни организации в областта, води до заключението, че основните приоритети по отношение на горивните цикли са увеличаване на ефективността на използването на първичния енергиен ресурс, както и на цялостната икономическа ефективност, намаляване на масата и обема на генерираните отпадъци и гарантиране на устойчивостта на разпространение на ядрени материали.

Макар и понастоящем преработката на отработените ядрени горива и оползотворяването на извлечения плутоний да намира ограничено приложение, наличните технологии за производство на МОХ горива са добре развити на промишлено ниво и приложението им е равностойно на приложението на урановите ядрени горива. Тенденциите за увеличаване на дълбочините на изгаряне, повишаване на ролята на рециклирането на плутония, както и развитието на трансмутацията на минорните актиниди и повишаването на устойчивостта на разпространение на горивния цикъл кореспондират с основните приоритети за развитие на горивните цикли – увеличена ефективност на използването на първичния енергиен ресурс, както и цялостна икономическа ефективност, намаляване на масата и обема на генерираните отпадъци и гарантиране на устойчивостта срещу разпространение на ядрени материали. Тези тенденции очертават възможността за значително разширяване на експлоатацията на МОХ горива в перспектива – рециклирането на плутония в леководни реактори е развит етап от горивния цикъл, чието прилагане ще послужи като отправна точка за развитието на усъвършенстваните горивни цикли.

Фактът, че чрез преработването на отработените ядрени горива и използването на извлечения от тях плутоний се постига неколкостранно намаляване на обемите на материалите, подлежащи на геоложко погребване, предоставя допълнителна перспектива за разширяване на експлоатацията на МОХ горива. Възможностите за разнообразяване на горивните цикли на реакторите от типа ВВЕР също разширяват полето на приложение на смесените уран-плутониеви горива и предлагат нова насока за развитието им извън сферата на западните леководни реактори и реакторите с бързи неутрони.

Смесените уран-плутониеви окисни горива предоставят възможност за утилизация на излишни материали от военен произход, както и за преминаване на етап на развитие на ядрената енергетика, включващ разширяване на експлоатацията на реакторите на бързи неутрони. Разширяването на експлоатацията на тези горива също така позволява постигането на целите за развитие на ядрената енергетика, като част от ефектите от тяхната експлоатация в ядрените съоръжения са обект на изследване в настоящия дисертационен труд, чиито задачи са в пълно съответствие с актуалните проблеми и тенденции на развитието на горивните цикли.

ГЛАВА II.

УТИЛИЗАЦИЯ НА ПЛУТОНИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРАН-ПЛУТОНИЕВИ ОКСИДНИ ГОРИВА

II.1 Стратегии за утилизация на плутония

Годишното количество генериран плутоний е между 136 и 366 kg на реактор, от които между 47 и 69 w% са ^{239}Pu , в зависимост от вида на реактора [54]. Към края на 2014 г. общото количество натрупан плутоний с граждански произход в световен мащаб е 271 t [104]. Към това количество следва да се добавят и 77,7 t военен излишък [209]. В допълнение, за всяка произведена гигаватгодина топлинна енергия се получават около 220 kg делеящи се плутониеви изотопи [148], а количеството плутоний от леководни реактори нараства с темп от около 60 t/год. [47]. Очевидно е, че тези количества плутоний следва да бъдат управлявани, без значение дали плутоният е от граждански или военен произход.

Най-общо могат да се разграничат три основни възможности за управление на плутония – съхранение на материала за неопределен срок в хранилища с високи нива на физическа защита, преработка в смесено уран-плутониево (МОХ) гориво и изгарянето му в енергийни реактори и имобилизиране на метала в стъклена или керамична матрица [105]. Към тези варианти, Департаментът по енергетика на САЩ разглежда и възможността за смесване на плутония с оръжеен произход с материал, влошаващ качествата му и правещ го непригоден за употреба за военни цели, като масовият дял на плутония в сместа не трябва да надвишава 10%, след което тя се опакова и се насочва за погребване в геоложки хранилища. Друга възможност предвижда плутоният в метална или оксидна форма да бъде опакован в подходящи контейнери и да бъде погребан в специално пробити за целта сондажи с дълбочина до 5000 m. Контейнерите се полагат в сондажа, който след това се запълва с бентонит, горните участъци се запълват с асфалт, а входът на кладенеца се запечатва с бетон [202]. Von Hippel и MacKerrow предлагат целия наличен плутоний, без оглед на произхода му, да бъде погребан в такива сондажи, като за имобилизираща матрица се използва МОХ гориво. Предложението е целта на производството на уран-плутониево гориво да не бъде утилизацията на плутония за енергопроизводство, а вместо това горивните таблетки да се насипват в контейнери и да се погребват [209]. Разновидност на този подход е поставянето на МОХ таблетки в топлоотделящи елементи и размесването им и съвместно им погребване в общ контейнер с топлоотделящи елементи с отработено гориво [105].

Смята се, че двете най-безпроблемни възможности за управление на наличния плутониев инвентар са производство на МОХ гориво и изгарянето му в съществуващи реактори и имобилизация в стъклена или керамична матрица [105]. Подходящи за имобилизиране на плутония са боросиликатните и редкоземните стъкла [161]. Най-често се разглежда вариантът за съвместна имобилизация на плутония и продуктите на делене. Усложненията при този подход възникват от обстоятелството, че е трудно да се намерят подходящи материали за имобилизираща матрица и производствени процеси, които позволяват едновременното третиране на големи количества плутоний и продукти на делене. Допълнително условие е задължителното осигуряване на подкритичност на хомогенната смес от плутоний и стъкло/керамика. Алтернатива предлага подходът “*can-in-canister*”, при който плутоният се имобилизира в стъклен или керамичен цилиндър (шайба), който на свой ред се поставя в метална опаковка. Тези опаковки се подреждат на стелаж в по-голям опаковъчен контейнер, който се запълва с разтопено стъкло, съдържащо високоактивни отпадъци. Така,

високоактивното стъкло осигурява радиационна бариера пред имобилизирания плутоний. Целият опаковъчен комплект се насочва за геоложко съхранение (Фигура II-1) [105].

Фигура II-1. Имобилизиране на плутония съгласно концепцията “can-in-canister”. По посока обратна на часовниковата стрелка – плутоний, имобилизиран в керамични шайби; метална опаковка за керамични шайби; подредба на металните опаковки в контейнера, преди запълването му с високоактивно стъкло [105]

Именно необходимостта от имобилизиране на излишния плутоний от граждански и военен произход обуславя първоначалното развитие на МОХ горивата. Смесеното уран-плутониево оксидно гориво може да бъде както с еднофазна – $(U, Pu)O_2$, така и с двуфазна структура – UO_2 и PuO_2 [51]. МОХ горивата за леководни реактори обикновено съдържат от 4 до 10 w% плутоний [149]. Плутоният, използван за изработка на смесени горива, може да има разнообразен произход и силно вариращ изотопен състав. Подробни изотопни състави на плутониеви смеси са изнесени в Приложение 4. За изработката на МОХ горива може да се използва природен, обеднен, а в някои случаи (за изгаряне на трансуранови елементи) и обогатен уран. Обедненият уран е подходящ, тъй като ниското съдържание на дялящ материал в него позволява увеличаване на концентрацията на плутония в горивото [148].

Първата опитна експлоатация на МОХ горива в леководни реактори започва през шестдесетте години на XX век – първоначално в Белгия и в САЩ в реактори с вода под налягане, а впоследствие – в Италия и Германия в кипящи реактори. През седемдесетте години започва първата промишлена експлоатация на смесено уран-плутониево оксидно гориво в кипящи реактори (ЯЕЦ „Кал“ и ЯЕЦ „Гундреминген А“ във ФРГ) и в реактори с вода под налягане (ЯЕЦ „Обригхайм“, ФРГ и ЯЕЦ „Шооз А“, Франция). След спирането на разработките за реактори на бързи неутрони във Франция и Германия остава наличен голям инвентар отделен плутоний, който започва да се използва за производството на МОХ гориво за търговска експлоатация в леководни реактори [178]. Понастоящем, рециклирането на плутония под формата на смесени уран-плутониеви оксидни горива е развита технология, която притежава високо ниво на ефективност, безопасност и опазване на околната среда [168], но разширяването на приложението ѝ се забавя поради ограничените производствени мощности на заводите

за смесено гориво и други нетехнологични съображения [154]. Към 2013 г. еднократно рециклиране на плутония под формата на MOX се прилага в 40 реактора [152].

Ползите от рециклирането на плутония под формата на смесено уран-плутониево гориво включват [152], [154]:

- Намаление на плутониевия инвентар (при 100% зареждане на активната зона на LWR с електрическа мощност 900 MW нетното изгаряне на плутония възлиза на 15 kg/tM на кампания [153] или около 15 kg/TWh(e) при 50% зареждане на активната зона с MOX [149]) и увеличаване на устойчивостта на разпространение;
- Намаление на преките нужди от природен уран с около 12%;
- Експлоатацията на MOX в леководни реактори се явява демонстрационен етап за част от технологиите, необходими за въвеждането на изцяло затворени горивни цикли с реактори на бързи неутрони;
- Междинно съхраняваните касети с отработено MOX гориво може да се разглеждат като запас от плутоний, който да се използва за бъдещо зареждане на реактори на бързи неутрони.

II.2 Свойства и експлоатационни особености на MOX

II.2.1 Неутронно-физични характеристики

Съществуват големи разлики в неутронно-физичните характеристики на дялящите се изотопи ^{235}U и ^{239}Pu – плутоният има по-високи микроскопични сечения на поглъщане и на делене с топлинни неутрони, по-висока енергия, получавана при делене, по-малък дял на закъсняващите неутрони и по-голям среден брой вторични бързи неутрони от едно делене (Таблица II-1) [76], [148].

Фигура II-2. Изменение на пълното микроскопично напречно сечение на взаимодействие на ^{239}Pu в зависимост от енергията на неутроните [194]

Допълнителни различия в неутронно-физичните характеристики на урановите и смесените уран-плутониеви горива се обуславят и от наличието на по-тежки плутониеви изотопи в изотопната смес и от по-голямото генериране на минорни актиниди по време на облъчването. Данни за пълния брой вторични и закъсняващи неутрони на основни актиниди са представени в Таблица II-2.

По-големите сечения на поглъщане на топлинни неутрони на ^{239}Pu и ^{241}Pu в сравнение със сечението на ^{235}U водят до втвърдяване на неутронния спектър. Също

така се наблюдават повече на брой резонанси, които са по-големи в областта на епитермалните неутрони (0,3 – 1,5 eV). Големите резонанси на сечението на поглъщане на плутониевите изотопи се намират при 0,3 eV за ^{239}Pu , 1,06 eV за ^{240}Pu , 0,25 eV за ^{241}Pu и 2,65 eV за ^{242}Pu [197]. На Фигура II-2 е показано изменението на пълното микроскопично напречно сечение на взаимодействие на ^{239}Pu в зависимост от енергията на неутроните, където резонансът в топлинната област е ясно видим.

Поглъщането на неутрон от ^{240}Pu води до превръщането му в дялящ се ^{241}Pu , което обуславя по-високи стойности на коефициента на възпроизводство. Освен това относителният дял на закъсняващите неутрони, получавани при деленето на плутониеви изотопи, е значително по-нисък от дяла на закъсняващите неутрони, получавани при делене на ^{235}U (Таблица II-1) [72], [73], [76], [133], [148], [149], [175], [197].

Таблица II-1. Сравнение на неутронно-физичните характеристики на ^{235}U и ^{239}Pu [76]

Параметър	^{235}U	^{239}Pu
Микроскопично напречно сечение на делене с топлинни неутрони (σ_f), b	577	741
Микроскопично напречно сечение на поглъщане на топлинни неутрони (σ_a), b	678	1015
Среден брой вторични бързи неутрони от едно делене (ν_f)	2.43	2.87
Относителен дял на закъсняващите неутрони (β)	0.0065	0.0020
Отделена енергия при едно делене (E_f), MeV	192.9	198.5

Таблица II-2. Пълен брой вторични и закъсняващи неутрони на основни актиниди [143]

Нуклид	Вид неутрони, предизвикали деленето	Пълен брой вторични бързи неутрони, ν_{tot}	Брой закъсняващи неутрони, ν_d
^{235}U	топлинни	$2,4355 \pm 0,0023$	$0,0162 \pm 0,0005$
^{238}U	бързи	$2,8190 \pm 0,0200$	$0,0465 \pm 0,0024$
^{238}Pu	бързи	$3,0000 \pm 0,1400$	$0,0047 \pm 0,0005$
^{239}Pu	топлинни	$2,8836 \pm 0,0047$	$0,0065 \pm 0,0003$
^{240}Pu	бързи	$3,0860 \pm 0,0250$	$0,0090 \pm 0,0004$
^{241}Pu	топлинни	$2,9479 \pm 0,0055$	$0,0160 \pm 0,0008$
^{242}Pu	бързи	$3,1890 \pm 0,0350$	$0,0183 \pm 0,0010$
^{241}Am	топлинни	$3,2390 \pm 0,0240$	$0,0043 \pm 0,0006$
^{242}Cm	спонтанни	$2,5290 \pm 0,0170$	$0,0013 \pm 0,0003$
^{243}Cm	топлинни	$3,4330 \pm 0,0470$	$0,0030 \pm 0,0003$
^{244}Cm	спонтанни	$2,6910 \pm 0,0120$	$0,0033 \pm 0,0010$
^{245}Cm	топлинни	$3,6000 \pm 0,1300$	$0,0064 \pm 0,0014$

Основните ефекти, проявяващи се при експлоатацията на MOX горива в леководни реактори, са следните [72], [73], [76], [133], [148], [149], [175], [197]:

- Втвърдяването на неутронния спектър води до намаляването на физическото тегло на регулиращите органи и изгарящите поглъщатели (до 2-3 пъти за борна киселина като възможно решение е използването на бор с ~80 w% обогатяване по изотопа ^{10}B).
- Частните коефициенти на реактивност по температура на горивото и температура на забавителя придобиват по-отрицателни стойности, което прави реактивностните транзиенти по-бързи. Това води и до внасяне на по-висока положителна реактивност при разхлаждане.

- Локалното енергоотделяне в МОХ гориво, намиращо се в съседство с уранов диоксид или водно пространство, е по-високо поради по-мекия неутронен спектър в съседните региони. Това води до локални пикове на мощността.
- Големите микроскопични сечения на поглъщане на плутониевите изотопи водят до намаляване на средното време на живот на мигновените неутрони.
- Запасът от реактивност на уран-плутониевото гориво намалява по-бавно поради по-високия коефициент на възпроизводство и конкуренцията между реакциите на делене и на радиационен захват (Таблица II-3).
- По-високият брой вторични бързи неутрони може да доведе до повишен неутронен поток, въздействащ на материала на вътрешната стена на корпуса на реактора.
- По-високите сечения на поглъщане водят до по-висока радиална неравномерност на енергоотделянето.
- Наличието на делящи се изотопи на минорни актиниди (^{242m}Am , ^{243}Cm и ^{245}Cm) внася допълнителна реактивност при по-високи дълбочини на изгаряне.
- Добивът на ^{135}Xe при делене на плутоний е сходен с добива при делене на уран. Поради по-твърдия неутронен спектър, обаче, отравянето и ксеноновите колебания при експлоатацията на МОХ са по-ниски.
- По-високият общ добив на газообразни продукти на делене може да доведе до по-интензивно газоотделяне в хлабината между горивото и обвивката което ще доведе до повишаване на налягането в газовата хлабина на ТОЕ.
- Оптималното съотношение забавител-гориво за МОХ касети е около 4, за разлика от оптимума за ураново гориво, който е малко под 2. Това довежда до недозабавяне в зоните с МОХ гориво в смесените активни зони, което от своя страна води до относително по-висок дял на плутония в горивото и по-нисък брой поглъщания и деления на плутония (големи сечения на поглъщане на топлинни неутрони, съчетани с относително нисък поток топлинни неутрони).
- В краткосрочен аспект (първите няколко дни след спирането на реактора) остатъчното енергоотделяне на отработеното МОХ е по-ниско от това на отработеното ураново гориво, но в дългосрочен план се наблюдава обратното явление, дължащо се на натрупаните минорни актиниди, чието енергоотделяне доминира над енергоотделянето на продуктите на делене, което е сходно при двата вида горива (вж. Глава VI);
- Гама- и неутронните източници в свежото МОХ гориво са по-значителни в сравнение с тези в свежото ураново гориво, което обуславя до осемкратно по-високи дозови натоварвания.

Таблица II-3. Отношение на сеченията на делене и захват (σ_f/σ_c) за различни актиниди [148]

Нуклид	Леководен реактор с МОХ гориво	Реактор на бързи неутрони
^{238}Pu	0,20	1,60
^{239}Pu	1,90	3,00
^{240}Pu	0,02	0,60
^{241}Pu	2,90	5,00
^{242}Pu	0,04	0,33
^{241}Am	0,02	0,15
^{242}Am	5,00	4,60
^{243}Am	0,01	0,12
^{243}Cm	8,70	16,50
^{244}Cm	0,12	0,57
^{245}Cm	7,00	9,00

II.2.2 Топлофизични свойства на смесените уран-плутониеви окисни горива

II.2.2.1 Температура на топене

Температурите на топене за стехиометрични уранов и плутониев диоксид ($UO_{2.00}$ и $PuO_{2.00}$) са съответно 3120 ± 30 K и 2701 ± 35 K [176]. Изменението на температурата и топлината на топене на системата UO_2 - PuO_2 с нарастването на моларния дял на PuO_2 е показано графично на Фигура II-3.

Фигура II-3. Зависимост на температурата и топлината на топене на MOX гориво ($(U_{1-y}Pu_y)O_2$) от моларния дял y на PuO_2 . Графиката е построена въз основа на данните, публикувани от Роров и колектив в [176]

II.2.2.2 Теплопроводност и радиален температурен профил

Теплопроводността на урановото и уран-плутониевото гориво се изменя като сложна функция на температурата, поръзността, отклонението от стехиометрията и дълбочината на изгаряне. За определянето на коефициента на теплопроводност на смесеното уран-плутониево гориво, като функция на четирите променливи, могат да се използват редица корелационни зависимости, като тези предложени от Роров и колектив [176], Duriez и колектив [65] или Philipponneau [172].

Отклонението от стехиометричното съотношение на металните и кислородните атоми се определя като $x = 2 - (O/M)$, където O/M е съотношението на броя на атомите на кислорода към броя на атомите на метала в химичното съединение, а поръзността се дефинира като [172], [176]:

$$p = \frac{\rho_0 - \rho}{\rho_0}, \quad (2.1)$$

където ρ_0 – теоретична плътност; ρ – действителна плътност.

Изменението на коефициента на теплопроводност като функция на стехиометрията на горивото, температурата и дълбочината на изгаряне е показано графично на Фигура II-4. От тях става видно силното отрицателно влияние на облъчването и отклонението от стехиометрията върху теплопроводността на MOX

горивата при ниски температури. В температурния диапазон 1873 – 1973 K се наблюдава минимум на топлопроводността, след което тя започва да нараства, компенсирайки ефектите от стехиометрията и облъчването [176].

Фигура II-4. Зависимост на коефициента на топлопроводност на необлъчено MOX гориво от стехиометрията (ляво) и на облъчено стехиометрично MOX гориво от дълбочината на изгаряне, at%. Графиките са построени въз основа на данните, публикувани от Роров и колектив в [176]

Изменението на коефициента на топлопроводност с повишаване на температурата се дължи на увеличената вероятност за взаимодействие между фононите и кристалната решетка, което намалява топлопроводността. При по-високи температури, обаче, нараства подвижността на електроните, което оказва положително въздействие върху топлопроводността. Влиянието на стехиометрията върху коефициента на топлопроводност се обяснява с ваканции или включвания в кристалната решетка, дължащи се на липсващи или излишни кислородни атоми в решетката. Тези дефекти намаляват дължината на свободен пробег на фононите, намалявайки и топлопроводността. При наличието на плутоний (MOX гориво) при нарушаване на стехиометричното съотношение той може да се отложи в кристалната решетка под формата на метална фаза или Pu_2O_3 , което също нарушава топлопроводността. Стойността на коефициента на топлопроводност е важна от експлоатационна гледна точка, тъй като от нея зависи температурното разпределение в горивната таблетка. При равномерно енергоотделяне по радиуса на таблетката, температурата се разпределя съгласно определения интеграл [109]:

$$T(r) = \int_{T_s}^{T(r)} \lambda(T) \cdot dT, \quad (2.2)$$

където $T(r)$ – температура в горивната таблетка на разстояние r от оста на горивото, T_s – температура на външната повърхност на горивната таблетка, $\lambda(T)$ – коефициент на топлопроводност на горивото.

По-ниската топлопроводност на MOX в сравнение с UO_2 води до по-високи температури в центъра на таблетката и до акумулирането на повече енергия в горивото [76]. От друга страна дължината на свободен пробег на топлинните и епитермалните неутрони в средата на горивната таблетка е малка в сравнение с геометричните размери на горивната матрица и тъй като голяма част от тези неутрони идват извън горивната таблетка, много от тях се поглъщат в повърхностната област на горивото, което е най-силно изразено при резонансно поглъщане. Поради тази причина се наблюдава минимум на неутронния поток в центъра на таблетката. Разпределението на

неутронния поток влияе и на разпределението на енергоотделянето по радиуса на таблетката, което може да бъде определено като [53]:

$$P(r) = \Phi(r) \sum_i E_{f,i} N_i(r) \sigma_{f,i}(r) \quad (2.3)$$

В зависимост (2.3) $P(r)$ е енергоотделянето по радиуса на таблетката, $\Phi(r)$ е радиалното разпределение на неутронния поток, $E_{f,i}$ е енергията, освободена при едно делене на i -тия изотоп, $N_i(r)$ е ядрената концентрация в радиално направление на i -тия изотоп, $\sigma_{f,i}$ – микроскопичното сечение на делене на i -тия изотоп.

II.2.2.3 Други топлофизични свойства

Другите основни топлофизични свойства на уран-плутониевото гориво – специфичен топлинен капацитет, плътност и действителен коефициент на линейно разширение, също зависят от температурата на материала, като за определянето на техните стойности за конкретни температури е наличен широк набор от корелационни зависимости [126], [176].

Специфичният топлинен капацитет и плътността на смесено уран-плутониево МОХ гориво ($U_{1-y}Pu_y$)O₂, освен от температурата зависят и от моларния дял y на PuO₂. Стойността на зависещия от температурата специфичен топлинен капацитет в зависимост от моларния дял y на PuO₂ може да се определи съгласно правилото на Neumann-Kopp [126]:

$$c_p(T) = (1-y) \cdot c_{p,UO_2}(T) + y \cdot c_{p,PuO_2}(T) \quad (2.4)$$

Изменението на плътността на смесеното гориво в зависимост от моларния дял y на PuO₂ е линейна функция [176]:

$$\rho(273\text{ K}) = 10\,970 + 490 \cdot y, \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (2.5)$$

Топлинното разширение на уран-плутониевите горива е с около 1% по-високо от това на UO₂ [148]. В Таблица II-4 са показани стойности на някои основни топлофизични свойства в системата PuO₂-UO₂ за някои характерни масови съотношения.

Таблица II-4. Стойности на основни топлофизични свойства на системата PuO₂-UO₂ [35]

Състав	Плътност	Специфичен топлинен капацитет	Коефициент на топлопроводност	Коефициент на линейно разширение
w%	kg/m ³	kJ/(kg·K)	W/(m·K)	10 ⁻⁶ ·K ⁻¹
100% PuO ₂	11 460	0,251	6,3	9,7
75% PuO ₂ - 25% UO ₂	11 300	0,249	4,7	10,3
50% PuO ₂ - 50% UO ₂	11 100	0,248	4,3	10,5
25% PuO ₂ - 75% UO ₂	11 000	0,247	5,5	10,0
100% UO ₂	10 970	0,245	11,6	9,0

II.2.3 Отделяне на газообразни продукти на делене и радиално разпределение на плутония

II.2.3.1 Отделяне на газообразни продукти на делене и раздуване на горивото

С нарастване на дълбочината на изгаряне в горивната матрица се натрупват продукти на делене, които се отлагат под формата на твърди фази, летливи вещества (цезий, йод) или газове (криптон, ксенон). Летливите вещества допринасят за около 45% от твърдия суелинг, докато газовете имат относителен принос от около 37%. Газообразните продукти на делене играят основна роля за повишението на налягането в топлоотделящия елемент. Повечето от тези атоми се генерират в зърната на ядреното гориво и впоследствие дифундират в резултат на температурата и облъчването. Някои от газовите атоми се улавят на границата на зърната, като могат да образуват газови мехурчета или да останат като индивидуални атоми [53].

В границите на зърната доминиращият процес е дифузията на единични атоми, като тя може да бъде топлинна или предизвикана от облъчването. Малки вътрезърнести мехурчета с размер 1-2 *nm* могат да се образуват в следата на продуктите на делене. Тези мехурчета могат да нарастват в резултат на вътрезърнещата дифузия, но също така могат да бъдат частично или изцяло унищожени при взаимодействие с продукти на делене. Тъй като при нормални експлоатационни условия тези мехурчета мигрират само при температури над 2000 °C, газовите атоми могат да бъдат разтворени обратно в горивната матрица в резултат на облъчването. В по-студените външни региони на горивната таблетка транспортните механизми са обусловени основно от взаимодействията между газовите атоми и продуктите на делене (атермална дифузия) [129]. При температури над 2000 °C вътрезърнещите газови мехурчета започват да мигрират и да се сливат. В резултат на дифузионните процеси, газовете достигат до границите на зърната, където се отлагат по стените им и образуват лещовидни мехурчета, чиито размер е от порядъка на микрометри (Фигура II-5). При достигане на концентрация на насищане в лещовидните мехурчета, газообразните продукти на делене започват да се натрупват по ръбовете на зърната, а когато и там бъде достигната концентрация на насищане, мехурчетата започват да се свързват, като така могат да възникнат проходи в структурата на горивото и газовете да бъдат освободени в свободния обем на топлоотделящия елемент. Попадането на ксенон и криптон в газовата хлабина влошава нейния коефициент на топлопроводност, което води до повишаване на температурата на горивото и съответно до ускоряване на топлинната дифузия на газовете към границите на зърната и свободните обеми на топлоотделящия елемент. Ако налягането в топлоотделящия елемент надвиши значително налягането на топлоносителя, материалът на обвивката започва да пълзи и газовата хлабина нараства, което допълнително влошава топлообмена между горивото и обвивката [53], [129].

Мехурчетата, образувани на границата на зърната, предизвикват газовия суелинг на ядреното гориво, който нараства с нарастването на дълбочината на изгаряне нараства, паралелно с усилването на освобождаването на продукти на делене от горивото. Това се дължи на силното нарастване на коефициентите на дифузия на ксенона и криптона (при постоянна температура) с нарастване на локалната дълбочина на изгаряне, както и с нарастващата температура на горивото, произтичаща от намаляването на топлопроводността на горивната матрица поради натрупването на продукти на делене [53].

По оценки, публикувани от Judd, между 10% и 20% от генерираните газове се задържат в матрицата на горивото, като степента на задържане се изменя с температурата – при 1800 °C се задържат около 2% от газовете, между 1400 °C и 1800

°C се задържат около 50% и под 1400 °C дялът на задържаните газове възлиза на около 70% [109].

Фигура II-5. Формиране на междузърнести и вътрезърнести газови мехурчета [129].
1 – вътрезърнести неподвижни мехурчета с диаметър 1-2 nm; 2 – лещовидни газови мехурчета по стените на зърната; 3 – газов мехур на ръбовете на зърната

Отделянето на газообразни продукти на делене от МОХ горивата за кипящи реактори и реактори с вода под налягане не се отличава съществено от процеса, протичащ в урановия диоксид. При МОХ горивата, обаче, процесът се интензифицира с нарастването на дълбочината на изгаряне. Ако разпределението на плутония в горивото е нехомогенно и топлинното натоварване е по-високо от това на урановото гориво, от матрицата на уран-плутониевото гориво се отделят повече газообразни продукти на делене. Това явление се дължи на наличието на уран-плутониеви агломерати в микроструктурата на горивната матрица, което предизвиква локални големи дълбочини на изгаряне и локални температурни пикове [73].

II.2.3.2 Радиално преразпределение на плутония

В течение на кампанията на горивото, в резултат на топлинната дифузия, настъпва преразпределение на плутониевите атоми по радиуса на горивната таблетка. Налични са два основни механизма на пренос на плутония – пренос на твърда фаза посредством топлинна дифузия и пренос на парна фаза през пори и пукнатини в матрицата на горивото. Двата механизма имат различна инерционност, като топлинната дифузия е по-дългосрочна и с увеличението на времето на облъчване става доминираща [8].

Преразпределението на плутония в радиално направление възниква при много ниски стойности на дълбочината на изгаряне – под 1 at.%, като относителните концентрации на урана и плутония се изменят, дори първоначално плутоният да е разпределен равномерно в горивната матрица. Естеството на преразпределението зависи от стехиометрията на горивото – при $x < -0,04$ плутоният мигрира към външните региони на горивната таблетка, докато при $x > -0,04$ миграцията е в противоположна посока. В допълнение на тези ефекти, плутоният, намиращ се във външните региони на горивото, където температурата му е по-ниска, се влияе слабо от тези процеси [109].

Стехиометрията влияе на механизма на преразпределението, тъй като при излишък на кислород, парите съдържат относително повече UO_3 , а при кислороден дефицит преобладава PuO . При $x < -0,03$ или $-0,04$ PuO е доминиращ. Така при положителни стойности на x съединението, което се изпарява в по-горещите участъци на горивото, мигрира и кондензира в по-студените участъци, е UO_3 . При отрицателни стойности, веществото, което дифундира, е плутониевият оксид.

Влиянието на стехиометрията не обяснява обаче ограничеността на процеса на преразпределение [109].

Наличието на плутоний в горивната матрица допринася за радиалната неравномерност на потока топлинни неутрони в таблетката като се проявява спад в централната част на горивото. Този ефект е породен от голямото поглъщане на топлинни неутрони от плутониевите изотопи. Поради тази причина радиалният профил на енергоотделянето е с по-голям спад в началото на горивната кампания в сравнение с разпределението при ураново гориво. С увеличаване на дълбочината на изгаряне намаляването на концентрацията на ^{239}Pu е най-изразено в районите по ръба на таблетката, което води до по-високи концентрация в центъра на таблетката. Концентрацията на ^{240}Pu също намалява преимуществено в периферията, което води до натрупване на ^{241}Pu в граничните райони за сметка на централната част на таблетката [133].

II.2.4 Горивни касети и конфигурации на активната зона на реактори с вода под налягане

Съществуват два основни типа конфигурации на горивни касети с MOX [148]:

- Конфигурация „плутониев остров“, при която централните топлоотделящи елементи са заредени с MOX, а периферните – със стандартно ураново гориво. Такъв тип профилиране е по-подходящ за кипящи реактори и реактори, при които между касетите има големи хлабини, запълнени с вода.
- Изцяло плутониева касета – подходяща за реактори с вода под налягане, като ефектите от неравномерността на неутронния поток и пиковите на енергоотделянето се компенсират чрез подходящо профилиране на концентрацията на плутония в касетата.

На Фигура II-6 са представени профилирани стандартни горивни касети за реактори с вода под налягане, експлоатирани в Германия и Франция в началото на 90-те години на XX век. Обозначенията са, както следва: за касета 16×16: 1 – 12 TOE с масов дял на делящи изотопи на плутония в тежкия метал 2,0 w%; 2 – 92 TOE с масов дял на делящи изотопи на плутония в тежкия метал 2,8 w%; 3 – 128 TOE с масов дял на делящи изотопи на плутония в тежкия метал 4,1 w%; 4 – клетка, запълнена само с топлоносител; 5 – направляващи тръби за органите на СУЗ; за касета 17×17: 1 – зона 1: 64 TOE с дял на плутоний 3,35 w%; 2 – зона 2: 100 TOE с дял на плутоний 5,10 w%; 3 – зона 3: 100 TOE с дял на плутоний 6,75 w%; 4 – направляващи тръби за органите на СУЗ; 5 – централна инструментална тръба. Еволюцията на френските горивни касети включва промяна на профилирането по масов дял на плутония и постепенното повишаване на концентрацията на плутония. Модификацията, показана на Фигура II-6 се експлоатира до 1995 г., когато е заменена от касета AFA 2G (Фигура II-8 а)). Тя на свой ред е заменена през 2001-2002 г. с MOX касета от трето поколение AFA 3G. Разположението на плутониевите зони е същото като при AFA 2G, но масовият дял на плутония е повишен – 3,65 w% в зона 1, 6,5 w% в зона 2 и 9,8 w% в зона 3 [180].

Други еволюционни разновидности на горивни MOX касети, разработвани във Франция, включват концепциите MOX/EUS и CORAIL [149], [207]. Концепцията MOX/EUS (*MOX Enriched Uranium Support*) е още известна като MOX-UE (*MOX-Uranium Enrichi*) или MIX. В този случай стандартни MOX касети (така се гарантира запазването на механичните и термохидравличните характеристики) се зареждат със смесено уран-плутониево гориво, което се изработва от обогатен уран. За разлика от стандартното MOX гориво, използващо обеднен уран, при което основният източник на

делящите се изотопи е плутониевият диоксид, а урановият диоксид служи основно като матрица, при MIX горивата PuO_2 е вторичен източник на делящи се изотопи. MOX/EUS се разглежда като технологична възможност за постигане на затворен по отношение на плутония горивен цикъл с многократно рециклиране в PWR като обогатеният уран се използва за компенсация на загубата на реактивност, дължаща се на деградацията с облъчването изотопен състав на плутония (Фигура II-7). Първоначалният вариант на концепцията предвижда дял на плутония в смесеното гориво от 1,3 w% и обогатяване на урана до 3,9 w%, което е еквивалентно на ураново гориво с обогатяване от 4,7 w%. Плутоният може да достигне до 12 w% при обогатяване на урана от 2,5 w% в зависимост от прилаганата стратегия за управление на плутониевия инвентар. Горивото MOX/EUS може да бъде приложено и за изгарянето (трансмутацията) на америций под формата на хетерогенна MIX касета, в която са разположени америций-съдържащи топлоотделящи елементи-цели.

Фигура II-6. Стандартна MOX касета 16×16 , използвана в немски реактори с мощност 1300 MW в началото на 90-те (ляво) и стандартна MOX касета 17×17 за френски реактор PWR 900 [148]

Фигура II-7. Затворен горивен цикъл с многократно рециклиране на плутония в реактори с вода под налягане с прилагане на концепцията MOX/EUS [146]

Касетата CORAIL, също както и касетата MOX/EUS, е конструктивно идентична със стандартна касета PWR 17×17 (Фигура II-6), като така се осигурява съвместимост със съществуващите реактори с вода под налягане. Урановото гориво е с обогатяване от 5,2 w%, а съдържанието на плутоний в MOX-горивото е 11,3 w%. В този случай интерфейсният ефект между урановото и уран-плутониевото гориво възниква в самата касета, а не между касетите в активната зона, като по този начин може да се управлява чрез профилирането на топлоотделящите елементи в касетата. За разлика от стандартизираната профилирана касета MOX 17×17 , при CORAIL е достатъчно MOX-

горивото да е с еднакво съдържание на плутония, което значително улеснява производството. По отношение на плутониевия баланс, изгарянето в MOX-зоната е малко по-високо от възпроизводството в урановата зона (Таблица II-5) [149], [207].

Фигура II-8. Касета PWR AFA 2G. 1 – 12 TOE с общ масов дял на плутония 2,70 w%; 2 – 68 TOE с общ масов дял на плутония 3,86 w%; 3 – 184 TOE с общ масов дял на плутония 5,98 w%; 4 – направляващи тръби за органите на СУЗ; 5 – централна инструментална тръба (а); Касета PWR CORAIL. 1 – топлоотделящ елемент с MOX; 2 – топлоотделящ елемент с уранов диоксид; 3 – направляващи тръби за органите на СУЗ (б) [149]

Сравнение на основните характеристики на различни възможности за изгаряне на плутоний в реактори с вода под налягане е направено от Vasile и колектив в [207]. Извадка за възможностите, включващи изгаряне на смесено уран-плутониево оксидно гориво и сравнение с ураново гориво е направена в Таблица II-5.

Таблица II-5. Сравнение на характеристиките на горивни цикли с равновесно многократно рециклиране на плутония [207]

		UO ₂ [*]	MOX [#]	MOX/EUS	CORAIL
Дълбочина на изгаряне	MWd/tTM	60 000	60 000	60 000	60 000
Дял от а.з., подменян при презареждане [†]	-	¼	¼	¼	¼
Дължина на кампанията на реактора [†]	EFPD	440	440	440	440
Обогатяване на UO ₂	w%	4,70	-	-	5,20
Обогатяване на UO ₂ в MOX	w%	-	0,25	3,90	0,25
Масов дял на плутония	w%	-	12,00	12,00	11,30
Брой TOE с MOX в една касета [†]	бр.	0	264	264	84
Масов баланс по Pu	kg/TWh	26,00	-70,00	-58,00	-7,00
Масов баланс по Np	kg/TWh	1,80	0,40	1,10	1,60
Масов баланс по Am	kg/TWh	1,60	14,10	17,50	6,10
Масов баланс по Cm	kg/TWh	0,30	2,90	3,90	1,70
Общо баланс по минорни актиниди	kg/TWh	3,70	17,40	22,50	9,40
Нужди от природен уран	t/TWh	19,70	0,00	14,20	15,00
Нужди от разделителна работа	EPP/TWh	14 900,00	0,00	10 100,00	11 900,00

^{*} отворен горивен цикъл

[#] еднократно рециклиране на плутония

[†] данните са цитирани в [149]

Търговската експлоатация на смесени уран-плутониеви окисни горива е добре установена практика в ЯЕЦ, съоръжени със западноевропейски реактори с вода под налягане. Въпреки липсата на такъв опит в реактори от типа ВВЕР, в рамките на сътрудничеството между Русия и САЩ в областта на утилизацията на ядрени материали с военен произход, са проведени широкообхватни изследвания върху възможностите за експлоатация на MOX в реактори от типа ВВЕР-1000 [165], [166], [167]. Извън рамките на тези изследвания също са провеждани редица изчислителни експерименти по отношение на експлоатацията на MOX в реактори от типа ВВЕР-1000 [79], [145]. Сравнение на експлоатацията на ураново и уран-плутониево гориво е извършено от Gehin и колектив [76]. Анализ на различните възможности за профилиране на горивните касети, както във вариант „плутониев остров“, така и във вариант на изцяло плутониева касета, са извършени от Pavlovitchев и колектив [166], [167]. Експлоатацията на MOX във ВВЕР не се отличава съществено от експлоатацията в PWR. При най-простото възможно профилиране на изцяло плутониева касета за постигане на дълбочина на изгаряне от 40 000 MWd/tM плутониевото разпределение е 1,6/4,0/6,3 w%, зонирани съответно в 66, 48 и 198 топлоотделящи елемента [148]. Тази разновидност датира от средата на 90-те години. По-съвременна разновидност е тризоновата касета с гадолиниев изгарящ погълтател, показана на Фигура II-9.

Фигура II-9. Зонирана MOX горивна касета (участък от $\frac{1}{6}$) за ВВЕР-1000. 1 – клетка с централна тръба, 2 – клетка с направляваща тръба за кластерите на СУЗ, 3 – клетка с ТОЕ-Г – 3,6 w% ^{235}U и 4 w% Gd_2O_3 , 4 – клетка с MOX – 4,2 w% дялящ се плутоний, 5 – клетка с MOX – 3,0 w% дялящ се плутоний, 6 – клетка с MOX – 2,0 w% дялящ се плутоний [197]

За да се запази физическото тегло на регулиращите органи и изгарящите погълтатели, както и да се гарантират приемливи стойности на коефициентите на реактивност и на пределите по безопасност, най-честата технологична практика при реактори с вода под налягане е частичното зареждане на активната зона с касети с MOX гориво (обикновено около 30% от касетите). Конструктивно касетите с ураново и уран-плутониево гориво са идентични, за да бъдат запазени термохидравличните характеристики на активната зона. Обикновено концентрацията на плутония в горивото се подбира така, че да бъде осигурена приблизително еднаква скорост на изгаряне на двата вида гориво и постигане на сходни средни дълбочини на изгаряне [149].

Горивната кампания на урановото и уран-плутониевото гориво, експлоатирано във френските реактори PWR900, е 4 години [180]. Примерна подредба на смесена активна зона на PWR900 и ВВЕР-1000 е показана на Фигура II-10. Тъй като тази компоновката на активната зона на PWR не осигурява паритет (еднаква скорост на изгарянето, съответно

еднакви дълбочини на изгаряне на двата вида горива при смесена активна зона) на MOX горивото, се прилага подредбата на активната зона, показана на Фигура II-11.

Фигура II-10. Подредба на смесена активна зона на PWR (участък от 90°) (ляво) [149] и ВВЕР-1000 (30% MOX, участък от 60°) (дясно) [79]; 1, 2, 3, 4 – касети с MOX гориво в първа, втора, трета и четвърта част на горивната кампания, 5 и 6 – касети с UO₂, 7 – касети с MOX, 8 – касети с кластери на СУЗ.

Фигура II-11. Подредба на активна зона (участък от 90°) на френски PWR900 за постигане на паритет на MOX [180]; 1, 2, 3, 4 – касети в първа, втора, трета и четвърта част на горивната кампания, М – касети с MOX гориво

Подредбата, осигуряваща паритет, се прилага от френския ядрен оператор *Électricité de France* от 2007 г., когато по този начин е зареден един реактор, а през 2010 г. се прилага при 20 от общо 22 реактора, използващи MOX. Презареждането се осъществява ежегодно като се подменят по 12 касети с MOX (AFA 3G) и по 28 касети с ураново гориво, при което постигнатата дълбочина на изгаряне и на двата типа горива е 48 000 – 50 000 *MWd/tTM* [180]. По този начин значително се подобрява използваемостта на уран-плутониевото гориво – към 2006 г. средната дълбочина на изгаряне на MOX в PWR900 е около 38 000 *MWd/tTM*, когато са практикувани 3-годишни кампании за MOX горивото и 4-годишни кампании за урановото гориво [179]. Между 1987 г. и 2010 г. в реакторите PWR900 са заредени общо 3500 касети с MOX гориво (1600 t MOX, 102 t плутоний), от които отказ са претърпели 6, основно поради взаимодействие с отломки. Френският опит в експлоатацията на MOX към края на 2010 г. възлиза на 300 реактор-години. Всички реактори, работещи с MOX гориво, работят в маневрен режим, като маневреността им е еквивалентна на тази на реакторите, работещи изцяло с ураново гориво – ± 2% диапазон за първично регулиране на честотата, ± 5% диапазон за вторично регулиране на честотата и следване на товара на енергийната система в денонощен разрез – работа на 50% от мощността в продължение на 6 часа в нощните часове. В тези случаи поведението на

МОХ горивото в случаите на взаимодействие между горивото и обвивката е по-добро от това на урановото гориво [179], [180].

II.3 Изчислителни средства за анализ на ядрените горива

За получаването на резултатите, представени в настоящия дисертационен труд, са използвани основно изчислителни модули от пакета софтуерни продукти SCALE 6.1, разработен от Националните лаборатории „Оук Ридж“, САЩ [162]. Ограничено приложение е намерил и софтуерният инструмент за пресмятане на материални баланси на ядрени горивни цикли VISTA, разработен от Международната агенция по атомна енергия [87].

II.3.1 Пакет софтуерни продукти SCALE6.1

II.3.1.1 Модул ORIGEN

Кодът ORIGEN (*Oak Ridge Isotope Generation*) е разработен от Националните лаборатории „Оук Ридж“, САЩ и се прилага за изчисляване на нуклидни композиции и активност на продукти на делене, продукти на активация и дъщерни продукти от трансмутация на тежки метали. Той е широко използван в световната ядрена индустрия и е с висок верификационен статус. Софтуерът прилага експоненциален матричен метод за решаване на уравненията, описващи генерирането и разходването на различни нуклиди и процесите на радиоактивен разпад. Версията на кода, поддържана понастоящем, е последната му версия – ORIGEN-S. Основното подобрение при нея е възможността да се използват многогрупови сечения на взаимодействие в зависимост от решаваната задача, както и енергийно зависими добиви на продуктите на делене.

Прилаганите библиотеки включват данни за 2226 нуклида, които могат да бъдат получени чрез неутронна активация, делене или разпад. Всички данни за радиоактивен разпад се основават на базата данни ENDF/B-VII.0, а данните за многогруповите сечения са разработени въз основа на базата данни за неутронна активация JEFF-3.0/A, която съдържа информация за сеченията на 774 нуклида и 23 типа ядрени реакции. Данните за добивите на продукти на делене, зависещи от енергията, също са взети от базата данни ENDF/B-VII.0 и включват 30 делими нуклида.

Библиотеките на софтуера включват данни за 903 нуклида – продукти на активация, 174 актиниди и 1149 продукта на делене. Данните включват периоди на полуразпад, начини на разпад, вероятности за претърпяване на даден вид разпад и използвана енергия от един разпад. Включените видове разпад са бета, позитронен, залавяне на електрон, изомерен преход, спонтанно делене, емисия на закъсняващи неутрони, емисия на неутрони, двоен бета разпад и разпад чрез емисия на бета- и алфа частица.

Включените 23 реакции с неутрони са (n,n') , $(n,2n)$, $(n,3n)$, (n,f) , $(n,n'\alpha)$, $(n,2n\alpha)$, $(n,3n\alpha)$, $(n,n'p)$, $(n,n'2\alpha)$, $(n,n'd)$, $(n,n't)$, $(n,n'{}^3\text{He})$, $(n,4n)$, $(n,2np)$, (n,γ) , (n,p) , (n,d) , (n,t) , $(n,{}^3\text{He})$, (n,α) , $(n,2\alpha)$, $(n,2p)$ и $(n,p\alpha)$. Кодът съдържа четири библиотеки със сечения на взаимодействие с неутрони – 238-групова, 200-групова, 49-групова и 44-групова. Налични са и четири библиотеки с данни за неутронните източници, използвани за изчисляване на спектрите и интензитетите. В тях се съдържат данни за спонтанните деления на 49 актиниди. Данните включват вероятностите за претърпяване на спонтанно делене, броя вторични бързи неутрони при спонтанно делене и параметрите на спектъра на Уат за спонтанно делене. Налични са и данни за вероятността за изпускане на закъсняващи неутрони от 105 продукта на делене като спектрите на закъсняващите неутрони са табулирани в дискретни стойности през 10 keV в енергийния интервал 50 keV - 2 MeV.

Освен в комбинация с други кодове в рамките на системата SCALE, ORIGEN-S може да бъде използван и като самостоятелен софтуерен продукт в рамките на модула ORIGEN-ARP като се прилага широк набор от библиотеки сечения, разработени за различни типове реактори и варианти на ядрени горива. Графичният интерфейс позволява въвеждането на пълния набор от входни данни.

Основните задачи, които могат да бъдат решавани с кода ORIGEN-S са:

1. Изменение на определен от потребителя нуклиден състав при облъчване при определено ниво на мощност. Възможно е да се изчисли изменението на нуклидния състав в резултат на радиоактивния разпад след края на облъчването. Възможно е да бъде изчислено и изменението на нуклиден състав само в резултат на процесите на разпад, без да е осъществявано облъчване.
2. Осъществяване на комбинация от случаи на облъчване и отлежаване (разпад) на нуклидния състав, което позволява да се симулира всякакъв вид история на облъчване и/или отлежаване на разглеждания материал.

Началните нуклидни концентрации могат да бъдат дефинирани в грамове, грам-атоми (молове), тегловни ppm, атомни ppm и кюри. При облъчване може да бъдат зададени стойности както на неутронния поток, така и на мощността. Резултатите за нуклидните концентрации могат да бъдат представени в грам-атоми, грамове, тегловни ppm, атомни ppm, атоми за барн-сантиметър.

ORIGEN-ARP е бърз и лесен за употреба аналитичен инструмент от системата SCALE, който запазва точността на пресмятанията на по-сложните изчислителни системи. Този инструмент се използва за анализ на времезависими концентрации на нуклиди при режим на облъчване и режим на радиоактивен разпад за различни типове ядрени горива и реактори, използвайки кода ORIGEN-S. В системата са налични предварително изчислени сечения за различните налични типове горива и реактори, като са параметризирани за определен набор начални състави на горивата и режими на облъчване. Тези сечения се интерполират, за да бъдат генерирани сеченията, необходими за пресмятанията на дефинираните от потребителя горива и условия. Предварително параметризираните сечения позволяват значително да се намали изчислителното време без да се губи от точността на решението.

Интерполацията се извършва за всички около 1400 нуклида, налични в библиотеката на ORIGEN-S. За уранови горива интерполацията се извършва според дълбочината на изгаряне, обогатяването и плътността на забавителя. При MOX горивата интерполацията се извършва също и по дяла на плутония и плутониевия изотопен вектор. Библиотеките на SCALE включват данни за широк набор леководни, тежководни и газоохладяеми реактори. Включените модели са екстензивно валидирани [162]. Подробни описания на валидационните анализи могат да бъдат намерени в [75], [130], [140], [141], [162].

ORIGEN-ARP включва в себе си следните библиотеки сечения:

- BWR 7×7, 8×8-4, 8×8-1, 9×9-8, 9×9-9, 10×10-9, 10×10-8, SVEA-64, SVEA-100;
- PWR 14×14, 15×15, 16×16, 17×17;
- CANDU (касети с 28 и 37 TOE);
- Графитен реактор Magnox;
- Газоохладяем реактор AGR;
- ВВЕР 440 and ВВЕР 1000;

- РБМК;
- MOX BWR 8×8–2, 9×9–1, 9×9–9, 10×10–9;
- MOX PWR 14×14, 15×15, 16×16, 17×17, 18×18.

Параметризираните сечения за ВВЕР, BWR и PWR са получени с кода за двумерна физика на решетката NEWT, а повечето от останалите библиотеки са генерирани с едномерния транспортен код XSDRNPM. Всички библиотеки, с изключение на тези за реакторите CANDU, са генерирани на основата на библиотеки сечения от базата данни ENDF/B-V [162].

II.3.1.2 Модул KENO V.a

KENO V.a, е функционален модул в системата SCALE, който представлява триизмерна (3-D) транспортна Монте Карло програма, използвана за изчисляване на ефективния коефициент на размножение на неутроните (k_{eff}) в триизмерни системи. Геометрията в KENO V.a включва както основни тела – сфера, паралелепипед и цилиндър, така и възможности за създаване на сложни геометрии чрез хорди, трансляция, масиви, групи от масиви, отвори и вметени един в друг отвори. KENO V.a може да се използва в комбинация с други модули от системата SCALE или като самостоятелен код.

KENO V.a пресмята автоматично времената на генериране и на живот на неутроните, изтичането на неутроните в зависимост от енергията, плътност на деленията, зависимите от енергията и координатите поглъщания, деленията и неутронните потоци, дължината на свободен пробег за системата, зависима от координатите дължина на свободен пробег и средната енергия на неутроните. Решаването на дадена задача може да приключи при зададен определен брой неутронни генерации или при достигане на зададена стойност на стандартното отклонение [162].

II.3.2 Софтуерен инструмент VISTA

VISTA е софтуерен инструмент, разработен от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за изчисляване на материалните потоци в ядрения горивен цикъл. Анализите могат да бъдат извършени за един реактор, реакторен парк или за оценка на материалните изисквания на световната ядрена промишленост при различни сценарии на развитие. Кодът VISTA може да пресмята също така количествата и изотопния състав на отработените ядрени горива за целите на анализа на стратегии за рециклиране. Предимство на софтуера е, че изчисленията се извършват въз основа на минимален набор входни данни – тип реактор, средна дълбочина на изгаряне на ядрено гориво, работно обогатяване, концентрация на ^{235}U в обеднения уран, дял на активната зона, зареден с MOX гориво, електрическа мощност, брутен термодинамичен к.п.д и коефициент на използване на инсталираната мощност на енергийния блок, дял на плутония в смесеното гориво. Резултатите включват годишна необходимост от уранова руда, природен уран, конверсионна мощност, разделителна работа и гориво с работно обогатяване, количество и състав на отработеното ядрено гориво, годишна нужда от радиохимични преработващи мощности, мощности за производство на ядрено гориво и нужен капацитет на хранилищните единици [87]. На Фигура II-12 е показан резултат от пресмятане на материален баланс на затворен горивен цикъл на реактор с вода под налягане.

В кода VISTA е вграден опростен модел на изгаряне на ядреното гориво, който изчислява концентрациите в отработеното гориво на 14 нуклида – ^{235}U , ^{236}U , ^{238}U , ^{238}Pu , ^{239}Pu , ^{240}Pu , ^{241}Pu , ^{242}Pu , ^{237}Np , ^{241}Am , $^{242\text{m}}\text{Am}$, ^{243}Am , ^{242}Cm и ^{244}Cm . Моделът се нарича CAIN (*Calculation of Actinide INventory*) (Фигура II-13) като при съставянето му са направени следните допускания: счита се, че в свежото ураново гориво са налични само

изотопите ^{235}U и ^{238}U ; неутронният поток и сеченията на взаимодействие не се изменят в процеса на изгаряне; краткоживущите нуклиди с период на полуразпад по-малък от 8 дни се пренебрегват (напр. ^{237}U , ^{238}Np , ^{243}Pu), като се допуска, че те се превръщат мигновено в следващия нуклид по веригата на разпад; нуклидите с период на полуразпад по-дълъг от 400 години (напр. ^{241}Am) се считат за стабилни.

Фигура II-12. Материален баланс на затворен горивен цикъл на реактор с вода под налягане, пресметнат с VISTA

Фигура II-13. Схема на изгарянето на ураново гориво, използвана в модела CAIN [87]

На Фигура II-13 е показана трансмутационната схема, използвана в модела CAIN за пресмятане на изгарянето на ураново гориво. За пресмятане на MOX и гориво с регенериран уран, съдържащ ^{236}U , към модела са добавени допълнителни вериги на изотопно превръщане.

Моделът е валидиран чрез сравнение на получените резултати с резултатите, получени с кода ORIGEN и с данни от измервания. Резултатите, получени за материалния баланс, са валидирани чрез сравнение с резултати, получени от Масачузетския технологичен институт [87].

II.4 Заключение и изводи

По отношение на използването на смесени уран-плутониеви окисни горива (MOX) е наличен богат експлоатационен и експериментален опит. Свойствата и поведението на този тип горива са добре познати и е наличен доказан математичен и изчислителен апарат за тяхното моделиране. В много отношения експлоатацията на MOX горивата е сходна с експлоатацията на стандартни уранови горива. Налични са технологични решения за преодоляване на проблемите, поставени от по-лошите топлофизични свойства и различните неутронно-физични свойства на урана и плутония. Натрупаният значителен технологичен и експлоатационен опит в западноевропейски леководни реактори (PWR и BWR), както и множеството резултати от изчислителни експерименти и тестови касети с MOX горива позволяват непрекъснатото усъвършенстване на технологията и повишаване на ефективността при използването им. Този опит представлява солидна база за разширяване на приложението на смесените уран-плутониеви горива и предоставя възможност за развитието и прилагането на нови усъвършенствани горива като торий-плутониевите, плутониевите в инертна матрица, смесените горива с трансуранови елементи и други. Всичко това дава допълнителни възможности за по-пълно оползотворяване на наличните енергийни ресурси и открива нови насоки за развитие на ядрената енергетика.

ГЛАВА III.

НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ

III.1 Актуалност на проблема

Актуалността на проблемите, свързани с неразпространението на ядрени материали, произтича от обстоятелството, че ядрената енергетика се счита за технология с двойно предназначение [111], [116], а възможността за разпространение създава пречки пред нейното развитие, тъй като води до негативно възприемане на ядрените технологии като цяло [70]. Устойчивостта на разпространение е едно от основните изисквания към енергийните реактори от поколение IV и съответно към стратегията и конфигурацията на горивните им цикли [159], [199]. В допълнение на тези изисквания, устойчивостта на разпространение е един от основните принципи, на които почива развитието на ядрената енергетика и е основна цел, стояща при развитието на съвременните горивни цикли [85], [86]. Устойчивостта на разпространение също така е необходимо условие, поставено от Европейската комисия, за да бъде гарантирано бъдещото развитие на ядреноенергийния отрасъл в рамките на Европейския съюз [68] и е основен фактор при анализите на различни разновидности на горивните цикли [137], [146]. Значимостта на устойчивостта на разпространение като критерий, определящ стратегиите за развитие на горивните цикли в частност и на ядрената енергетика като цяло, не бива да бъде подценявана. Пример за това е провежданата от САЩ политика по отношение на развитието на горивния цикъл в страната, където устойчивостта на разпространение е водещ фактор при вземането на решения и избора на технологии в задния край на цикъла [193]. Смята се, че разпространението на ядрени материали е сред най-сериозните проблеми, стоящи пред бъдещото развитие на ядрената енергетика [121]. Особено внимание на проблема се обръща от 2000 г. насам [128], като основните притеснения за увеличаването на риска от разпространение идват от запасите от плутоний, натрупвани в световен мащаб [47], тъй като той е смятан за един от най-важните материали от гледна точка на неразпространението [121].

За да бъде осигурено устойчиво присъствие и развитие на ядрената енергетика на световния енергиен пазар е необходимо да се вземе предвид загрижеността, произтичаща от наличието на риск от разпространение на ядрени материали [164]. Същевременно, повишаване на устойчивостта на разпространение би подсилило перспективите за развитие на ядрената енергетика [173]. Поради тази причина, при разработката на следващо поколение ядрени енергийни системи, следва да се има предвид обстоятелството, че към настоящия момент няма изцяло защитени от гледна точка на нерегламентираното разпространение ядрени горивни цикли. При все това, винаги е възможно рискът от разпространение да бъде снижен чрез прилагането на различни мерки [164], [174]. Основен фактор в развитието на бъдещите горивни цикли е намирането на баланс между институционалните мерки и вътрешноприсъщите бариери пред разпространението [170].

Важно обстоятелство е фактът, че ръст на ядрената енергетика не е тъждествен на ръст в риска от разпространение [164], макар и да се среща и обратното твърдение, например от Reis и колектив [182] и Fuhrman [71], който твърди, че с развитието на гражданската ядрена енергетика ще настъпи разпространение на ядрените оръжия. По-скоро в подкрепа на твърденията на Paviet-Hartmann и колектив [164] идват изводите, направени от Yim и Li в [215]. Авторите откриват възможна връзка между развитието на гражданска ядрена програма и разпространението на ядрените оръжия, но отбелязват, че тази връзка би могла да произтече по-скоро от първоначалната

мотивация за развитие на гражданска ядрена програма и не обосновават твърденията на Fuhrman като отбелязват, че наличните доказателства не подкрепят твърдението, че развитието на гражданска ядрена програма е мотивирано от желанието за придобиване на ядрени оръжия. Авторите достигат до извода, че преследването на неграждански цели с гражданска ядрена програма пречи на нейното развитие и основното заключение е, че гражданската ядрена енергетика може да се развива без да се окаже влияние върху разпространението на ядрени оръжия и материали. Действията по подобряването на устойчивостта на разпространение биха изисквали въвеждане на международно призната методология за оценка, както и на интегрирана стратегия, включваща прилагането както на вътрешноприсъщи бариери, така и на външни мерки. Нуждата от комбинирана стратегия е обусловена от общоприетото виждане, че за повишаването на устойчивостта на разпространение липсват прости технически решения [173].

III.2 Ядрени материали

Понятието „*ядрен материал*“ е дефинирано в българската и международната правна рамка като изходен материал или специален ядрен материал, като се дава възможност на Министерски съвет да определя допълнително ядрени материали. Съгласно възприетите дефиниции изходен ядрен материал е [26], [31]:

1. уран, съдържащ смес от изотопи в съотношения, срещащи се в природата;
2. обеднен уран;
3. всяко от горепосочените вещества във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат;
4. материал, съдържащ едно или няколко от изброените вещества с концентрация и в количества, превишаващи установените в нормативен акт стойности.

Законът за безопасно използване на ядрената енергия дефинира като специален ядрен материал ^{239}Pu , ^{233}U , уран, обогатен с изотопите ^{235}U или ^{233}U и всякакъв друг материал, съдържащ един или няколко от изброените радионуклиди [26]. Това са дефинициите, възприети от МААЕ [97] и Евратом [32], които са пренесени в националната нормативна уредба. В *Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества* от дефиницията за ядрен материал са изключени плутониевите изотопни смеси, съдържащи над 80% ^{238}Pu като това кореспондира с *Конвенцията за физическа защита на ядрения материал* [29], [31].

Много по-детайлно са описани различните ядрени материали в САЩ, които, придържайки се към международно възприетите определения, категоризират допълнително материалите според приложенията и изотопния им състав [204]. Списъкът с ядрени материали се допълва от американския Департамент по енергетика [200] като включва уран с всякакво съдържание на ^{235}U (природен, обеднен, обогатен), ^{233}U , ^{238}Pu , ^{239}Pu , ^{240}Pu , ^{241}Pu , ^{242}Pu , ^{241}Am , ^{243}Am , Вк, ^{252}Cf , Cm, обогатен Li, ^{237}Np , Th, D, T, както и уранът, намиращ се в разделителните каскади.

Материалите, влизащи в класификацията на Департамента по енергетика, на практика включват всички изотопи, които могат да бъдат използвани за бързо постигане на критична маса, довеждаща до ядрена експлозия. Тези материали включват всички плутониеви изотопи, ^{235}U , ^{233}U , ^{237}Np , ^{231}Pa , ^{241}Am , ^{243}Am , ^{244}Cm , ^{245}Cm , ^{246}Cm , ^{247}Bk и ^{251}Cf [216]. Урановите изотопи могат да бъдат използвани в опростено устройство за постигане на критична маса от типа „артилерийска сглобка“, докато ^{239}Pu изисква наличието на имплозионна технология. Това се дължи на времето за постигане

на критична маса при двете технологии и произтича от разликите в емисиите на спонтанни неутрони на урановите и плутониевите изотопи [78], [216].

III.3 Количество на плутония в световен мащаб

Източникът на граждански плутоний е отработеното ядрено гориво, извеждано ежегодно от енергийните реактори. Оценките за натрупаното количество варират, като две от тях са съответно 240 000 *tTM* [106] и 290 000 *tTM* [82]. Счита се, че годишно се извеждат около 10 500 *tTM* отработено гориво, от които за преработка се насочват приблизително 2 000 *tTM* [106]. По оценки на МААЕ, общото количество отработено гориво, съхранявано в различни съоръжения, ще достигне 445 000 *tTM* до 2020 г., от които $\frac{1}{4}$ ще бъде преработено [82]. У нас към 31.12.2014 г. в басейните за отлежаване на касетите и в хранилищата от сух и мокър тип се съхраняват 4208 горивни касети от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000, които съдържат 803,664 *tTM* ОЯГ [1]. Годишното количество генериран плутоний е между 136 и 366 *kg* на реактор, от които между 47 и 69 *w%* са ^{239}Pu , в зависимост от типа реактор [54], като по данни на Международния панел за дялящи се материали, към края на 2014 г. общото количество натрупан плутоний с граждански произход е 271 *t*, а оръжейният е 140 ± 10 *t* [104]. Неопределеността на тези оценки е съществена, когато се вземе предвид, че годишната консумация на плутоний във Франция възлиза на 10 *t* реакторен плутоний [147].

Количеството плутоний от леководни реактори нараства с темп от около 60 *t/год.* [47], като инсталираните преработващи мощности в гражданските радиохимични заводи са 5800 *tTM/год.*, а във военните и заводите с двойно предназначение – 1155 *tTM/год.* От гражданските мощности в процес на извеждане от експлоатация е капацитет от 2700 *tTM/год.* (двамата британски завода), в мощностите с двойно предназначение влизат 300 *tTM/год.* в Индия и около 400 *tTM/год.* в Русия. От горните оценки са извадени руските заводи в Северск и Железногорск с обща мощност 9500 *tTM/год.*, които не се експлоатират в момента [104]. В Таблица III-1 са представени запасите на плутоний по страна-притежател.

Таблица III-1. Световни запаси от плутоний според източника и страната-собственик, *tTM* [209]

	В бойни глави и военен резерв	Излишен военен плутоний	Граждански плутоний	Друг
САЩ	38,30	43,40	0,00	6,60
Русия	88,00	34,00	50,00	6,00
Великобритания	3,20	0,30	99,60	4,10
Франция	6,00	0,00	60,20	0,00
Китай	1,80	0,00	0,01	0,00
Индия	0,54	0,00	0,50	4,70
Израел, Пакистан и КНДР	1,00	0,00	0,00	0,00
Япония	0,00	0,00	47,10	0,00
Други	0,00	0,00	5,00	0,00
ОБЩО	138,84	77,70	262,41	21,40

III.4 Неразпространение на ядрени материали и физическа защита

Неразпространението на ядрени материали е дефинирано от Международната агенция по атомна енергия като такава характеристика на ядрена система или съоръжение, която възпрепятства отклонението или недеклаираното производство на ядрен материал, както и злонамереното използване на ядрена технология от държава за придобиване на ядрено оръжие или друг ядрен експлозив. Така определена, устойчивостта на нерегламентирано разпространение на ядрени материали в известна степен измерва трудностите (технически и технологични пречки, необходими време и ресурси и т.н.), свързани с разработката и/или построяването на ядрено оръжие или други ядрени експлозиви, използвайки граждански горивен цикъл. Използването на граждански горивен цикъл за целите на придобиване на ядрен експлозив може да включва използване на материали, оборудване, технологични процеси, съоръжения и знания, свързани с ядрения горивен цикъл [95]. Особено важно е уточнението, че в този случай злоупотребата с ядрените съоръжения и/или ядрения материал би се извършила от страната, която ги притежава [43].

Понякога значението на понятието „устойчивост на разпространение“ се пренася неправилно и върху понятието „физическа защита“ – характеристика на ядреноенергийните системи, която затруднява кражбата на материали, подходящи за направата на ядрени експлозивни устройства или устройства за разпръскване на радиоактивни материали, както и саботажите срещу ядрени съоръжения и средства за транспорт на ядрени и радиоактивни материали. За разлика от неразпространението на ядрени материали, тук нарушителят е трета страна – било то ненационална групировка или нация, различна от притежаващата ядрените съоръжения и материали [45], [95]. Тъй като „привлекателността“ на материалите може да се отнася и за двете мерки, но в различен контекст (вж. т. III.9), е от особена важност при анализите и оценките на устойчивостта да се прави разграничение между тях [43], [45], [174].

III.5 Пътища на разпространението. Връзка между граждански и оръжеен горивен цикъл

Придобиването на материал за производството на ядрено оръжие може да протече по три начина [216]:

1. производство на свръхвисокообогастен уран;
2. извличане на дялящ материал (основно ^{233}U и ^{239}Pu) от отработено ядрено гориво;
3. отклоняване, кражба, завземане, покупка или получаване на дялящ материал.

Гражданските ядрени програми могат да бъдат свързани с всички гореизброени процеси, ако в тях са налични етапи на изотопно разделяне и/или радиохимична преработка [216]. Тази връзка се потвърждава от Bathke (Фигура III-2) [44] и Департамента по енергетика на САЩ (Фигура III-3) [201].

От гледна точка на устойчивостта на разпространение, нерегламентираните дейности протичат основно на пет етапа (Фигура III-1) – отклоняване на материал, нерегламентирано използване на ядрено съоръжение, транспорт, преработка и производство на оръжие [58].

Фигура III-1. Протичане на процеса на нерегламентирано разпространение на ядрени материали [58]

Всеки етап протича както следва [58]:

- **Отклоняване на ядрен материал** – тайно извеждане от контролирана зона на значително количество (SQ) (вж. т. III.6) от поне един материал, подлежащ на деклариране пред МААЕ или от декларирано складово количество от който и да е етап на горивния цикъл (включително горивото, находящо се в реактора) по време на дейност, която е под международно наблюдение;
- **Нерегламентирано използване на ядрено съоръжение** – използването на гражданско съоръжение за производството на поне едно значително количество (SQ) недеklarиран материал. Този етап не присъства във всички възможни пътища за сдобиване по нелегален път с ядрен материал, а в други случаи етапът включва и тайно отклоняване на недеklarиран материал от съоръжението. Етапът винаги включва използването на съоръжението по начин, който не съответства на официално обявеното му предназначение, както и недеklarираното извеждане на ядрен материал от него. Този материал не е нужно да бъде нелегално внесен, достатъчно е да бъде нелегално отклонен;
- **Транспорт** – превозът на недеklarиран ядрен материал;
- **Преработка** – превръщането на отклонения материал в метална форма, подходяща за използване в ядрено оръжие. Преработката се случва в съоръжение, което не е под международен контрол на разпространението на ядрени материали;
- **Производство на оръжие** – процесът на проектиране и изработка на ядрено оръжие с отклонения ядрен материал.

Фигура III-2. Потенциални свързващи звена между граждански и оръжеен горивен цикъл [44]. С жълт цвят е обозначен материалният поток на урана, а с виолетов – този на плутония

Фигура III-3. Етапи от горивния цикъл, при които е възможна злоупотреба [201]

Необходимостта от анализ на материалите, произхождащи от граждански програми, произтича от обстоятелството, че развита гражданска ядрена програма по принцип би могла да предостави достъп до ядрени материали, ядрени съоръжения, знания и умения. Този потенциален достъп определя значимостта на гражданските програми в процеса на вземане на решения за нерегламентирано използване на тези материали и съоръжения [201]. Мястото на евентуална злоупотреба с гражданска

ядрена програма се илюстрира добре от първия ядрен опит на Индия, осъществен през 1974 г. Взривеното ядрено устройство е използвало отклонен ядрен материал, предназначен за граждански цели, а за направата на оръжието са използвани граждански ядрени съоръжения [111]. Съществуват и твърдения, че макар и да е по-лесно да се провежда целенасочена оръжейна ядрена програма, сравнително често срещано е прикриването на тези разработки чрез гражданска програма, като се привеждат като пример редица страни, поели по този път [216].

От гледна точка както на неразпространението на ядрени материали, така и на физическата защита, най-уязвимите места в горивния цикъл са тези, в които е възможно да се получи използваем ядрен материал [44], [201], [216]. Тези места личат ясно от потенциалната връзка между гражданския и оръжейния горивен цикъл, илюстрирана на Фигура III-2, както и от етапите в гражданския горивен цикъл, в които е възможно да се случи злоупотреба с материал или съоръжение (Фигура III-3).

III.6 Класификация на плутония. Контролируеми количества

По отношение на класификацията на ядрените материали като цяло и на плутония в частност, съществуват различни подходи. Обстоен преглед, обобщаващ различните методи за класификация на плутония, както и критериите, по които се извършва тази класификация, е извършен от Permana и Suzuki и е публикуван в [171]. Двата основни признака, по които може да бъде класифициран плутоният, са концентрацията на ^{238}Pu (пределна граница на енергоотделянето – “heat spike”) и съдържанието на ^{240}Pu (пределна граница на емисията спонтанни неутрони, при която се избягва възможност за предетонация – “fizzle yield”).

Една от основните класификации на плутония, която се използва понастоящем, го категоризира в пет класа в зависимост от съдържанието на ^{240}Pu . Тези категории са обобщени в Таблица III-2.

Таблица III-2. Класове плутониеви изотопни смеси според концентрацията на ^{240}Pu и тяхната използваемост за направата на ядрен експлозив [168]

Класове чистота по ^{240}Pu	Дял на ^{240}Pu , w%	Използваемост
Свръхвисок клас (SG)	< 3%	Най-добра
Оръжеен клас (WG)	3-7%	Стандартен материал
Горивен клас (FG)	7-18 %	Практически използваем
Реакторен клас (RG)	18-30 %	Възможно използваем
МОХ клас	> 30 %	Практически неизползваем

В оръжейния клас е включен стандартен оръжеен материал, който е лесен за употреба и дава големи мощности в съчетание с ниска активност и ниска мощност на енергоотделянето. Свръхвисокият клас притежава още по-добри оръжейни характеристики. **Горивният клас** е обособен през 70^{те} години на XX век като дотогава определението за реакторен плутоний включва изотопни смеси със съдържание на ^{240}Pu над 7%. По това време смесите с концентрация на ^{240}Pu над 7 w% не са разглеждани като потенциален материал за използване в ядрени оръжия, поради по-високите равнища на активността и енергоотделянето. След появата на информация, че през 1962 г. САЩ извършват ядрен опит с оръжие, използващо плутоний с концентрация на ^{240}Pu около 12 w%, е обособен горивният клас, като с това се цели да се отрази фактът, че плутоният, попадащ в този клас, може да се използва за направата на

ядрен експлозив при наличието на добре развита имплозионна технология, а мощността на изработеното оръжие не би могла да бъде точно определена. При все това такъв материал не е подходящ за използване в целенасочена програма за ядрено въоръжаване в смисъла на създаване на голяма наличност от лесни за съхранение и експлоатация оръжия с предвидима експлозивна сила [168].

От друга страна, няма данни която и да е от ядрените експлозии, извършени в света от 1945 г. насам (над 2000 на брой) да е осъществена с реакторен клас плутоний ($^{240}\text{Pu} > 18 \text{ w}\%$). В нито една от тези експлозии не е използван плутоний, произведен в леководен реактор, като се смята, че описаният опит от 1962 г. е извършен с отработено гориво от реактори от типа Magnox, които по това време са с двойно предназначение [168].

При **МОХ класа** съдържанието както на изотопа на ^{240}Pu , така и на ^{238}Pu (около и над 2 w%) е толкова високо, че обработката на материала се смята за почти невъзможна поради високите енергоотделяне и активност [168]. Приблизителни изотопни състави на плутония, попадащ в различни класове, са цитирани от Mark [135] и са обобщени в Таблица III-3.

Таблица III-3. Приблизителен изотопен състав на различните класове плутоний, w% [135]

	^{238}Pu	^{239}Pu	^{240}Pu	^{241}Pu	^{242}Pu
Свърхвисок клас (SG)	-	98,000%	20,000%	-	-
Оръжеен клас (WG)	0,012%	93,800%	5,800%	0,350%	0,022%
Реакторен клас (RG)	1,300%	60,300%	24,300%	9,100%	5,000%
МОХ клас	1,900%	40,400%	32,100%	17,800%	7,800%
Pu от екраните на FBR	-	96,000%	4,000%	-	-

От друга страна, според критериите на МААЕ, се изключва от регулация само плутоний със съдържание на ^{238}Pu над 80 w%. За всички останали възможни изотопни състави се приема масата на „значителното количество“ от 8 kg [41], [95]. Съгласно дефиницията на МААЕ „значително количество“ е приблизителното количество ядрен материал, за което не може да се изключи възможността за изработване на ядрено взривно устройство. В това количество са включени загубите при преработка и производство, като то не съвпада и не бива да се бърка с критичната маса на съответния материал [95]. На практика от контрол е изключен само плутоният, предназначен за използване в термоелектрични генератори [59]. Значителните количества за някои ядрени материали са представени в Таблица III-4.

Значителното количество е единственият официален критерий за оценка на изотопната бариера, но липсва публикувана научна обосновка за възприетите стойности [122]. Ето защо, макар и широко използвана, класификацията на МААЕ не се приема безкритично от някои изследователи и институции. Поради тази причина съществуват и няколко други метода за определяне на контролируемото количество ядрени материали. Комисията за ядрено регулиране на САЩ (U.S. NRC) използва т.нар. „изчислително количество“ (FQ). Контролираното количество варира според категориите ядрен материал, определени от Комисията за ядрено регулиране на САЩ (U.S. NRC) като за Категория I (стратегически ядрен материал, включващ плутоний и уран, обогатен по ^{235}U и/или ^{233}U) то е над 5000 g еквивалент от която и да е комбинация от ядрен материал, изчислено като [204]:

$$FQ = m_5 + 2,5 \cdot (m_3 + m_{Pu}) \quad (3.1)$$

При наличието само на плутоний, уравнение (3.1) придобива следния вид:

$$FQ_{Pu} = 2,5 \cdot m_{Pu} \quad (3.2)$$

Използвайки тази зависимост, може да се определи, че едно изчислително количество плутоний възлиза на 2000 g.

Таблица III-4. Количества ядрени материали, подлежащи на международен контрол [41]

	FQ	SQ	Критична маса	
			без отражател	с отражател [‡]
	kg	kg	kg	kg
²³⁵ U	5	25	50	25
²³³ U	2	8	15	8
²³⁹ Pu	2	8	16 [†]	8

[†]δ-фаза

[‡]природен уран с дебелина съответно 4 cm, 3,5 cm и 4,5 cm – дебелината на отражателя е подбрана така, че значителното количество да отговаря на една критична маса

Тъй като в горните две класификации изотопните състави на различните ядрени материали, които трябва да бъдат поставени под международен контрол, са недобре дефинирани обстоятелства, се налага допускането, че изотопният състав не оказва влияние върху свойствата на материала. Това допускане, обаче, е силно консервативно и може да доведе до изкривяване на резултатите от анализите.

В договора за Евратом е предвидено количеството на материалите да се изразява в ефективни килограми като за плутония (отново без оглед на изотопния му състав) се приема, че един ефективен килограм е равен на един действителен килограм [32].

Тъй като има известна неяснота относно класификацията на плутониевите изотопни смеси по отношение на използваемостта им като ядрен материал за направата на ядрено взривно устройство, Pellaud [168] предлага класификацията, поместена в Таблица III-5. При това предложение за дефиниране на „значителното количество“ се взема предвид и масовият дял на ²⁴⁰Pu в изотопната смес.

Таблица III-5. Предложение на Pellaud за нова класификация на плутония [168]

Категория	Дял на ²⁴⁰ Pu, w%	SQ
Висок клас	< 17 %	8 kg
Нисък клас	17-30%	16 kg
Обеднен клас	> 30 %	-

Високият клас е определен консервативно като обхваща сега използвания оръжеен клас плутоний, както и почти целия материал от междинния горивен клас. В тази категория влизат плутоният от изведени от експлоатация ядрени оръжия, преди и след еднократно рециклиране под формата на MOX, материалът от екранните касети на

реакторите-размножители на бързи неутрони (РБН), както и плутоний, получен от различни енергийни реактори, в това число и леководни, ако са постигнати аномално ниски дълбочини на изгаряне.

Ниският клас съответства предимно на отработено ядрено гориво от леководни реактори, постигнало средни до високи дълбочини на изгаряне. Обедненият клас включва в себе си плутония от отработено МОХ гориво за леководни реактори и от отработено ураново гориво, достигнало дълбочини на изгаряне, превишаващи 50 000 MWd/tM [168].

Друг подход за определяне на количествата ядрен материал представлява изчисляването на „значително количество еквивалент на ядрено оръжие“ или „оръжеен потенциал“ [182], който се определя по следната зависимост:

$$W_i = \sum_j \frac{M_{ij} C_{ij} T_{ij}}{Q_j}, \quad (3.3)$$

където M_{ij} – маса на материала (^{235}U или плутоний), kg, C_{ij} – фактор, отчитащ вида, в който се намира материала, T_{ij} – технологичен параметър, Q_j – количество на материала, SQ. Двата параметъра C_{ij} и T_{ij} се изменят в интервала от 0 до 1 (Таблица III-6) и отчитат съответно доколко даденият материал може да бъде манипулиран и доколко от него е възможно да бъде произведено оръжие. Тук отново не се отчита изотопният състав на плутония, но това произтича от използването на значителното количество като мярка за нормиране между материалите.

Таблица III-6. Стойности на технологичния и материалния параметър, използвани за изчисляването на оръжейния потенциал [182]

Материал	C_{ij}	T_{ij}
МОХ гориво	0,8	0,9
Отработено МОХ гориво	0,8	0,3
Отделен граждански плутоний	0,8	1,0
Отработено ураново гориво	0,8	0,3
Свежо ураново гориво	0,3	0,3
Гориво за РБН	0,8	0,9
Отработено гориво от РБН	0,8	0,3

За отчитане на изотопния състав, формата и вида на материала, Yuc и колектив използват „еквивалент значително количество“, за да анализират различни материални потоци, съдържащи ядрени материали, като съчетават това количество с индекс на вида на материала (МГІ). Индексът отчита химическата му форма, физичните му свойства и ефективността му като оръжеен материал. Еквивалентното значително количество представлява масата на материала в съответния поток, от която може да се извлече едно значително количество ^{235}U или плутоний [218].

Glaser използва за оценка на материала критерий, наречен „ефективна стратегическа ценност“, в който комбинира оценка за относителната стойност на урана и плутония за този, който би ги използвал за неграждански цели. За определяне на стойността на тази ценност авторът използва концентрациите им в разглежданите материални потоци и критичните им маси при използване на берилиев отражател [78]. Този критерий не е общоприложим, тъй като начинът му за определяне варира според сценариите за придобиване на материала, разгледани от автора. Тъй като ефективната

стратегическа ценност заема стойности между 0 и 1 и за определянето ѝ се използват количествени показатели, вероятно е възможно да бъде установен начин за по-универсалното определяне на стойността на този критерий, независимо от сценария на разпространение, което не е извършено от автора.

Основната критика към подлежащите на контрол количества, определени от МААЕ, е направена от Cochran и Paine [59]. Авторите изтъкват, че количеството оръжеен плутоний, използван в ядрената бомба, взривена над Нагасаки, е 6,1 kg, получената мощност е 20 kt, а устройството е нискотехнологично. Приведени са и примери от американски изпитания, проведени през 1951 г., в които са взривени устройства с мощност от 1 kt, като необходимият за целта плутоний е бил между 1 и 2 kg. Авторите изчисляват, че за да се произведе оръжие с мощност от 10 kt са необходими около 2 kg плутоний, ако се използва високотехнологично оръжие. Техните оценки за нужните количества плутоний са приведени в Таблица III-7. Съответно, предложените стойности на значителните количества са 1 kg за плутоний (без оглед на изотопния състав, с изключение на случая, когато концентрацията на ^{238}Pu надвишава 80%), 1 kg за ^{233}U и 3 kg за уран с обогатяване над 20%. Прави впечатление, че предложението за плутония приема допускането на МААЕ за пренебрегване на изотопния състав, а в същото време се основава изключително на изследвания на приложения на оръжеен плутоний, който се произвежда целенасочено за неграждански цели.

Таблица III-7. Количество оръжеен плутоний, необходимо за изработката на едно оръжие според желаната мощност и нивото на технологично развитие [59]

Мощност	Технологично развитие		
	LT	MT	HT
1	3,0	1,5	1,0
5	4,0	2,5	1,5
10	5,0	3,0	2,0
20	6,0	3,5	3,0

В подкрепа на твърденията на Cochran и Paine идват данните за масата дялящ материал с оръжейно качество, необходима за изработката на ядрени оръжия от различни поколения, публикувани от Международния панел за дялящи се материали в [104] и обобщени в Таблица III-8.

Таблица III-8. Маса дялящ материал с оръжейно качество, необходимо за изработката на едно оръжие [104]

	Плутоний	Високо-обогатен уран	Взривна мощност
	kg	kg	kt
Значително количество	8	25	-
1-во поколение тип "артилерийска сглобка"	-	50-60	20
1-во поколение имплозионно оръжие	5-6	-	20
2-ро поколение едностепенно оръжие	4-5	12	40-80
Двустепенно оръжие с малка мощност [#]	3-4	4-7	100-160
Двустепенно оръжие със средна мощност [#]	3-4	15-25	300-500
Двустепенно оръжие с голяма мощност [#]	3-4	над 50	10^3-10^4

[#]всички двустепенни оръжия използват и високообогатен уран, и плутоний

Тук е съществено да се коментира обстоятелството, че данните, публикувани в Таблица III-7 и Таблица III-8 съдържат информация за оръжеен материал, целенасочено произведен за целите на оръжейна програма и не могат да бъдат отнесени директно към плутоний, получен в резултат на експлоатацията на енергийни реактори. Същевременно, резерви относно научната обосновааност на предложенията на Cochran и Paine са изказани от Pellaud [168].

Като цяло, вероятно най-детайлната класификация на ядрените материали, отчитаща както количеството на материала, така и формата и изотопния му състав, е тази, въведена от Департамента по енергетика на САЩ [200]. В нея се въвеждат пет категории „привлекателност“ от А до Е, като всяка категория е разделена на четири класа – от I до IV. Извадка от класификацията, обхващаща критериите за категоризация на материалите, съдържащи плутоний, е направена в Таблица III-9. Подробните и добре дефинирани критерии на тази категоризация позволяват тя да залегне в разработката на различни методики за оценка на устойчивостта на разпространение [45],[55].

Таблица III-9. Класификация на материалите, съдържащи плутоний, използвана от Департамента по енергетика на САЩ [200]

	Привлекателност	Според съдържанието на Pu/ ²³³ U, kg			
		I	II	III	IV
ОРЪЖИЯ Сглобени бойни и изпитателни устройства	A	Всички	N/A	N/A	N/A
ЧИСТИ ПРОДУКТИ Ядрени експлозиви, слитъци, отливки, материал за директна обработка	B	≥ 2	[0,4;2)	[0,2;0,4)	< 0,2
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ Карбиди, оксиди, нитрати, разтвори (≥25 g/l) и др.; ТОЕ и касети; сплави и смеси; UF ₄ или UF ₆ (обогаляване ≥50%)	C	≥ 6	[2;6)	[0,4;2)	< 0,4
НИСКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ Разтвори (1 - 25 g/l), остатъци от преработка, изискващи допълнителна обработка, Pu-238 (освен в отпадни потоци); UF ₄ или UF ₆ (обогаляване 20% - 50%)	D	N/A	≥ 16	[3;16)	< 3
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ МАТЕРИАЛИ	E	N/A	N/A	N/A	Докладват се

III.7 Използваемост на реакторния плутоний за направата на ядрен експлозив

Използваемостта на плутония, получен в отработеното ядрено гориво на енергийни реактори, е обект на широк дебат в научната общност от няколко десетилетия, като мненията варират между двете крайности. Според част от изследователите, реакторният плутоний може да бъде използван за направата на напълно функционално ядрено оръжие: например според Yim [216] е възможно да бъдат изградени ядрени оръжейни способности на базата на гражданска програма, Mark [135] заключава, че реакторният плутоний е потенциално използваем материал, а von Hippel и MacKerrow твърдят, че плутоният с граждански произход е използваем и представлява „пряка заплаха” [209]. Друга част от учените поддържа позицията, че реакторният плутоний е неизползваем за тези цели: Pellaud посочва, че реакторен плутоний никога не е използван за оръжейни цели и заявява, че тезата за опасността от разпространение на реакторен клас материали почива на възприятието за материала, и не е обоснована с научно-технически анализи [168], докато анализите на Kessler и колектив сочат, че създаването на нискотехнологично оръжие с плутоний, извлечен от отработено гориво, постигнало дълбочина на изгаряне над 30 000 MWd/tTM би било нецелесъобразно [115] и не потвърждават твърденията, че плутоният, произведен в енергийните реактори е използваем за направата на нискотехнологично ядрено взривно устройство [114]. Основните позиции в дебата са систематизирани от Kessler и колектив в [114].

Част от тази неяснота се дължи на липсата на международно призната методика и установени стандартизирани критерии за анализ на устойчивостта на разпространение [138], както и на факта, че много от данните, необходими за извършването на по-пълен и достоверен анализ, не са общодостъпни [41], [115]. Необходимо е да се има предвид и развитието на обстановката в международен план от 1940-те години до наши дни [173], както и да е налице пълно разбиране на полезността на съответния материал за изработката на ядрено оръжие [43]. Основните мнения и аргументи в този дебат са анализирани задълбочено от Kessler [114] и Pilat [173], като основният извод, който може да се направи е, че нееднозначността на проблема остава въпреки множеството анализи и оценки.

Макар все още да не съществува единна методика за оценка на устойчивостта на разпространение, в последните две десетилетия се разработват алгоритми за оценка на различни аспекти на възможността за нерегламентирано разпространение на ядрени материали, които имат различна приложимост.

Въпреки описания по-горе дебат, като цяло е налице консенсус, че ядрената енергия е технология с двойно предназначение [116], гражданските ядрени програми по принцип предоставят достъп до нужните материали, технологии, знания и умения [201], както и че устойчивостта на разпространение е многостранна концепция [174] и за повишаването ѝ няма прост подход, а е необходимо да се вземат както технологични, така и институционални мерки [173].

За да се определи доколко плутоният от граждански произход е използваем за изработката на ядрено експлозивно устройство, е необходимо да бъдат анализирани тези негови свойства, които го правят подходящ за неграждански приложения. Най-често свързаните с устойчивостта на разпространение атрибути за анализ на използваемостта на ядрените материали са критичната маса на сфера без отражател от материала, специфичното енергоотделяне, емисията неутрони при спонтанно делене и радиационната бариера [47], [70]. Тези фактори съставят т. нар. изотопна бариера пред

разпространението. Някои от тях влияят върху използваемостта, а други – върху възможността за придобиване, транспорт и преработка на материала [193]. Основните физични свойства на основните плутониеви изотопи, влияещи на изотопната бариера, са обобщени в Таблица III-10.

Един от факторите, влияещи на използваемостта на плутония, е емисията на спонтанни неутрони. Този фактор отчита вероятността за предетонация, водеща до намаляване на мощността на устройството.

Таблица III-10. Основни характеристики на плутониевите изотопи [168]

	Период на полуразпад	Критична маса без отражател	Критична маса без отражател [171]	Изчислена критична маса без отражател	Брой спонтанни неутрони	Енерго-отделяне
	год.	kg	kg	kg	$(n \cdot kg^{-1}) \cdot s^{-1}$	W/kg
²³⁸ Pu	87,70	10,00	9,03	9,72	2 600 000	560,00
²³⁹ Pu	24 100,00	10,00	10,23	10,11	22	1,90
²⁴⁰ Pu	6 560,00	40,00	31,45	37,43	910 000	6,80
²⁴¹ Pu	14,40	10,00	12,24	13,09	49	4,20
²⁴² Pu	376 000,00	100,00	62,20	89,98	1 700 000	0,10

Предетонация възниква тогава, когато емисията спонтанни неутрони, излъчена от материала, използван за направата на оръжието, предизвика възникването на верижна реакция на делене преди да бъде достигната надкритичната маса на материала, гарантираща достигане на проектната мощност [78]. Предварителното стартиране на верижната реакция отделя енергия, достатъчна за разпръсването на останалия материал, което прекъсва по-нататъшното делене и не позволява реализирането на пълната проектна мощност [189]. Времето за достигане на надкритична маса е 1 ms за оръжие тип „артилерийска сглобка“ и 1 μs за имплозионна технология [78].

Първият публикуван анализ на тези ефекти е извършен от Mark, който оценява мощността на устройството при предетонация на 2,7% от проектната мощност (0,54 kt при номинална мощност 20 kt) [135]. По-късни и детайлни анализи оценяват тази частична мощност съответно на 0,12 kt при ниско технологично равнище и 0,35 kt при високо технологично равнище [114], [115]. Kessler и колектив [115] отбелязват, че макар и резултатите им да се отличават количествено от тези на Mark [135], отсъстват качествени различия. Предетонацията е съществен фактор, ако се цели създаването на устройство, което може да се складира и има предсказуема мощност [43].

Ако целта на използването на граждански материал е да се постигне какъв да е взрив с надпрагова мощност (точката, при която мощността на ядрено взривно устройство надвишава максималната възможна мощност на химическите експлозиви), този фактор не е достатъчен за оценка на привлекателността на материала, тъй като се смята, че дори при използването на нискотехнологични устройства, в повечето случаи те биха имали надпрагови мощности [44], като това се потвърждава от изчисленията на Mark [135] и Kessler и колектив [115]. В същото време е налична информация за съществуването на технология, която разрешава проблема с предетонацията [41]. Друго съществено обстоятелство, свързано с предетонацията, е че макар и тя да намалява експлозивната сила, тя не предотвратява успешна експлозия – радиусът на

разрушенията е пропорционален на мощността на степен $\frac{1}{3}$ ($Y^{\frac{1}{3}}$), а броят на засегнатите хора е пропорционален на $Y^{\frac{2}{3}}$, т.е. хипотетично хилядократно намаляване на мощността би довело до десетократно намаляване на радиуса на пораженията [189].

Вероятността за избягване на предетонация е използвана като критерий за класификация на плутония от Kimura и колектив [120] (Таблица III-11).

Таблица III-11. Класификация на оръжейното качество на плутония според вероятността за избягване на предетонация [120]

Вероятност за избягване на предетонация	Масов дял на четните изотопи, w%			Използваемост
	^{238}Pu	^{240}Pu	^{242}Pu	
над 10^{-1}	< 4	< 10	< 6	Оръжеен материал
$[10^{-1}; 10^{-4}]$	4-18	10-30	6-20	Използваем материал
под 10^{-4}	> 18	> 30	> 20	Практически неизползваем

Друг съществен фактор е специфичната мощност на енергоотделянето, чието повишаване би могло да разтопи химическите експлозиви и така да направи устройството неизползваемо. Влошаването на оръжейното качество на плутония (т.нар. денатуриране) чрез увеличаване на концентрацията на ^{238}Pu (поради високото му специфично енергоотделяне) и/или ^{240}Pu (висока емисия на спонтанни неутрони) е широко изследвано – подробни анализи са извършени от Kessler и колектив и Kimura и колектив [114],[116],[120],[121],[122]. Влиянието на увеличаването на специфичното енергоотделяне с цел определяне на стойности за концентрациите на ^{238}Pu , над които материалът е неизползваем за неграждански цели, е извършено от Kessler и колектив [114] и Kimura и колектив [121], като авторите препоръчват минимални стойности за концентрацията на ^{238}Pu в изотопната смес в зависимост от нивото на използваната технология (Таблица III-12). В този случай също има сведения, че са налични методи за смекчаване на ефекта от високото енергоотделяне на ^{238}Pu [114]. Въпреки това, страна или организация, която реши да тръгне по пътя на разпространението, първо следва да премине през нискоразвити технологии, които не включват средства за смекчаване на негативните ефекти на ^{238}Pu и ^{240}Pu , както и не включват миниатюризация (дизайни, използващи малко дялящ материал, използвани като пример от Cochran и Paine в [59]) [115] ,[168]. Смята се, че извън страните, разполагащи с ядрен арсенал, може да се приеме евентуално наличие на ниска технология (LT) [114], [183]. Поради тази причина в последващите анализи на изотопната бариера на плутония, извлечен от отработено гориво на реактори с вода под налягане, са използвани стойностите на критериите на Kessler и Kimura за ниска технология.

Освен негативните ефекти от ^{238}Pu и ^{240}Pu , проблеми поставя и наличието на ^{241}Pu , който се разпада до силно активния ^{241}Am [168] – нуклид със сравнително голяма критична маса (60 kg) и висока специфична мощност на енергоотделянето (110 W/kg) [104]. Голямата критична маса на ^{242}Pu също поставя известни пречки при изработката на ядрено взривно устройство от реакторен клас плутоний [168].

Въпреки че, при наличие на достатъчно напреднала имплозионна технология, плутоният (което не би бил общият случай, според Kessler [114],[115]), получен в

леководни реактори, би могъл принципно да се използва за направата на грубо ядрено взривно устройство, като използването му би довело след себе си редица технологични трудности [168]:

- по-голяма критична маса;
- по-големи размери и маса на устройството;
- по-малка взривна мощност;
- непредсказуемост на взривната мощност;
- по-голяма вероятност за по-ранен старт на верижната реакция (предетонация);
- риск от промяна на металните фази (промяна на плътността, съответно на критичната маса и нужната компресия);
- високи дози и температури на повърхността;
- необходимост от система за принудително охлаждане на устройството.

Таблица III-12. Минимален дял на ^{238}Pu в изотопната смес, гарантиращ непригодността ѝ за построяване на ядрено взривно устройство

	Критерий на Kessler [114]	Критерий на Kimura [121]
	Дял на ^{238}Pu , w%	
Ниска технология (LT)	1,6	2,0
Средна технология (MT)	3,2	6,0
Висока технология (HT)	9,0	15,0

III.8 Барieri пред разпространението

Барьерите пред нерегламентираното разпространение на ядрени материали се разделят на вътрешноприсъщи и външни [95], [193]. Вътрешноприсъщите барieri могат да бъдат физически, които са свързани със свойствата на материалите, и технически, които са свързани с характеристиките и достъпа до съоръжения, с наличието на специалисти с достатъчно познания и умения, както и с времето, което е на разположение за конструирането на ядреното взривно устройство. Външните фактори са свързани с мерките по контрол на ядрените материали и нерегламентираното използване на ядрени съоръжения [95]. Исторически, най-големите усилия са полагани за усилване на външните барieri [122].

Фигура III-4. Относителен дял на различните фактори във вътрешноприсъщите барieri към неразпространението на ядрени материали [193]

Таблица III-13. Видове вътрешноприсъщи бариери пред разпространението на ядрени материали [193]

Физически бариери	Технически бариери
Изотопен състав	Непривлекателност на съоръженията
Трудност на радиохимичното отделяне	Достъп до съоръженията
Радиологична опасност	Налична маса от материала
Маса и обем на материала	Възможност за установяване на нерегламентираното ползване на съоръженията
Възможност за залавяне на материала	Знания, умения и компетенции
	Време

III.9 Привлекателност на материала

Привлекателността на материала е мярка, която оценява доколко разглежданият материал би бил желан в процеса на производство на ядрено оръжие. В контекста на физическата защита, привлекателността служи за установяване на критерии за оценка доколко разглежданият материал следва да бъде предпазен от кражба или вътрешно отклоняване, докато в контекста на устойчивостта на разпространение привлекателността на материала е функция на вътрешноприсъщите бариери [123].

Широкоразпространен начин за оценка на привлекателността е класификацията на Департамента по енергетика на САЩ [200], която е фокусирана по-скоро върху отчетността и физическата защита на материалите.

Привлекателността от гледна точка на устойчивостта на разпространение (доколко вътрешноприсъщите бариери правят материала повече или по-малко желан за направата на ядрен експлозив) може да бъде количествено оценена като отношението на два фактора – експлозивната мощност на хипотетичното взривно устройство и техническата трудност на изработката и използването на хипотетичното устройство, произтичаща от изотопните характеристики (вътрешноприсъщата бариера) на използвания материал [120], [121], [122]:

$$ATTR = \frac{\text{фактор на мощността}}{\text{фактор на техническата трудност}} \quad (3.4)$$

За отчитане на фактора на мощността се използва коефициент, наречен Rossi-алфа. Той за първи път е описан от Mark [135] като величина, чийто куб е пропорционален на мощността на ядреното оръжие. Rossi-алфа е отношение на надкритичността към средното време на живот на мигновените неутрони [41], [78], [115], [122], [170]:

$$\alpha(t) = \frac{\Delta k_{eff}(t)}{l_{eff}(t)} \quad (3.5)$$

Rossi-алфа описва динамиката на експлозията и има смисъл на времеконстанта, зависеща от материала и конфигурацията на устройството [78]. По-подробен анализ за зависимостта на мощността от Rossi-алфа е извършен от Kessler и колектив [115].

III.10 Методи за анализ на устойчивостта на разпространение

В литературата съществуват данни за множество методики и алгоритми за оценка на устойчивостта на разпространение на ядрени материали. Тук ще бъдат изключени методики, подобни на разработените от Международния форум за технологии четвърто поколение (GIF) [77] и МААЕ INPRO [84], които представляват алгоритми за съвместен анализ на устойчивостта на разпространение и физическата защита. Тези алгоритми изискват наличието на множество входни данни и са приложими при детайлен анализ на цялостната устойчивост на горивния цикъл, когато е налична пълна информация. Сравнителен анализ на приложимостта на двете методики е направен от Romero и колектив [174], Zentner и колектив [219] и Bari [42]. Това са йерархични алгоритми, които включват анализ както на вътрешноприсъщи, така и на външни бариери. Техният резултат не е числена стойност, а е израз на силните и слабите страни на конкретна система. Методиката на INPRO се съсредоточава върху система, на която е наложен международен контрол, като имплицитно изключва възможностите за разпространение чрез недеklarирани съоръжения. Методиката на GIF (PR&PP) от своя страна разделя разглежданата система на компоненти и анализира различни сценарии на разпространението.

Възможно е анализите на устойчивостта на разпространение да бъдат извършвани с прилагането на Марковски процеси [217], [218] или на алгоритми, разработени на базата на размита логика [131], [132], [191], [192], [193].

III.10.1 Привлекателност

Методика за оценка на привлекателността е предложена за първи път от Saito и колектив [184], като впоследствие е развита, за да отразява влиянието на различните свойства на плутониевите изотопи върху големината на изотопната бариера ([41], [118], [119], [122], [184], [185]).

Първата предложена зависимост за определяне на привлекателността е [184]:

$$ATTR = \frac{\alpha^n}{SF \cdot DH} \quad (3.6)$$

α – коефициентът Rossi-алфа, SF – брой спонтанни неутрони, а DH – мощност на остатъчното енергоотделяне в изотопната смес. Стойността на степенния показател n е или 1 или 3 и отразява зависимостта на енергоотделянето при експлозията от конфигурацията на взривното устройство. Степенният показател заема стойност 1, ако в системата няма вариации на плътността на материала, и стойност 3, ако се използва импlosionна технология. Тези стойности са публикувани за първи път от Mark [135] и са използвани от Saito и колектив [184], Artisyuk и колектив [41], Meiliza и колектив [139], Permana и колектив [171].

Последната зависимост, предложена от Kimura и колектив, отразява приноса на остатъчното енергоотделяне (DH , W/kg), дозовото натоварване (RD , $(Sv/h)/kg$) и емисията спонтанни неутрони (SF , $(n/g)/s$) към материалната бариера и има вида [119]:

$$ATTR = \frac{\left(\frac{\alpha_{\infty}}{\alpha_{\infty}^{239}} \right)^n}{\frac{SF}{SF^{238}} \cdot \frac{DH}{DH^{238}} \cdot \frac{RD}{RD^{238}}} \quad (3.7)$$

В уравнение (3.7) показателите на материалната бариера на разглеждания материал са нормирани към свойствата на ^{238}Pu . В зависимостта може да бъде взето предвид влиянието на компресията при имплозия върху Rossi-алфа в безкрайна среда (стойност на степенния показател $n=2$), който от своя страна е нормиран към Rossi-алфа на ^{239}Pu . Със стойност на показателя $n=1$ се характеризира освобождаването на енергия от плутониевата смес без отчитане на ефектите от компресията. Математическият анализ, проведен за извеждане на зависимост (3.7), е публикуван в [119], [122].

Тази методика позволява вариации в приложенията, като Rossi-алфа може да бъде нормиран към значително количество материал [171], а привлекателността може да бъде изчислявана за всеки компонент на изотопната бариера, например възможно е да бъдат оценени само ефектите на остатъчното енергоотделяне [121] или на емисията спонтанни неутрони [120]. Въз основа на резултати, получени при прилагането на формула (3.7), Kimura и колектив съставят класификация на плутония, публикувана в [122] и синтезирана в Таблица III-14. Привлекателността на материалите е нормирана към привлекателността на чист ^{239}Pu .

Таблица III-14. Категории плутоний, според критерия „привлекателност“ [122]

Категория	Нормирана привлекателност		
	α_{∞}	$(\alpha_{\infty})^2$	$(\alpha_{\infty})^3$
Оръжеен клас	>0,144	>0,138	>0,131
Използваем	0,032-0,144	0,025-0,138	0,020-0,131
Практически неизползваем	<0,032	<0,025	<0,020
Изключен от предпазни мерки	<0,002		
Критерий на Kimura ($^{238}\text{Pu} > 15 \text{ w\%}$) [†]	<0,012		

[†]стойност за висока технология (Таблица III-12), т.е. материалът е неизползваем за каквото и да било устройство

III.10.2 ‘Figure of Merit’

Методиката ‘Figure of Merit’ е предложена от екип на лабораториите „Лос Аламос“ за оценка на използваемостта на ядрени материали за нелегална изработка на ядрено експлозивно устройство, отчитайки няколко фактора от вътрешноприсъщите бариери, които имат основен принос при неразпространението на ядрени материали. Методиката пресмята два коефициента в зависимост от типа организация, желаеща да придобие ядрен експлозив. В тези коефициенти са включени количествени оценки за критичната маса на сфера без отражател, енергоотделянето, дозовото натоварване и броя спонтанни неутрони. Значението на двата коефициента кореспондира приблизително с класовете материал от класификацията на DOE (Таблица III-15). Методиката ‘Figure of Merit’ може да се използва за оценка на чисти материали, например плутоний в метална форма, вече отделен от отработеното гориво.

Първият коефициент FOM_1 е приложим за оценка на използваемостта на ядрен материал или от по-малко напреднали нации и поднационални групи, или от технически напреднали страни. Това е така, тъй като технологично по-слабо развита група, желаеща да се сдобие с ядрен експлозив, би приела всякаква мощност на устройството, така че предетонацията не би представлявала възпиращ фактор, а група или страна, притежаваща по-развити технологии, би била способна да сглоби устройство, така че да избегне този ефект. В някои по-редки случаи, когато

технологично неразвита група желае постигането на голяма взривна мощност, предетонацията би била проблем, така че, за да се постави бариера пред такива разпространители, е необходимо материалът да съдържа мощен източник на спонтанни неутрони. Това обстоятелство се отчита с коефициента FOM_2 [43],[44],[45],[46],[123].

Таблица III-15. Значение на стойностите на коефициентите FOM [43]

FOM	Използваемост на материала	Привлекателност по DOE [200]
>2	Предпочитан материал	~B
1 – 2	Привлекателен материал (необходими са предпазни мерки)	~C
0 – 1	Непрактичен материал (но все пак възможен за употреба)	~D
<0	Неизползваем	~E

Коефициентите се изчисляват, както следва:

$$FOM_1 = 1 - \lg \left[\frac{M}{800} + \frac{M \cdot DH}{4500} + \frac{M}{50} \cdot \left(\frac{D}{500} \right)^{\frac{1}{\lg 2}} \right] \quad (3.8)$$

$$FOM_2 = 1 - \lg \left[\frac{M}{800} + \frac{M \cdot DH}{4500} + \frac{M \cdot S}{6,8 \cdot 10^6} + \frac{M}{50} \cdot \left(\frac{D}{500} \right)^{\frac{1}{\lg 2}} \right], \quad (3.9)$$

където M – критична маса на сфера без отражател, kg , DH – специфично енергоотделяне, W/kg , S – спонтанни бързи неутрони, $(n \cdot kg^{-1}) \cdot s^{-1}$, D – дозата за един час, получена на $1 m$ от материал с дадения състав, имащ маса 20% от критичната, rad/h

Членовете на уравнения (3.8) и (3.9) имат следния смисъл:

- $\frac{M}{800}$ – фактор, отчитащ размера на устройството;
- $\frac{M \cdot DH}{4500}$ – фактор, отчитащ стабилността на устройството;
- $\frac{M \cdot S}{6,8 \cdot 10^6}$ – фактор, отчитащ мощността на устройството;
- $\frac{M}{50} \cdot \left(\frac{D}{500} \right)^{\frac{1}{\lg 2}}$ – фактор, отчитащ възможността за придобиване на материала [44], [46].

Тази методика, отчита пригодността на ядрения материал за направата на стабилно устройство, което може да бъде складирано. Материалът е в метална форма и може да бъде рафиниран, ако се касае за напреднала в технологично отношение нация, или нерафиниран, ако се касае за поднационална групировка. При използването на тази методика за анализи на физическата защита на ядрени материали, трябва да се използва коефициентът FOM_1 , тъй като той обвързва факторите, определящи материалите, които

биха могли да бъдат обработени и използвани за направата на ядрено взривно устройство [43], [44], [45], [46]. Стойности на FOM_1 за някои характерни материали са обобщени в Таблица III-16.

Таблица III-16. Стойности на FOM_1 за някои материали [45]

Изотоп/смес	FOM_1	Изотоп/смес	FOM_1
^{233}U	2,70	^{242}Pu	1,90
^{235}U	2,20	$^{242\text{m}}\text{Am}$	2,60
^{236}Np	3,10	Реакторен плутоний	2,13
^{237}Np	2,10	Оръжеен плутоний	2,73
^{238}Pu	0,90	$^{238}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ (80:20)	1,01
^{239}Pu	2,80	Обогатен уран ($x = 20$ w%)	1,01
^{240}Pu	2,00	Обогатен уран ($x = 93$ w%)	2,18
^{241}Pu	2,60	^{233}U ($^{232}\text{U} - 10$ ppm)	2,69

III.10.3 Многофакторен анализ на устойчивостта на разпространение (MAUA)

Методиката е разработена от колектив от Университета в Тексас [55]. Тя разглежда 14 атрибута на устойчивостта на разпространение, на които са зададени относителни тегла (Таблица III-17). За всеки атрибут се изчислява стойност, която в повечето случаи е точка от определена функция на полезност. Начините на изчисляване на стойностите на всяка функция на полезност са подробно описани от Charlton и колектив [55] и са приведени в уравнения (3.12) - (3.20).

Сумата от произведенията на стойността на функцията на полезност с относителното тегло на всеки атрибут за i -тия етап в изследвания процес се нарича *статична устойчивост на разпространение* (зависимост (3.10)). В това уравнение w_j е относителното тегло на j -тия атрибут, а $u_j(x_{ij})$ е стойността на j -тата функция на полезност за i -тия процес.

$$PR_i = \sum_{j=1}^J w_j \cdot u_j(x_{ij}) \quad (3.10)$$

За цялата изследвана система или процес (напр. частичен или пълен анализ на горивния цикъл), както и за анализ на динамиката на устойчивостта на дадена система, се използва мярката „пълна ядрена сигурност“, в която се отчитат и масата m_i на съответния материал, SQ и времето Δt_i , за което материалът се намира на дадения етап (зависимост (3.11)).

$$NS = \frac{\sum_{i=1}^I m_i \cdot \Delta t_i \cdot PR_i}{\sum_{i=1}^I m_i \cdot \Delta t_i} \quad (3.11)$$

Таблица III-17. Атрибути на неразпространението и относителните им тегла, използвани в MAUA [55]

№	Атрибут	Относително тегло w_{ij}
1	Привлекателност по DOE	0,10
2	Енергоотделяне в материала, дължащо се на плутония, W	0,05
3	Относителен масов дял на четните плутониеви изотопи	0,06
4	Концентрация на дялящ материал, SQ/t	0,10
5	Мощност на дозата, $(rem/h)/SQ$	0,08
6	Размер/тегло	0,06
7	Честота на измерването на количеството материал	0,09
8	Неопределеност на измерването, $SQ/год.$	0,10
9	Отделяемост на дялящия материал	0,03
10	Дял на етапите в процеса, изискващи отчетност на материала	0,03
11	Вероятност за неидентифицирано преместване на материала	0,07
12	Физически бариери	0,10
13	Наличност (инвентар), SQ	0,05
14	Вид презареждане на а.з.	0,06

III.10.3.1 Определяне на стойностите на функциите на полезност

По-долу е описан алгоритъмът за определяне на стойностите на четиринадесетте функции на полезност, така както е представен от Charlton и колектив в [55].

III.10.3.1.1 Привлекателност по DOE (u_1)

Стойността на първата функция на полезност се определя съобразно категорията на материала в класификацията на Департамента по енергетика [200], Извадка за материали, които съдържат плутоний, е показана в Таблица III-9.

Стойностите на функцията се определят съгласно Таблица III-18.

Таблица III-18. Стойност x_1 на функцията на полезност u_1 според категоризацията на материала по скалата на DOE [55]

Привлекателност по DOE	Категория			
	I	II	III	IV
B	0,00	0,05	0,10	0,15
C	0,15	0,25	0,35	0,45
D	*	0,40	0,65	0,90
E	*	*	*	1,00

*неприложимо

III.10.3.1.2 *Енергоотделяне в материала, дължащо се на плутония (u_2)*

Стойността на тази функция се определя съгласно уравнение (3.12), в което x_2 е стойността на енергоотделянето за разглеждания материал, а максималната стойност ($x_{2,max}$) е приета за 570 W/kg. Тази функция отчита затрудненията пред изработването на оръжие, произтичащи от енергоотделянето на плутония.

$$u_2(x_2) = 1 - \exp\left[-3\left(\frac{x_2}{x_{2,max}}\right)\right]^{0,8} \quad (3.12)$$

III.10.3.1.3 *Относителен масов дял на четните плутониеви изотопи (u_3)*

Тази функция отчита влиянието на високата емисия спонтанни неутрони, дължаща се на четните плутониеви изотопи, налични в материала. Стойността x_3 е масовият дял на четните плутониеви изотопи в плутониевата изотопна смес.

$$u_3(x_3) = 1 - \exp\left[-3,5(x_3)^{1,8}\right] \quad (3.13)$$

III.10.3.1.4 *Концентрация на дялящ материал (u_4)*

Стойността на тази функция се определя от наличния дялящ се материал в конкретния процес, изразен в значителни количества на тон материал. Стойността се изчислява съгласно условието (3.14), където x_4 е масата на дялящия материал в SQ/t, а $x_{4,max}$ е прието за 125 SQ/t.

$$u_4(x_4) = \begin{cases} 1, & \text{ако } x_4 < 0,01 \\ \exp\left[-2,5\left(\frac{x_4}{x_{4,max}}\right)\right], & \text{ако } x_4 \geq 0,01 \end{cases} \quad (3.14)$$

III.10.3.1.5 *Мощност на дозата (u_5)*

Факторът, отчитащ мощността на дозата на незащитен материал се определя според условието (3.15), където x_5 е изразено в $(rem \cdot h)^l \cdot SQ^{-l}$.

$$u_5(x_5) = \begin{cases} 0, & \text{ако } x_5 \leq 0,2 \\ 0,0620833x_5 - 0,010416, & \text{ако } x_5 \in (0,2;5,0] \\ 0,0035714x_5 + 0,232143, & \text{ако } x_5 \in (5;75] \\ 0,00095238x_5 + 0,428571, & \text{ако } x_5 \in (75;600] \\ 1, & \text{ако } x_5 > 600 \end{cases} \quad (3.15)$$

III.10.3.1.6 *Размер и маса (u_6)*

Функцията, отчитаща обема и масата на материала е бинарна, като изход „да“ отговаря на обем по-голям от 0,0566 m^3 или на маса по-голяма от 90,72 kg.

$$u_6(x_6) = \begin{cases} 0, & \text{ако } x_6 = \text{да} \\ 1, & \text{ако } x_6 = \text{не} \end{cases} \quad (3.16)$$

III.10.3.1.7 Честота на измерванията (u_7)

Стойността на функцията $u_7(x_7)$ се определя съгласно Таблица III-19.

Таблица III-19. Определяне на стойността на функцията u_7 според честотата на измерванията [55]

Честота на измерването (x_7)	Стойност на функцията (u_7)
Постоянно	1,00
Ежечасно	0,95
Ежедневно	0,85
Ежеседмично	0,75
Ежемесечно	0,50
На тримесечие	0,25
Ежегодно	0,10
Никога	0,00

III.10.3.1.8 Неопределеност при измерванията (u_8)

Стойността на функцията, отчитаща влиянието на неопределеността на измерванията за целите на материалната отчетност се получава съгласно условието (3.17), в което x_8 е производението на неопределеността на измерването (в проценти) и материалния поток ($SQ/200d$). За стойностите на неопределеностите, Charlton и колектив използват международните целеви стойности от 2000 г. [36], [55]. Понастоящем актуалните целеви стойности са от 2010 г. [220]. Приема се, че няма неопределеност в измерването, ако материалът се следи чрез обектно отчитане (*item accounting*).

$$u_8(x_8) = \begin{cases} 0, & \text{ако } x_8 > 1 \\ 1 - x_8, & \text{ако } x_8 \leq 1 \end{cases} \quad (3.17)$$

III.10.3.1.9 Отделяемост на материала (u_9)

Стойността на функцията $u_9(x_9)$ се определя съгласно Таблица III-20.

Таблица III-20. Определяне на стойността на функцията u_9 според формата на материала [55]

Форма на материала (x_9)	Стойност на функцията (u_9)
Плутоний или високообогатен уран в метална форма	0,00
Отделен плутоний/високообогатен уран в разтвор	0,20
Разтвор на плутоний, съдържащ минорни актиниди, уран и/или продукти на делене, или разтвор на нискообогатен уран	0,50
Ядрено гориво в твърдо състояние без структурните елементи	0,75
Ядрено гориво в твърдо състояние със структурните елементи	1,00

III.10.3.1.10 Дял на етапите в процеса, изискващи отчетност на материала (u_{10})

Стойността x_{10} в уравнение (3.18) е число между 0 и 1 и се определя като отношение на броя процеси, в които се извършва инвентаризация на материал и общия брой на разглежданите процеси.

$$u_{10}(x_{10}) = (x_{10})^3 \quad (3.18)$$

III.10.3.1.11 Вероятност за неидентифицирано преместване (u_{11})

За определянето на стойността на тази функция се изисква да се въведе вероятността едно значително количество от материала да бъде преместено без това действие да бъде установено. Числото (стойността на x_{11}) е между 0 и 1. Тъй като тази вероятност е трудно да бъде остойностена, авторите препоръчват за целите на сравнителните анализи да бъде използвана стойност на функцията равна на единица, тъй като това няма да се отрази на относителните сравнения.

$$u_{11}(x_{11}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \tanh[(4x_{11}) - 2] \quad (3.19)$$

III.10.3.1.12 Физически бариери (u_{12})

Стойността на функцията u_{12} , която отчита вида на физическата бариера, ограничаваща достъпа до материала, се определя съгласно Таблица III-21. Недостъпен е материалът, до който е невъзможно да се осъществи физически достъп. Такъв например е случаят, когато материалът се намира в активната зона на реактора. „Каньон“ се дефинира като напълно изолирана подземна структура, до която достъпът е изключително затруднен. Под „хранилище“ се разбира голяма структура, която затруднява достъпа до материала (например басейн за отлежаване на касетите). Осигурен е материалът, намиращ се в запечатани контейнери. Отдалечен е материалът, който се намира в структура, чието местоположение затруднява достъпа до него. Достъпен е материалът, който може да подлежи на определени манипулации (например гореща камера).

Таблица III-21. Определяне на стойността на функцията u_{12} съгласно вида на физическата бариера [55]

Вид на физическата бариера (x_{12})	Стойност на функцията (u_{12})
Недостъпен материал	1,00
Каньон	0,90
Хранилище	0,75
Осигурен материал	0,50
Отдалечен материал	0,25
Достъпен	0,00

III.10.3.1.13 Наличност (u_{13})

Функцията отчита наличния материален инвентар на площадката на анализирания съоръжение, а нейната стойност се определя от условието (3.20), където x_{13} е пълният инвентар в SQ , а $x_{13,max}$ е $100 SQ$.

$$u_{13}(x_{13}) = \begin{cases} 1, & \text{ако } x_{13} < 1 \\ \frac{\sqrt[3]{30-x_{13}}}{7,18} + 0,574, & \text{ако } x_{13} \in [1; x_{13,max}] \\ 0, & \text{ако } x_{13} > x_{13,max} \end{cases} \quad (3.20)$$

III.10.3.1.14 Вид презареждане на активната зона (u_{14})

Функцията, отчитаща вида на презареждане на активната зона, е двоична. Изходът е „единица“ при равномерно-частично презареждане и „нула“ при постоянно презареждане.

III.11 Заключение и изводи

Устойчивостта на разпространение е аспект на горивния цикъл, на който се отдава голямо значение, като редица автори и институции са на мнение, че за да бъде гарантирано бъдещото развитие на ядрената енергетика, е необходимо да се намали рискът от нерегламентирано разпространение на ядрени материали. За този риск обаче не е налична обективна оценка. Устойчивостта на разпространение представлява основен критерий за развитието на ядрената енергетика, залегнал в насоките на Международната агенция по атомна енергия, Агенцията за ядрена енергия на ОИСР, Европейската комисия, Форумът за технологии четвърто поколение и други. Въпреки че няма спор по разбирането, че ядрената енергетика е технология с двойно предназначение, липсва консенсус по възможността за употребата на плутоний, произведен в леководни енергийни реактори, за неграждански приложения. Липсва и единомислие относно приложимостта на общоприетите към момента критерии за определяне на контролираните количества и тяхната научна обосновааност. Налице са множество противоречия и несъобразяване с някои фундаментални различия (напр. разликите в изотопните състави) между разновидностите реакторен плутоний и материалът, който е целенасочено произведен за оръжейни приложения при извършването на някои от анализите (напр. Cochran и Paine [59]). Липсата на точна информация относно използваемите материали в оръжейните системи също допринася за съществената неопределеност на проблема.

Макар и устойчивостта на разпространение да е основен критерий за оценка на горивните цикли, липсва общоприета методика за количествен и качествен анализ на този аспект. Съществуват няколко метода за определяне на устойчивостта на разпространение, като някои от тях използват критерии за анализ със съмнителна обективност, докато други прилагат критерии, основани на физичните и химичните свойства на разглеждания материал и технологичните особености на анализирания енергийни реактори. Всички методики за анализ, обаче, имат ограничения и не могат да бъдат прилагани еднозначно. Поради тази причина е от особена важност интерпретацията на получените резултати да бъде извършвана изключително внимателно и критично.

Неясните граници на проблема поставят опасност от достигане до погрешни заключения, но, въпреки това, тези анализи трябва да бъдат провеждани и инструментариумът за извършването им да бъде развиван и подобряван поради две

основни причини, свързани с гарантиране на развитието на ядрената енергетика (ако се изключат нуждите от такива анализи от гледна точка на сигурността):

1. Устойчивостта на разпространение вече е общоприет критерий за оценка на посоката на развитие на ядрената енергетика. Следователно, той трябва да бъде количествено и качествено определян, така че да бъдат удовлетворени вече предявяваните изисквания към развитието на ядрените технологии, както и да се оцени доколко тези изисквания са реалистични.
2. Съществуват взаимноизключващи се мнения по въпроса дали разширяването на приложенията на ядрената енергия води до увеличаване на риска от разпространение, като към момента няма достатъчно обективни данни за потвърждаване на едната или другата теза.

Има примери (САЩ) за избор на стратегия за развитие на горивния цикъл, когато устойчивостта на разпространение притежава основна тежест при вземането на решението. Това, наред с гореизброените причини, показва, че въпреки липсата на консенсус по съществени за по-точното дефиниране на проблема въпроси и липсата на утвърден инструментариум за количествен и качествен анализ, значението на този аспект в развитието на ядрената енергетика не следва да бъде омаловажавано.

ГЛАВА IV.

ВЛИЯНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СМЕСЕНИ УРАН-ПЛУТОНИЕВИ ОКСИДНИ ГОРИВА ВЪРХУ МАТЕРИАЛНИЯ БАЛАНС НА ЯДРЕНИЯ ГОРИВЕН ЦИКЪЛ

IV.1 Анализ на горивен цикъл на PWR

IV.1.1 Реализирани материални спестявания при частично зареждане на MOX

Добра представа за предимствата на затварянето на горивния цикъл от гледна точка на реализираните материални спестявания при частично зареждане на активната зона съответно с 5% и 30% MOX гориво дават резултатите, получени със софтуерния пакет VISTA [87] и обобщени в Таблица IV-1. Тези резултати, макар и получени за леководни реактори с осреднени параметри (брутна електрическа мощност 1000 MW, брутен термодинамичен к.п.д. – 32,8%, коефициент на използване на инсталираната мощност – 85%), представляват добра отправна точка за извършването на подробни анализи на материалните баланси. Те, от своя страна, представляват важна част от технико-икономическите оценки и анализите на различни стратегии за управление на горивните цикли.

Таблица IV-1. Материални спестявания при частично зареждане с уран-плутониево гориво на леководни реактори

		5% MOX	30% MOX
Руда	t	943,7	5 662,2
Природен уран	tTM	9,4	56,6
Разделителна работа	$MTPP$	5,5	33,1
Уран с работно обогатяване	tTM	1,0	6,3
Непроизведен обеднен уран	tTM	8,4	50,3

IV.1.2 Реализирани материални спестявания в зависимост от дяла на MOX в активната зона и дълбочината на изгаряне

За анализ на материалните спестявания, реализирани от използването на смесено уран-плутониево гориво, е разгледан референтен реактор с вода под налягане (PWR) с брутна електрическа мощност 1000 MW, коефициент на използване на инсталираната мощност 0,85 и брутен термодинамичен к.п.д. на енергийния блок от 32,6%. Разгледани са материалните потоци при използване на ураново и уран-плутониево (MOX) гориво и са пресметнати материалните спестявания при различни дълбочини на изгаряне и различен дял на MOX горивото в активната зона. Урановото гориво е с обогатяване по ^{235}U от 4,4 w%, дялът на плутония в MOX горивото е 7,23 w%, а останалата част е обеднен уран с концентрация на ^{235}U от 0,3 w%. Пресмятанията са извършени със софтуер за анализ на материалния баланс на горивните цикли VISTA, разработен от МААЕ [87].

Резултатите, показващи реализираните спестявания от използване на MOX гориво в сравнение с използване на ураново гориво в зависимост от достигнатата дълбочина на изгаряне и количеството уран-плутониево гориво, заредено в активната зона, са показани на Фигура IV-1 – Фигура IV-3. На Фигура IV-4 могат да се видят

количествата произведен обеднен уран в резултат на намалената необходимост от обогатен уран. В тези количества не е включен обедненият уран, използван при производството на уран-плутониевото гориво, който се явява нетен разход на вече натрупана складова наличност.

Фигура IV-1. Реализирани годишни спестявания на природен уран

Фигура IV-2. Реализирани годишни спестявания на уранов концентрат

От резултатите, показани на Фигура IV-1 – Фигура IV-3 се вижда ясна тенденция на увеличаване на спестяванията на уранов концентрат, природен уран и разделителна работа. Използването на смесено оксидно гориво както при реактори, при които е възможно зареждане на активната зона с MOX гориво до $\frac{1}{3}$, така и при по-съвременни реактори, които позволяват работа със 100% зареждане с MOX гориво, позволява реализирането на значителни икономии на първичен ресурс под формата на концентрат и природен уран, като едновременно с това се намаляват нуждите от

разделителна работа, съответно намалява и нуждата от инсталирана мощност на заводите за изотопно разделяне.

Фигура IV-3. Реализирани годишни спестявания на разделителна работа

Фигура IV-4. Маса на произведения годишно обеднен уран в резултат на намаляването на нуждата от обогатен уран

Допълнителен положителен ефект от използването на уран-плутониеви горива е възможността да се утилизират по-пълно дялящите се материали, налични в отработеното ядрено гориво, както и да се оползотвори обедненият уран, явяващ се отпаден продукт от процеса на изотопно обогатяване и който понастоящем преимуществено се складира и намира ограничено приложение.

IV.1.3 Влияние на дълбочината на изгаряне върху необходимостта от първичен ресурс

От резултатите, представени графично на Фигура IV-1 – Фигура IV-3 става видно, че с увеличаването на дяла на MOX горивото в активната зона се увеличават и материалните спестявания в предния край на ядрения горивен цикъл. Друга отчетлива тенденция е намаляването на абсолютните спестявания с увеличаването на дълбочината на изгаряне. Имайки предвид, че при 100% зареждане на активната зона с уран-плутониево гориво, което се произвежда от обеднен уран и плутоний, изведен от отработеното ядрено гориво, спестяванията на първичен ресурс са 100%, то е необходимо да се изследва влиянието на дълбочината на изгаряне върху необходимостта от първоначален ресурс.

Фигура IV-5. Годишна необходимост от уран с работно обогатяване (G_x) в зависимост от дълбочината на изгаряне

Съгласно уравнение (1.17) може да се определи годишната необходимост от тежък метал за производство на определено количество електроенергия при зададена дълбочина на изгаряне. Зависимостта е валидна както за ураново, така и за уран-плутониево гориво. На Фигура IV-5 са показани количествата уран с работно обогатяване, необходими за достигане на съответните дълбочини на изгаряне от 30 до 50 GWd/tTM за реактор с вода под налягане с електрическа мощност 1000 MW, коефициент на използване на инсталираната мощност 0,85 и брутен термодинамичен к.п.д. на енергийния блок от 32,6%. Очевидна е намаляващата тенденция, която показва очаквания факт, че с увеличаване на енергопроизводството от единица маса метал, необходимите количества намаляват. Повишаването на ефективността на използването на първичния ресурс обяснява и намаляването на ресурсните спестявания в номинални стойности с увеличаването на дълбочината на изгаряне.

За да бъдат оценени по-пълно спестяванията на природен и обогатен уран, произтичащи от увеличаването на дълбочината на изгаряне, е удобно да се използва специфичният разход за произведен тераватчас електроенергия. На Фигура IV-6 е илюстрирано намаляването на специфичния разход на природен и обогатен уран с увеличаването на дълбочината на изгаряне. Това спомага и за намаляването на нужните количества уранов концентрат и уранова руда, както и необходимата разделителна работа. Намаляването на необходимостта от природен и обогатен уран (при ураново гориво) или от уран-плутониево гориво е правопрпорционално на увеличението на дълбочината на изгаряне, при еднакво електропроизводство (Фигура IV-6).

Фигура IV-6. Изменение на годишния специфичен разход природен и обогатен уран в зависимост от дълбочината на изгаряне

IV.1.4 Ресурсна ефективност при затваряне на горивния цикъл

За да се оцени ресурсната ефективност на рециклирането на плутония е необходимо да бъде изследвано изгарянето на ураново гориво, да бъде определен изотопният състав на плутония след отлежаването му и да бъде пресметнато допълнителното енергопроизводство от върнатите в цикъла под формата на MOX гориво обеднен уран и плутоний.

За провеждане на анализа е използван софтуерният продукт SCALE6.1 [162]. Разгледан е затворен горивен цикъл на енергиен реактор с вода под налягане, който може да използва както ураново, така и уран-плутониево гориво.

За целта е подбрано ядрено гориво от типа W17×17 на производителя „Уестингхауз“, с проектно обогатяване 4,8 w% и проектна дълбочина на изгаряне 62 000 MWd/tM, което е типичен представител на най-съвременните ядрени горива [211]. Параметрите на реактора са: електрическа мощност 1000 MW, коефициент на използване на инсталираната мощност 0,85 и брутен термодинамичен к.п.д. на енергийния блок от 32,6%. В този случай, при използване на ураново гориво, нужното годишно зареждане с обогатен уран е 15,35 tM, а необходимият природен уран за производството му е 168,06 tM. Полученият в резултат на обогатяването обеднен уран е 152,71 tM.

В резултат на работата на реактора с ураново гориво в края на първия етап на горивния цикъл се натрупва известно количество плутоний, което може да бъде рециклирано съгласно схемата, показана на Фигура I-10. Поради високата си активност, отработеното гориво отлежава няколко години преди да бъде преработено и плутоният да бъде извлечен. Приема се, че преработката на отработеното ядрено гориво настъпва на десетата година след извеждането му от активната зона на ядрения реактор. Изотопният състав на получения плутоний и концентрациите на различните изотопи след 10 години отлежаване са пресметнати със софтуерния пакет SCALE6.1 [162] и са представени в Таблица IV-2.

Във втория етап на горивния цикъл – работата с MOX гориво, е използван плутоний със състава, показан в Таблица IV-2, като масовият му дял в свежото уран-плутониево гориво е 7,23 w%, а останалата част е обеднен уран с концентрация на ^{235}U 0,3 w%. Постигната е дълбочина на изгаряне, идентична с тази на горивото W17×17 –

62 000 MWd/tTM при същите експлоатационни характеристики на реактора. В резултат необходимото начално количество тежък метал отново е 15,35 tTM, но в случая не е необходим нито природен уран, нито се произвежда обеднен уран. За производството на нужното уран-плутониево гориво са консумирани 1,11 tTM плутоний и 14,24 tTM обеднен уран.

Таблица IV-2. Изотопен състав на плутония, извлечен от отработеното ураново гориво след 10-годишно отлежаване и впоследствие използван за изготвянето на MOX

Изотоп	Дял	Концентрация в ОЯГ
	w%	g/tTM
²³⁸ Pu	3,07	392,70
²³⁹ Pu	52,54	6717,00
²⁴⁰ Pu	25,24	3226,00
²⁴¹ Pu	9,81	1254,00
²⁴² Pu	9,34	1194,00

В резултат на повторното използване на материали, получени от първоначалния природен уран – обеднен уран и възпроизведен плутоний, се повишава и използваемостта на природния ресурс. При отворен горивен цикъл с гориво W17×17 за производството на 1 TWh електроенергия са необходими 22,57 tTM природен уран като при неговото производство се получават 20,51 tTM обеднен уран.

За производството на 15,35 tTM MOX гориво с концентрация на плутоний 7,23 w% са нужни 1,11 tTM плутоний и 14,24 tTM обеднен уран, от които се генерират 7,446 TWh електроенергия. От тези данни се установява, че за производството на 1 TWh са необходими 148,94 kgTM плутоний и 1,911 tTM обеднен уран.

От 1 tTM първоначално заредено ураново гориво се получават 12,784 kgTM плутоний. При обогатяване по ²³⁵U на свежото гориво от 4,8 w%, за получаването на 1 tTM обогатен уран са необходими 10,95 tTM природен уран, при което се генерират 9,95 tTM обеднен уран. Това означава, че от 1 tTM природен уран се получават 1,167 kgTM плутоний и 0,909 tTM обеднен уран, при така разглежданата схема на изгаряне. При отворен горивен цикъл за производството на 1 TWh електроенергия са нужни 22,57 tTM природен уран, от които могат да се генерират 26,34 kgTM плутоний, които да допроизведат още 0,18 TWh електроенергия при рециклиране, което е повишаване на използваемостта на първоначалния ресурс с 18%.

IV.2 Свързване на горивните цикли на ВВЕР-1000 и AP1000

IV.2.1 Материален баланс

Основната цел на този анализ е да се проучат ефектите върху материалния и суровинен баланс при реализиране на възможността за свързване на горивните цикли на реактор от типа ВВЕР-1000 и реактор от типа AP1000. Разглежда се преработка на отработеното ураново гориво от реактор тип ВВЕР-1000, производство на MOX гориво от възпроизведения плутоний и изгарянето на това гориво в активната зона на реактор от типа AP1000. Това е възможен сценарий за развитие на ядреноенергийния комплекс на България поради следните причини:

- текущо удължаване на експлоатационния срок на реакторите ВВЕР-1000, инсталирани на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ [195];
- в сценария за изграждане на нова ядрена мощност в Република България една от изследваните възможности е тя да бъде съоръжена с реактор AP1000 [60];
- планът за действие към Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г. предвижда опция за рециклиране на отработеното гориво [1].

Настоящите резултати биха могли да намерят приложение като отправна точка за извършването на по-нататъшни технико-икономически и стратегически оценки за развитието на енергийния сектор на Република България.

Материалният баланс за разглежданата стратегия за развитие на горивния цикъл е пресметнат съгласно алгоритъма, представен в уравнения (1.17) - (1.25). При 100% зареждане на активната зона на AP1000 с MOX гориво, годишните материални спестявания биха възлизали на годишните нужди при работа на реактора с ураново гориво. В изчисленията не е взет предвид ефектът от производство на MOX гориво върху складовите наличности на обеднен уран, тъй като страната не разполага с такива. Входните данни са подбрани така, че да бъдат възможно най-близки до параметрите на инсталираните ядрени мощности у нас. Топлинната мощност на реактор ВВЕР-1000 е 3120 MW, тъй като се взема предвид повишаването на топлинната мощност на реакторите в АЕЦ „Козлодуй“ на 104% [22]. Разгледана е горивна касета от вида ТВСА –12 с проектно обогатяване 4,95 w% и проектна дълбочина на изгаряне от 65 000 MWd/tM [198]. Използваната стойност на коефициента на използване на инсталираната мощност (КИИМ) за ВВЕР-1000 е 86,35%, което е осреднената стойност на този коефициент за АЕЦ „Козлодуй“ за периода 2007 – 2015 г. (Таблица IV-3).

Таблица IV-3. КИИМ на АЕЦ „Козлодуй“ (2007-2015), % [14]-[22]

Година	Блок 5	Блок 6	АЕЦ „Козлодуй“
2007	79,90	84,10	82,00
2008	87,70	88,40	88,05
2009	86,00	84,30	85,15
2010	87,40	83,20	85,30
2011	91,50	91,30	91,40
2012	90,00	87,50	88,75
2013	78,70	80,80	79,75
2014	89,90	88,10	89,00
2015	89,67	85,89	87,78

Подбраното гориво за AP1000 е с проектно обогатяване 4,8% и проектна дълбочина на изгаряне 60 000 MWd/tM като за целите на анализа е избрана стандартна конструкция на горивна касета W17×17, производство на „Уестингхауз“. Номиналната топлинна мощност на реактора е 3415 MW [60]. Поради липса на експлоатационен опит с този реактор е използван осредненият коефициент на използване на инсталираната мощност за реактори с вода под налягане с инсталирана електрическа мощност над 600 MW за периода 2013 – 2015 г., който възлиза на 77% [89].

За конструктивното оформяне на MOX горивото отново е подбрана стандартна конструкция на горивна касета W17×17 и е приета дълбочина на изгаряне, равна на тази на урановото гориво – 60 000 MWd/tM. Горивото е произведено от плутония,

извлечен от отработеното гориво на ВВЕР-1000 след 10-годишно отлежаване. Изотопният му състав е пресметнат със SCALE6.1, модул ORIGEN [162].

Приет е масов дял на плутония в свежото гориво от 7,23 w%, а останалата част е обеднен уран с концентрация на ^{235}U 0,3 w%. Изотопният състав на уран-плутониевото гориво е представен в Таблица IV-4.

Таблица IV-4. Изотопен състав на свежото MOX гориво, използвано за зареждане на активната зона на AP1000

Изотоп	Масов дял, w%	Маса, g
^{238}Pu	0,2328	2328,06
^{239}Pu	3,7169	37 169,43
^{240}Pu	1,8263	18 262,98
^{241}Pu	0,7122	7121,55
^{242}Pu	0,7418	7417,98
^{238}U	92,4917	924 916,90
^{235}U	0,2783	2783,10

Таблица IV-5. Материални баланси на горивните цикли на ВВЕР-1000 и AP1000 при използване на ураново и уран-плутониево гориво

		ВВЕР-1000 UOX	AP1000 UOX	AP1000 MOX
$G_x (G_{\text{MOX}})$	tM	15,129	15,996	15,996
G_0	tM	171,162	175,143	0,000
G_y	tM	156,034	159,147	0,000
ΔU	EPP	107 427,76	108 931,96	0,000
G_{U308}	t	145,140	148,516	0,000

Материалният баланс за разглежданата стратегия за развитие на горивния цикъл е пресметнат съгласно алгоритъма, представен в уравнения (1.17) - (1.25). При 100% зареждане на активната зона на AP1000 с MOX гориво, годишните материални спестявания биха възлизали на годишните нужди при работа на реактора с ураново гориво.

IV.2.2 Анализ на степента на използване на първичния ресурс

Степента на използване на първичния ресурс (природен уран) може да се изчисли от отношението [214]:

$$U_U = \frac{Q_{th}}{G_0} \quad (4.1)$$

Разглежданият ВВЕР-1000 годишно произвежда 23 600 491 MWh топлинна енергия, а разглежданият AP1000 произвежда 23 034 858 MWh. Това означава, че ВВЕР-1000 произвежда 137 883,94 MWh/t природен уран, а AP1000 – 131 520,29 MWh/t природен уран. За определяне на ефективността на използване на първоначалния ресурс е необходимо да се определи концентрацията на плутоний в отработеното

гориво на ВВЕР-1000. Изчисленията са извършени със SCALE6.1, модул ORIGEN [162]. Резултатите са изведени в Таблица IV-6.

Таблица IV-6. Концентрация и изотопен състав на плутония в отработеното ядрено гориво на разглеждания ВВЕР-1000 като функция на времето на отлежаване, g/tTM

Време на отлежаване	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
нуклид	год.							
²³⁸ Pu	432,20	434,70	438,00	433,90	410,70	350,70	201,70	41,56
²³⁹ Pu	6537,00	6537,00	6537,00	6537,00	6536,00	6533,00	6523,00	6493,00
²⁴⁰ Pu	3148,00	3150,00	3155,00	3169,00	3211,00	3280,00	3317,00	3252,00
²⁴¹ Pu	2019,00	2000,00	1933,00	1755,00	1252,00	476,20	16,20	0,02
²⁴² Pu	1304,00	1304,00	1304,00	1304,00	1304,00	1304,00	1304,00	1304,00
Общо	13 440	13 430	13 370	13 200	12 710	11 940	11 360	11 090

След 10-годишно отлежаване, концентрацията на плутония е 12,71 kg/tTM или 192,29 kg плутоний в цялото изведено количество отработено гориво. При разделянето на тази стойност на 171,162 tTM, колкото е годишната потребност от природен уран, се получава, че от 1 tTM природен уран се възпроизвеждат 1,123 kgPu. От друга страна, нужният плутоний за цялостно зареждане на активната зона на AP1000 е 1156,51 kg като количеството е определено съгласно равенство (1.24). Отношението между масата на нужния плутоний и концентрацията на плутоний в ОЯГ на ВВЕР-1000 е 6,0144. Това показва, че за да се получи плутоният, нужен за едно зареждане с MOX гориво е необходимо да бъдат преработени 6 зареждания с отработено ураново гориво. Аналогични изчисления са извършени за нужния обеднен уран, като полученото съотношение е 6,017. Тези резултати позволяват да се приеме, че 1/6 от енергията, произведена от едно зареждане с MOX гориво, е получена от рециклирани материали, произхождащи от първоначалното количество природен уран, преработен за изготвянето на едно зареждане на активната зона на ВВЕР-1000. С други думи, от първоначалните 171,162 тона природен уран могат да бъдат произведени допълнително 3 839 143 MWh топлинна енергия. По този начин използваемостта на първичния ресурс се увеличава с 22 429,88 MWh/t природен уран, което представлява увеличение на ефективността на използването на природния ресурс с 16,27%.

IV.2.3 Маса на материала за погребване

Основна разлика между отворения и затворения горивен цикъл е, че в първия случай отработеното ураново гориво се разглежда като отпаден продукт и целият материал подлежи на погребване, докато във втория случай уранът и плутоният се извличат от горивото като материалът, подлежащ на погребване е отпадният продукт след преработката. При PUREX процесите се извличат 99,99% от урана и плутония, а тъй като над 95% от масата на отработеното гориво са уран и плутоний, радиохимичната преработка намалява значително масата на материала, подлежащ на погребване. В това число не влизат раздробените конструктивни материали като детайли от горивни касети, масата на имобилизиращата матрица (напр. боросиликатно стъкло), както и масата на опаковъчните комплекти, в които се разполага високоактивният отпадък [136].

В Таблица IV-7 е показана годишната маса на материала, подлежащ на погребване при прилагането на различни горивни цикли за реакторите ВВЕР-1000 и

AP1000, като се приема, че радиохимичната преработка се извършва на десетата година от отлежаването на отработеното ядрено гориво. В Таблица IV-8 е показана годишната маса на материала, подлежащ на погребване, при няколко сценария на свързване на горивните цикли на двата типа реактори.

Таблица IV-7. Маса на годишно произвеждания материал, подлежащ на погребване, в случаите с и без радиохимична преработка

Вариант	Маса, tHM
ВВЕР-1000 (общо ОЯГ)	15,129
ВВЕР-1000 (без U и Pu)	1,049
AP1000 UOX (общо ОЯГ)	15,996
AP1000 UOX (без U и Pu)	1,025
AP1000 MOX (общо ОЯГ)	15,996
AP1000 MOX (без U и Pu)	2,846

Таблица IV-8. Годишна маса на материала, подлежащ на погребване, при различни сценарии на паралелна експлоатация на ВВЕР-1000 и AP1000, tTM

Сценарий	Маса, tTM
ВВЕР-1000 + AP1000 UOX – без преработка	31,125
ВВЕР-1000 + AP1000 MOX – без преработка	31,125
ВВЕР-1000 + AP1000 UOX – пълна преработка	2,074
ВВЕР-1000 + AP1000 MOX – само преработка на UOX	17,045
ВВЕР-1000 + AP1000 MOX – UOX & MOX преработка	3,895

IV.3 Заключение и изводи

Връщането на плутония в горивния цикъл води до значителни икономии на първоначален ресурс (природен уран) – между 5 и 100% от нужния за производството на обогатен уран за едно зареждане, в зависимост от дяла на MOX горивото в активната зона. В допълнение, чрез използването на съвременни ядрени горива и еднократно рециклиране на плутония, получен от отработено ураново гориво, може да се постигне повишаване на използваемостта на първичния ресурс с до 1/3. Възможността за увеличаване на дълбочината на изгаряне също води право пропорционално до ресурсни спестявания. Допълнителни ефекти от затварянето на цикъла са оползотворяването на големи количества обеднен уран и намаляване на необходимостта от изотопно обогатяване.

Рециклирайки отработено ураново гориво, масата на материала, подлежащ на погребване, намалява 15 пъти. В зависимост от това дали отработеното MOX гориво ще бъде преработвано или не, при свързване на горивните цикли на реактори от типа ВВЕР-1000 и AP1000, масата на материала, подлежащ на погребване, може да бъде намалена между 1,8 (преработка само на отработеното ядрено гориво от ВВЕР-1000) и 8 пъти (преработка както на отработеното ураново гориво от реактора ВВЕР-1000, така и на отработеното MOX гориво от реактора AP1000) в сравнение с базовия случай без преработка.

ГЛАВА V.

ВЛИЯНИЕ НА ТИПА НА ЯДРЕНИЯ ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ВЪРХУ АКТИНИДНИЯ СЪСТАВ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГОРИВА

V.1 Минорни актиниди и получаването им в енергийни реактори

От гледна точка на управлението на отработените ядрени горива, значими затруднения в дългосрочен план произтичат от наличието на плутоний, минорни актиниди и някои високоактивни дългоживущи продукти на деленето като ^{99}Tc . Минорните актиниди (Np, Am, Cm) имат масов дял в отработеното ядрено гориво много по-малък от 1 w% (Фигура V-1), но заедно със своите продукти на разпад, те имат основен принос към активността и остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво в дългосрочен план. Това значително затруднява и оскъпява неговото управление, а също така усложнява проектирането и управлението на геоложките хранилища, в които трябва да бъдат погребани отработеното гориво и/или високоактивните радиоактивни отпадъци, получени при неговото преработване [187]. В тази връзка, наличието на детайлна и коректна информация за състава и количеството на минорните актиниди в отработените горива ще даде възможност за адекватна оценка и анализ на стратегиите за тяхното управление. Това от своя страна е от съществена важност при вземането на решения относно цялостната стратегия за управление на задния край на горивния цикъл.

Минорните актиниди са трансуранови елементи, част от серията на актинидите в периодичната система [27]. Някои свойства на по-често срещаните техни нуклиди са представени в Таблица V-1.

Фигура V-1. Приблизителен състав на отработеното гориво на леководен реактор, w% [146],[187]

Основният път за получаване на ^{237}Np е чрез два последователни неутронни захвата от ядрата съответно на ^{235}U и ^{236}U . ^{241}Am е продукт на β -разпад на ^{241}Pu , като от него се получава ^{242}Am в резултат на неутронен захват. От своя страна, ^{242}Am се явява нуклид-предшественик на ^{242}Cm . ^{243}Am пък е дъщерен продукт на β -разпада на ^{243}Pu , като от него чрез неутронен захват се получава изотопът ^{244}Am , който в резултат на β -разпад на свой ред се превръща в ^{244}Cm [188]:

Таблица V-1. Свойства на някои изотопи на минорни актиниди [52]

Нуклид	Период на полуразпад	Специфична активност	Специфична мощност на γ -дозата	Специфична мощност на енергоотделянето
	год.	Bq/kg	(mSv·h ⁻¹)·kg ⁻¹	W/kg
²³⁷ Np	2,10·10 ⁶	2,61·10 ¹⁰	1,30	-
²⁴¹ Am	432,70	1,27·10 ¹⁴	312 000,00	114,00
^{242m} Am	140,00	3,87·10 ¹⁴	12 000,00	4,49
²⁴³ Am	7370,00	7,33·10 ¹²	44 000,00	6,43
²⁴² Cm	0,45	1,23·10 ¹⁷	-	122 000,00
²⁴⁴ Cm	18,10	3,00·10 ¹⁵	4900,00	2830,00
²⁴⁵ Cm*	8500,00	6,40·10 ¹² #	няма данни	5,71

* данните за ²⁴⁵Cm са цитирани в [44]#данните за специфичната активност на ²⁴⁵Cm са цитирани в [51]

V.2 Маса и състав на минорните актиниди при спиране на реактора

V.2.1 Ураново гориво

Целта на проведеното изследване е получаването на детайлна информация както за количествата минорни актиниди, които се генерират при експлоатацията на различни типове ядрени горива, използвани в реактори с вода под налягане, така и за изотопните състави на получените нептуний, америций и кюриий в момента на извеждане на горивото от активната зона. Изследвано е натрупването на минорни актиниди при използване на ураново и уран-плутониево гориво.

Таблица V-2. Характеристики на изследваните горивни касети

	ТВС-М [198]	ТВСА [198]	ТВСА-12 [198]	S14×14 [66]	W17×17 [60],[211]
Обогатяване по ²³⁵ U, w%	4,31%	4,40%	4,95%	3,13%	4,80%
Проектна дълбочина на изгаряне, MWd/tM	49 000	55 000	65 000	30 000	62 000

За анализа на отворения горивен цикъл са подбрани пет типа горивни касети – три разновидности на ядрено гориво, използвано в реактори от типа ВВЕР-1000 (ТВС-М, ТВСА, ТВСА-12) и две разновидности на ядрено гориво, използвани в

западноевропейски и американски реактори – горивна касета на „Сименс“ (S14×14) и горивна касета на „Уестингхауз“ (W17×17) (Таблица V-2). Причината за този избор е стремежът да бъде разгледан широк обхват ядрени технологии, начални обогатявания и проектни дълбочини на изгаряне.

Изследването е проведено с модула за пресмятане на изотопни състави ORIGEN [162]. Разгледани са референтни ядрени реактори с брутна електрическа мощност 1000 MW, брутен термодинамичен коефициент на полезно действие на енергийния блок 32,6% и коефициент на използване на инсталираната мощност 85%.

Получените резултати показват закономерно увеличаване на генерираните актиниди при увеличаване на дълбочината на изгаряне, породено от по-високата начална стойност на обогатяването и по-дългата кампания на ядреното гориво (Фигура V-2).

Фигура V-2. Обща концентрация на минорните актиниди в отработеното ядрено гориво при извеждане от активната зона, g/t тежък метал

Таблица V-3. Състав на изотопните вектори на нептуния, америция и кюрия при извеждане от активната зона, w%

	ТВС-М	ТВСА	ТВСА-12	S14×14	W17×17
np237	62,03%	61,38%	61,82%	58,21%	62,13%
np238	0,80%	0,91%	1,07%	0,50%	1,04%
np239	37,16%	37,70%	37,10%	41,29%	36,82%
np240	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
am241	5,72%	4,24%	3,12%	12,04%	3,51%
am242m	0,12%	0,09%	0,07%	0,23%	0,08%
am242	0,06%	0,05%	0,05%	0,09%	0,05%
am243	93,74%	95,21%	96,27%	87,43%	95,88%
am244	0,35%	0,41%	0,49%	0,21%	0,48%
cm242	9,78%	7,56%	5,76%	19,90%	6,02%
cm243	0,29%	0,25%	0,21%	0,42%	0,22%
cm244	85,49%	87,21%	88,32%	77,07%	87,95%
cm245	3,97%	4,37%	4,90%	2,41%	5,04%
cm246	0,46%	0,60%	0,79%	0,20%	0,75%
cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%

Съставът на получените изотопни вектори е представен в Таблица V-3. От нея става видно, че доминиращ изотоп за всеки един от разглежданите елементи е съответно ^{237}Np , ^{243}Am и ^{244}Cm . Техните концентрации са представени графично на Фигура V-3.

Фигура V-3. Концентрации на доминиращите изотопи на Np, Am и Cm в ОЯГ при извеждане от активната зона, g/t тежък метал

V.2.2 Смесено уран-плутониево гориво

При анализа на смесеното уран-плутониево гориво са изследвани конструкции на горивни касети, намиращи приложение в западноевропейски или американски реактори. Едната разглеждана касета (S14×14) е представител на по-ранните поколения ядрени горива с ниски проектни дълбочини на изгаряне, а другата (W17×17) – характерен представител на съвременните ядрени горива, достигащи и надвишаващи дълбочини на изгаряне от 60 000 MWd/tM.

Поради липсата на стандартизиран изотопен състав на свежото MOX гориво (масовият дял на плутония варира в широки граници, а самият плутоний може да бъде извлечен от разнообразни по дълбочина на изгаряне и период на отлежаване отработени горива) са разгледани два вида горива, условно обозначени с MOX1 и MOX2. Изотопният състав на плутония в тях е избран по литературни данни (Таблица V-4), като е прието, че концентрацията на ^{235}U в обеднения уран, използван за производството на горивото, е 0,3 w%. За всяко от горивата са разгледани два подслучая в зависимост от масовия дял на плутония в горивото – съответно 5 w% и 7,23 w%.

Таблица V-4. Изотопен състав на плутония, използван за изработката на смесените горива, w%

Изотоп	MOX1 [87]	MOX2 [46]
^{238}Pu	0,92%	2,56%
^{239}Pu	61,82%	53,16%
^{240}Pu	22,20%	27,73%
^{241}Pu	10,96%	9,52%
^{242}Pu	4,10%	7,02%

Разгледаните ядрени реактори са референтни с брутна електрическа мощност 1000 MW, брутен термодинамичен коефициент на полезно действие на енергийния блок 32,6% и коефициент на използване на инсталираната мощност – 85%. Достигнатите дълбочини на изгаряне са 30 000 MWd/tTM за касети S14×14 и 62 000 MWd/tTM за касети W17×17. Изследването е проведено с модула за пресмятане на изотопни състави ORIGEN [162]. Изотопните състави на разглежданите разновидности на условните горива MOX1 и MOX2 са обобщени в Таблица V-5.

Таблица V-5. Изотопни състави на използваните уран-плутониеви горива, w%

	MOX1		MOX2	
	5,00%	7,23%	5,00%	7,23%
²³⁸ Pu	0,05%	0,07%	0,13%	0,19%
²³⁹ Pu	3,09%	4,47%	2,66%	3,84%
²⁴⁰ Pu	1,11%	1,61%	1,39%	2,01%
²⁴¹ Pu	0,55%	0,79%	0,48%	0,69%
²⁴² Pu	0,21%	0,30%	0,35%	0,51%
²³⁸ U	94,72%	92,49%	94,72%	92,49%
²³⁵ U	0,29%	0,28%	0,29%	0,28%

Получените резултати за концентрациите на минорните актиниди са обобщени в табличен (Таблица V-6) и графичен вид (Фигура V-4).

За да се проследят най-пълно ефектите от различните типове уран-плутониеви горива е необходимо да се разгледа и детайлният изотопен състав на всеки един от минорните актиниди. Съставът на изотопните вектори е обобщен в Таблица V-7.

Фигура V-4. Концентрации на Np, Am и Cm според вида на горивото, касетата и масовия дял на плутония, g/tTM

V.2.2.1 Нептуний

От Таблица V-6 се вижда, че концентрацията на нептуния е почти право пропорционална на дълбочината на изгаряне – тя е приблизително 2,2 пъти по-голяма при дълбочина на изгаряне от 62 000 MWd/tTM, в сравнение с концентрацията,

получена при дълбочина на изгаряне от 30 000 MWd/tTM. Освен това, тя намалява с между 9% и 10% при увеличаване на масовия дял на плутония. Причината е, че с увеличаване на плутония намалява концентрацията на ^{235}U , съответно намалява и нептуният.

Таблица V-6. Концентрации на Np, Am и Cm според вида на горивото, касетата и масовия дял на плутония, g/tTM

	S14×14				W17×17			
	MOX1		MOX2		MOX1		MOX2	
w_{Pu}	5%	7,23%	5%	7,23%	5%	7,23%	5%	7,23%
Np	330,44	297,17	340,19	309,62	722,11	651,04	726,57	660,74
Am	970,87	1156,72	1203,83	1432,24	1654,22	1859,77	1931,25	2224,81
Cm	442,69	439,05	587,10	586,20	1622,90	1574,32	1992,35	1981,00

За разлика от резултатите, получени при анализа на отработено ураново гориво, в този случай основният нептуниев изотоп е ^{239}Np , който е директен продукт на реакцията $^{238}\text{U}(n;\gamma)$. По-големият му относителен дял в нептуниевия изотопен вектор се дължи на повишеното поглъщане в ^{238}U , породено от втвърдяването на неутронния спектър при експлоатацията на уран-плутониеви горива.

Таблица V-7. Състав на изотопните вектори на Np, Am и Cm, w%

	S14×14				W17×17			
	MOX1		MOX2		MOX1		MOX2	
w_{Pu}	5%	7,23%	5%	7,23%	5%	7,23%	5%	7,23%
np237	35,23%	37,22%	35,66%	37,56%	28,83%	31,49%	29,14%	31,84%
np238	0,22%	0,19%	0,23%	0,19%	0,43%	0,37%	0,43%	0,38%
np239	64,55%	62,59%	64,11%	62,24%	70,72%	68,12%	70,41%	67,76%
np240	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
am241	15,06%	20,24%	12,00%	15,94%	4,73%	8,15%	4,00%	6,76%
am242m	0,40%	0,57%	0,31%	0,44%	0,13%	0,26%	0,11%	0,21%
am242	0,06%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	0,05%
am243	84,32%	79,01%	87,47%	83,44%	94,67%	91,19%	95,43%	92,64%
am244	0,17%	0,13%	0,18%	0,14%	0,43%	0,34%	0,42%	0,34%
cm242	11,04%	12,73%	8,49%	9,65%	4,68%	6,11%	3,86%	4,95%
cm243	0,32%	0,34%	0,25%	0,27%	0,23%	0,28%	0,19%	0,23%
cm244	81,59%	80,20%	83,77%	82,79%	83,86%	82,00%	84,67%	83,04%
cm245	6,67%	6,48%	7,05%	7,00%	9,67%	10,53%	9,60%	10,59%
cm246	0,37%	0,24%	0,44%	0,29%	1,52%	1,05%	1,64%	1,16%
cm247	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,03%	0,05%	0,03%

V.2.2.2 Америций и кюриум

Концентрацията на америций е около 3-4 пъти по-висока от тази на нептуния, като нараства с дълбочината на изгаряне и увеличаването на концентрациите на ядра-предшественици, особено при горивото MOX2. И тук доминират изотопи са ^{241}Am

и ^{243}Am , като нарастналият дял на ^{241}Am е за сметка на β -разпад на ^{241}Pu (плутоният за МОХ е извлечен от отлежало ОЯГ). Концентрацията на кюрия силно нараства със значителното увеличаване на дълбочината на изгаряне, което позволява увеличаването на дяла на по-тежките ^{245}Cm , ^{246}Cm и ^{247}Cm . В същото време концентрацията на кюрий в отработеното МОХ гориво варира в границите от 0,5 до 2 kg/t в разглежданите случаи, за разлика от урановото гориво, където тези концентрации са от порядъка на 0,1-0,2 kg/t.

Фигура V-5. Концентрации на минорните актиниди в отработено ураново и уран-плутониево гориво

Ефектите от началния състав на свежото гориво и дълбочината на изгаряне стават очевидни при директното съпоставяне на ураново и МОХ гориво (Фигура V-5). При МОХ горивото се зареждат ядра предшественици на минорните актиниди, което обуславя високата им крайна концентрация в отработеното гориво, като в същото време концентрациите на Am и Cm превишават тази на Np, който е основният минорен актинид в отработеното ураново гориво, но няма принос в енергоотделянето, а специфичната активност на ^{237}Np е по-ниска съответно със 7 порядъка от тази на ^{242}Cm , с 5 порядъка от тази на ^{244}Cm и с 2 порядъка от тази на ^{243}Am .

V.3 Маса и състав на минорните актиниди при отлежаване на горивото

Тъй като голяма част от нуклидите, находящи се в отработеното гориво, са нестабилни, изотопният му състав се изменя с течение на времето. Това означава, че характеристиките на отработеното ядрено гориво се променят в течение на процеса на неговото управление – дългосрочно съхранение и/или радиохимична преработка. Поради тази причина е необходимо да бъде изследвано и влиянието на времето за отлежаване върху състава на отработеното гориво.

V.3.1 Ураново гориво

Получените резултати за концентрацията на плутония в петте разгледани типа горивни касети са представени в Таблица V-8. От получените стойности очаквано се наблюдава нарастване на концентрацията на плутония с увеличаването на дълбочината на изгаряне. Изменението на концентрацията на плутония в ОЯГ с течение на отлежаването е илюстрирано на Фигура V-6. От нея ясно се вижда, че видът на горивото оказва влияние само на масата на плутония, а нейното изменение с времето се подчинява единствено на закона за радиоактивния разпад.

Таблица V-8. Концентрация на плутония в отработеното гориво като функция на времето за отлежаване, kg/tTM

Горивна касета	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
ТВС-М	11,86	11,85	11,79	11,64	11,21	10,53	10,04	9,84
ТВСА	12,50	12,48	12,43	12,27	11,81	11,09	10,57	10,34
ТВСА-12	13,45	13,43	13,38	13,21	12,72	11,95	11,37	11,10
S14×14	8,85	8,84	8,81	8,71	8,42	7,98	7,67	7,55
W17×17	13,52	13,5	13,44	13,27	12,78	12,01	11,43	11,16

Фигура V-6. Изменение на концентрацията на плутония в ураново ОЯГ в зависимост от времето на отлежаване

На Фигура V-7 е илюстрирано изменението на изотопния състав на плутония с течение на отлежаването за касета W17×17. Показани са резултати само за един тип горивна касета, тъй като тенденцията на изменение и изотопните съотношения са приблизително еднакви при всички касети. Единствената по-съществена разлика е в касетата S14×14, където поради по-ниската дълбочина на изгаряне, дяловете на ^{238}Pu и ^{242}Pu са около два пъти по-ниски, а дялът на ^{239}Pu е по-висок с около 7 процентни пункта. От фигурата личи ясно, че до края на разглеждания период ^{241}Pu е претърпял

пълен разпад ($T_{1/2} = 14,29 \text{ год.}$, т.е. за пълен разпад са необходими малко над 100 години) до ^{241}Am . Почти пълен разпад претърпява и ^{238}Pu ($T_{1/2} = 87,7 \text{ год.}$), който се разпада до ^{234}U . Тези явления са причината за намаляването на масата на плутония и за увеличаването на масовите дялове на останалите плутониеви изотопи, които имат периоди на полуразпад от няколко хиляди години.

Измененията на количествата и изотопните състави на минорните актиниди също са илюстрирани само с резултатите, получени за касета W17×17. Пълните резултати за другите типове горива са представени в Приложение 5.

Нептуният се състои само от изотопа ^{237}Np , който е продукт на разпада на ^{237}U . След около тридесетата година концентрацията му започва да нараства, което се дължи на α -разпада на ^{241}Am ($T_{1/2} = 432,6 \text{ год.}$). Концентрацията на америция нараства с течение на времето, което се дължи на разпада на ^{241}Pu , при което изотопът ^{241}Am става основният америциев изотоп в отработеното ядрено гориво, тъй като концентрацията на ^{243}Am се изменя слабо в първите 100 години ($T_{1/2} > 7000 \text{ год.}$). След първото столетие общата концентрация на америция намалява, което се дължи основно на радиоактивния разпад на ^{241}Am . След отлежаване за период от триста години концентрациите на америций и нептуний са изравнени.

Фигура V-7. Изменение на изотопния състав на плутония с течение на отлежаването за касета W17×17, w%

От своя страна, кюрият се състои основно от ^{244}Cm и ^{245}Cm , както и от малки количества ^{246}Cm . Веднага след извеждането на горивото от активната зона на реактора е наличен и изотопът ^{242}Cm (около 5 w% от общия кюриий), но той се разпада в рамките на първите 3 години. От друга страна, периодът на полуразпад на ^{244}Cm , който след извеждането е доминиращ изотоп (около 90 w%), е около 18 години, така че в края на разглеждания период този изотоп отсъства от отработеното гориво. Останалите в края на разглеждания период изотопи са ^{245}Cm (около 87 w%) и ^{246}Cm , но общата им концентрация е около 12 g/tTM, докато след извеждането от активната зона общата

концентрация на кюрция е около 200 g/tTM. Тези тенденции са илюстрирани графично на Фигура V-8.

Фигура V-8. Изменение на концентрациите на нептуний, америций и кюрций в ОЯГ (а), на изотопния състав на америция (б) и на изотопния състав на кюрция (в) в касета W17×17, w%

V.3.2 Смесено уран-плутониево гориво

Анализите за уран-плутониевото (MOX) гориво, проведени в настоящето изследване, са извършени по аналогичен начин като тези за урановото гориво, представени по-горе. На Фигура V-9 е илюстрирано изменението на концентрацията на плутония в отработеното ядрено гориво за двете разглеждани касети (S14×14 и W17×17) с различните вариации на MOX гориво. И тук концентрацията на плутония зависи от дълбочината на изгаряне, като изменението ѝ с течение на времето се подчинява на същите закономерности както и при ураново гориво. Вижда се, че концентрациите на плутония при горива с еднакъв начален масов дял почти изцяло съвпадат за съответния тип касета. Това показва, че разликите в началните изотопни състави не влияят съществено на общата концентрация на плутония в ОЯГ.

На Фигура V-10 са представени концентрациите на минорните актиниди в различните отработени уран-плутониеви горива за касета W17×17. Процесите, които протичат при касета S14×14 са сходни, но концентрациите на минорните актиниди са по-ниски, поради по-ниската дълбочина на изгаряне. От тези резултати може да се направи заключението, че характерът на изменението на концентрациите на нептуния, америция и кюрция е същият както при отработено ураново гориво. В този случай, обаче, концентрацията на нептуния е по-ниска отколкото е в отработеното ураново гориво, което се дължи на ниската концентрация на ^{235}U в свежото смесено

гориво. Поради факта, че основният път за получаване на ядрото-предшественик на ^{237}Np , ^{237}U , е $^{235}\text{U}(n;\gamma)^{236}\text{U}(n;\gamma)^{237}\text{U}$, ниската начална концентрация на ^{235}U обуславя по-ниски вероятности за генериране на ^{237}U и оттам предопределя по-ниските концентрации на ^{237}Np .

Фигура V-9. Изменение на концентрацията на плутония в различни уран-плутониеви горива за касети S14×14 и W17×17

В Таблица V-9 са показани изотопните състави на плутония за две разновидности на отработеното уран-плутониево гориво за касета W17×17. Вижда се, че първоначалната разлика в изотопните състави на MOX горивото оказва влияние предимно върху концентрациите на ^{238}Pu и ^{242}Pu , които са по-високи при условното гориво MOX2. От тези данни, както и от факта, че тук протичат същите физични процеси, както и при отработено ураново гориво, може да се направи извода, че единствените разлики между двата вида горива са много по-голямата концентрация на плутоний в отработеното MOX гориво, което се дължи на наличието на плутоний в свежото гориво и повишените дялове на ^{240}Pu и ^{242}Pu за сметка на дяла на ^{239}Pu , което се дължи на факта, че ^{239}Pu е основен дялящ се изотоп в MOX горивото и част от него е изразходвана за енергопроизводство.

Концентрациите на америций и кюриум са много по-големи при отработените MOX горива, отколкото при урановото ОЯГ, тъй като със свежото MOX гориво се зареждат техни ядра-предшественици. Така америций и кюриум започват да се натрупват по-рано, тъй като не е необходимо време, за да се генерират първо техните ядра-предшественици, както е в урановото гориво.

По отношение на изотопните състави на минорните актиниди, закономерностите, които са валидни за отработени уранови горива, се проявяват и при уран-плутониевите горива. Точните дялове на отделните изотопи варират в зависимост от дълбочината на изгаряне на горивото и от точния изотопен състав на плутония в свежото MOX гориво, но тенденциите на изменението на изотопните състави на америция и кюриум се запазват, като и в този случай нептуният е съставен изцяло от ^{237}Np . Тези тенденции са илюстрирани на Фигура V-10. От Фигура V-10 а) и б) личи силната зависимост на крайната концентрация на нептуния и америция от началния дял

на плутония. Тази зависимост става все по-явна с увеличаването на времето на отлежаване на ОЯГ и се дължи на начина на генериране на тези елементи.

а)

б)

в)

Фигура V-10. Изменение на концентрациите на нептуния (а), америция (б) и кюрия (в) в отработено ураново и уран-плутониево гориво от касета W17×17

От друга страна, концентрацията на кюриа (Фигура V-10 в)) зависи в много по-голяма степен от началния изотопен състав, отколкото от дяла на плутония. Значително по-високата концентрация на ^{242}Pu в горивото MOX2 обуславя по-голямо производство на ^{244}Cm . По-високата концентрация на ^{240}Pu също допринася за по-голямо производство на кюрий, макар и веригата на изотопното превръщане в този случай да е по-дълга.

Таблица V-9. Изотопни състави на плутония в отработено уран-плутониево гориво, w%

	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
W17×17 MOX1-5%								
pu238	1,08%	1,13%	1,23%	1,27%	1,26%	1,15%	0,69%	0,15%
pu239	36,80%	36,84%	36,99%	37,49%	39,01%	41,61%	43,41%	43,95%
pu240	28,60%	28,66%	28,89%	29,58%	31,71%	35,47%	38,20%	38,10%
pu241	18,68%	18,52%	17,98%	16,54%	12,28%	4,99%	0,18%	0,00%
pu242	14,83%	14,84%	14,91%	15,11%	15,73%	16,78%	17,52%	17,80%
W17×17 MOX2-5%								
pu238	2,05%	2,10%	2,19%	2,23%	2,19%	1,99%	1,19%	0,25%
pu239	34,63%	34,66%	34,79%	35,23%	36,56%	38,79%	40,40%	41,07%
pu240	27,48%	27,54%	27,78%	28,48%	30,66%	34,52%	37,46%	37,50%
pu241	18,05%	17,89%	17,36%	15,96%	11,81%	4,77%	0,17%	0,00%
pu242	17,79%	17,81%	17,87%	18,10%	18,78%	19,93%	20,77%	21,17%

V.3.3 Използване на REMIX гориво

Горивото REMIX представлява алтернативна възможност за затварянето на ядрения горивен цикъл на реактори от типа ВВЕР-1000. Изотопните състави на този тип горива се подбират по такъв начин, че да бъде възможно цялостно зареждане на активната зона на реактора без да настъпват съществени изменения в неутронно-физичните ѝ характеристики [24],[221]. Една от целите, поставени при конструирането на тези горива, е да бъде постигнато многократно рециклиране на урана и плутония в реактори ВВЕР-1000 [24],[37],[177],[196],[221].

При изследване на REMIX горивата е от значение общата маса на получените мнорни актиниди, тъй като в процеса на производство на регенерата те се отделят химически и се погребват заедно с продуктите на делене [196], което прави определянето на концентрациите им важно за управлението на материалите в задния край на затворения цикъл.

В настоящия анализ е разгледана разновидност на REMIX, предназначена за четирикратно рециклиране, в която уран-плутониевият регенерат се смесва с високообогатен уран (93 w% ^{235}U) и обеднен уран (99,9 w% ^{238}U). Изотопната смес за

всяко следващо рециклиране използва регенерат от отработеното гориво от предходното рециклиране. Регенератът за първото рециклиране е извлечен от отработено ураново гориво с начално обогатяване по ^{235}U от 4,26 w% и дълбочина на изгаряне от 49 200 MWd/tTM , като отработеното ядрено гориво отлежава 5 години преди радиохимичната преработка [37]. Изотопните състави на свежите ядрени горива са представени в Таблица V-10.

Таблица V-10. Състав на разглежданите REMIX горива [37]

	REMIX 1	REMIX 2	REMIX 3	REMIX 4
	<i>kg/tTM</i>	<i>kg/tTM</i>	<i>kg/tTM</i>	<i>kg/tTM</i>
^{234}U	0,00	0,01	0,02	0,03
^{235}U	40,54	42,35	43,82	44,99
^{236}U	5,51	9,44	12,87	15,96
^{238}U	942,73	932,99	926,00	920,42
^{238}Pu	0,30	0,71	1,06	1,34
^{239}Pu	5,93	7,26	7,92	8,36
^{240}Pu	2,86	3,71	4,10	4,31
^{241}Pu	1,34	1,93	2,19	2,34
^{242}Pu	0,80	1,61	2,06	2,29

Анализът е проведен с модула ORIGEN на софтуерния пакет SCALE6.1 [162], а параметрите на разглеждания реактор са електрическа мощност 1000 MW, брутен термодинамичен к.п.д. – 32,8% и коефициент на използване на инсталираната мощност – 85%. Разгледано е изменението на концентрацията на минорните актиниди до 300 години след извеждането на горивото от активната зона.

Изчислената постигната дълбочина на изгаряне на REMIX горивата е 48 647 MWd/tTM . Получените резултати са сравнени с резултатите, получени при анализ на горивна касета ТВС-М (проектно обогатяване 4,31 w% и проектна дълбочина на изгаряне 49 000 MWd/tTM [198]) и условно MOX гориво. Разгледано е гориво MOX1 (^{238}Pu – 0,046 w%; ^{239}Pu – 3,091 w%; ^{240}Pu – 1,110 w%; ^{241}Pu – 0,548 w%; ^{242}Pu – 0,205 w%; ^{238}U – 94,715 w%; ^{235}U – 0,285 w%) с 5 w% масов дял на плутония. Горивото е облъчено до 49 000 MWd/tTM в горивна касета за PWR 17×17. Това условно уран-плутониево гориво е избрано за целите на сравнителния анализ, тъй като от разглежданите в точка V.3.2 горива то произвежда най-малко минорни актиниди.

Получените резултати за концентрациите на минорните актиниди в различните разновидности отработени горива са представени в табличен вид в Таблица V-11 – Таблица V-13 и в графичен вид на Фигура V-11. Освен сумарните концентрации на нептуния, америция и кюрия, приложение намират и данните за изотопните състави на всеки един от тези елементи, тъй като изменението им оказва влияние върху радиационните характеристики и мощността на остатъчното енергоотделяне на отработените ядрени горива. Тези данни са обобщени в Таблица V-15 и Таблица V-16. Данни за изотопния състав на нептуния не са обособени самостоятелно, тъй като той се състои изцяло от ^{237}Np .

Таблица V-11 Изменение на концентрацията на нептуния като функция на времето за отлежаване, g/tTM

Вид гориво	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
UOX	721,41	722,70	722,80	723,30	728,60	761,70	929,60	1348,00
REMIX 1	1198,01	1200,00	1200,00	1201,00	1208,00	1251,00	1466,00	2003,00
REMIX 2	1579,01	1581,00	1581,00	1582,00	1590,00	1637,00	1874,00	2464,00
REMIX 3	1914,01	1917,00	1917,00	1918,00	1926,00	1976,00	2228,00	2854,00
REMIX 4	2216,01	2219,00	2219,00	2220,00	2229,00	2281,00	2543,00	3197,00
MOX	187,61	187,90	188,30	190,50	211,00	338,00	978,80	2574,00

Таблица V-12. Изменение на концентрацията на америция като функция на времето за отлежаване, g/tTM

Вид гориво	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
UOX	247,39	264,12	321,38	474,39	902,98	1537,65	1762,08	1345,87
REMIX 1	808,85	830,25	903,48	1098,97	1647,15	2457,60	2741,35	2198,93
REMIX 2	1121,62	1145,10	1225,45	1439,14	2040,91	2929,65	3238,46	2638,17
REMIX 3	1280,90	1305,81	1391,06	1618,75	2255,82	3198,75	3524,53	2886,20
REMIX 4	1359,72	1385,68	1474,54	1711,84	2375,90	3358,82	3698,58	3032,22
MOX	1431,54	1494,84	1711,43	2290,10	3911,80	6309,54	7149,80	5556,67

Таблица V-13. Изменение на концентрацията на кюрия като функция на времето за отлежаване, g/tTM

Вид гориво	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
UOX	97,83	94,95	88,65	80,62	62,65	31,48	6,21	4,26
REMIX 1	516,15	506,85	484,37	446,19	348,21	177,89	39,87	29,15
REMIX 2	728,01	716,08	686,15	633,09	494,02	252,52	56,69	41,51
REMIX 3	819,11	805,99	772,80	713,20	556,50	284,28	63,62	46,52
REMIX 4	853,63	839,86	805,15	743,06	579,83	295,99	65,99	48,18
MOX	1073,11	1050,40	997,73	919,25	728,29	396,83	127,70	105,91

Таблица V-14. Сумарна концентрация на минорните актиниди (нептуний, америций и кюри) като функция на времето за отлежаване, g/TM

Вид гориво	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
UOX	1066,63	1081,77	1132,83	1278,31	1694,22	2330,83	2697,89	2698,13
REMIX 1	2523,01	2537,10	2587,85	2746,16	3203,36	3886,49	4247,22	4231,09
REMIX 2	3428,64	3442,18	3492,60	3654,23	4124,94	4819,17	5169,15	5143,68
REMIX 3	4014,02	4028,81	4080,87	4249,96	4738,33	5459,03	5816,15	5786,72
REMIX 4	4429,36	4444,54	4498,70	4674,89	5184,73	5935,81	6307,57	6277,40
MOX	2692,26	2733,14	2897,46	3399,85	4851,09	7044,37	8256,30	8236,59

Таблица V-15. Изменение на изотопния състав на америция като функция на времето за отлежаване

Вид гориво	Изотоп	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
		год.							
REMIX 1	am241	4,46%	6,92%	14,47%	29,70%	53,13%	68,64%	72,08%	65,85%
	am242m	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%
	am243	95,47%	93,01%	85,47%	70,25%	46,84%	31,34%	27,91%	34,14%
REMIX 2	am241	3,91%	5,88%	12,05%	25,18%	47,24%	63,32%	67,04%	60,31%
	am242m	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%
	am243	96,02%	94,05%	87,89%	74,77%	52,72%	36,66%	32,95%	39,69%
REMIX 3	am241	3,83%	5,66%	11,44%	23,90%	45,44%	61,59%	65,40%	58,52%
	am242m	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%
	am243	96,10%	94,27%	88,49%	76,05%	54,53%	38,39%	34,59%	41,47%
REMIX 4	am241	3,88%	5,68%	11,37%	23,65%	45,04%	61,18%	65,00%	58,11%
	am242m	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%
	am243	96,05%	94,25%	88,57%	76,29%	54,93%	38,79%	34,99%	41,88%

Фигура V-11. Концентрации на нептуний (а), америций (б) и кюриий (в) в различните типове горива като функция на времето на отлежаване

Таблица V-16. Изменение на изотопния състав на юрия като функция на времето за отлежаване, w%

Вид гориво	Изотоп	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
		год.							
REMIX 1	cm242	4,13%	3,08%	1,09%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	cm243	0,17%	0,17%	0,18%	0,18%	0,20%	0,24%	0,19%	0,00%
	cm244	89,90%	90,84%	92,55%	93,06%	91,21%	82,97%	25,36%	0,02%
	cm245	5,03%	5,12%	5,36%	5,82%	7,45%	14,56%	64,59%	86,88%
	cm246	0,76%	0,77%	0,81%	0,88%	1,12%	2,20%	9,69%	12,88%
	cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,15%	0,20%
REMIX 2	cm242	3,56%	2,65%	0,93%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	cm243	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,17%	0,20%	0,16%	0,00%
	cm244	90,44%	91,25%	92,71%	93,07%	91,21%	82,96%	25,31%	0,02%
	cm245	5,12%	5,21%	5,44%	5,89%	7,55%	14,74%	65,26%	87,69%
	cm246	0,72%	0,73%	0,76%	0,83%	1,06%	2,07%	9,12%	12,09%
	cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,13%	0,18%
REMIX 3	cm242	3,43%	2,56%	0,90%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	cm243	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,16%	0,19%	0,15%	0,00%
	cm244	90,60%	91,38%	92,78%	93,12%	91,27%	83,05%	25,43%	0,02%
	cm245	5,14%	5,22%	5,45%	5,90%	7,56%	14,77%	65,64%	88,33%
	cm246	0,68%	0,69%	0,72%	0,78%	1,00%	1,95%	8,64%	11,47%
	cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,12%	0,17%
REMIX 4	cm242	3,45%	2,57%	0,90%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	cm243	0,13%	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%	0,19%	0,15%	0,00%
	cm244	90,62%	91,41%	92,82%	93,16%	91,32%	83,14%	25,55%	0,02%
	cm245	5,14%	5,22%	5,44%	5,90%	7,55%	14,77%	65,89%	88,79%
	cm246	0,65%	0,66%	0,69%	0,75%	0,96%	1,87%	8,28%	11,02%
	cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,11%	0,16%

Получените резултати по отношение на количествата и изотопните състави на генерираните минорни актиниди при експлоатацията на REMIX горивата са очаквани, имайки предвид изотопните вектори на свежите горива.

Най-общо се открояват тенденции, наблюдавани и при урановите и уран-плутониевите горива. Това е така, тъй като изменението на изотопните състави и масите на минорните актиниди в процеса на отлежаване на отработените ядрени горива зависят само от константите на полуразпад както на самите нуклиди на минорните актиниди, така и на техните ядра предшественици (в REMIX горивата също протичат процесите, описани в точки V.3.1 и V.3.2.). Имайки предвид начина на получаване на нептуниевите, америциевите и кюриевите изотопи, техните състави и маси в момента на извеждането на горивото от активната зона зависят от масата и състава на плутониевите изотопи в свежото гориво и при извеждането на отработеното гориво от активната зона.

Тъй като масата на плутония в свежото гориво нараства, съответно нараства и дялът на четните плутониеви изотопи, при всяко следващо рециклиране на REMIX горивото масата на минорните актиниди също нараства, а в изотопните състави на америция и кюрия се наблюдава макар и слабо повишение на дяловете на по-тежките техни изотопи. Дозирането на високообогатен уран при производството на REMIX горивото е причина за наблюдаваните високи концентрации на нептуний. Трябва да бъде отбелязан фактът, че с всяко следващо рециклиране следва да се добавя повече високообогатен уран, за да бъде компенсирана загубата на неутрони от поглъщането в натрупващите се четни уранови и плутониеви изотопи.

Съществен ефект от експлоатацията на REMIX горивата е, че дори след четвъртото рециклиране, масата на минорните актиниди е значително по-ниска от масата на минорните актиниди (може да бъде между 25% и 50% по-ниска), генерирани при еднократно рециклиране на плутония в конвенционално MOX гориво. Този ефект става по-изразен след стотната година на отлежаването.

Изключение прави нептуният, чиято концентрация е много по-висока от концентрацията му в разгледаните уранови и уран-плутониеви горива. Този ефект се дължи на добавянето на високообогатен уран в изследваните разновидности на REMIX горивата, както и на нарастващата концентрация на ^{236}U . Въпреки това, завишените концентрации на нептуний (100% ^{237}Np) не биха оказали съществен ефект върху активността и няма да повлияят върху мощността на остатъчното енергоотделяне (Таблица V-1).

V.4 Заключение и изводи

С увеличаване на дълбочината на изгаряне на ядрените горива нараства и концентрацията на минорни актиниди в тях. Това се дължи на увеличената дължина на горивната кампания, което дава възможност за получаване на по-големи концентрации на ядрата-предшественици на минорните актиниди и съответно на самите минорни актиниди. Нежелателните ефекти от гледна точка на управлението на отработеното гориво са няколко – увеличава се концентрацията на ^{237}Np , от който може да се получи ^{238}Pu , чието енергоотделяне е от порядъка на $0,6 \text{ MW/kg}$. От друга страна, концентрацията на ^{244}Cm в момента на спиране на реактора нараства десетократно – от под 20 g/t за ураново гориво до над 200 g/t за MOX гориво. Тези стойности не са пренебрежими, тъй като неговото енергоотделяне е $2,8 \text{ MW/kg}$. В абсолютни стойности количеството на ^{241}Am нараства над 5 пъти. Нарастването на ^{237}Np е двукратно, а общо на нептуния – трикратно. Кюрият нараства десетократно, като дялът на втория най-значим изотоп – ^{245}Cm , може да достигне до 5 w% от целия кюрий.

От сравнението на различни видове уранови и уран-плутониеви горива могат да се направят следните изводи – при експлоатацията на уран-плутониеви горива се генерира повече плутоний, но с деградиран изотопен състав (по-нисък дял на делящи се

изотопи), като в допълнение се получават значително повече америций и кюрий, отколкото при уранови горива. Тенденцията при нептуния е обратната, което се дължи на разликите в началната концентрация на ^{235}U .

След тридесетата година от съхранението на отработените горива, както при урановите, така и при уран-плутониевите горива, концентрацията на нептуния нараства, като след стотната година това нарастване става значително. Америцийът също нараства, като пик на концентрацията му се наблюдава около стотната година, след което тя започва да намалява. Този пик е ясно изразен както при урановите, така и при уран-плутониевите горива, но докато при урановите горива този пик в концентрацията е около 2 kg/tTM , то при MOX горивата той може да е между 6 и 10 kg/tTM , в зависимост от началния състав и масовия дял на плутония. Това нарастване на количеството америций е следствие от разпада на ^{241}Pu и поставя затруднения пред средносрочното и дългосрочното управление на ОЯГ, като негативните ефекти са по-силно изразени при отработено MOX гориво.

Що се отнася до кюрия, концентрацията му намалява в рамките на първите десет до тридесет години, като при отработено ураново гориво около стотната година той на практика липсва. При уран-плутониевото гориво след срок на съхранение от триста години концентрациите на кюрий са около $0,2 \text{ kg/tTM}$, което е сравнимо с концентрацията на кюрия в урановото гориво веднага след извеждането му от активната зона.

Проведеният анализ на REMIX горивата показва, че в разглеждания случай на многократно рециклиране, генерираният кюрий е с между около 25% и 50% по-малко отколкото при MOX горивото, използвано за сравнение, като разликата се увеличава с увеличаване на отлежаването. По отношение на америция, след третото и четвъртото рециклиране, концентрацията му е сравнима с тази в MOX горивото в първите няколко години след извеждането от активната зона, но с увеличаване на отлежаването, масата на америция в отработеното MOX гориво нараства значително (Фигура V-11). От съществена важност е обстоятелството, че дори и след многократно рециклиране концентрациите на америций и кюрий в отработените REMIX горива са по-ниски (в някои случаи значително) от техните концентрации след еднократно рециклиране в MOX гориво.

Друго важно обстоятелство е, че използваното за сравнение уран-плутониево гориво е със сравнително нисък дял на плутония (5 w\%) и сравнително благоприятен изотопен състав на свежото гориво ($72,8 \text{ w\%}$ дялящи се изотопи – Таблица V-4).

В заключение може да се каже, че увеличената концентрация на минорни актиниди в отработените MOX горива силно затруднява управлението им в дългосрочен план, което води до нуждата за промяна на стратегията за управление на отработени ядрени горива при затваряне на горивния цикъл, а експлоатацията на REMIX горивата се явява по-благоприятна в този аспект възможност за затваряне на горивния цикъл в сравнение с конвенционалните уран-плутониеви горива.

ГЛАВА VI.

ВЛИЯНИЕ НА ВИДА НА СВЕЖОТО ГОРИВО И ПЕРИОДА НА ОТЛЕЖАВАНЕ ВЪРХУ ОСТАТЪЧНОТО ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО ОТ РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ

VI.1 Остатъчното енергоотделяне на референтни горива

VI.1.1 Остатъчно енергоотделяне на отработени уранови и MOX горива

Целта на настоящето изследване е да се определи как видът на свежото гориво – ураново или уран-плутониево, влияе върху остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво. За целта са разгледани горивни касети, които могат да работят както с ураново, така и с уран-плутониево гориво – S14×14 и W17×17. За пресмятанята е използван модулът ORIGEN от софтуерния пакет SCALE6.1 [162]. В анализа на резултатите графично и таблично са обобщени получените данни от изчисленията за касета S14×14, а данните за касета W17×17 са изнесени в Приложение б.

В резултат на проведеня анализ са получени мощността на енергоотделянето като функция на времето на отлежаване на отработеното ядрено гориво и съответно приносът на различните радионуклиди. На Фигура VI-1 – Фигура VI-3 са илюстрирани компонентите в енергоотделянето на отработено ураново и MOX гориво. Енергоотделянето, получено от продуктите на делене и на активация е сходно при двата типа гориво, но приносът към енергоотделянето на урановото гориво е по-висок.

След извеждането на горивото от активната зона на реактора мощността на енергоотделянето за двата типа горива е сходна, но в края на 300-годишния период на отлежаване мощността на енергоотделянето на отработеното уран-плутониево гориво е с около порядък по-висока. От Фигура VI-1 – Фигура VI-3 се вижда, че след десетата година енергоотделянето се дължи само на нуклидите с основен принос, повечето от които са минорни актиниди и плутоний. След десетата година започва намаляване на приноса на плутония и кюрия, като се увеличава приносът на америция. Получените стойности за мощността на енергоотделянето на отработените горива са представени в Таблица VI-1.

Таблица VI-1. Мощност на енергоотделянето на отработените горива, W/tM

година	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
UOX	98 170,0	46 750,0	14 030,0	3669,0	1012,0	658,2	253,8	114,3
MOX1 5%	98 530,0	50 390,0	18 490,0	5538,0	2053,0	1598,0	1011,0	648,8
MOX1 7,23%	99 340,0	51 030,0	18 760,0	5705,0	2322,0	1976,0	1397,0	919,9
MOX2 5%	98 890,0	50 980,0	19 190,0	6187,0	2603,0	1980,0	1184,0	696,2
MOX2 7,23%	99 710,0	51 720,0	19 630,0	6547,0	3060,0	2522,0	1670,0	996,1

Фигура VI-1. Изменение на компонентите на енергоотделянето с течение на времето на отлежаване на отработено ураново гориво

Фигура VI-2. Изменение на компонентите на енергоотделянето с течение на времето на отлежаване на отработено уран-плутониево MOX1-5% гориво

Фигура VI-3. Изменение на компонентите на енергоотделянето с теченеие на времето на отлежаване на отработено уран-плутониево MOX2-7,23% гориво

Фигура VI-4. Мощност на енергоотделянето на изследваните отработени горива, W/tTM

Таблица VI-2. Дял на минорните актиниди в енергоотделянето на отработените горива

година	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
UOX	0,55%	0,87%	1,25%	1,91%	8,48%	17,34%	45,58%	73,54%
MOX1 5%	6,25%	9,51%	12,50%	19,91%	49,62%	57,69%	70,78%	78,43%
MOX1 7,23%	6,92%	10,43%	13,29%	19,99%	48,65%	58,39%	71,14%	77,51%
MOX2 5%	6,70%	10,27%	14,05%	23,26%	49,27%	53,49%	63,04%	75,56%
MOX2 7,23%	7,35%	11,12%	14,67%	22,68%	45,85%	51,67%	62,05%	74,15%

Таблица VI-3. Дял на минорните актиниди и плутония в енергоотделянето на отработените горива

година	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
UOX	0,63%	1,04%	1,84%	4,13%	16,15%	27,79%	65,11%	99,30%
MOX1 5%	6,61%	10,22%	14,49%	26,56%	66,74%	77,19%	93,24%	99,89%
MOX1 7,23%	7,46%	11,47%	16,19%	29,50%	70,93%	81,63%	95,14%	99,92%
MOX2 5%	7,37%	11,58%	17,58%	34,14%	73,84%	81,67%	94,23%	99,89%
MOX2 7,23%	8,39%	13,12%	19,99%	38,50%	78,02%	85,70%	95,95%	99,91%

Ясно личи, че мощността на енергоотделянето на уран-плутониевите горива намалява по-бавно и се запазва по-висока, като в края на периода тя е между 6 и 9 пъти по-висока от тази на урановото гориво. Също така може да се направи изводът, че с увеличаването на масовия дял на плутония в свежото ядрено гориво нараства и мощността на енергоотделянето на отработеното гориво. Изотопният състав на първоначално заредения плутоний също оказва влияние, но то не е толкова значимо, колкото е влиянието на масовия дял на плутония. Резултатите са представени в графичен вид на Фигура VI-4. Основният принос към енергоотделянето, особено след тридесетата година на отлежаването, е на минорните актиниди (Таблица VI-2), като техният принос при уран-плутониевите горива е многократно по-висок.

Анализът на съвместния принос на минорните актиниди и плутония, илюстриран в Таблица VI-3, показва значимата роля на актинидите към формирането на енергоотделянето. Във всички случаи, в края на периода, техният принос е над 99%, но се наблюдава значителна разлика между урановото и уран-плутониевите горива.

На Фигура VI-5 графично е представено изменението на енергоотделянето на минорните актиниди, америция, кюрия и плутония като функция на времето. От тези резултати могат да се направят два основни извода. На първо място, енергоотделянето в MOX горивата е значително по-високо поради много по-високите концентрации на изотопи на актиниди с висока специфична мощност на енергоотделянето в отработените уран-плутониеви горива, което е пряко следствие от разликите в първоначалния нуклиден състав на свежите уранови и уран-плутониеви горива. На второ място, изменението на енергоотделянето е пряко свързано с изменението на

концентрациите на изотопите на минорните актиниди, изследвани в Глава V и се явяват следствие от описаните там явления:

- изотопът плутоний-241 претърпява пълен разпад;
- изотопът плутоний-238 се разпада почти изцяло;
- в резултат на разпада на плутоний-241, концентрацията на америций-241 нараства с течение на времето, като се наблюдава пик на концентрацията около стотната година от отлежаването на отработеното ядрено гориво (Фигура VI-5 б);
- изотопът кюрий-242 (122 MW/kg) се разпада в рамките на първите три години след извеждането от активната зона на реактора;
- изотопът кюрий-244 ($2,8 \text{ MW/kg}$) има период на полуразпад приблизително 18 години и за практическия му разпад са необходими около 130-140 години.

По-пълна картина на приноса на минорните актиниди и плутония към остатъчното енергоотделяне може да се получи от Фигура VI-3. От графиките личи, че при отработеното ураново гориво сериозен принос към енергоотделянето имат и други радионуклиди, докато при уран-плутониевите горива след десетата година от извеждането от активната зона на практика цялото енергоотделяне се дължи на плутония, америция и кюрия. При отработеното MOX гориво мощностите на енергоотделянето на плутония и минорните актиниди са с един порядък по-високи от тези при отработеното ураново гориво. Описаните явления са пряко следствие от разликите в радионуклидният инвентар на двата типа отработени горива.

Фигура VI-5. Енергоотделяне на минорните актиниди (а), америция (б), кюрия (в) и плутония (г) в разглежданите отработени горива, W/tM

В Таблица VI-4 е илюстриран приносът на останалите радионуклиди към остатъчното енергоотделяне на отработеното ядрено гориво. До стотната година от отлежаването приносът на тези радионуклиди към енергоотделянето на урановото гориво е малко по-висок от приноса им при MOX горивото, като след това те се

изравняват. При четирите разгледани разновидности на МОХ горивата номиналният принос на радионуклидите, различни от плутоний, америций и кюрий, на практика е еднакъв. Фактът, че относителният им принос е по-нисък при уран-плутониевите горива се дължи на това, че енергоотделянето на минорните актиниди и плутония при тези горива е с един порядък по-високо отколкото при ураново гориво.

Таблица VI-4. Енергоотделяне, дължащо се на химичните елементи, различни от плутоний, америций и кюрий, W/tM

	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
UOX	97554,33	46261,60	13772,03	3517,62	848,65	475,31	88,60	0,86
MOX1 - 5%	92023,27	45240,11	15810,34	4067,51	683,29	364,86	68,80	1,17
MOX1 - 7,23%	91936,85	45175,66	15722,36	4022,27	675,42	363,43	68,41	1,25
MOX2 - 5%	91600,53	45076,55	15816,57	4075,20	681,50	363,53	68,89	1,36
MOX2 - 7,23%	91350,76	44933,41	15706,22	4026,94	673,16	361,32	68,24	1,61

Фигура VI-6. Относително енергоотделяне на отработените референтни МОХ горива, изразено чрез енергоотделянето на отработеното референтно ураново гориво

За по-пълно представяне на разликите в специфичната мощност на енергоотделянето на отработени уранови и уран-плутониеви горива на Фигура VI-6 енергоотделянето е изразено в относителни единици спрямо енергоотделянето на референтното ураново гориво. От графиката се вижда силната зависимост на стойността на енергоотделянето от първоначалния дял на плутония в МОХ горивото, като тази зависимост се запазва силно изразена в дългосрочен план. От дяла на плутония в горивото зависи също така и скоростта на нарастване на енергоотделянето с

времето. Така например, след период на отлежаване 300 години енергоотделянето на гориво с 5 w% начален дял на плутония е между 5,7 и 6,1 пъти по-високо от енергоотделянето на ураново гориво, докато стойностите за горивата с начална концентрация на плутоний от 7,23 w% са между 8,05 и 8,7 пъти по-големи. Наблюдава се също така влияние и на първоначалния изотопен състав на плутония, но то е по-слабо изразено от това на масовия му дял.

VI.1.2 Остатъчно енергоотделяне на отработени REMIX горива

В настоящия анализ са представени резултатите от изследването на остатъчното енергоотделяне на четири разновидности отработени REMIX горива, достигнали дълбочина на изгаряне от 48 647 MWd/tM и с начални изотопни състави, представени в Таблица V-10. Резултатите са сравнени с резултати, получени за мощността на остатъчното енергоотделяне на ураново и смесено уран-плутониево (MOX) гориво. Горивата, използвани за сравнение, са ураново ТВС-М (начално обогатяване 4,31% и проектна дълбочина на изгаряне 49 000 MWd/tM, вж. Таблица V-2) и уран-плутониево гориво MOX1 с 5 w% масов дял на плутония. Изотопните състави на плутония и на горивото са представени в Таблица V-4 и Таблица V-5. Уран-плутониевото гориво е облъчено в касета 17×17 до 49 000 MWd/tM. Изчислителният анализ е извършен с ORIGEN [162], а резултатите са представени в табличен (Таблица VI-5) и графичен вид (Фигура VI-7).

Таблица VI-5. Изменение на остатъчното енергоотделяне на ураново, уран-плутониево и REMIX горива като функция на времето за отлежаване, W/tM

	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
REMIX1	1.63E+05	7.94E+04	2.61E+04	7.80E+03	2.69E+03	1.64E+03	5.75E+02	2.35E+02
REMIX2	1.64E+05	8.06E+04	2.69E+04	8.42E+03	3.23E+03	1.97E+03	6.92E+02	2.72E+02
REMIX3	1.65E+05	8.12E+04	2.73E+04	8.76E+03	3.54E+03	2.19E+03	7.85E+02	3.00E+02
REMIX4	1.65E+05	8.16E+04	2.75E+04	8.95E+03	3.73E+03	2.33E+03	8.61E+02	3.22E+02
UOX (ТВС-М)	1.60E+05	7.68E+04	2.40E+04	6.58E+03	1.82E+03	1.14E+03	4.25E+02	1.77E+02
MOX1 (17×17)	1.60E+05	8.23E+04	3.13E+04	9.91E+03	3.56E+03	2.29E+03	1.06E+03	6.29E+02

В Таблица VI-6 са изнесени резултатите, получени за стойностите на остатъчното енергоотделяне на разглежданите REMIX горива, дължащо се на плутония, америция и кюрия, а в Таблица VI-7 са представени приносите на тези актиниди към общото енергоотделяне. Компонентите на остатъчното енергоотделяне на гориво REMIX 1 и тяхното изменение с времето са представени и в графичен вид на Фигура VI-8.

В отработените REMIX горива протичат процесите, наблюдавани и в отработените уранови и уран-плутониеви горива. Поради това, очаквано, получените резултати както за остатъчното енергоотделяне като цяло, така и за отделните му компоненти, са сходни по стойност и по характер с тези за урановите и уран-плутониевите горива. По-важният аспект, който представлява интерес в случая, е къде се нареждат изследваните REMIX горива по отношение на величината на остатъчното енергоотделяне спрямо урановите и най-вече спрямо уран-плутониевите горива. Резултатите, показани на Фигура VI-7 и числено представени в Таблица VI-5, са красноречиви.

Фигура VI-7. Изменение на остатъчното енергоотделяне като функция на времето на отлежаване на ураново, смесено уран-плутониево и REMIX гориво, W/tTM

Таблица VI-6. Мощност на остатъчното енергоотделяне на REMIX горивата, дължаща се на плутоний, америций и кюриум, W/tTM

Гориво	Еле-мент	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
		год.							
REMIX 1	Pu	3.42E+02	3.45E+02	3.49E+02	3.46E+02	3.29E+02	2.84E+02	1.77E+02	6.21E+01
	Am	9.10E+00	1.16E+01	1.99E+01	4.23E+01	1.05E+02	1.98E+02	2.31E+02	1.71E+02
	Cm	3.89E+03	3.19E+03	1.91E+03	1.21E+03	9.01E+02	4.19E+02	2.91E+01	2.39E-01
REMIX 2	Pu	5.15E+02	5.18E+02	5.22E+02	5.17E+02	4.91E+02	4.23E+02	2.58E+02	8.04E+01
	Am	1.20E+01	1.46E+01	2.38E+01	4.84E+01	1.17E+02	2.19E+02	2.55E+02	1.89E+02
	Cm	5.00E+03	4.15E+03	2.58E+03	1.71E+03	1.28E+03	5.95E+02	4.12E+01	3.33E-01
REMIX 3	Pu	6.70E+02	6.73E+02	6.77E+02	6.70E+02	6.35E+02	5.47E+02	3.29E+02	9.60E+01
	Am	1.35E+01	1.64E+01	2.61E+01	5.22E+01	1.25E+02	2.34E+02	2.72E+02	2.01E+02
	Cm	5.00E+03	4.15E+03	2.58E+03	1.71E+03	1.28E+03	5.95E+02	4.12E+01	3.33E-01
REMIX 4	Pu	8.03E+02	8.06E+02	8.10E+02	8.01E+02	7.59E+02	6.53E+02	3.91E+02	1.09E+02
	Am	1.45E+01	1.74E+01	2.76E+01	5.48E+01	1.31E+02	2.44E+02	2.84E+02	2.10E+02
	Cm	5.75E+03	4.78E+03	3.00E+03	2.00E+03	1.50E+03	6.99E+02	4.84E+01	3.90E-01

Фигура VI-8. Изменение на компонентите на остатъчното енергоотделяне с времето за гориво REMIX 1, W/tM

В краткосрочен план (до 1 година след извеждането от активната зона) мощностите на енергоотделянето на всички разгледани горива на практика са еднакви, така че от гледна точка на най-краткосрочното управление на отработеното ядрено гориво може да се заключи, че урановото, MOX и REMIX горивото са равностойни. Очаквано, остатъчното енергоотделяне на REMIX горивата е по-високо (след десетата година разликата е почти 2 пъти) от енергоотделянето на отработеното ураново гориво, което се дължи на наличието на плутоний. Между първата и тридесетата година енергоотделянето на REMIX горивата е сравнимо с това на разгледаното MOX гориво, но в края на разглеждания период то е два пъти по-малко. Тъй като разгледаните REMIX горива представляват четири последователни рециклирания на уран-плутониевия регенерат с добавяне на обогатен уран за компенсация на натрупващите се четни уранови и плутониеви изотопи, очаквано, се наблюдава ефект на постепенно повишаване на енергоотделянето с всяко следващо рециклиране на регенерата, като най-голямото нарастване се наблюдава на стотната година от отлежаването на REMIX 4, когато мощността на енергоотделянето му е 1,5 пъти по-висока от тази на REMIX 1 в същия момент от отлежаването. Тази съществена разлика се дължи както на увеличаването на масата на плутония в свежото гориво (от 11,23 kg/tM при REMIX 1 до 18,64 kg/tM при REMIX 4), така и на влошаването на изотопния му състав – дялът на четните плутониеви изотопи нараства от 35,3 w% до 42,6 w% (Таблица V-10).

Въпреки посочените ефекти, след четири рециклирания на уран-плутониевия регенерат, в краткосрочен план, остатъчното енергоотделяне на отработените REMIX горива, макар и съизмеримо с това на MOX горивото, е по-ниско, а в дългосрочен план е до 2 пъти по-ниско. Освен това, използването на MOX горивото представлява еднократно рециклиране единствено на плутоний, а разглежданото условно MOX1 с 5 w% дял на плутония е с най-ниски стойности на остатъчното енергоотделяне от всички разновидности, разглеждани в точка VI.1.1 (Таблица VI-1). Всичко това, в съчетание с факта, че минорните актиниди и продуктите на делене се отделят на петата година от

извеждането на горивото от активната зона, води до извода, че по отношение на енергоотделянето на отработеното гориво, експлоатацията на REMIX горива предоставя по-благоприятна възможност за затваряне на горивния цикъл спрямо експлоатацията на MOX горива. В допълнение, възможността за съвместно рециклиране на урана и плутония в един материален поток, повишените материални спестявания и възможността на цялостно зареждане на активната зона на енергийния реактор, показват, че REMIX горивата предоставят много добра възможност за цялостно затваряне на горивния цикъл на реакторите от типа ВВЕР-1000.

Таблица VI-7. Относителен дял на плутония, америция и кюрия към остатъчното енергоотделяне на REMIX горивата

Гориво	Хим. елемент	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
		год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
REMIX 1	Pu	0,21%	0,43%	1,34%	4,44%	12,23%	17,34%	30,78%	26,47%
	Am	0,01%	0,01%	0,08%	0,54%	3,91%	12,08%	40,21%	72,69%
	Cm	2,40%	4,02%	7,32%	15,48%	33,52%	25,58%	5,06%	0,10%
	MA	2,40%	4,04%	7,40%	16,02%	37,43%	37,66%	45,27%	72,79%
	MA+Pu	2,61%	4,47%	8,74%	20,46%	49,66%	55,01%	76,05%	99,26%
REMIX 2	Pu	0,31%	0,64%	1,94%	6,14%	15,19%	21,43%	37,25%	29,61%
	Am	0,01%	0,02%	0,09%	0,57%	3,63%	11,11%	36,90%	69,55%
	Cm	3,05%	5,15%	9,59%	20,25%	39,56%	30,14%	5,96%	0,12%
	MA	3,06%	5,17%	9,68%	20,83%	43,19%	41,25%	42,86%	69,67%
	MA+Pu	3,37%	5,81%	11,62%	26,97%	58,37%	62,69%	80,10%	99,29%
REMIX 3	Pu	0,41%	0,83%	2,48%	7,65%	17,93%	25,01%	41,95%	32,06%
	Am	0,01%	0,02%	0,10%	0,60%	3,54%	10,68%	34,60%	67,12%
	Cm	3,04%	5,11%	9,45%	19,47%	36,07%	27,21%	5,25%	0,11%
	MA	3,04%	5,13%	9,55%	20,06%	39,61%	37,89%	39,85%	67,23%
	MA+Pu	3,45%	5,96%	12,03%	27,71%	57,54%	62,90%	81,80%	99,29%
REMIX 4	Pu	0,49%	0,99%	2,95%	8,95%	20,35%	28,00%	45,39%	33,93%
	Am	0,01%	0,02%	0,10%	0,61%	3,51%	10,45%	32,95%	65,26%
	Cm	3,48%	5,86%	10,91%	22,37%	40,25%	29,97%	5,63%	0,12%
	MA	3,49%	5,88%	11,01%	22,98%	43,76%	40,43%	38,58%	65,38%
	MA+Pu	3,97%	6,87%	13,96%	31,93%	64,11%	68,43%	83,97%	99,31%

VI.2 Влияние на дълбочината на изгаряне върху остатъчното енергоотделяне на отработеното ядрено гориво

За пълнота на анализа е необходимо да бъде изследвано и влиянието на дълбочината на изгаряне върху мощността на остатъчното енергоотделяне на отработеното ядрено гориво. За целта е пресметната мощността на енергоотделянето за срок от 300 години след извеждането от активната зона на урановите горива, изследвани в Глава V. Проектните дълбочини на изгаряне на изследваните уранови горива варират от 30 000 MWd/tM (S14×14) до 65 000 MWd/tM (ТВСА-12) (Таблица

V-2). Резултатите са представени в табличен (Таблица VI-8) и графичен вид (Фигура VI-9), където енергоотделянето е представено в линеен и логаритмичен мащаб.

Получените резултати потвърждават закономерността, че стойността на остатъчното енергоотделяне е пропорционална на достигнатата дълбочина на изгаряне. Това се дължи на обстоятелството, че с нейното увеличение нарастват и концентрациите на продукти на делене и трансуранови елементи в отработеното гориво.

Фигура VI-9. Изменение на остатъчното енергоотделяне на ураново гориво, постигнало различна дълбочина на изгаряне, представено в линеен и логаритмичен мащаб

Таблица VI-8. Мощност на остатъчното енергоотделяне на уранови горива, постигнали различни дълбочини на изгаряне, W/tM

	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
TBC-M	1.60E+05	7.68E+04	2.40E+04	6.58E+03	1.82E+03	1.14E+03	4.25E+02	1.77E+02
ТВСА	1.79E+05	8.63E+04	2.75E+04	7.66E+03	2.12E+03	1.31E+03	4.74E+02	1.92E+02
ТВСА-12	2.12E+05	1.02E+05	3.31E+04	9.42E+03	2.64E+03	1.60E+03	5.56E+02	2.14E+02
S14x14	9.82E+04	4.68E+04	1.40E+04	3.67E+03	1.01E+03	6.58E+02	2.54E+02	1.14E+02
W17x17	2.03E+05	9.75E+04	3.15E+04	8.93E+03	2.51E+03	1.53E+03	5.42E+02	2.13E+02

VI.3 Енергоотделяне при свързване на горивните цикли на ВВЕР-1000 и AP1000

В точка IV.2 от Глава IV е разгледана възможността за свързване на горивните цикли на реактори ВВЕР-1000 и AP1000, като са представени и ефектите върху материалния баланс на горивните цикли на двата реактора. Друг аспект на изследването представлява анализът на ефектите на свързването на горивните цикли (AP1000 се разглежда като рециклиращ реактор) върху остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво.

Таблица VI-9. Енергоотделяне на отработените горива, W/tM

	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	100,0	300,0
	год.							
ВВЕР-1000	2.10E+05	1.01E+05	3.29E+04	9.40E+03	2.64E+03	1.60E+03	5.56E+02	2.14E+02
AP1000 UOX	2.11E+05	1.00E+05	3.11E+04	8.65E+03	2.40E+03	1.47E+03	5.25E+02	2.09E+02
AP1000 MOX	2.12E+05	1.09E+05	4.27E+04	1.54E+04	6.74E+03	4.18E+03	1.73E+03	9.21E+02

Тъй като в проведените анализи е прието, че в сценариите, в които се предвижда и преработка на отработените горива, тя се извършва на десетата година от отлежаването, при изчисленията до десетата година са използвани пълните маси на отработените ядрени горива.

Таблица VI-10. Енергоотделяне на материала, различен от уран и плутоний, W/t

	0.1	0.3	1.0	3.0	10.0	30.0	100.0	300.0
	год.							
ВВЕР-1000	2.09E+05	1.01E+05	3.26E+04	9.11E+03	2.37E+03	1.37E+03	4.06E+02	1.54E+02
AP1000 UOX	2.11E+05	9.97E+04	3.08E+04	8.39E+03	2.15E+03	1.26E+03	3.87E+02	1.52E+02
AP1000 MOX	2.11E+05	1.08E+05	4.17E+04	1.44E+04	5.82E+03	3.37E+03	1.20E+03	6.98E+02

За целта на анализа са изчислени мощностите на енергоотделянето на различните материали, произлизащи от 1 тон отработено гориво с и без радиохимична преработка (извличане на урана и плутония). В случая без радиохимична преработка материалът включва целия състав на отработеното гориво, а при преминаване през радиохимична преработка материалът е този, който ще бъде включен в състава на остъклените високоактивни отпадъци. Параметрите на реакторите и свежите горива са представени в точка IV.2. В Таблица VI-9 и Таблица VI-10 са представени резултатите, получени за мощността на енергоотделянето на съответните отработени горива и на материалите, оставащи след извличането на урана и плутония.

За целите на сравнителния анализ, енергоотделянето на материалите в задния край на ядрения горивен цикъл е анализирано при пет различни сценария:

1. работа на двата реактора при отворен ядрен горивен цикъл с ураново гориво (базов сценарий);
2. работа на реактор ВВЕР-1000 при отворен горивен цикъл с ураново гориво и работа на реактор AP1000 с MOX гориво без преработка на отработеното ядрено гориво;
3. работа на двата реактора с ураново гориво с преработка на отработените горива от двата реактора;
4. работа на реактор ВВЕР-1000 при отворен горивен цикъл с ураново гориво и работа на AP1000 с MOX гориво с преработка на урановото отработено гориво;
5. работа на реактор ВВЕР-1000 с ураново гориво и работа на AP1000 с MOX гориво с преработка на отработените горива от двата реактора.

Таблица VI-11. Изменение на годишната маса на материала, подлежащ на погребване

Време на отлежаване	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4	Сценарий 5
год.	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>
0,1	31,125	31,125	31,125	31,125	31,125
0,3	31,125	31,125	31,125	31,125	31,125
1,0	31,125	31,125	31,125	31,125	31,125
3,0	31,125	31,125	31,125	31,125	31,125
10,0	31,125	31,125	2,074	17,045	3,895
30,0	31,125	31,125	2,074	17,045	3,895
100,0	31,125	31,125	2,074	17,045	3,895
300,0	31,125	31,125	2,074	17,045	3,895

На Фигура VI-10 графично е илюстрирано изменението на сумарното енергоотделяне на целия материален поток, генериран в съответния сценарий. Вижда се, че преработката на отработеното гориво има отчетлив положителен ефект върху намаляването на цялата мощност на енергоотделянето на материала, като ефектът е най-голям при експлоатацията на уранови горива. Експлоатацията на MOX горива без радиохимична преработка на вторичното отработено гориво повишава общото енергоотделяне, като в този случай преработката на урановото гориво има малък ефект.

На Фигура VI-11 графично е представено енергоотделянето, нормирано за единица маса материал. Получените резултати отново показват, че експлоатацията на уранови горива и пълната им преработка имат най-голям ефект върху изменението на енергоотделянето. Вариантите, използващи MOX гориво с различни комбинации на радиохимична преработка, се явяват неблагоприятни случаи спрямо базовия сценарий, който се доближава по ефект до експлоатацията на уранови горива с пълната им преработка. Въпреки това, следва да се отчете значителното намаляване на масата на материала Таблица VI-11 и концентрирането на основните приносители към енергоотделянето – минорните актиниди и продуктите на делене в значително по-малка маса, което оказва значително влияние върху енергоотделянето на единица маса. Резултатите за масите на материалите, подлежащи на погребване, са представени в Таблица IV-8.

Фигура VI-10. Енергоотделяне на материалите, получени от отработените ядрени горива при пет сценария на съвместна експлоатация на ВВЕР-1000 и АР1000

Фигура VI-11. Енергоотделяне на материалите, получени от отработените ядрени горива при пет сценария на съвместна експлоатация на ВВЕР-1000 и АР1000, нормирано на тон материал

VI.4 Заключение и изводи

От проведения анализ става видно, че използването на MOX гориво поставя затруднения пред управлението на отработените ядрени горива по отношение на

дългосрочното осигуряване на отвеждането на топлината, генерирана в резултат на остатъчното енергоотделяне. Макар и скоро след извеждането си от активната зона отработените уранови и уран-плутониеви горива да имат сравнимо енергоотделяне, то в дългосрочен план мощността на енергоотделянето на отработеното МОХ гориво е многократно по-висока от тази на отработеното ураново гориво, което се дължи на няколкократно по-високите концентрации на радионуклиди с висока мощност на специфичното енергоотделяне като ^{238}Pu , ^{241}Am , ^{242}Cm и ^{244}Cm . Представените резултати открояват един от негативните ефекти при експлоатацията на МОХ горива и илюстрират произтичащите от това усложнения в задния край на ядрения горивен цикъл.

При съвместната експлоатация на реактори ВВЕР-1000 и AP1000 експлоатацията на МОХ горива оказва силно негативно влияние върху стойността на остатъчното енергоотделяне, освен в случаите, когато и вторичното отработено гориво бъде подложено на преработка. Въпреки това, радиохимичната преработка на отработените горива намалява общото енергоотделяне на материалите в задния край на горивния цикъл. При разглеждане на сценарий на радиохимична преработка без последващо използване на плутония за производство на МОХ гориво възниква въпросът за утилизацията и опазването на плутония. Тези негативни ефекти се компенсират в известна степен от значителното намаляване на масата на радиоактивните отпадъци.

Алтернативна възможност предоставя експлоатацията на REMIX горива, които предлагат възможност за пълно затваряне на ядрения горивен цикъл и многократно рециклиране на урана и плутония, като същевременно отработените горива от този тип притежават по-ниски стойности на остатъчното енергоотделяне спрямо МОХ горивата, като тенденцията се запазва и след многократно рециклиране.

ГЛАВА VII.

АНАЛИЗ НА ИЗОТОПНИТЕ ФАКТОРИ НА ВЪТРЕШНОПРИСЪЩАТА БАРИЕРА НА ПЛУТОНИЯ, ПОЛУЧЕН В ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ

VII.1 Въведение

Изотопната бариера на плутония представлява най-важната част от вътрешноприсъщите свойства, възпрепятстващи неговото разпространение [120],[121]. Факторите, свързани с изотопната бариера, представляват 63,5% от всички вътрешноприсъщи свойства на материала (Фигура III-4), които осигуряват бариера пред неговото разпространение. В допълнение материалните запаси имат относителен принос от 18,1% към бариерата [193]. Целта на настоящето изследване е да бъде оценена вътрешноприсъщата бариера пред разпространението на плутоний, получен от ураново и уран-плутониево гориво при нормална експлоатация на търговски енергийни реактори с вода под налягане. Сценариите на умишлено производство на материал с добри оръжейни характеристики чрез аномално скъсяване на горивната кампания не са разгледани, тъй като са предмет на друг тип анализи.

За оценка на влиянието на постигнатата дълбочина на изгаряне, времето за отлежаване на отработеното гориво и вида на свежото гориво върху свойствата на изотопната бариера, е изследван плутоний, получен в референтни леководни реактори с вода под налягане – ВВЕР и PWR. Разгледани са условно ураново и уран-плутониево гориво, както и широк диапазон дълбочини на изгаряне – от 30 000 *MWd/tM* до 60 000 *MWd/tM*. Изследвана е използваемостта на плутония в зависимост от периода на отлежаване на отработеното гориво – от края на кампанията до 30 години след извеждането от активната зона на реактора, което позволява да се оцени използваемостта на исторически натрупания плутоний, получен от отработените ядрени горива със сравнително ниска дълбочина на изгаряне.

Представените анализи са извършени чрез прилагането на три различни метода – по изотопни критерии (на Kimura, Kessler и Pellaud), по методиката ‘Figure of Merit’ и посредством многофакторен анализ на използваемостта. Многофакторният анализ е приложен за два типа материал с един и същ изотопен състав – за отделен плутоний в метална форма и за плутоний, който не е отделен от състава на отработеното ядрено гориво и се съхранява във вид на касети в басейн за отлежаване или друг тип хранилище (от сух или мокър тип). Проведеното с прилагането на многофакторен анализ изследване изяснява приноса на формата на материала към вътрешноприсъщата материална бариера.

VII.2 Пресмятане на входните данни за анализа

За да бъдат анализирани различни плутониеви изотопни смеси и съединения, съдържащи плутоний, е необходимо да бъдат известни техните изотопните състави, критичните им маси без отражател, както и други свойства (например емисията спонтанни неутрони и мощността на енергоотделянето на плутониевата изотопна смес), свързани с неразпространението на ядрени материали и тяхната използваемост за нерегламентирани цели.

Данните на референтните реактори, използвани за изчисляване на плутониевите изотопни състави, са представени в Таблица VII-1, където с *N* е означена брутната

инсталирана мощност на ядрения енергиен блок, с φ – коефициента на използване на инсталираната мощност на блока, с η – брутния термодинамичен к.п.д. на блока, с y – концентрацията на ^{235}U в обеднения уран, използван за изработката на MOX гориво, с x – началното обогатяване на урановото гориво, а с w_{Pu} – масовият дял на плутония в свежото смесено уран-плутониево гориво. Началната концентрация на плутония в свежото MOX гориво е 7,23 w% реакторен плутоний. Разгледаното гориво е MOX2 (Таблица V-4).

Таблица VII-1. Експлоатационни характеристики на референтните реактори

	N	φ	η	y	x	w_{Pu}
	MW	%	%	w%	w%	w%
PWR	1000	85,0	32,8	0,3	4,4	7,23
ВВЕР	1000	85,0	32,8	-	4,4	-

VII.2.1 Пресмятане на изотопните състави

VII.2.1.1 Материал, получен в края на горивната кампания

Изотопните състави на плутония, наличен в отработеното гориво, са пресметнати като функция на постигнатата дълбочина на изгаряне с помощта на кода ORIGEN [162]. Резултатите са изнесени в Таблица VII-2 – Таблица VII-4.

Таблица VII-2. Изотопни състави на плутония, който може да бъде извлечен от отработено ураново гориво на ВВЕР, веднага след извеждането му от активната зона, като функция на дълбочината на изгаряне, w%

	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000
	MWd/tTM						
^{238}Pu	0,96%	1,25%	1,58%	1,94%	2,31%	2,69%	3,07%
^{239}Pu	62,75%	59,09%	55,94%	53,20%	50,83%	48,76%	46,95%
^{240}Pu	18,64%	19,51%	20,19%	20,74%	21,18%	21,52%	21,80%
^{241}Pu	14,31%	15,66%	16,60%	17,20%	17,53%	17,64%	17,62%
^{242}Pu	3,36%	4,49%	5,69%	6,92%	8,16%	9,38%	10,56%

Таблица VII-3. Изотопни състави на плутония, който може да бъде извлечен от отработено ураново гориво на PWR, веднага след извеждането му от активната зона, като функция на дълбочината на изгаряне, w%

	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000
	MWd/tTM						
^{238}Pu	0,99%	1,30%	1,63%	1,99%	2,37%	2,76%	3,14%
^{239}Pu	63,06%	59,46%	56,34%	53,63%	51,27%	49,22%	47,42%
^{240}Pu	18,33%	19,23%	19,95%	20,55%	21,03%	21,42%	21,75%
^{241}Pu	14,34%	15,66%	16,59%	17,20%	17,54%	17,68%	17,66%
^{242}Pu	3,28%	4,35%	5,48%	6,64%	7,80%	8,93%	10,03%

Разгледаният интервал на дълбочините на изгаряне е от 30 000 MWd/tTM до 60 000 MWd/tTM , което позволява да се извърши анализ на отработени ядрени горива, получени в различни поколения ядрени енергийни реактори, които достигат различни дълбочини на изгаряне на ядреното гориво. Нещо повече, този интервал позволява да се анализира изменението на изотопния състав на плутония като функция на дълбочината на изгаряне, като така става възможно да се оцени изменението на използваемостта на реакторния плутоний във функция на дълбочината на изгаряне.

Таблица VII-4. Изотопни състави на плутония, който може да бъде извлечен от отработено MOX гориво на PWR, веднага след извеждането му от активната зона, като функция на дълбочината на изгаряне, w%

	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000
	MWd/tTM						
^{238}Pu	2,41%	2,38%	2,36%	2,34%	2,31%	2,29%	2,27%
^{239}Pu	41,28%	39,88%	38,63%	37,57%	36,66%	35,90%	35,30%
^{240}Pu	30,10%	30,13%	30,08%	29,95%	29,75%	29,50%	29,19%
^{241}Pu	16,67%	17,45%	18,10%	18,60%	19,00%	19,26%	19,41%
^{242}Pu	9,55%	10,17%	10,83%	11,55%	12,28%	13,05%	13,84%

От резултатите, показани в Таблица VII-2 и Таблица VII-3 става очевидно, че с нарастване на дълбочината на изгаряне дялът на ^{239}Pu намалява, а на всички останали изотопи нараства. Що се отнася до отработеното MOX гориво (Таблица VII-4), някои от наблюдаваните тенденции са сходни, но има и съществени разлики – концентрациите на ^{238}Pu и ^{240}Pu също намаляват с увеличаването на дълбочината на изгаряне, като намаляването на концентрацията на ^{240}Pu е по-изразено.

VII.2.1.2 *Материал, получен по време на отлежаване на отработеното гориво*

За да бъде определено изменението на изотопните вектори на плутония по време на отлежаването на отработените горива е разгледан период от 0,1 до 30,0 години след извеждането на материала от активната зона на реактора. Изменението на изотопните състави на плутония в зависимост от постигнатите дълбочини на изгаряне и времето на отлежаване за ураново и уран-плутониево гориво е представено таблично в Приложение 7.

Основните явления, имащи отношение към изотопната бариера, са деградацията на изотопния състав (увеличаване на дяла на четни изотопи) с повишаване на дълбочината на изгаряне, относителното увеличение на масовия дял на ^{239}Pu с течение на времето (радиоактивният разпад на ^{241}Pu води до намаляване на масата на плутония и изменение на съотношението на различните изотопи в сместа) и относителното нарастване на дяла на ^{240}Pu с течение на времето.

VII.2.2 *Изчисляване на критичните маси*

VII.2.2.1 *Материал, получен в края на горивната кампания*

Критичните маси без отражател на всички съединения и материали са изчислени за сферична геометрия, като се допуска, че сместа е хомогенна с нулева порьозност. За целта е използван софтуерният продукт KENO V.a., част от пакета SCALE6.1 [162].

Критичните маси на плутониевия диоксид са изчислени при допускането, че химичното съединение е стехиометрично.

Изчислените критични маси на чистите плутониеви изотопи са представени в Таблица VII-5 заедно с данни от различни литературни източници. От извършеното сравнение може да се заключи, че изчислените стойности кореспондират добре с литературните данни. Резултатите от пресмятията за критичните маси на PuO₂ с различни изотопни състави на плутония, както и за различните плутониеви смеси, получени в енергийни реактори, са показани в Таблица VII-7 и Таблица VII-8.

Изчисленията за PuO₂ са направени за съединения с три различни изотопни състава – съдържащ само ²³⁹Pu, съдържащ оръжеен плутоний (WG-PuO₂) и съдържащ реакторен плутоний (RG-PuO₂). Изотопните състави на реакторния и оръжейния плутоний са дадени под Таблица VII-5. Плътностите, използвани за пресмятията са 10 970 kg/m³ за PuO₂ [176] и 19 840 kg/m³ за другите плутониеви смеси [46]. Съставът на PuO₂ е показан в Таблица VII-6, а резултатите за критичните му маси според качеството на съдържащия се в него плутоний са изнесени в Таблица VII-7. По-широк литературен обзор на данни за критичните маси на различни ядрени материали е представен в Приложение 8.

Таблица VII-5. Критична маса без отражател на плутониевите изотопи

	[95]	[112]	[205]	[134] [‡]	[57]	[46] [#]	[171]	[120] [†]	[98] min	[98] max	Изчи- слено
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
²³⁸ Pu	10,00	9,70	10,00	9,60	7,10	9,70	13,10	9,03	8,95	9,49	9,72
²³⁹ Pu	10,20	10,10	10,00	10,16	10,00	10,00	14,80	10,23	9,99	10,33	10,11
²⁴⁰ Pu	36,80	36,90	37,00	36,54	33,00	37,30	44,80	31,45	35,70	39,03	37,43
²⁴¹ Pu	12,90	13,00	13,00	12,67	12,40	13,00	17,60	12,24	12,27	13,04	13,09
²⁴² Pu	89,00	83,40	89,00	88,76	85,00	89,10	87,80	62,20	85,60	85,60	89,98
WG-Pu	-	10,70	-	10,62	-	10,50	-	-	-	-	-
RG-Pu	-	-	-	13,48	-	14,40	-	-	-	-	-

[‡]в [134] не са посочени точните изотопни състави на реакторния и оръжейния плутоний.

[#]плътност на плутония – 19,84 g/cm³; изотопен състав на оръжейния плутоний (в w%): ²³⁸Pu – 0,010%; ²³⁹Pu – 94,026%; ²⁴⁰Pu – 5,814%; ²⁴¹Pu – 0,130%; ²⁴²Pu – 0,020%; изотопен състав на реакторния плутоний при дълбочина на изгаряне 45 000 MWd/ТМ и след 10-годишно отлежаване (в w%): ²³⁸Pu – 2,56%; ²³⁹Pu – 53,16%; ²⁴⁰Pu – 27,73%; ²⁴¹Pu – 9,52%; ²⁴²Pu – 7,02%.

[†]δ-фаза, плътност – 15,8 g/cm³

От крайните резултати е видно, че с намаляване на дяла на ²³⁹Pu критичните маси нарастват, основно поради увеличение на дяловете на ²⁴⁰Pu и ²⁴²Pu. При по-големи дълбочини на изгаряне тези изотопи представляват между ¼ и ½ от целия плутоний. За целите на количествения анализ критичните маси на различните изотопни смеси са изразени и в значителни количества плутоний. Тези данни са необходими при анализа на количествата генериран плутоний от гледна точка на устойчивостта на разпространение. Техните стойности нарастват с нарастване на дълбочината на изгаряне поради деградацията на изотопния състав на плутония.

Таблица VII-6. Изотопен състав на PuO₂

	²³⁹ PuO ₂	RG-PuO ₂	WG-PuO ₂
	w%	w%	w%
²³⁸ Pu	0,0000	2,2429	0,0088
²³⁹ Pu	88,1919	46,7701	82,9046
²⁴⁰ Pu	0,0000	24,4989	5,1478
²⁴¹ Pu	0,0000	8,4458	0,1156
²⁴² Pu	0,0000	6,2626	0,0179
Кислород	11,8081	11,7797	11,8055

Таблица VII-7. Критична маса без отражател на PuO₂

²³⁹ PuO ₂	WG-PuO ₂	RG-PuO ₂
kg	kg	kg
28,351	29,480	40,318

Таблица VII-8. Критични маси без отражател на плутониеви изотопни смеси, които могат да бъдат извлечени от ОЯГ на леководен реактор

Дълбочина на изгаряне	ВВЕР		PWR		PWR MOX		
	MWd/tM	kg	SQ	kg	SQ	kg	SQ
30 000		12,94	1,62	12,73	1,59	15,80	1,97
35 000		13,18	1,65	13,09	1,64	16,01	2,00
40 000		13,45	1,68	13,50	1,69	16,13	2,02
45 000		14,05	1,76	13,71	1,71	16,28	2,04
50 000		14,11	1,76	13,83	1,73	16,57	2,07
55 000		14,44	1,80	14,28	1,79	16,81	2,10
60 000		14,50	1,82	14,67	1,83	16,64	2,08

VII.2.2.2 *Материал, получен по време на отлежаване на отработеното гориво*

Аналогични на представените в точка VII.2.2.1 изчисления са извършени и за плутониеви сфери без отражател, изработени от материал, отлежавал до 30 години след извеждането на отработеното гориво от активната зона. Получените резултати са представени в Таблица VII-9, където са изразени в килограми и в Таблица VII-10, където са изразени в значителни количества. От резултатите най-общо може да се заключи, че с времето на отлежаване се наблюдава нарастване на критичната маса, което се дължи основно на нарастването на дяла на ²⁴⁰Pu, което не може да бъде компенсирано от нарастването на дяла на ²³⁹Pu. Критичните маси на плутония,

извлечен от MOX горивото, са чувствително по-високи от тези на плутония, извлечен от ураново отработено гориво, поради значително по-големия дял четни плутониеви изотопи, най-вече ^{240}Pu . Дялът на ^{242}Pu също е сравнително висок, което допринася за повишаването на критичните маси на изотопните смеси.

Таблица VII-9. Критични маси на плутония, получен от отработени ядрени горива на реактори с вода под налягане като функция на времето за отлежаване и дълбочината на изгаряне, kg

Дълбочина на изгаряне	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
MWd/tTM	год.	год.	год.	год.	год.
ВВЕР					
30 000	13,09	12,87	12,94	12,94	12,87
35 000	13,12	13,16	13,26	13,25	13,31
40 000	13,57	13,55	13,55	13,55	13,56
45 000	13,75	13,77	13,79	13,83	13,90
50 000	14,15	14,11	14,17	14,21	14,28
55 000	14,36	14,45	14,45	14,59	14,79
60 000	14,66	14,75	14,75	14,91	15,15
PWR UOX					
30 000	12,87	12,87	12,80	12,73	12,73
35 000	13,09	13,20	13,18	13,18	13,25
40 000	13,53	13,53	13,53	13,45	13,60
45 000	13,62	13,72	13,77	13,83	13,94
50 000	14,09	14,09	14,13	14,15	14,25
55 000	14,42	14,44	14,44	14,44	14,99
60 000	14,81	14,78	14,75	14,85	14,95
PWR MOX					
30 000	15,88	15,96	16,05	16,05	16,55
35 000	16,06	16,09	16,13	16,21	16,81
40 000	16,47	16,47	16,51	16,60	17,07
45 000	16,55	16,55	16,51	16,72	17,37
50 000	16,55	16,60	16,64	16,94	17,55
55 000	16,64	16,76	16,93	17,24	18,13
60 000	16,85	16,90	17,07	17,37	18,27

От данните за критичните маси на изотопните смеси, изразени в значителни количества (Таблица VII-8 и Таблица VII-10) става видно, че критичните маси на различен по изотопен състав реакторен плутоний надвишават значителното количество ядрен материал. От това може да се заключи, че е възможна допълнителна диференциация на определението за значително количество съобразно изотопния състав на разглеждания материал. Така би бил прекратен еднаквият подход, предприеман към оръжейния и реакторния материал. Евентуална промяна на дефиницията не би означавала прекратяване на мерките за физическа защита и контрол,

а по-скоро би възприела разбирането, че качествата на материалите зависят от техния състав.

Диференцирането на подхода към материалите с оръжейно качество, материалите с потенциално оръжейно качество и материалите, неподходящи за неграждански приложения би довело до избягването на директни сравнения между материали с различни свойства и би подпомогнало по-точното определяне на началните условия при провеждането на анализи на използваемостта на материалите и устойчивостта на разпространение на ядрените енергийни системи. Това от своя страна би довело до резултати, основани на точен научно-технически анализ.

Таблица VII-10. Критични маси на плутония, получен от отработени ядрени горива на реактори с вода под налягане като функция на времето за отлежаване и дълбочината на изгаряне, SQ

Дълбочина на изгаряне	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
MWd/tM	год.	год.	год.	год.	год.
ВВЕР					
30 000	1,64	1,61	1,62	1,62	1,61
35 000	1,64	1,64	1,66	1,66	1,66
40 000	1,70	1,69	1,69	1,69	1,69
45 000	1,72	1,72	1,72	1,73	1,74
50 000	1,77	1,76	1,77	1,78	1,79
55 000	1,80	1,81	1,81	1,82	1,85
60 000	1,83	1,84	1,84	1,86	1,89
PWR UOX					
30 000	1,61	1,61	1,60	1,59	1,59
35 000	1,64	1,65	1,65	1,65	1,66
40 000	1,69	1,69	1,69	1,68	1,70
45 000	1,70	1,72	1,72	1,73	1,74
50 000	1,76	1,76	1,77	1,77	1,78
55 000	1,80	1,80	1,80	1,80	1,87
60 000	1,85	1,85	1,84	1,86	1,87
PWR MOX					
30 000	1,99	2,00	2,01	2,01	2,07
35 000	2,01	2,01	2,02	2,03	2,10
40 000	2,06	2,06	2,06	2,07	2,13
45 000	2,07	2,07	2,06	2,09	2,17
50 000	2,07	2,07	2,08	2,12	2,19
55 000	2,08	2,09	2,12	2,16	2,27
60 000	2,11	2,11	2,13	2,17	2,28

От данните, систематизирани в Таблица VII-8, Таблица VII-9 и Таблица VII-10, могат да бъдат установени няколко тенденции. Първата от тях е нарастването на

критичната маса с нарастването на дълбочината на изгаряне. В края на горивната кампания критичната маса на плутониевата изотопна смес нараства с 12,8 – 15,3% при удвояването на дълбочината на изгаряне на урановото гориво от 30 000 MWd/tTM на 60 000 MWd/tTM . При плутония, получен от отработено МОХ гориво, това нарастване е 5,3%. По-бавният темп на нарастване на критичната маса на плутония, получен от отработено МОХ гориво, спрямо темпа на нарастване при плутония, получен от ураново гориво, става явен и при сравняване на критичните маси на плутония, получен при едни и същи дълбочини на изгаряне от двата типа горива в реактор PWR. При дълбочина на изгаряне от 30 000 MWd/tTM критичната маса на плутония от МОХ е с 24,1% по-висока от тази на плутония, извлечен от ураново гориво. При дълбочина на изгаряне от 60 000 MWd/tTM разликата в масите е 13,4%.

При изследване на настъпващите изменения в процеса на отлежаване на материала се наблюдават сходни тенденции, като критичните маси нарастват и с течение на времето на отлежаване. Това се дължи на увеличаването на дяла на четните плутониеви изотопи, най-вече ^{240}Pu и ^{242}Pu . Тези ефекти са по-ясно изразени при плутония, получен от МОХ, където дялът на ^{242}Pu се изменя от 10% до 16,2% в зависимост от дълбочината на изгаряне и времето на отлежаване, а дялът на ^{240}Pu е между 29% и 36% (Приложение 7).

VII.3 Определяне на масата на получавания годишно материал

Важен аспект в анализите на материалната бариера на ядрените материали е определянето на тяхното количество. Наличната маса на материала е вторият по значимост компонент, определящ качеството на материалната бариера с относителен принос от 18,1% след изотопните фактори, чийто относителен дял е 40,3% (Фигура III-4). Поради тази причина е извършена оценка на масата на плутония, годишно произвеждан в реактори с вода под налягане при експлоатацията на уранови и уран-плутониеви горива, достигащи различни дълбочини на изгаряне. Оценено е и влиянието на отлежаването на материала до 30 години след извеждането от активната зона върху материалния инвентар.

Годишната материална наличност е изразена в значителни количества [$SQ/год.$], в килограми [$kg/год.$] и в критични маси [$KM/год.$]. Последната дименсия е получена като материалната наличност е разделена на критичната маса на съответната плутониева изотопна смес. Извършени са сравнения на материалната наличност при експлоатация на ураново и уран-плутониево гориво в референтен реактор тип PWR. Стойностите, получени от изчисленията за масата на плутония, наличен в края на горивната кампания, заедно с резултатите, получени за референтния реактор ВВЕР, са систематизирани в Таблица VII-11. Резултатите за изменението на материалните наличности в резултат на отлежаването са представени в Приложение 9.

В Таблица VII-12 и Таблица VII-13 са обобщени получените стойности за специфичната маса на плутониевия инвентар на база маса на свежото ядрено гориво и бруто електропроизводство при експлоатация на ураново и уран-плутониево гориво. Големината на наличния специфичен плутониев инвентар и изменението ѝ с времето на отлежаване са представени в Приложение 9.

Таблица VII-11. Маса на плутония, извеждана годишно с отработеното гориво на реактори с вода под налягане при експлоатацията на ураново и уран-плутониево гориво

	ВВЕР			PWR UOX			PWR MOX		
	<i>SQ/год.</i>	<i>kg/год.</i>	<i>KM/год.</i>	<i>SQ/год.</i>	<i>kg/год.</i>	<i>KM/год.</i>	<i>SQ/год.</i>	<i>kg/год.</i>	<i>KM/год.</i>
30 000	34,62	276,96	21,40	35,23	281,87	22,15	238,61	1908,89	120,82
35 000	32,43	259,43	19,69	33,03	264,28	20,20	198,33	1586,68	99,08
40 000	30,46	243,67	18,11	31,06	248,49	18,42	168,28	1346,26	83,46
45 000	28,68	229,45	16,33	29,27	234,18	17,08	144,95	1159,60	71,22
50 000	27,06	216,45	15,34	27,64	221,11	15,99	126,50	1012,02	61,06
55 000	25,57	204,57	14,17	26,14	209,11	14,64	111,45	891,63	53,04
60 000	24,21	193,67	13,27	24,76	198,10	13,50	99,04	792,30	47,62

От резултатите, представени в Таблица V-11 – Таблица V-13 се вижда, че с увеличение на дълбочината на изгаряне общата маса на извездания плутоний намалява, което се дължи на повишеното енергопроизводство от единица маса гориво. При ураново гориво специфичният плутониев инвентар на база маса на горивото нараства, тъй като с увеличаване на дълбочината на изгаряне се намалява годишната необходимост от тежък метал, а коефициентът на възпроизводство се запазва в сходни граници. От друга страна, инвентарът, отнесен към единица електропроизводство, намалява поради намаляването на нуждата от тежък метал, необходим за производството на единица енергия. При отработеното уран-плутониево гориво се наблюдават сходни тенденции с една съществена отлика – при MOX горивото плутониевият инвентар, отнесен към масата на горивото, също намалява. Това се дължи на обстоятелството, че при рециклиране на плутоний под формата на MOX гориво, част от него се изразходва. Изменението на плутониевия инвентар при удвояване на дълбочината на изгаряне е обобщено в Таблица VII-14.

Таблица VII-12. Специфичен годишен плутониев инвентар на база начален тежък метал

	ВВЕР			PWR UOX			PWR MOX		
	<i>SQ/tTM</i>	<i>kg/tTM</i>	<i>KM/tTM</i>	<i>SQ/tTM</i>	<i>kg/tTM</i>	<i>KM/tTM</i>	<i>SQ/tTM</i>	<i>kg/tTM</i>	<i>KM/tTM</i>
30 000	1,09	8,73	0,67	1,11	8,89	0,70	7,52	60,17	3,81
35 000	1,19	9,54	0,72	1,21	9,72	0,74	7,29	58,35	3,64
40 000	1,28	10,24	0,76	1,31	10,44	0,77	7,07	56,58	3,51
45 000	1,36	10,85	0,77	1,38	11,07	0,81	6,85	54,83	3,37
50 000	1,42	11,37	0,81	1,45	11,62	0,84	6,65	53,17	3,21
55 000	1,48	11,82	0,82	1,51	12,08	0,85	6,44	51,53	3,07
60 000	1,53	12,21	0,84	1,56	12,49	0,85	6,24	49,95	3,00

Таблица VII-13. Специфичен годишен плутониев инвентар на база бруто електропроизводство като функция на дълбочината на изгаряне

	ВБЕР			PWR UOX			PWR MOX		
	SQ/TWh	kg/TWh	KM/TWh	SQ/TWh	kg/TWh	KM/TWh	SQ/TWh	kg/TWh	KM/TWh
30 000	4,65	37,20	2,87	4,73	37,86	2,97	32,05	256,37	16,23
35 000	4,36	34,84	2,64	4,44	35,49	2,71	26,64	213,09	13,31
40 000	4,09	32,73	2,43	4,17	33,37	2,47	22,60	180,80	11,21
45 000	3,85	30,81	2,19	3,93	31,45	2,29	19,47	155,73	9,56
50 000	3,63	29,07	2,06	3,71	29,70	2,15	16,99	135,92	8,20
55 000	3,43	27,47	1,90	3,51	28,08	1,97	14,97	119,75	7,12
60 000	3,25	26,01	1,78	3,33	26,61	1,81	13,30	106,41	6,40

Таблица VII-14. Изменение на плутониевия инвентар при двукратно повишаване на дълбочината на изгаряне – от 30 000 MWd/tTM до 60 000 MWd/tTM

ВБЕР			PWR UOX			PWR MOX		
SQ/год.	kg/год.	KM/год.	SQ/год.	kg/год.	KM/год.	SQ/год.	kg/год.	KM/год.
-30,1%	-30,1%	-38,0%	-29,7%	-29,7%	-39,1%	-58,5%	-58,5%	-60,6%
SQ/tTM	kg/tTM	KM/tTM	SQ/tTM	kg/tTM	KM/tTM	SQ/tTM	kg/tTM	KM/tTM
40,4%	39,9%	25,4%	40,5%	40,5%	21,4%	-17,0%	-17,0%	-21,3%
SQ/TWh	kg/TWh	KM/TWh	SQ/TWh	kg/TWh	KM/TWh	SQ/TWh	kg/TWh	KM/TWh
-30,1%	-30,1%	-38,0%	-29,6%	-29,7%	-39,1%	-58,5%	-58,5%	-60,6%

VII.4 Анализ на материалната бариера на метален плутоний

VII.4.1 Анализ на използваемостта, извършен по изотопни критерии

За извършения анализ на използваемостта на плутония по изотопни критерии са използвани специфични критерии, отчитащи пределните концентрации на ^{238}Pu и ^{240}Pu в плутониевата изотопна смес, правещи материала използваем за изработката на хипотетично ядрено взривно устройство. По отношение на пределната граница на масовото съдържание на ^{238}Pu са използвани критериите на Kimura и Kessler за ниска оръжейна технология. Изборът на критериите се основава на допускането, че извън страните, разполагащи с ядрен арсенал, може да се приеме евентуално наличие само на ниска технология (LT) [114],[183], в съчетание с обстоятелството, че общата цел на повишаването на устойчивостта на неразпространение е предотвратяването на сдобиване с първо устройство [168].

По отношение на пределната стойност на ^{240}Pu , като реперни стойности са използвани границите на класовете плутоний (Таблица III-2), като за горна граница на използваемостта е приета долната граница на реакторния клас от 18 w%, тъй като няма данни за използван плутоний от реакторен клас за изработката на ядрено взривно устройство. Така определената граница предоставя консервативен запас от 6% (или 1/3) в сравнение с максималната известна концентрация на ^{240}Pu в изотопна смес, използвана за изработка на ядрено взривно устройство (12 w%). За целите на

сравнителния анализ е използвана и долната граница на горивния клас плутоний (7 w%).

VII.4.1.1 Използваемост на плутония, получен в края на горивната кампания

Фигура VII-1. Използваемост на плутония, получен в PWR при изгарянето на ураново и уран-плутониево МОХ гориво съгласно критериите на Kimura и Kessler за ниска технология

В настоящия анализ ще бъдат изследвани ефектите от изменението на изотопния състав на плутония като функция на дълбочината на изгаряне и времето на отлежаване върху качествата на материалната бариера. Процесите, определящи изменението на изотопните състави са засегнати в Глава V.

На Фигура VII-1 е направено сравнение на концентрацията на ^{238}Pu в плутониевата смес, получена в края на горивната кампания, в зависимост от дълбочината на изгаряне, с критериите на Kimura и Kessler за ниска технология, които са съответно 1,6 w% и 2,0 w% за пределната концентрация на ^{238}Pu (Таблица III-12). По отношение на урановото гориво, концентрацията на ^{238}Pu нараства линейно с нарастване на дълбочината на изгаряне, следователно увеличението на дълбочината на изгаряне гарантира изпълнението на критериите на Kimura и Kessler. Минималната дълбочина на изгаряне, удовлетворяваща критерия на Kessler, е 40 000 MWd/tM, а минималната дълбочина на изгаряне, удовлетворяваща и двата критерия, е 45 000 MWd/tM.

По отношение на МОХ горивото се наблюдава слабо намаляване на дяла на ^{238}Pu , което се дължи основно на намаляване на общата маса на плутония с увеличаване на дълбочината на изгаряне (Таблица VII-11). Концентрацията на ^{238}Pu при всички постигнати дълбочини на изгаряне превишава стойностите на зададените критерии, което позволява да се направи заключението, че според оценката, основана на пределна концентрация на ^{238}Pu , плутоният, получен от МОХ гориво, е с по-лоши оръжейни качества в разгледания диапазон на дълбочини на изгаряне спрямо плутония, получен

от ураново гориво. От друга страна, плутоният, извлечен от UOX гориво, бързо влошава тези си качества с нарастването на дълбочината на изгаряне.

Фигура VII-2. Използваемост на плутония, получен в PWR при изгарянето на ураново и уран-плутониево МОХ гориво според съдържанието на ^{240}Pu в w%

Резултатите от сравнителния анализ, извършен въз основа на изотопните критерии за пределна концентрация на ^{240}Pu , са илюстрирани на Фигура VII-2. По отношение на плутония, произхождащ от ураново отработено гориво, граничен случай се явява изотопната смес, генерирана при достигната дълбочина на изгаряне от 30 000 MWd/tM. Този материал попада на долната граница на реакторния клас плутоний с концентрация на ^{240}Pu от 18,33 w%. Съдържанието на ^{240}Pu във всички разгледани изотопни състави надвишава границата от 12 w%, до която може да се твърди със сигурност, че е възможно създаването на функционално взривно устройство. Материалът, получен от МОХ гориво, твърдо попада в реакторния клас, като в диапазона 30 000 – 45 000 MWd/tM изотопните смеси са на долната граница на МОХ класа, за който няма съмнения, че е неизползваем за неграждански приложения.

VII.4.1.2 Използваемост на плутония като функция на времето за отлежаване

Сравнителният анализ по изотопни критерии е извършен и за изследване на ефекта на периода на отлежаване на отработеното гориво върху качествата на материалната бариера. На Фигура VII-3 са представени резултатите от съответствието на различни плутониеви изотопни смеси, получени от ураново гориво, с критериите на Kessler и Kimura като функция на постигнатата дълбочина на изгаряне и периода на отлежаване.

От Фигура VII-3 става виден процесът на намаляване на относителния дял на ^{238}Pu с течение на времето на отлежаване. Това явление оказва пряко влияние върху качеството на материалната бариера, оценено съгласно критериите за пределна мощност на остатъчното енергоотделяне. Ефектът на подобряване на качеството оказва

влияние най-вече върху използваемостта на плутоний от историческо отработено ядрено гориво, постигнало ниски до средни дълбочини на изгаряне. Получените резултати показват, че в началото на периода на отлежаване – на около 110-тия ден от спирането на реактора, плутоният, който удовлетворява и двата критерия, е този, получен в гориво, достигнало дълбочина на изгаряне от 50 000 MWd/tTM. Това представлява влошаване на качеството на материалната бариера в сравнение с момента на спиране на реактора, когато минималната дълбочина на изгаряне, нужна за удовлетворяване на двата критерия е 45 000 MWd/tTM (Фигура VII-1). Качеството на бариерата се влошава с времето на отлежаване като на тридесетата година изотопната смес, удовлетворяваща и двата критерия, продължава да е получената в гориво, постигнало дълбочина на изгаряне 50 000 MWd/tTM, но тогава относителният дял на ^{238}Pu е на границата на изпълнението на по-строгия критерий на Kimura. Поради тази причина може консервативно да се приеме, че изотопната смес, която удовлетворява задоволително двата критерия по концентрация на ^{238}Pu на тридесетата година от отлежаването на материала, е тази, получена от отработено гориво, постигнало дълбочина на изгаряне от 55 000 MWd/tTM.

Фигура VII-3. Съответствие на плутония, получен в отработено ураново гориво на PWR като функция на дълбочината на изгаряне в MWd/tTM и времето на отлежаване, с изотопните критерии на Kessler и Kimura

По отношение на пределната граница на емисията спонтанни неутрони, определена от концентрацията на ^{240}Pu , всички изотопни смеси попадат в реакторния клас. Относителният дял на ^{240}Pu като функция на дълбочината на изгаряне се изменя между 19,5 w% и 24 w% на 110-тия ден от отлежаването на материала и между 21,5 w% и 27,8 w% на тридесетата година (Фигура VII-4). По този начин аспектът на материалната бариера, свързан с емисията спонтанни неутрони, се подобрява с течение на времето, но не следва да се пропуска фактът, че евентуална предетонация води до взривна мощност, за която се смята, че в общия случай надвишава праговата мощност, постижима с химически експлозиви. Поради тази причина факторът няма самостоятелно значение, въпреки, че е важен за цялостната оценка на качествата на материалната бариера.

Фигура VII-4. Съответствие на плутония, получен в отработено ураново гориво на PWR като функция на дълбочината на изгаряне в MWd/tTM и времето на отлежаване, с класовете плутоний

Фигура VII-5. Съответствие на плутония, получен в отработено уран-плутониево гориво на PWR като функция на дълбочината на изгаряне в MWd/tTM и времето на отлежаване, с изотопните критерии на Kessler и Kimura

Резултатите за плутония, получен от отработени MOX горива потвърждават високото качество на материалната му бариера. През целия период на отлежаване без оглед на достигнатата дълбочина на изгаряне, този плутоний удовлетворява критериите на Kimura и Kessler за пределната концентрация на ^{238}Pu (Фигура VII-5). Това е така

поради няколко причини – дялът на ^{238}Pu в отработеното MOX гориво се определя в голяма степен от изотопния състав на плутония в свежото смесено гориво, а намаляването на относителния дял на ^{238}Pu в течение на времето на отлежаване се дължи на намаляването на общата маса на плутония в следствие на разпада на ^{241}Pu и на процеса на разпад на самия ^{238}Pu ($T_{1/2} = 84,4 \text{ год.}$).

Анализът на съдържанието на ^{240}Pu (Фигура VII-6) води до извода, че целият материал, без оглед на дълбочината на изгаряне, е плутоний от MOX клас, като след третата година на отлежаване, относителният масов дял на ^{240}Pu в изотопната смес е над 30% за целия обхват на разгледаните дълбочини на изгаряне.

Фигура VII-6. Съответствие на плутония, получен в отработено уран-плутониево гориво на PWR като функция на дълбочината на изгаряне в MWd/tTM и времето на отлежаване, с класовете плутоний

На базата на извършения сравнителен анализ с прилагането на разнообразни изотопни критерии за оценка на качеството на материала, могат да бъдат направени няколко извода:

- Материалната бариера на плутония от отработено ураново гориво с ниски до средни дълбочини на изгаряне (30 000 – 45 000 MWd/tTM) не е достатъчна самостоятелно да намали привлекателността му за използване за нерегламентирани цели. Това не означава, обаче, че употребата на такъв материал би била целесъобразна като оценката на целесъобразността представлява предмет на друг анализ.
- Най-лесният и удобен подход за увеличаване на качествата на материалната бариера на плутония, получен от отработено ураново гориво е повишаване на дълбочината на изгаряне. Този ефект допринася допълнително за целесъобразността на повишените дълбочини на изгаряне, наред с икономическите фактори като намалената необходимост от първичен енергиен ресурс и повишеното енергопроизводство.

- Материалната бариера на плутония, получен от отработено уран-плутониево гориво е значително по-добра (на база на опростени изотопни критерии) от тази на плутония, извлечен от отработено ураново гориво. Нейните качества обаче се влияят по-слабо от дълбочината на изгаряне – тя оказва съществено въздействие върху относителния дял на ^{240}Pu , който сам по себе си не е ограничаващ фактор със самостоятелно значение за качеството на материалната бариера, тъй като предетонацията би довела само до намаляване на взривната мощност на потенциално взривно устройство.

VII.4.2 Анализ на използваемостта, извършен с методиката ‘Figure of Merit’

Анализите на материалната бариера по изотопни критерии дават известна информация за нейните характеристики и могат да служат за очертаването на тенденциите на изменението ѝ в зависимост от дълбочината на изгаряне и времето на отлежаване. Изотопните критерии, обаче, могат да се използват ограничено, тъй като при тях се отчита използваемостта на материал със съответния състав от гледна точка на надеждността и работоспособността на хипотетично ядрено взривно устройство. За по-пълна оценка на материалната бариера и анализ на необходимостта от допълването ѝ с мерки от сферата на физическата защита е необходимо при анализа да се вземат предвид и други ограничения, налагани от материалната бариера, като радиологичните фактори (възможност за придобиване) и критичната маса на материала. Методиката ‘Figure of Merit’ отчита тези обстоятелства, наред с приноса на остатъчното енергоотделяне и емисията спонтанни неутрони от разглеждания материал.

Физичните свойства на плутониевите изотопи, използвани за определянето на коефициентите FOM_1 и FOM_2 са представени в Таблица VII-15.

Таблица VII-15. Свойства на плутониевите изотопи, използвани при определянето на стойностите на коефициентите FOM_1 и FOM_2

Изотоп	Специфична мощност на енергоотделянето *	Специфична емисия на спонтанни неутрони *	Мощност на дозата на 20% от критичната маса на 1 m от източника #
	$W \cdot kg^{-1}$	$(n \cdot s^{-1}) \cdot kg^{-1}$	$rad \cdot h^{-1}$
^{238}Pu	560,0	26 000	0,211000
^{239}Pu	1,9	22	0,000395
^{240}Pu	6,8	910 000	0,007170
^{241}Pu	4,2	49	0,001450
^{242}Pu	0,1	1 700 000	0,005450

* данните са цитирани в [171]

данните са цитирани в [46]

За определяне на енергоотделянето (DH), емисията спонтанни неутрони (S) и мощността на дозата (DR) за изчисляване на коефициентите FOM_1 и FOM_2 за изотопни смеси са използвани прости зависимости [169]:

$$DH = \sum w_i \cdot DH_i \quad (7.1)$$

$$S = \sum w_i \cdot S_i \quad (7.2)$$

$$DR = \sum w_i \cdot DR_i \quad (7.3)$$

В равенства (7.1) - (7.3) с w_i е отбелязан масовият дял на i -тия плутониев изотоп.

VII.4.2.1 Използваемост на плутония, получен в края на горивната кампания

В настоящия анализ на използваемостта на плутония, извлечен от отработени горива на различни типове леководни реактори с вода под налягане и достигнали различни дълбочини на изгаряне, е разгледана възможността той да бъде извлечен веднага след извеждането на горивото от активната зона. За да бъдат получени референтни точки за сравнение, са разгледани и чисти изотопи на плутония, както и материали с оръжейно качество (оръжеен плутоний и плутониев диоксид, получен от различни плутониеви изотопни смеси). Получените резултати за критериите за използваемост са представени в Таблица VII-16, Таблица VII-17 и Таблица VII-18.

Таблица VII-16. Стойности на критериите FOM_1 и FOM_2 за плутониеви изотопи

	FOM ₁		FOM ₂
	изчислено	[46]	изчислено
²³⁸ Pu	0,9131	0,9000	0,9001
²³⁹ Pu	2,7720	2,8000	2,7711
²⁴⁰ Pu	1,9858	2,0000	0,2914
²⁴¹ Pu	2,5441	2,6000	2,5426
²⁴² Pu	1,9413	1,9000	-0,3543

Изчислените стойности на критерия FOM_1 за чистите плутониеви изотопи се сходят много добре със стойностите, получени от Bathke [46]. В резултат на това, дялящите се плутониеви изотопи могат да бъдат оценени като предпочитани материали, изотопите ²⁴⁰Pu и ²⁴²Pu са привлекателни материали, а изотопът ²³⁸Pu е непрактичен материал, макар и неговата употреба да не е изцяло изключена. Що се отнася до възможността за конструиране на високомощно взривно устройство (критерий FOM_2), ²⁴²Pu е неизползваем материал и е единственият, който има отрицателна стойност за кой да е от двата разглеждани критерия. Това се дължи на неговата висока емисия спонтанни неутрони и голямата му критична маса. Изотопът ²⁴⁰Pu попада в категорията „непрактичен материал“, макар ниската стойност на критерия FOM_2 да показва, че вероятността за използването му е ниска. Що се отнася до останалите изотопи, дялящите се нуклиди очаквано имат висока използваемост, докато ²³⁸Pu е необходимо да бъде наблюдаван, въпреки че също попада в категорията на непрактичните материали.

Таблица VII-17. Стойности на критериите FOM_1 и FOM_2 за PuO₂

	FOM ₁	FOM ₂
²³⁹ PuO ₂	2,3373	2,3365
WG-PuO ₂	2,3026	1,5946
RG-PuO ₂	1,7234	0,6684

При PuO_2 (Таблица VII-17) всички разглеждани състави са използвани, като използваемостта им нараства с нарастването на дяла на ^{239}Pu . Тази зависимост се наблюдава при всички материали, съдържащи плутоний. Единствено RG-PuO_2 е непрактичен от гледна точка на използването му в устройство с висока експлозивна мощност (критерий FOM_2). Другите две композиции на PuO_2 са разгледани с цел да се получат референтни стойности на критериите.

Таблица VII-18. Стойности на критериите FOM_1 и FOM_2 за плутониеви изотопни смеси, които могат да бъдат извлечени от ОЯГ на леководен реактор

Дълбочина на изгаряне	ВВЕР UOX		PWR UOX		PWR MOX	
	FOM_1	FOM_2	FOM_1	FOM_2	FOM_1	FOM_2
30 000	2,3940	1,3258	2,3950	1,3398	2,0999	0,9608
35 000	2,3359	1,2687	2,3324	1,2787	2,0964	0,9452
40 000	2,2782	1,2158	2,2702	1,2221	2,0957	0,9326
45 000	2,2125	1,1576	2,2164	1,1762	2,0941	0,9192
50 000	2,1669	1,1209	2,1692	1,1381	2,0892	0,9025
55 000	2,1162	1,0796	2,1146	1,0933	2,0859	0,8875
60 000	2,0748	1,0472	2,0664	1,0542	2,0932	0,8835
65 000	2,0306	1,0111	2,0315	1,0277	2,0895	0,8684
СРЕДНО	2,2011	1,1534	2,1995	1,1663	2,093	0,9125

Основните цели на анализа на използваемостта на плутоний, получен в реактори с вода под налягане, са две:

- 1) да се определи зависимостта между използваемостта на постигнатата дълбочина на изгаряне;
- 2) да се определи влиянието на типа на свежото гориво върху използваемостта на материала.

Стойностите на критериите FOM_1 и FOM_2 за плутониеви смеси, произведени в реактори с вода под налягане, са показани в Таблица VII-18, а изменението им във функция на дълбочината на изгаряне е илюстрирано на Фигура VII-7 и Фигура VII-8. Използваемостта на плутония рязко спада с увеличаването на дълбочината на изгаряне, когато изходният материал е ураново гориво. Въпреки това, в рамките на разглеждания интервал от постигнати дълбочини на изгаряне, плутониевите смеси имат стойности на критерия FOM_1 , надвишаващи 2, което ги включва в категорията на предпочитаните материали. Осредненият критерий за всички плутониеви смеси от отработено ураново гориво е около 2,2. Това показва, че този материал е теоретично използваем и следва да се гарантира физическата му сигурност. Сходни са изводите и по отношение на стойностите на критерия FOM_2 , които варират около единица (Фигура VII-8).

По отношение на прилагането на затворен горивен цикъл с използване на смесено уран-плутониево гориво (MOX), материалът също попада в категорията на предпочитаните материали в целия обхват на разглеждания интервал от дълбочини на изгаряне, като с нарастване на дълбочината на изгаряне почти отсъства изменение на FOM_1 – средната стойност на критерия е около 2,1, което е малко по-ниска стойност от тази за свежо ураново гориво.

Фигура VII-7. Стойности за FOM_1 на плутониеви смеси, извлечени от отработено гориво като функция на дълбочината на изгаряне

Фигура VII-8. Стойности за FOM_2 на плутониеви смеси, извлечени от отработено гориво като функция на дълбочината на изгаряне

Въз основа на така получените стойности, разгледаните материали са подредени в низходящ ред според тяхната използваемост, измерена чрез критериите FOM_1 и FOM_2 . Тази подредба е показана графично на Фигура VII-9 и Фигура VII-10. Единственият материал, който не попада в категорията на привлекателен или предпочитан материал, според критерия FOM_1 , е чистият изотоп ^{238}Pu . Подредбата по критерия FOM_2 е сходна, като чистият изотоп ^{240}Pu и плутониевият диоксид, съдържащ реакторен плутоний, според критерия, са класифицирани като непрактични материали, а чистият ^{242}Pu е класифициран като неизползваем.

Фигура VII-9. Ред на използваемостта на материали, съдържащи плутоний, оценена по критерия FOM₁

Фигура VII-10. Ред на използваемостта на материали, съдържащи плутоний, оценена по критерия FOM₂

VII.4.2.2 Използваемост на плутония като функция на времето за отлежаване

Същият анализ е проведен и за плутоний, извлечен от ураново и уран-плутониево гориво с различна дълбочина на изгаряне, отлежавал до 30 години след извеждането на горивото от активната зона. Получените стойности за коефициентите FOM₁ и FOM₂ са представени в Таблица VII-19.

От резултатите, обобщени в Таблица VII-19, се вижда намаляване на привлекателността на материала с повишаване на дълбочината на изгаряне. Това намаляване е по-ясно изразено при плутония, произведен при експлоатацията на ураново гориво, докато качествата на плутония от смесено гориво на практика не се изменят с повишаване на дълбочината на изгаряне, като с течение на времето

качествата на материалната бариера се влошават слабо. Тези резултати кореспондират с резултатите, получени при сравнителния анализ по изотопни критерии.

Таблица VII-19. Изменение на стойностите на коефициентите FOM_1 и FOM_2 за плутония, получен при експлоатацията на ураново и уран-плутониево гориво в PWR като функция на дълбочината на изгаряне и времето за отлежаване

	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
	FOM_1					FOM_2				
UOX										
30 000	2,39	2,39	2,39	2,40	2,42	1,29	1,28	1,28	1,27	1,26
35 000	2,34	2,33	2,33	2,34	2,35	1,22	1,22	1,21	1,20	1,18
40 000	2,27	2,27	2,27	2,28	2,30	1,16	1,16	1,15	1,14	1,12
45 000	2,23	2,22	2,22	2,22	2,24	1,11	1,11	1,10	1,09	1,07
50 000	2,17	2,17	2,17	2,17	2,19	1,06	1,06	1,05	1,04	1,02
55 000	2,12	2,12	2,12	2,12	2,13	1,02	1,01	1,01	0,99	0,96
60 000	2,08	2,08	2,08	2,08	2,10	0,97	0,97	0,97	0,95	0,93
MOX										
30 000	2,09	2,09	2,08	2,09	2,09	0,90	0,90	0,89	0,87	0,84
35 000	2,09	2,09	2,08	2,08	2,09	0,89	0,89	0,88	0,86	0,82
40 000	2,08	2,08	2,07	2,07	2,08	0,87	0,87	0,86	0,84	0,80
45 000	2,08	2,08	2,07	2,07	2,08	0,86	0,85	0,85	0,83	0,78
50 000	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	0,85	0,84	0,84	0,81	0,77
55 000	2,08	2,07	2,06	2,06	2,06	0,84	0,83	0,82	0,79	0,74
60 000	2,08	2,07	2,06	2,06	2,06	0,83	0,82	0,81	0,78	0,73

Друго наблюдение, което може да бъде направено е, че стойността на коефициента FOM_1 за плутоний, получен от ураново гориво, е много по-висока от 2,13 – стойността за реакторен плутоний, получена от Bathke и колектив в [45]. Тази стойност се достига при дълбочина на изгаряне от 55 000 MWd/tHM , което кореспондира с дълбочината на изгаряне, при която полученият от отработено ураново гориво плутоний удовлетворява и двата изотопни критерия за пределна концентрация на ^{238}Pu за нискотехнологично хипотетично ядрено взривно устройство.

Въпреки, че материалната бариера на плутония, получен от отработено смесено уран-плутониево гориво, е с по-добро качество от тази на плутония, стойностите на коефициента FOM_1 и за двата материала надвишават 2,00, което ги поставя в категорията на предпочитан материал. Това следва от факта, че самата методика ‘Figure of Merit’ е разработена за оценка на ядрени материали в метална форма, а коефициентите са дефинирани така, че да отговарят приблизително на класовете материал, дефинирани от DOE. Така метален плутоний, имащ стойност на коефициента FOM_1 , надвишаваща 2,00, попада в категория В (Таблица III-9 и Таблица III-18). От друга страна, фактът, че методиката приема, че материалът вече е рафиниран, следва да

се отчита при интерпретацията на резултатите, особено при анализ на реакторен плутоний, който често се съдържа в матрицата на отработеното гориво или е под формата на плутонил нитрат или друго химично съединение в рамките на процесите на радиохимична преработка.

Макар и качествата на материалната бариера на плутония, получен от уранови и MOX горива да нараства с течение на времето за отлежаване, то е относително слабо. Това позволява да се използват осреднените стойности на коефициента FOM_1 за оценка на влиянието на дълбочината на изгаряне на ядреното гориво върху качествата на материалната бариера на плутония. Тази зависимост е построена на Фигура VII-11. От нея се вижда бързото намаляване на привлекателността на плутония, получен от отработено ураново гориво с увеличаване на дълбочината на изгаряне. От друга страна, може да се каже, че привлекателността на плутония, получен от отработено MOX гориво на практика не се изменя. Качеството на материалната бариера на плутония от ураново гориво достига нивата на плутония от MOX гориво при дълбочина на изгаряне от 60 000 MWd/tTM . Тези тенденции също кореспондират с резултатите, получени от анализа с изотопни критерии.

Фигура VII-11. Изменение на осреднените стойности на коефициента FOM_1 за плутония, получен при експлоатацията на ураново и уран-плутониево гориво в PWR като функция на дълбочината на изгаряне и времето за отлежаване

В Таблица VII-19 са систематизирани и стойностите на коефициента FOM_2 за разглежданите плутониеви изотопни смеси. Чрез този коефициент се отчита и влиянието на емисията спонтанни неутрони от изотопната смес като той следва да се използва при анализа на привлекателността на материала за изработката на хипотетично ядрено взривно устройство с предсказуема мощност (т.е. в случаите, в които вероятността за предетонация би била съдържащ фактор). Използвана е цветна кодировка за обозначаване на привлекателността на материала. С червен цвят е обозначен материал, за който е необходимо да бъдат предприети предпазни мерки, а със зелен цвят е обозначен непрактичен материал, чиято употреба, обаче, не може да бъде изцяло изключена. От тези данни ясно се вижда, че дълбочина на изгаряне от 55000 MWd/tTM за ураново гориво отново се явява гранична стойност. Това наблюдение може да се интерпретира като указващо значимостта на ^{238}Pu за качеството

на материалната бариера и би могло да се приеме като индикатор за точността на определените от Kessler и Kimura критерии.

Фигура VII-12. Изменение на осреднените стойности на коефициента FOM_2 за плутония, получен при експлоатацията на ураново и уран-плутониево гориво в PWR като функция на дълбочината на изгаряне и времето за отлежаване

По отношение на изменението на качеството на бариерата с дълбочината на изгаряне, от осреднените за тридесетгодишния период стойности (Фигура VII-12), се вижда, че повишаването на дълбочината на изгаряне продължава да оказва положително въздействие върху качествата на изотопната бариера на плутония, получен от отработено ураново гориво. Същевременно, качеството на бариерата на плутония, получен от MOX гориво, също се подобрява, най-вече с течение на времето на отлежаване. Това се дължи на бързо нарастващия с времето на отлежаване дял на ^{240}Pu (Фигура VII-6), което оказва влияние при анализа на осреднените стойности.

VII.4.3 Многофакторен анализ на използваемостта на плутоний в различна форма

От приложенияте в настоящото изследване методи, многофакторният анализ на използваемостта на материалите използва най-много критерии за оценка на устойчивостта на разпространение на ядрените материали и съоръжения. Тъй като основното приложение на тази методика е да се оцени устойчивостта на разпространение на ядрени процеси и съоръжения, в нея са включени критерии, относими както към устойчивостта на разпространение, така и към физическата защита (Таблица III-17). Поради тази причина, за да се получи сравнимост на резултатите с тези, получени от анализа по изотопни критерии и по методиката 'Figure of Merit', които оценяват само свойствата на материала в готова за употреба метална форма, на критериите, имащи отношение към физическата защита на съоръженията, са зададени такива стойности, които да не повлияят на сравнителния анализ. Не е пресмятана и величината „пълна ядрена сигурност“ (уравнение (3.11)), която е количествен критерий за оценка на защитеността на процеси и системи. За целите на настоящия анализ е определено изменението на статичната устойчивост на разпространение (уравнение (3.10)) като функция на дълбочината на изгаряне и времето на отлежаване и е възприета

като количествена мярка за качеството на материалната бариера на разглежданите плутониеви изотопни смеси.

Тъй като многофакторният анализ позволява да се отчете и влиянието на формата на материала върху вътрешноприсъщата бариера, анализът е извършен два пъти – веднъж за материал в метална форма и веднъж за материал, неотделен от отработеното ядрено гориво. Друга съществена отлика на многофакторния анализ от предходните две методики е, че при оценката на устойчивостта на разпространение се взема предвид и цялата налична маса на разглеждания материал.

За изследването на материал в метална форма са избрани следните стойности на функциите на полезност, чиято величина не се определя по изчислителен начин:

- Привлекателност по DOE – $x_1 = 0$ (Таблица III-18; металният плутоний е материал от клас В I по DOE – Таблица III-9).
- Размер/тегло – $x_6 = 0$ (Допуска се възможността да бъде нерегламентирано разпространена по-малка маса от определеното ограничение от 90,72 kg. В допълнение, тази стойност е 9 пъти по-голяма от критичната маса на ^{239}Pu и 11 пъти по-голяма от едно значително количество.).
- Честота на измерването на количеството материал – $x_7 = 1$ (приема се непрекъснато измерване, тъй като то е аспект на физическата защита).
- Отделяемост на дялящия материал – $x_9 = 0$ (материалът е в метална форма, Таблица III-20).
- Дял на етапите в процеса, изискващи отчетност на материала – $x_{10} = 1$ (приема се постоянна отчетност, тъй като отчетността е аспект на физическата защита).
- Вероятност за неидентифицирано преместване на материала – $x_{11} = 1$ (по препоръка на авторите [55]).
- Физически бариери – $x_{12} = 0$ (приема се, че материалът е достъпен за работа, тъй като е в метална форма).
- Вид презареждане на активната зона – $x_{14} = 1$ (Равномерно-частично презареждане; стойността е приета за 1, въпреки че материалът е в метална форма, тъй като от вида на презареждането зависи честотата на получаване на плутония. Този параметър не оказва влияние върху сравнителния анализ, тъй като и в двата случая стойността му е единица.).

За изчислението на стойността x_8 на функцията u_8 (неопределеност на измерването, $SQ/\%od.$, равенство (3.17)) е приета стойност на неопределеността на измерването 0,2%, която е определена от [220]. За изчисление на стойността x_5 на функцията u_5 (мощност на дозата, $(rem \cdot h^{-1}) \cdot SQ^{-1}$, равенство (3.15)) са използвани стойностите, показани в Таблица VII-20.

За оценка на материалната бариера на отработено ядрено гориво са зададени следните стойности:

- Привлекателност по DOE – $x_1 = 1$.
- Размер/тегло – $x_6 = 1$.
- Отделяемост на дялящия материал – $x_9 = 1$ (материалът е неотделен от отработеното ядрено гориво).

- Физически бариери – $x_{12} = 0,75$ (Намира се в БОК или ХОГ. Въпреки че този критерий е аспект на физическата защита, той зависи от формата на материала.).
- Неопределеност при измерванията – $x_8 = 0$ (при обектно отчитане, т.е. проследяване на брой касети, контейнери и т.н., се приема, че няма неопределеност).

Таблица VII-20. Специфична мощност на рентгенова, гама и неутронна доза на основните плутониеви изотопи [92]

	Мощност на рентгеновата доза	Мощност на гама дозата	Мощност на неутронната доза
	$(mSv \cdot h^{-1}) \cdot kg^{-1}$	$(mSv \cdot h^{-1}) \cdot kg^{-1}$	$(mSv \cdot h^{-1}) \cdot kg^{-1}$
^{238}Pu	5700,00	240,00	640,00
^{239}Pu	89,00	3,20	0,01
^{240}Pu	72,00	0,80	300,00
^{241}Pu	0,00	120,00	0,00
^{242}Pu	1,30	0,00	310,00

VII.4.3.1 Използваемост на плутония, получен в края на горивната кампания

Стойностите на статичната устойчивост на разпространение (равенство (3.10)) са определени за плутония, получен в края на горивната кампания за съответните дълбочини на изгаряне в референтните уранови горива за реактори ВВЕР и PWR и условното MOX гориво за PWR. Получените резултати са обобщени на Фигура VII-13.

От графично представените резултати се наблюдава тенденцията, установена чрез оценката по изотопни критерии и по методиката ‘Figure of Merit’ – качеството на материалната бариера на плутония, получен при експлоатацията на уранови горива, да нараства с по-висок темп с нарастване на дълбочината на изгаряне в сравнение с изменението на качеството на бариерата на плутония, получен от MOX гориво. Също така, може да се направи заключението, че качеството на материалната бариера нараства линейно с увеличаване на дълбочината на изгаряне. Това обстоятелство е сравнимо с изменението на стойностите на коефициента FOM_1 за плутоний, получен при изгарянето на ураново гориво, който също се изменя по почти линеен закон с нарастването на дълбочината на изгаряне.

Разлика между резултатите, получени при многофакторния анализ и резултатите, получени при предходните два анализа, е обстоятелството, че в случая материалната бариера на плутония от MOX гориво е по-ниска, което вероятно се дължи на значително по-големите количества плутоний, налични в отработеното MOX гориво. Поради различните темпове на изменение на качеството на материалната бариера на плутония, получен при двата горивни цикъла, разликата в качеството на бариерата се изменя от 1,82% при дълбочина на изгаряне 30 000 MWd/tTM до 6,45% при 60 000 MWd/tTM. Същевременно, удвояването на дълбочината на изгаряне води до подобрене на бариерата на плутония от ураново гориво с 12,73%, докато подобренето при плутония от MOX е 7,41%. От друга страна, формата на материала (отработено ядрено гориво или метал) води до подобрена бариера на неотделения плутоний. Неотделянето на материала води до подобрене на бариерата с между 42,4%

и 50% за плутоний от ураново гориво и с между 46,2% и 49,4% за плутоний от MOX гориво.

а)

б)

Фигура VII-13. Изменение на статичната устойчивост на разпространение (PR) на метален плутоний (а) и на плутоний, неотделен от ОЯГ (б), получен в края на горивната кампания при експлоатация на ураново и уран-плутониево гориво, като функция на дълбочината на изгаряне

VII.4.3.2 Използваемост на плутония като функция на времето за отлежаване

Тъй като статичната устойчивост на разпространение на практика не се изменя в рамките на разглеждания тридесетгодишен период на отлежаване на материала, и тук е възможно да се анализира изменението на осреднените стойности за времеви интервал като функция на дълбочината на изгаряне. Тези зависимости са построени на Фигура VII-14. Резултатите са количествено и качествено сходни с тези, получени за края на горивната кампания.

При извършването на анализ на графичните зависимости веднага се забелязва, че характерът на изменението на качеството на материалната бариера при рафиниран метален плутоний и плутоний, неотделен от отработеното ядрено гориво, е един същ с нарастване на дълбочината на изгаряне. Друго наблюдавано обстоятелство, е, че за разлика от резултатите, получени при сравняване с изотопни критерии и при анализ с методиката 'Figure of Merit', тук устойчивостта на разпространение на плутония, получен от изгаряне на ураново гориво е по-голяма, отколкото на плутония, получен при експлоатация на MOX гориво. Разликата се увеличава в полза на плутония, получен от ураново гориво, с увеличаване на дълбочината на изгаряне и особено след преминаването на границата от 45 000 MWd/tM . Най-вероятното обяснение за това явление е фактът, че при експлоатация на MOX горива се получава многократно по-голям плутониев инвентар, а количеството плутоний е един от факторите, които се вземат предвид при многофакторния анализ. Наличната маса на плутония не се взема предвид при другите два анализа.

Вижда се, че качеството на материалната бариера нараства по-равномерно при плутония, получен от MOX, като темпът на нарастване има намаляваща тенденция с увеличаване на дълбочината на изгаряне. Подобряването на материалната бариера на плутония от ураново гориво следва зависимост, която може да се раздели на два приблизително линейни участъка, а точката, съответстваща на 50 000 MWd/tM е инфлексна – след нея темпът на нарастване на устойчивостта на разпространение намалява. Въпреки това, темпът на нарастване на устойчивостта на разпространение с увеличаване на дълбочината на изгаряне е по-висок за плутония, получен от ураново гориво. Що се отнася до формата на материала – като цяло темпът на нарастване на устойчивостта на разпространение е по-висок при метален плутоний (11,9% при плутоний от ураново гориво и 7,54% при плутоний от MOX, съответно 7,7% и 4,9% при неотделен плутоний). Приносът на формата към качеството на материалната бариера, обаче, е значителен (Фигура VII-15), като той намалява с увеличаване на дълбочината на изгаряне и е по-голям за плутоний, получен от MOX гориво.

Тъй като многофакторният анализ позволява да се отчете и влиянието на формата на материала върху вътрешноприсъщата бариера, анализът е извършен два пъти – веднъж за материал в метална форма и веднъж за материал, неотделен от отработеното ядрено гориво. Друга съществена разлика на многофакторния анализ в сравнение с предходните две методики е, че при оценката на устойчивостта на разпространение се взема предвид и цялата налична маса на разглеждания материал. Получените резултати са систематизирани в Таблица VII-21 като качеството на материалната бариера е по-високо при по-високи стойности на статичната устойчивост. Максималната стойност на критерия е единица.

а)

б)

Фигура VII-14. Изменение на осреднената за 30-годишния период на отлежаване статична устойчивост на разпространение (PR) за метален плутоний (а) и плутоний, неотделен от ОЯГ (б), като функция на дълбочината на изгаряне

Таблица VII-21. Стойности на статичната устойчивост на разпространение на плутоний в метална форма и включен в ОЯГ при изгаряне на ураново и МОХ гориво като функция на дълбочината на изгаряне и времето за отлежаване

	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
	Метален плутоний					Плутоний в ОЯГ				
	UOX									
30 000	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
35 000	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84
40 000	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85
45 000	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60	0,85	0,85	0,85	0,86	0,87
50 000	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88
55 000	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88
60 000	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89
	MOX									
30 000	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82
35 000	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
40 000	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84
45 000	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84
50 000	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85
55 000	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85
60 000	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86

Фигура VII-15. Относително нарастване на устойчивостта на разпространение в зависимост от формата на материала

VII.5 Заключение и изводи

Получените резултати за качеството на материалната бариера на плутония, получен в референтни търговски енергийни реактори с вода под налягане недвусмислено показват, че увеличаването на дълбочината на изгаряне влияе положително върху устойчивостта на разпространение на този граждански ядрен материал. Увеличаването на дълбочината на изгаряне има съществен принос към подобряването на материалната бариера на плутония, получаван при експлоатацията на уранови горива. Това се дължи на по-бързото деградиране на изотопния състав на плутония с увеличаване на дълбочината на изгаряне в този случай, в сравнение с относително стабилния изотопен състав при експлоатацията на МОХ. Това обстоятелство обяснява и минималното или липсващо изменение на качествата на материалната бариера на плутония, получен от МОХ гориво, с нарастване на дълбочината на изгаряне.

Експлоатацията на МОХ гориво повишава устойчивостта на разпространение на материала, тъй като подобрява изотопните параметри на бариерата – повишават се енергоотделянето, активността, критичната маса без отражател и емисията спонтанни неутрони. От друга страна, големият плутониев инвентар при експлоатацията на МОХ горива влошава устойчивостта на разпространение. В най-лошия случай, това влошаване е с около 6,5% в сравнение с устойчивостта на плутония, получен при експлоатация на ураново гориво. Освен това плутониевият инвентар намалява с увеличаване на дълбочината на изгаряне.

Формата на материала е от решаващо значение като неотделеният от отработеното гориво плутоний има с около 50% по-добра устойчивост от металния рафиниран материал. Това потвърждава уязвимостта на радиохимичните заводи и необходимостта от повишени мерки за физическа защита. От друга страна, отработено МОХ гориво, постигнало високи дълбочини на изгаряне, предоставя устойчивост, сравнима с тази на плутония от отработено ураново гориво, което е фактор благоприятстващ качеството на материалната бариера.

Краткосрочното отлежаване на отработеното гориво (до 30 г. след извеждането от активната зона) не оказва съществено влияние върху качеството на материалната бариера. Резултатите, получени по три различни независими методики, показват сходни тенденции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

Направеният преглед на целите и насоките за развитието на ядрената енергетика, поставени от водещите световни организации в областта, води до заключението, че основните приоритети по отношение на горивните цикли са увеличаване на ефективността на използването на първичния енергиен ресурс, както и на цялостната икономическа ефективност, намаляване на масата и обема на генерираните отпадъци и гарантиране на устойчивостта на разпространение на ядрени материали.

Макар и понастоящем преработката на отработените ядрени горива и оползотворяването на извлечения плутоний да намира ограничено приложение, наличните технологии за производство на MOX горива са добре развити на промишлено ниво, а приложението им е равностойно на приложението на урановите ядрени горива. Тенденциите за увеличаване на дълбочините на изгаряне, повишаване на ролята на рециклирането на плутония, както и развитието на трансмутацията на минорните актиниди и повишаването на устойчивостта на разпространение на горивния цикъл кореспондират с основните приоритети за развитие на горивните цикли – увеличена ефективност на използването на първичния енергиен ресурс, както и цялостна икономическа ефективност, намаляване на масата и обема на генерираните отпадъци и гарантиране на устойчивостта на разпространение на ядрени материали. Тези тенденции очертават възможността за значително разширяване на експлоатацията на MOX горива в перспектива – рециклирането на плутония в леководни реактори е развит етап от горивния цикъл, чието прилагане ще послужи като отправна точка за развитието на усъвършенстваните горивни цикли.

Фактът, че чрез преработването на отработените ядрени горива и използването на извлечения от тях плутоний се постига неколккратно намаляване на обемите на материалите, подлежащи на геоложко погребване, предоставя допълнителна перспектива за разширяване на експлоатацията на MOX горива. Възможностите за разнообразяване на горивните цикли на реакторите от типа ВВЕР също разширяват полето на приложение на смесените уран-плутониеви горива и предлагат нова насока за развитието им извън сферата на западните леководни реактори и реакторите с бързи неутрони. Смесените уран-плутониеви оксидни горива предоставят възможност за утилизация на излишни материали от военен произход, както и за преминаване на етап на развитие на ядрената енергетика, включващ разширяване на експлоатацията на реакторите на бързи неутрони. Разширяването на експлоатацията на смесени уран-плутониеви горива също така позволява постигането на целите за развитие на ядрената енергетика, като част от ефектите от тяхната експлоатация в ядрените съоръжения са обект на изследване в настоящия дисертационен труд. Експлоатацията на MOX горива представлява важен етап в съвременните концепции на горивните цикли и предоставя ценен опит, приложим при разработката и прилагането им.

По отношение на използването на смесени уран-плутониеви оксидни горива (MOX) е наличен богат експлоатационен и експериментален опит. Свойствата и поведението на този тип горива са добре познати и е наличен доказан математичен и изчислителен апарат за тяхното моделиране. В много отношения експлоатацията на MOX горивата е сходна с експлоатацията на стандартни уранови горива. Налични са технологични решения за преодоляване на проблемите, поставени от по-лошите топлофизични свойства и различните неутронно-физични свойства на урана и плутония. Натрупаният значителен технологичен и експлоатационен опит в западноевропейски леководни реактори (PWR и BWR), както и множеството резултати от изчислителни експерименти и тестови касети с MOX горива позволяват непрекъснатото усъвършенстване на технологията и повишаване на ефективността при

използването им. Този опит представлява солидна база за разширяване на приложението на смесените уран-плутониеви горива и предоставя възможност за развитието и прилагането на нови усъвършенствани горива като торий-плутониевите, плутониевите в инертна матрица, смесените горива с трансуранови елементи и други. Всичко това дава допълнителни възможности за по-пълно оползотворяване на наличните енергийни ресурси и открива нови насоки за развитие на ядрената енергетика.

Устойчивостта на разпространение е аспект на горивния цикъл, на който се отдава голямо значение, като редица автори и институции са на мнение, че за да бъде гарантирано бъдещото развитие на ядрената енергетика, е необходимо да се намали рискът от нерегламентирано разпространение на ядрени материали. За този риск обаче не е налична обективна оценка. Устойчивостта на разпространение представлява основен критерий за развитието на ядрената енергия, залегнал в насоките на Международната агенция по атомна енергия, Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската комисия, Форумът за технологии четвърто поколение и други. Същевременно няма спор по разбирането, че ядрената енергетика е технология с двойно предназначение. Въпреки това липсва консенсус по възможността за употребата на плутоний, произведен в леководни енергийни реактори, за неграждански приложения. Липсва и единомислие относно приложимостта на общоприетите към момента критерии за определяне на контролираните количества и тяхната научна обосновааност. Налице са множество противоречия и несъобразяване с някои фундаментални различия (напр. разликите в изотопните състави) между разновидностите реакторен плутоний и материалът, който е целенасочено произведен за оръжейни приложения при извършването на някои от анализите (напр. Cochran и Paine [59]). Липсата на точна информация относно използваемите материали в оръжейните системи също допринася за съществената неопределеност на проблема. Макар и устойчивостта на разпространение да е основен критерий за оценка на горивните цикли, липсва общоприета методика за количествен и качествен анализ на този аспект. Съществуват няколко метода за определяне на устойчивостта на разпространение, като някои от тях използват критерии за анализ със съмнителна обективност, докато други прилагат критерии, основани на физичните и химичните свойства на разглеждания материал и технологичните особености на анализирания енергийни реактори. Всички методики за анализ, обаче, имат ограничения и не могат да бъдат прилагани еднозначно. Поради тази причина е от особена важност интерпретацията на получените резултати да бъде извършвана изключително внимателно и критично.

Неясните граници на проблема поставят опасност от достигане до погрешни заключения, но, въпреки това, тези анализи трябва да бъдат провеждани и инструментариумът за извършването им да бъде развиван и подобряван поради две основни причини, свързани с гарантирането на развитието на ядрената енергетика (ако се изключат нуждите от такива анализи от гледна точка на сигурността):

1. Устойчивостта на разпространение вече е общоприет критерий за оценка на посоката на развитие на ядрената енергетика. Следователно, той трябва да бъде количествено и качествено определян, така че да бъдат удовлетворени вече предявяваните изисквания към развитието на ядрените технологии, както и да се оцени доколко тези изисквания са реалистични.
2. Съществуват взаимноизключващи се мнения по въпроса дали разширяването на приложенията на ядрената енергия води до увеличаване

на риска от разпространение, като към момента няма достатъчно обективни данни за потвърждаване на едната или другата теза.

Има примери (САЩ) за избор на стратегия за развитие на горивния цикъл, когато устойчивостта на разпространение притежава основна тежест при вземането на решението. Това, наред с гореизброените причини, показва, че въпреки липсата на консенсус по съществени за по-точното дефиниране на проблема въпроси и липсата на утвърден инструментариум за количествен и качествен анализ, значението на този аспект в развитието на ядрената енергетика не следва да бъде омаловажавано.

По отношение на ресурсната ефективност, връщането на плутония в горивния цикъл води до значителни икономии на първоначален ресурс (природен уран). Те се изменят между 5 и 100% от нужния за производството на обогатен уран за едно зареждане, в зависимост от дяла на МОХ горивото в активната зона. В допълнение, чрез използването на съвременни ядрени горива и еднократно рециклиране на плутония, получен от отработено ураново гориво, може да се постигне повишаване на използваемостта на първичния ресурс с до $\frac{1}{5}$. Възможността за увеличаване на дълбочината на изгаряне също води правопрпорционално до ресурсни спестявания. Допълнителни ефекти от затварянето на цикъла са оползотворяването на големи количества обеднен уран и намаляване на необходимостта от изотопно обогатяване.

Рециклирайки отработено ураново гориво, масата на материала, подлежащ на погребване, намалява 15 пъти. В зависимост от това дали отработеното МОХ гориво ще бъде преработвано или не, при съвместна работа на реактори от типа ВВЕР-1000 и АР1000 в общ ядрен горивен цикъл, масата на материала, подлежащ на погребване, може да бъде намалена между 1,8 (преработка само на отработеното ядрено гориво от ВВЕР-1000) и 8 пъти (преработка както на отработеното ураново гориво от реактора ВВЕР-1000, така и на отработеното МОХ гориво от реактора АР1000) в сравнение с базовия случай без преработка.

Анализът на процесите на образуване и изменение на концентрациите на минорни актиниди в отработените ядрени горива показва, че с увеличаване на дълбочината на изгаряне нараства и концентрацията на минорни актиниди. Това се дължи на увеличената дължина на горивната кампания, което дава възможност за получаване на по-големи концентрации на ядрата-предшественици на минорните актиниди и съответно на самите минорни актиниди. Нежелателните ефекти от гледна точка на управлението на отработеното гориво са няколко – увеличава се концентрацията на ^{237}Np , от който може да се получи ^{238}Pu , чието енергоотделяне е от порядъка на $0,6 \text{ MW/kg}$. От друга страна, концентрацията на ^{244}Cm в момента на спиране на реактора нараства десетократно – от под 20 g/t за ураново гориво до над 200 g/t за МОХ гориво. Тези стойности не са пренебрежими, тъй като неговото енергоотделяне е $2,8 \text{ MW/kg}$. В абсолютни стойности количеството на ^{241}Am нараства над 5 пъти. Нарастването на ^{237}Np е двукратно, а общо на нептуния – трикратно. Кюрий нараства десетократно, като дялът на втория най-значим изотоп – ^{245}Cm , може да достигне до 5 w\% от целия кюрий.

От сравнението на различни видове уранови и уран-плутониеви горива могат да се направят следните изводи – при експлоатацията на уран-плутониеви горива се генерира повече плутоний, но с деградирал изотопен състав (по-нисък дял на дялящи се изотопи), като в допълнение се получават значително повече америций и кюрий, отколкото при уранови горива. Тенденцията при нептуния е обратната, което се дължи на разликите в началната концентрация на ^{235}U .

След тридесетата година от съхранението на отработените горива, както при урановите, така и при уран-плутониевите горива, концентрацията на нептуния нараства, като след стотната година това нарастване става значително. Америцият също нараства, като пик на концентрацията му се наблюдава около стотната година, след което тя започва да намалява. Този пик е ясно изразен както при урановите, така и при уран-плутониевите горива, но докато при урановите горива този пик в концентрацията е около 2 kg/tTM , то при МОХ горивата той може да е между 6 и 10 kg/tTM , в зависимост от началния състав и концентрацията на плутониевата смес. Това нарастване на количеството америций е следствие от разпада на ^{241}Pu и поставя затруднения пред средносрочното и дългосрочното управление на ОЯГ, като негативните ефекти са по-силно изразени при отработено МОХ гориво.

Що се отнася до кюрия, концентрацията му намалява в рамките на първите десет до тридесет години, като при отработено ураново гориво около стотната година той на практика липсва. При уран-плутониевото гориво след срок на съхранение от триста години концентрациите на кюрий са около $0,2 \text{ kg/tTM}$, което е сравнимо с концентрацията на кюрия в урановото гориво веднага след извеждането му от активната зона.

Проведеният анализ на REMIX горивата показва, че в разглеждания случай на многократно рециклиране, генерираният кюрий е с между около 25% и 50% по-малко отколкото при МОХ горивото, използвано за сравнение, като разликата се увеличава с увеличаване на отлежаването. По отношение на америция, след третото и четвъртото рециклиране, концентрацията му е сравнима с тази в МОХ горивото в първите няколко години след извеждането от активната зона, но с увеличаване на отлежаването, масата на америция в отработеното МОХ гориво нараства значително (Фигура V-11). От съществена важност е обстоятелството, че дори и след многократно рециклиране концентрациите на америций и кюрий в отработените REMIX горива са по-ниски (в някои случаи значително) от техните концентрации след еднократно рециклиране в МОХ гориво. Друго важно обстоятелство е, че използваното за сравнение уран-плутониево гориво е със сравнително нисък дял на плутония ($5 \text{ w}\%$) и сравнително благоприятен изотопен състав на свежото гориво ($72,8 \text{ w}\%$ дялящи се изотопи – Таблица V-4).

Увеличената концентрация на минорни актиниди в отработените МОХ горива силно затруднява управлението им в дългосрочен план, което води до нуждата за промяна на стратегията за управление на отработени ядрени горива при затваряне на горивния цикъл, а експлоатацията на REMIX горивата се явява по-благоприятна в този аспект възможност за затваряне на горивния цикъл в сравнение с конвенционалните уран-плутониеви горива.

От извършения анализ става видно, че използването на МОХ гориво поставя затруднения пред управлението на отработените ядрени горива по отношение на дългосрочното осигуряване на отвеждането на топлината, генерирана в резултат на остатъчното енергоотделяне. Макар и скоро след извеждането си от активната зона отработените уранови и уран-плутониеви горива да имат сравнимо енергоотделяне, то в дългосрочен план мощността на енергоотделянето на отработеното МОХ гориво е многократно по-висока от тази на отработеното ураново гориво, което се дължи на няколкократно по-високите концентрации на радионуклиди с висока мощност на специфичното енергоотделяне като ^{238}Pu , ^{241}Am , ^{242}Cm и ^{244}Cm . Представените резултати открояват един от негативните ефекти при експлоатацията на МОХ горива и илюстрират произтичащите от това усложнения в задния край на ядрения горивен цикъл.

При свързване на горивните цикли на реактори ВВЕР-1000 и AP1000 експлоатацията на МОХ горива оказва силно негативно влияние върху стойността на остатъчното енергоотделяне, освен в случаите, когато и вторичното отработено гориво бъде подложено на преработка. Въпреки това, радиохимичната преработка на отработените горива намалява общото енергоотделяне на материалите в задния край на горивния цикъл. При разглеждане на сценарий на радиохимична преработка без последващо използване на плутония за производство на МОХ гориво възниква въпросът за утилизацията и опазването на плутония. Тези негативни ефекти се компенсират в известна степен от значителното намаляване на масата на радиоактивните отпадъци.

Алтернатива възможност предоставя експлоатацията на REMIX горива, които предлагат възможност за пълно затваряне на ядрения горивен цикъл и многократно рециклиране на урана и плутония, като същевременно отработените горива от този тип притежават по-ниски стойности на остатъчното енергоотделяне спрямо МОХ горивата, като тенденцията се запазва и след многократно рециклиране.

Получените резултати от изследванията за качеството на материалната бариера на плутония, получен в референтни търговски енергийни реактори с вода под налягане недвусмислено показват, че увеличаването на дълбочината на изгаряне влияе положително върху устойчивостта на разпространение на този граждански ядрен материал. Увеличаването на дълбочината на изгаряне има съществен принос към подобряването на материалната бариера на плутония, получаван при експлоатацията на уранови горива. Това се дължи на по-бързото деградиране на изотопния състав на плутония с увеличаване на дълбочината на изгаряне в този случай, в сравнение с относително стабилния изотопен състав при експлоатацията на МОХ. Това обстоятелство обяснява и минималното или липсващо изменение на качествата на материалната бариера на плутония, получен от МОХ гориво, с нарастване на дълбочината на изгаряне.

Експлоатацията на МОХ гориво повишава устойчивостта на разпространение на материала, тъй като подобрява изотопните параметри на бариерата – повишават се енергоотделянето, активността, критичната маса без отражател и емисията спонтанни неутрони. От друга страна, големият плутониев инвентар при експлоатацията на МОХ горива влошава устойчивостта на разпространение. В най-лошия случай, това влошаване е с около 6,5% в сравнение с устойчивостта на плутония, получен при експлоатация на ураново гориво. Освен това плутониевият инвентар намалява с увеличаване на дълбочината на изгаряне.

Формата на материала е от решаващо значение като неотделеният от отработеното гориво плутоний има с около 50% по-добра устойчивост от металния рафиниран материал. Това потвърждава уязвимостта на радиохимичните заводи и необходимостта от повишени мерки за физическа защита. От друга страна, отработено МОХ гориво, постигнало високи дълбочини на изгаряне, предоставя устойчивост, сравнима с тази на плутония от отработено ураново гориво.

Краткосрочното отлежаване на отработеното гориво (до 30 г. след извеждането от активната зона) не оказва съществено влияние върху качеството на материалната бариера. Резултатите, получени по три различни независими методики, показват сходни тенденции.

Получените резултати в дисертационната работа могат да бъдат използвани като основа за провеждане на изследвания в различни области: анализ на материалната бариера на ядрени материали, получени при експлоатацията на действителни ядрени

горива; анализ на устойчивостта на разпространение на системата ВВЕР-1000 – AP1000; оценка на технико-икономическите показатели на системата ВВЕР-1000 – AP1000 с експлоатация на MOX горива; създаване на икономически модел за анализ на технико-икономическите характеристики на уранови, MOX и REMIX горива за анализ на различни сценарии на развитие на ядреноенергийния отрасъл; анализ на устойчивостта на разпространение на REMIX горива; анализ на експлоатацията на REMIX горива в реактори от типа PWR.

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В дисертационния труд е извършено обобщение на резултатите от изследвания и анализи, свързани с експлоатацията на съвременни ядрени горивни цикли с различна конфигурация, като акцентът е поставен върху изследване на възможностите за утилизация на плутониевите изотопи в различни типове енергийни реактори и оценка на ефектите, свързани с експлоатацията на нови типове ядрени горива. Основните резултати, получени при разработването на дисертационния труд, притежават следните приноси от инженерно-приложен и научно-приложен характер:

- **Анализ на аспектите на неразпространението на ядрени материали.** Направен е задълбочен литературен обзор на възможните подходи при утилизирани на плутониевите изотопи и на съществуващите методики за определяне на устойчивостта на разпространение на дялящи се материали.
- **Анализ на материалните спестявания при рециклиране на плутониевите изотопи.** Оценени са ресурсните спестявания при рециклиране на плутония в различни типове ядрени горива и различни типове ядрени горивни цикли. Доказани са ползите, от гледна точка на спестен природен ресурс и понижено количество на материалите, подлежащи на окончателно погребване, при свързването на ядрените горивни цикли на реакторите ВВЕР-1000 и АР1000.
- **Изследване на изменението на концентрацията на минорни актиниди в отработените ядрени горива.** Определено е съдържанието на минорни актиниди в различни видове уранови, MOX и REMIX горива и е направено сравнение между тях от гледна точка на възникващите затруднения пред средносрочното и дългосрочното управление на отработените горива, при варианти без рециклиране, с еднократно и многократно рециклиране. Направена е подробна оценка на изотопните състави и е определен приносът на отделните актиниди към общото енергоотделяне на отработените горива.
- **Изследване на изменението на енергоотделянето на отработените ядрени горива.** Анализът е проведен за различни уранови, MOX и REMIX горива и при различни конфигурации на ядрените горивни цикли. Определено е остатъчното енергоотделяне за различни периоди след извеждането от активната зона, включително и при съвместната експлоатация на реактори ВВЕР-1000 и АР1000 в общи ядрени горивни цикли. Сравнителният анализ ясно откроява предимствата и недостатъците на различните типове ядрени горивни цикли по отношение на съхранението на отработените ядрени горива.
- **Анализ на устойчивостта на разпространение на дялящи се материали.** Изследвани са качествата на материалната бариера на плутония, получен в референтни търговски енергийни реактори с вода под налягане. Определени са критичните маси без отражател за голям набор плутониеви изотопни смеси с граждански произход. Оценено е влиянието на дълбочината на изгаряне върху устойчивостта на разпространение, като са отчетени и измененията в количествата на натрупвания плутониев инвентар. Изследвано е влиянието на формата и състава на съхранявания материал върху защитеността на горивните цикли. Направен е анализ и на влиянието на краткосрочното отлежаване на отработеното гориво върху качеството на материалната бариера. Направено е сравнение на изследваните величини с резултатите, получени по три различни независими методики.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- [1] АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО И РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ДО 2030 г., приета от Министерски съвет на 02.09.2015 г.
- [2] Андрианова, Е.А., В.Ф. Цибульский, Варианты использования регенерированных делящихся материалов в тепловых реакторах как первый этап замыкания топливного цикла, *Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов*, вып. 6, с. 106-112, 2016
- [3] Бландинский, В.Ю., Использование энергетического плутония из быстрого реактора в тепловых реакторах, Форум Нейтроника-2012: Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики, с. 11-13, Обнинск, Россия, 2012
- [4] Бобров, Е.А., П.Н. Алексеев, П.С. Теплов, А.В. Чибиняев, Перспективные замкнутые топливные циклы на основе REMIX-технологии в системе ядерной энергетики с использованием реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, Форум Нейтроника-2012: Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики, с. 9-11, Обнинск, Россия, 2012
- [5] Вапирев, Е., И. Христовков, Неутронно-физични процеси при ВВЕР-440 (В-230) и ВВЕР-1000 (В-320), Пособие за инструктора, Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, С., 2003
- [6] Вапирев, Е., И. Христовков, Съхраняване на отработено ядрено гориво. Технологии и опит, БалБок, С., 1994
- [7] Велев, В., К. Филипов, Ядрена техника, Ифо дизайн, С., 2011
- [8] Велев, В., К. Филипов, Ядрени горива, Ифо дизайн, С., 2008
- [9] Владимиров, В.И., Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов, Энергоатомиздат, М., 1986
- [10] Георгиев, А., И. Калпакова, Н. Чавдаров, Динамика на основните електроенергийни показатели на България в многогодишен разрез, *Енергетика* 1, стр. 11-19, 2017
- [11] Георгиев, А., И. Калпакова, Н. Чавдаров, Статистически данни и показатели за електропроизводството в България през 2015 г., *Енергетика* 6, стр. 28-37, 2016
- [12] Георгиев, А., Статистически данни и показатели за електропроизводството в България през 2014 г., *Енергетика* 4, стр. 28-41, 2015
- [13] Глухов, Г., Ядрени енергийни реактори, Ифо дизайн, С., 2004
- [14] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2007 година, Козлодуй, 2008
- [15] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2008 година, Козлодуй, 2009
- [16] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2009 година, Козлодуй, 2010
- [17] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2010 година, Козлодуй, 2011
- [18] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2011 година, Козлодуй, 2012
- [19] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2012 година, Козлодуй, 2013
- [20] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2013 година, Козлодуй, 2014
- [21] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2014 година, Козлодуй, 2015
- [22] Годишен отчет за дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2015 година, Козлодуй, 2016
- [23] Давиденко, Н.Н., К.В. Куценко, Т.В. Тихомиров, А.А. Лаврухин, Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в атомной энергетике, МИФИ, М., 2007
- [24] Декусар, В.М., В.С. Каграманян, А.Г. Калашников, Э.Н. Капанова, В.Е. Коробыцин, А.Ю. Пузаков, Анализ характеристик РЕМИКС-топлива при многократном рецикле в реакторах ВВЭР, *Известия вузов. Ядерная энергетика* 4, с. 109-116, 2013
- [25] ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика, юни 2011
- [26] ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ, *Обн. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г.*
- [27] Зашев, К., К. Филипов, Методи за намаляване на съдържанието на дългоживущи радиоактивни отпадъци в отработените ядрени горива, Сборник доклади „XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014“, том I, стр. 119-124, Созопол, 2014

- [28] Ильченко, А.Г., Переходные и нестационарные процессы в ядерных реакторах, Ивановский государственный энергетический университет, Иваново, Россия, 2001
- [29] КОНВЕНЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ, Ратифицирана с Указ № 341 на Държавния съвет от 3.02.1984 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.1984, Обн., ДВ, бр. 44 от 9.06.1987 г., в сила от 8.02.1987 г.
- [30] Министерство на енергетиката на Република България, Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, С., 2016
- [31] НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ И РАДИОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, Приета с ПМС № 283 от 19.10.2015 г., Обн. ДВ. бр.82 от 23 октомври 2015г.
- [32] РЕГЛАМЕНТ (Евратом) № 302/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2005 година за прилагане на предпазните мерки по Евратом, *Официален вестник на Европейския съюз*, 28.2.2005 г., стр. 129-198
- [33] Синёв, Н.М., Экономика ядерной энергетики. Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. Экономика АЭС, Энергоатомиздат, М., 1987
- [34] Хаджигенова, Н., Термична част на ТЕЦ и ЯЕЦ, Техника, С., 1994
- [35] Чиркин, В.С., Теплофизические свойства материалов ядерной техники, Справочник, Атомиздат, М., 1968
- [36] Aigner, H. *et al.*, International Target Values 2000 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials, Vienna, 2000
- [37] Alekseev, P.N. *et al.*, Multiple Recycle of REMIX Fuel at VVER-1000 Operation in Closed Fuel Cycle, *Physics of Atomic Nuclei* **78**, pp. 1264-1273, 2015
- [38] Alekseev, P.N. *et al.*, Variants of the Perspective Closed Fuel Cycle, Based on Regenerated Mixture – Technology, Combining Use of Thermal and Fast Reactors, *Progress in Nuclear Energy* **72**, pp. 126-129, 2014
- [39] Alyoshin, S.S. *et al.*, Characteristics of VVER-1000 with 1/3 core loaded by MOX fuel with plutonium from surplus Russian nuclear weapons, PHYSOR 2002, Seoul, Republic of Korea, 2002
- [40] ANSI/ANS 5.1-1994, Decay Heat Power in Light Water Reactors, 1994
- [41] Artisyuk, V. *et al.*, Development of Methodology to Assess Proliferation Resistance of Nuclear Heavy Metals, *Progress in Nuclear Energy* **50**, pp. 647-653, 2008
- [42] Bari, R.A., Limiting Future Proliferation and Security Risks, ANS International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment and Analysis, Wilmington, NC, United States, March 13-17, 2011
- [43] Bathke, C.G. *et al.*, An Assessment of the Attractiveness of Material Associated with a MOX Fuel Cycle From Safeguards Perspective, LA-UR-09-03637, Proceedings of INMM 50th Annual Meeting, Tucson, AZ, United States, 12-16 July 2009
- [44] Bathke, C.G. *et al.*, The Attractiveness of Materials in Advanced Fuel Cycles for Various Proliferation and Theft Scenarios, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-10-00949, Los Alamos, NM, United States, 2010
- [45] Bathke, C.G. *et al.*, The Attractiveness of Materials in Advanced Nuclear Fuel Cycles for Various Proliferation and Theft Scenarios, *Nuclear Technology* **179**, pp. 5-30, 2012
- [46] Bathke, C.G., Material Attractiveness and Why It Is Important, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-14-20797, Los Alamos, NM, United States, 2014
- [47] Beller, D.E., R.A. Krakowski, Burnup dependence of proliferation attributes of plutonium from Spent LWR Fuel, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-99-751, Los Alamos, NM, United States, 1999
- [48] BP, Energy Outlook 2017, 2017
- [49] Bui, V.M., La décroissance bêta des produits de fission pour la non-prolifération et la puissance résiduelle des réacteurs nucléaires, Ecole des Mines de Nantes, Nantes, France, 2012
- [50] Bunn, M., Proliferation-Resistance (and TerrorResistance) of Nuclear Energy Systems, Managing the Atom Project, Massachusetts Institute of Technology, November 20, 2007
- [51] Burakov, B.E., M. Ojovan, W.E. Lee, Crystalline Materials for Actinide Immobilisation, Materials for Engineering – vol. 1, Imperial College Press, London, United Kingdom, 2011
- [52] Cacuci, D.G. (ed.), Handbook of Nuclear Engineering, Volume V, Fuel Cycles, Decommissioning, Waste Disposal and Safeguards, Springer, 2010
- [53] Caruso, S., Characterization of High-Burnup LWR Fuel Rods through Gamma Tomography, Thèse n° 3762, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Confédération suisse, 2007
- [54] Castle, B.K. *et al.*, Plutonium Discharge Rates and Spent Nuclear Fuel Inventory Estimates for Nuclear Reactors Worldwide, Idaho National Laboratory, INL/EXT-12-27150, Idaho Falls, ID, United States, 2012
- [55] Charlton, W.S. *et al.*, Proliferation Resistance Assessment Methodology for Nuclear Fuel Cycles, *Nuclear Technology* **157**, pp. 143-156, 2007
- [56] Cipiti, B.B. *et al.*, Fusion Transmutation of Waste and the Role of the In-Zinerator in the Nuclear Fuel Cycle, Sandia National Laboratories, SAND2006-6590, Albuquerque, NM, United States, 2006
- [57] Clayton, E.D., Anomalies of Nuclear Reactivity, Revision 6, Pacific Northwest National Laboratory, PNNL – 19176, Richland, WA, United States, February 2010

- [58] Cleary, V.D. *et al.*, Strengthening the Foundations of Proliferation Assessment Tools, Sandia National Laboratories, SAND2007-6158, Albuquerque, NM, United States, September 2007
- [59] Cochran, T.B., C.E. Paine, The Amount of Pu and HEU Needed for Pure Fission Weapon, Natural Resources Defense Council, Washington, DC, United States, 1995
- [60] Consortium Dicon-Acciona Ing., Environmental Impact Assessment Report for Investment Proposal: Building a New Nuclear Unit of the Latest Generation at the Kozloduy NPP Site, August 2013
- [61] Crossland, I. (ed.), Nuclear Fuel Cycle Science and Engineering, Woodhead Publishing Series in Energy: Number 37, Woodhead Publishing, Oxford, Cambridge, Philadelphia, New Delhi, 2012
- [62] D'haeseleer, W., Synthesis on the Plant-Level Cost of Nuclear, Workshop on Cost of Electricity Generation, Paris, January 20, 2016
- [63] DIN 25463-1:1990, Berechnung der Nachzerfallsleistung der Kernbrennstoffe von Leichtwasserreaktoren. Nichtrezyklierte Kernbrennstoffe, 1990
- [64] DIN 25463-2:2008, Berechnung der Nachzerfallsleistung der Kernbrennstoffe von Leichtwasserreaktoren – Uran-Plutonium-Mischoxid (MOX)-Kernbrennstoff für Druckwasserreaktoren, 2008
- [65] Duriez, C. *et al.*, Thermal Conductivity of Hypostoichiometric Low Pu Content (U,Pu)O_{2-x} Mixed Oxide, *Journal of Nuclear Materials* **277**, pp. 143-158, 2000
- [66] Electric Power Research Institute, Burnup Credit — Contribution to the Analysis of the Yankee Rowe Radiochemical Assays, Palo Alto, CA, United States, 2011
- [67] Euratom Supply Agency, Annual report 2015, ISSN 1683-3481, Luxembourg, 2016
- [68] European Commission, Communication from the Commission. Nuclear Illustrative Programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty for the opinion of the European Economic and Social Committee, COM(2016)177, Brussels, 2016
- [69] European Commission, Management of Spent Nuclear Fuel and its Waste, Luxembourg, 2014
- [70] Ezoubtchenko, A.A. *et al.*, Proliferation Resistance Properties of U and Pu Isotopes, *Progress in Nuclear Energy* **47**, pp. 701-707, 2005
- [71] Fuhrmann, M., Spreading Temptation. Proliferation and Peaceful Nuclear Cooperation Agreements, *International Security* **34**, pp. 7-41, 2009
- [72] Fujishiro, T. *et al.*, Overview of Safety Analysis, Licensing and Experimental Background of MOX Fuels in LWRs, Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 38-48, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000
- [73] Fukuda, K. *et al.*, MOX Fuel Use as a Back-end Option: Trends, Main Issues and Impact on Fuel Cycle Management, Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 6-25, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000
- [74] Galperin, A. *et al.*, Thorium Fuel for Light Water Reactors – Reducing Proliferation Potential of Nuclear Power Fuel Cycle, *Science and Global Security* **6**, pp. 265-290, 1997
- [75] Gauld, I.C., MOX Cross-Section Libraries for ORIGEN-ARP, ORNL/TM-2003/2, Oak Ridge National Laboratories, Oak Ridge, TN, United States, 2003
- [76] Gehin, J.C. *et al.*, Issues in the Use of Weapons-Grade MOX Fuel in VVER-1000 Nuclear Reactors: Comparison of UO₂ and MOX Fuels, Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2004/223, Oak Ridge, TN, United States, 2004
- [77] GIF, Evaluation Methodology for Proliferation Resistance and Physical Protection of Generation IV Nuclear Energy Systems, Revision 6, GIF/PRPPWG/2011/003, 2011
- [78] Glaser, A., On the Proliferation Potential of Uranium Fuel for Research Reactors at Various Enrichment Levels, *Science and Global Security* **14**, pp. 1-14, 2006
- [79] Gomin, E., M. Kalugin, D. Oleynik, VVER-1000 MOX Core Computational Benchmark. Specification and Results, NEA/NSC/DOC(2005)17, OECD No. 6088, ISBN 92-64-01081-5, Paris, 2006
- [80] Gray, L.W. *et al.*, Separation of Plutonium from Irradiated Fuels and Targets, Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL-TR-677668, Livermore, CA, United States, 2015
- [81] IAEA, Climate Change and Nuclear Power 2016, Vienna, 2016
- [82] IAEA, Costing of Spent Nuclear Fuel Storage, IAEA Nuclear Energy Series No. NF-T-3.5, Vienna, 2009
- [83] IAEA, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050, Reference data series No. 1, Vienna, 2016
- [84] IAEA, INPRO Collaborative Project: Proliferation Resistance: Acquisition/Diversion Pathway Analysis (PRADA), IAEA-TECDOC-1684, Vienna, 2012
- [85] IAEA, Nuclear Energy Basic Principles, Nuclear Energy Series No. NE-BP, Vienna, 2008
- [86] IAEA, Nuclear Fuel Cycle Objectives, Nuclear Energy Series No. NF-O, Vienna, 2013
- [87] IAEA, Nuclear Fuel Cycle Simulation System (VISTA), IAEA-TECDOC-1535, Vienna, 2007
- [88] IAEA, Nuclear Power and Sustainable Development, Vienna, 2016
- [89] IAEA, Nuclear Reactors in the World, Reference Data Series No.2, Vienna, 2016
- [90] IAEA, Options for Management of Spent Fuel and Radioactive Waste for Countries Developing New Nuclear Power Programmes, No. NW-T-1.24, Vienna, 2013
- [91] IAEA, Potential of Thorium Based Fuel Cycles to Constrain Plutonium and Reduce Long Lived Waste Toxicity. Final report of a co-ordinated research project 1995-2001, IAEA-TECDOC-1349, Vienna, 2003

- [92] IAEA, Safe Handling and Storage of Plutonium, Safety Report Series No. 9, Vienna, 1998
- [93] IAEA, Spent Fuel Reprocessing Options, IAEA-TECDOC-1587, Vienna, 2008
- [94] IAEA, Status and Trends in Spent Fuel Reprocessing, IAEA-TECDOC-1467, Vienna, 2005
- [95] IAEA, Technical Features to Enhance Proliferation Resistance of Nuclear Energy Systems, Nuclear Energy Series, No. NF-T-4.5, Vienna, 2010
- [96] IAEA, Thorium Fuel Cycle – Potential Benefits and Challenges, IAEA-TECDOC-1450, Vienna, 2005
- [97] IAEA, Use of Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security Purposes at Facilities, Implementing Guide, IAEA Nuclear Security Series No. 25-G, Vienna, 2015
- [98] Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Evaluation of Nuclear Criticality Safety Data and Limits for Actinides in Transport, Final Report, C4/TMR2001/200-1, Fontenay-aux-Roses, France, 2013
- [99] Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Technical Summary, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014
- [100] International Energy Agency, CO₂ Emissions from Fuel Combustion. Highlights 2016, Paris, 2016
- [101] International Energy Agency, Energy, Climate Change and Environment: 2016 Insights, Paris, 2016
- [102] International Energy Agency, Tracking Clean Energy Progress 2016, Paris, 2016
- [103] International Energy Agency, World Energy Outlook 2016. Executive Summary, Paris, 2016
- [104] International Panel on Fissile Materials, Global Fissile Material Report 2015. Nuclear Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production, Eighth annual report of the International Panel on Fissile Materials, Princeton, NJ, United States, 2015
- [105] International Panel on Fissile Materials, Global Fissile Material Report 2007. Developing the technical basis for policy initiatives to secure and irreversibly reduce stocks of nuclear weapons and fissile materials, Second annual report of the International Panel on Fissile Materials, Princeton, NJ, United States, 2007
- [106] International Panel on Fissile Materials, Spent Fuel from Nuclear Power Reactors, Princeton, NJ, United States, 2011
- [107] ISO 10645:1992, Nuclear energy — Light water reactors — Calculation of the decay heat power in nuclear fuels, 1992
- [108] Japan Atomic Energy Research Institute, Recommended Values of Decay Heat Power and Method to Utilize the Data, JAERI-M-91-034, 1991
- [109] Judd, A.M., An Introduction to the Engineering of Fast Nuclear Reactors, Cambridge University Press, New York, NY, United States, 2014
- [110] Kalashnikov, A.G., *et al.*, Calculations in Radiation Characteristics of Fresh and Spent SA with Uranium Fuel and Fuel on the Basis of Weapons-Grade and Civil Plutonium of VVER-1000 Reactor, Proceedings of the International Conference „Scientific Research on the Back-End of the Fuel Cycle for the 21 Century“, 2000
- [111] Kang, J., Analysis of Nuclear Proliferation Resistance, *Progress in Nuclear Energy* **47**, pp. 672-684, 2005
- [112] Kang, J., F. von Hippel, Limited Proliferation Resistance Benefits from Recycling Unseparated Transuranics and Lanthanides from Light-Water Reactor Spent Fuel, *Science and Global Security* **13** pp. 169–181, 2005
- [113] Kazimi, M. S., *et al.*, Enhancing proliferation resistance in advanced light water reactor fuel cycles, International conference “Global: Back-end of the Fuel Cycle: from Research to Solutions”, 2001
- [114] Kessler, G. *et al.*, A New Scientific Solution for Preventing the Misuse of Reactor-Grade Plutonium as Nuclear Explosive, *Nuclear Engineering and Design* **238**, pp. 3429-3444, 2008
- [115] Kessler, G. *et al.*, Potential Nuclear Explosive Yield of Reactor-Grade Plutonium Using the Disassembly Theory of Early Reactor Safety Analysis, *Nuclear Engineering and Design* **238**, pp. 3475-3499, 2008
- [116] Kessler, G., Proliferation-proof Uranium/Plutonium Fuel Cycles. Safeguards and Non-proliferation, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe, 2011
- [117] Kidd, S., World Nuclear Fuel Market, World Nuclear Association, 2013
- [118] Kimura, Y. *et al.*, Development of Methodology for Plutonium Categorization (III) – Effect of Radiation, *Transactions of American Nuclear Society* **103**, p. 145, 2010
- [119] Kimura, Y. *et al.*, Development of Methodology for Plutonium Categorization (IV) – Effect of Compression on Rossi-alpha, *Transactions of American Nuclear Society* **105**, pp. 252-253, 2011
- [120] Kimura, Y. *et al.*, Evaluation of Proliferation Resistance of Plutonium Based on Spontaneous Fission Neutron Emission Rate, *Annals of Nuclear Energy* **46**, pp. 152-159, 2012
- [121] Kimura, Y. *et al.*, Evaluation of Proliferation Resistance of Plutonium Based on Decay Heat, *Journal of Nuclear Science and Technology* **48**, pp. 715-723, 2011
- [122] Kimura, Y. *et al.*, Improvement of Evaluation Methodology of Plutonium for Intrinsic Feature of Proliferation Resistance Based on its Isotopic Barrier, *Annals of Nuclear Energy* **40**, pp. 130-140, 2012
- [123] King, W.E. *et al.*, The Application of a Figure of Merit for Nuclear Explosive Utility as a Metric for Material Attractiveness in a Nuclear Material Theft Scenario, *Nuclear Engineering and Design* **240**, pp. 3699-3707, 2010

- [124] Ko, W.I., H.D. Kim, Analysis of Nuclear Proliferation Resistance of DUPIC Fuel Cycle, *Journal of Nuclear Science and Technology* **38**, pp. 757-765, 2001
- [125] Ko, W.I., H.D. Kim, M.S. Yang, Radioactive Waste Arisings from Various Fuel Cycle Options, *Journal of Nuclear Science and Technology* **39**, pp. 200-210, 2002
- [126] Konings, R.J.M. (ed.), *Comprehensive Nuclear Materials, Volume 2, Material Properties. Oxide Fuels for Light Water Reactors and Fast Neutron Reactors*, 2nd Edition, Elsevier, Oxford, United Kingdom, 2012
- [127] Krivit, S. (ed.), *Nuclear Energy Encyclopaedia, Chapter 14, Nuclear Fuel Reprocessing*, Wiley, Hoboken, NJ, United States, 2011
- [128] Kuno, Y. *et al.*, Nuclear Proliferation-Resistance and Safeguards for Future Nuclear Fuel Cycle, *Journal of Nuclear Materials* **385**, pp. 153-156, 2009
- [129] Lassman, K. *et al.*, *TRANSURANUS Handbook, Document Number Version 1 Modification 1 Year 2006*, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe, 2006
- [130] Leal, L.C. *et al.*, *ARP: Automatic Rapid Process for the Generation of Problem-Dependent SAS2H/ORIGEN-S Cross-Section Libraries*, ORNL/TM-13584, Oak Ridge National Laboratories, Oak Ridge, TN, United States, 1998
- [131] Li, J. *et al.*, A Fuzzy Logic Based Barrier Method for Proliferation Resistance Screening, *Transactions of American Nuclear Society* **91**, pp. 311-312, 2004
- [132] Li, J. *et al.*, Assessment of Proliferation Resistance of Nuclear Reactors Using Fuzzy Logic Based Barrier Method, *Transactions of American Nuclear Society* **92**, pp. 276-277, 2005
- [133] Lippens, M. *et al.*, Highlights on R&D Work Related to the Achievement of High Burnup with MOX Fuel in Commercial Reactors, *Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium*, pp. 220-232, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000
- [134] Magill, J., P. Peerani, (Non-) Proliferation Aspects of Accelerator Driven Systems, *J. Phys. IV France* **9**, pp. 167-181, 1999
- [135] Mark, J.C. *et al.*, Explosive Properties of Reactor-Grade Plutonium, *Science and Global Security* **17**, pp. 170-185, 2009
- [136] Massachusetts Institute of Technology, *The Future of Nuclear Power, An Interdisciplinary MIT Study*, ISBN 0-615-12420-8, Cambridge, MA, United States, 2003
- [137] Massachusetts Institute of Technology, *The Future of the Nuclear Fuel Cycle, An Interdisciplinary MIT Study*, ISBN 978-0-9828008-4-3, Cambridge, MA, United States, 2011
- [138] Meiliza, Y. *et al.*, Enhancement of Proliferation Resistance Properties of commercial FBRs by Material Barriers, *Progress in Nuclear Energy* **70**, pp. 270-278, 2014
- [139] Meiliza, Y. *et al.*, Protected Plutonium Production for Fast Breeder Reactor – Attractiveness of Plutonium, *Transactions of American Nuclear Society* **97**, pp. 939-940, 2007
- [140] Murphy, B.D., *ORIGEN-ARP Cross-Section Libraries for Magnox, Advanced Gas-Cooled, and VVER Reactor Designs*, ORNL/TM-2003/263, Oak Ridge National Laboratories, Oak Ridge, TN, United States, 2004
- [141] Murphy, B.D., *ORIGEN-ARP Cross-Section Libraries for the RBMK-1000 System*, ORNL/TM-2006/139, Oak Ridge National Laboratories, Oak Ridge, TN, United States, 2006
- [142] Naydenov, I., K. Filipov, L. Pironkov, Factors Influencing the Nuclear Knowledge Loss Risk in Republic of Bulgaria: External Factors Overview, *BgNS Transactions* **22**, pp. 79-93, 2017
- [143] Nichols, A.L. *et al.*, *Handbook of Nuclear Data for Safeguards: Database Extensions*, INDC (NDS)-0534, Vienna, 2008
- [144] Nuclear Decommissioning Authority, *NDA Plutonium Options*, Moor Row, United Kingdom, 2008
- [145] OECD NEA, *A VVER-1000 LEU and MOX Assembly Computational Benchmark. Specification and Result*, NEA/NSC/DOC(2002)10, ISBN 92-64-18491-0, Paris, 2002
- [146] OECD NEA, *Advanced Nuclear Fuel Cycles and Radioactive Waste Management*, NEA No. 5990, Paris, 2006
- [147] OECD NEA, *Nuclear Energy Data*, NEA No. 7300, Paris, 2016
- [148] OECD NEA, *Physics of Plutonium Recycling, Volume I, Issues and Perspectives, A Report by the Working Party on Physics of Plutonium Recycling of the NEA Science Committee*, Paris, 1995
- [149] OECD NEA, *Plutonium Management in the Medium Term, A Review by the OECD/NEA Working Party on the Physics of Plutonium Fuels and Innovative Fuel Cycles (WPPR)*, NEA No. 4451, Paris, 2003
- [150] OECD NEA, *Pyrochemical Separations in Nuclear Applications*, NEA No. 5427, Paris, 2004
- [151] OECD NEA, *Spent Nuclear Fuel Reprocessing Flowsheet, A Report by the WPFC Expert Group on Chemical Partitioning of the NEA Nuclear Science Committee*, NEA/NSC/WPFC/DOC(2012)15, Paris, 2012
- [152] OECD NEA, *The Economics of the Back End of the Nuclear Fuel Cycle*, NEA No. 7061, Paris, 2013
- [153] OECD NEA, *Trends in the Nuclear Fuel Cycle*, NEA No. 3030, Paris, 2001
- [154] OECD NEA, *Trends towards Sustainability in the Nuclear Fuel Cycle*, NEA No. 6980, Paris, 2011
- [155] OECD NEA, *Uranium 2009: Resources, Production and Demand*, NEA No. 6891, Paris, 2010
- [156] OECD NEA, *Uranium 2011: Resources, Production and Demand*, NEA No. 7059, Paris, 2012

- [157] OECD NEA, Uranium 2014: Resources, Production and Demand, NEA No. 7209, Paris, 2014
- [158] OECD NEA, Uranium 2016: Resources, Production and Demand, NEA No. 7301, Paris, 2016
- [159] OECD NEA/GIF, Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems, Paris, 2014
- [160] OECD NEA/IEA, Technology Roadmap. Nuclear Energy, Paris, 2015
- [161] Ojovan, M.I., O.G. Batyukhnova, Glasses for Nuclear Waste Immobilization, WM'07 Conference, February 25 - March 1, 2007, Tucson, AZ, United States, 2007
- [162] ORNL, Scale: A Comprehensive Modeling and Simulation Suite for Nuclear Safety Analysis and Design, ORNL/TM-2005/39, Version 6.1, June 2011
- [163] Patarin, L., Le cycle de combustible nucléaire, INSTN, EDP Sciences, 2002
- [164] Paviet-Hartmann, P. *et al.*, Analysis of Nuclear Proliferation Resistance Reprocessing and Recycling Technologies, Proceedings of ICON19, 19th Intl. Conf. on Nucl. Eng., Chiba, Japan, May 16-19, 2011
- [165] Pavlovitchev, A.M. *et al.*, Design Studies of "Island" Type MOX Lead Test Assembly, ORNL/SUB/99-B99398V-3, Oak Ridge, TN, United States, 2000
- [166] Pavlovitchev, A.M. *et al.*, LTA Physics Design: Description of All MOX Pin LTA Design, ORNL/SUB/00-85B99398V-12, Oak Ridge, TN, United States, 2001
- [167] Pavlovitchev, A.M. *et al.*, MOX LTA Fuel Cycle Analyses – Nuclear and Radiation Safety, ORNL/SUB/00-85B99398V-10, Oak Ridge, TN, United States, 2001
- [168] Pellaud, B., Proliferation Aspects of Plutonium Recycling, *Comptes Rendus Physique* **3.7**, pp. 1067-1079, 2002
- [169] Permana, S. *et al.*, Analysis on Isotopic Plutonium Barrier Based on Spent Nuclear Fuel of LWR, *Annals of Nuclear Energy* **75**, pp. 116-122, 2015
- [170] Permana, S. *et al.*, Basic Analysis on Isotopic Barrier of Material Attractiveness Based on Plutonium Composition of FBR, *Journal of Nuclear Science and Technology* **48**, pp. 724-733, 2011
- [171] Permana, S., M. Suzuki, Basic Evaluation on Material Attractiveness of Isotopic Plutonium Barrier, *Progress in Nuclear Energy* **53**, 958-963, 2011
- [172] Philipponneau, Y., Thermal Conductivity of (U,Pu)O_{2-x} Mixed Oxide Fuel, *Journal of Nuclear Materials* **188**, pp. 194-197, 1992
- [173] Pilat, J.F., The Proliferation Resistance Debate and the Proliferation Resistance and Physical Protection Evaluation Methodology, *Nuclear Technology* **179**, pp. 31-34, 2012
- [174] Pomeroy, G. *et al.*, Approaches to Evaluation of Proliferation Resistance of Nuclear Energy Systems, *Proc. of Institute of Nuclear Materials Management Annual Meeting*, Nashville, TN, United States, 2008
- [175] Ponomarev-Stepnoi, N.N. *et al.*, Use of Weapons Plutonium in VVER-1000 Reactors, *Atomic Energy* **103**, pp. 753-759, 2007
- [176] Popov, S.G. *et al.*, Thermophysical Properties of MOX and UO₂ Fuels Including the Effects of Irradiation, Fissile Materials Disposition Program, Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2000/351, Oak Ridge, TN, United States, 2000
- [177] Postovarova, D.V. *et al.*, Radiation Characteristics of REMIX Fuel During Multiple Recycling in VVER-1000 Reactors, *Nuclear Energy and Technology* **2**, pp. 119-125, 2016
- [178] Provost, J.-L. *et al.*, MOX Fuel Fabrication and Utilisation in LWRs Worldwide, Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 29-37, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000
- [179] Provost, J.-L., M. Debes, MOX and UOX PWR Fuel Performances. EDF Operating Experience, *Journal of Nuclear Science and Technology* **43**, pp. 960-962, 2006
- [180] Provost, J.-L., MOX use in PWRs. EDF operation experience, GLOBAL 2011, Makuhari, Japan, December 11-15, 2011
- [181] Reed, B.C., The Physics of the Manhattan Project, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2011
- [182] Reis, H.V. *et al.*, Nuclear Fuel Leasing, Recycling and Proliferation: Modeling a Global View, Lawrence Livermore National Laboratory, UCRL-TR-203085, Livermore, CA, United States, 2004
- [183] Rineiski, A., G. Kessler, Proliferation-Resistant Fuel Options for Thermal and Fast Reactors Avoiding Neptunium Production, *Nuclear Engineering and Design* **240**, pp. 500-510, 2010
- [184] Saito, M. *et al.*, Development of Methodology for Plutonium Categorization – the Challenge of Attractiveness, *Transactions of American Nuclear Society* **96**, pp. 763-764, 2007
- [185] Saito, M. *et al.*, Development of Methodology for Plutonium Categorization (II) – Improvement of Evaluation Function "Attractiveness", *Transactions of American Nuclear Society* **98**, p. 669, 2008
- [186] Salvatores, M. *et al.*, Fuel Cycle Analysis of TRU or MA Burner Fast Reactors with Variable Conversion Ratio Using a New Algorithm at Equilibrium, *Nuclear Engineering and Design* **239**, pp. 2160–2168, 2009
- [187] Salvatores, M., G. Palmiotti, Radioactive Waste Partitioning and Transmutation within Advanced Fuel Cycles: Achievements and Challenges, *Progress in Particle and Nuclear Physics* **66**, pp. 144 – 166, 2011
- [188] Sasahara, A. *et al.*, Neutron and Gamma Ray Source Evaluation of LWR High Burn up UO₂ and MOX Spent Fuels, *Journal of Nuclear Science and Technology* **41**, pp. 448-456, 2004
- [189] Serfontein, D.E. *et al.*, Assessment and Reduction of Proliferation Risk of Reactor-Grade Plutonium Regarding Construction of 'Fizzle Bombs' by Terrorists, *Nuclear Engineering and Design* **271**, pp. 545-551, 2014

- [190] Simpson, M.F., J.D. Law, Nuclear Fuel Reprocessing, Idaho National Laboratory, INL/EXT-10-17753, Idaho Falls, ID, United States, 2010
- [191] Skutnik, S.E. *et al.*, Reevaluating barrier Attribute Analysis for Non-Proliferation Applications Using Fuzzy Logic, *Transactions of American Nuclear Society* **99**, pp. 205-207, 2008
- [192] Skutnik, S.E., A Methodology for Enhancing Nuclear Fuel Cycle Proliferation Resistance Assessment, Diss. North Carolina State University, Raleigh, NC, United States, 2011
- [193] Skutnik, S.E., M.-S. Yim, Assessment of Fuel Cycle Proliferation Resistance Dynamics Using Coupled Isotopic Characterization, *Nuclear Engineering and Design* **241**, pp. 3270-3282, 2011
- [194] Soppera, N. *et al.*, JANIS Book of Neutron-induced Cross-sections. Comparison of evaluated and experimental data from EAF-2010, ENDF/B-VII.1, JEFF-3.2, JENDL-4.0u, JENDL/HE-2007, IRDFF-1.05, TENDL-2015 and EXFOR, OECD NEA Data Bank, Paris, 2017
- [195] Stanimirov, B., Extension of the Operational Time of Units 5 and 6 of NPP Kozloduy – Licensee Status, BULATOM 2016, Varna, Bulgaria, 2016
- [196] Teplov, P.S. *et al.*, Physical and Economical Aspects of Pu Multiple Recycling on the Basis of REMIX Reprocessing Technology in Thermal Reactors, *EPJ Nuclear Sci. Technol.* **2.41**, 2016
- [197] Thilagam, L. *et al.* A VVER-1000 LEU and MOX Assembly Computational Benchmark Analysis Using the Lattice Burnup Code EXCEL, *Annals of Nuclear Energy* **36**, pp. 505-519, 2009
- [198] TVEL Fuel Company, Nuclear Fuel for VVER Reactors, Moscow, 2011
- [199] U.S. Department of Energy, A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems, GIF-002-00, 2002
- [200] U.S. Department of Energy, Nuclear Material Control and Accountability, Manual DOE M 470.4-6, 2006
- [201] U.S. Department of Energy, Nuclear Proliferation and Civilian Nuclear Power, Report of the Nonproliferation Alternative Systems Assessment Program, Volume II: Proliferation Resistance, Washington, DC, United States, June 1980
- [202] U.S. Department of Energy, Report of the Plutonium Disposition Working Group: Analysis of Surplus Weapon-Grade Plutonium Disposition Options, Washington, DC, United States, April 2014
- [203] U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016 with Projections to 2040, DOE/EIA-0484(2016), Washington, DC, United States, 2016
- [204] U.S. Government Publishing Office, Code of Federal Regulations, Title 10 – Energy, Chapter I – Nuclear Regulatory Commission, Part 74 – Material Control and Accounting of Special Nuclear Material, 2014
- [205] U.S. National Academy of Sciences, Monitoring Nuclear Weapons and Nuclear-Explosive Materials: An Assessment of Methods and Capabilities, Appendix A, 2005
- [206] U.S. Nuclear Regulatory Commission, Spent Fuel Heat Generation in an Independent Spent Fuel Storage Installation, Regulatory Guide 3.54, Revision 1, January 1999
- [207] Vasile, A. *et al.*, Advanced Fuels for Plutonium Management in Pressurized Water Reactors, *Journal of Nuclear Materials* **319**, pp. 173 – 179, 2003
- [208] Volkov, E. *et al.*, WWER-1000 Fuel Cycles: Current Situation and Outlook, Proceedings of the 11th International Conference “WWER Fuel Performance, Modelling and Experimental Support”, Vol. I, pp. 237-242, Golden Sands, Bulgaria, 2015
- [209] von Hippel, F., G. MacKerron, Alternatives to MOX. Direct-disposal options for stockpiles of separated plutonium, IPFM Research Report No.13, Princeton, NJ, United States, 2015
- [210] Wallenius, M. *et al.*, Origin Determination of Plutonium Material in Nuclear Forensics, *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry* **246**, pp. 317-321, 2000
- [211] Westinghouse Electric Company, 17x17 Next Generation Fuel (17x17 NGF) Reference Core Report, WCAP-16498-NP, Monroeville, PA, United States, 2008
- [212] World Energy Council, World Energy Resources 2016, London, UK, 2016
- [213] World Energy Council, World Energy Scenarios 2016. The Grand Transition, London, UK, 2016
- [214] Xu, Z., Design Strategies for Optimizing High Burnup Fuel in Pressurized Water Reactors, Diss. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, 2003
- [215] Yim, M.-S., J. Li, Examining Relationship Between Nuclear Proliferation and Civilian Nuclear Power Development, *Progress in Nuclear Energy* **66**, pp. 108-114, 2013
- [216] Yim, M.-S., Nuclear Nonproliferation and the Future Expansion of Nuclear Power, *Progress in Nuclear Energy* **48**, pp. 504-524, 2006
- [217] Yue, M. *et al.*, Modeling and Evaluating Proliferation Resistance of Nuclear Energy Systems for Strategy Switching Proliferation, *Annals of Nuclear Energy* **54**, pp. 11-26, 2013
- [218] Yue, M., *et al.*, Relative Proliferation Risks for Different Fuel Cycle Arrangements, *Nuclear Technology* **165**, pp. 1-17, 2009
- [219] Zentner, M.D. *et al.*, Interpretation and Use of the Results of Proliferation Resistance Studies, *Nuclear Technology* **179**, pp. 106-111, 2012
- [220] Zhao, K. *et al.*, International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials, Vienna, 2010
- [221] Zilberman, B.Y. *et al.*, Possibility of Using Mixture of Enriched Regenerated Uranium and Regenerated Plutonium for 100% VVER-1000 Core Fuel Load, *Atomic Energy* **113**, pp. 383-391, 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Научни публикации по темата на дисертационния труд

1. Филипов К., И. Найденов, **Намаляване на количеството на радиоактивните отпадъци чрез прилагането на затворени ядрени горивни цикли**, Сборник доклади XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том I, стр. 112-118, Созопол, 2014
2. Найденов И., К. Филипов, **Икономическа целесъобразност на затворените ядрени горивни цикли**, Сборник доклади XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том I, стр. 125-131, Созопол, 2014
3. Naydenov I., K. Filipov, **LWR Fuel Cycles' Material and Isotopic Balance**, *BgNS Transactions* **20**, pp. 62-69, 2015
4. Филипов К., И. Найденов, **Влияние на типа на ядрения горивен цикъл върху актинидния състав на отработените горива**, Сборник „Енергиен форум 2015“, част 1, стр. 62-68, Варна, 2015
5. Зашев К., К. Филипов, И. Найденов, **Защита от разпространение на дялящи се изотопи при експлоатирането на енергийни реактори на топлинни неутрони**, Сборник „Енергиен форум 2015“, част 1, стр. 69-76, Варна, 2015
6. Naydenov I., K. Filipov, **Plutonium-containing Civilian Materials' Attractiveness Analysis Using the 'Figure of Merit' Methodology**, *BgNS Transactions* **20**, pp. 124-131, 2015
7. Найденов, И., К. Филипов, **Получаване на минорни актиниди в реактори с вода под налягане (I) – използване на ураново гориво**, Сборник „Енергиен форум 2016“, част 1, стр. 194-199, Варна, 2016
8. Найденов, И., К. Филипов, **Получаване на минорни актиниди в реактори с вода под налягане (II) – използване на смесено U-Pu гориво**, Сборник „Енергиен форум 2016“, част 1, стр. 200-205, Варна, 2016
9. Найденов, И., К. Филипов, **Влияние на вида на свежото гориво и периода на отлежаване върху актинидния състав на отработено гориво от реактори с вода под налягане**, Сборник доклади XXI научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том I, стр. 88-95, Созопол, 2016
10. Найденов, И., К. Филипов, **Влияние на вида на свежото гориво и периода на отлежаване върху остатъчното енергоотделяне на отработено гориво от реактори с вода под налягане**, Сборник доклади XXI научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том I, стр. 96-101, Созопол, 2016

11. Naydenov, I., K. Filipov, Assessment of the Effects of Linking WWER-1000's and AP1000's Fuel Cycles, Proceedings of International Symposium "Energetics 2016", Book 1, pp. 117-125, Ohrid, Macedonia, 2016
12. Найденов, И., Влияние на рециклирането на плутония върху материалния баланс на ядрения горивен цикъл, Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Том 59, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, стр. 105 – 110, София, 2016
13. Найденов, И., К. Филипов, Получаване на минорни актиниди в реактори с вода под налягане (III) – използване на РЕМИКС гориво, Сборник „Енергиен форум 2017“, стр. 224-229, Варна, 2017
14. Найденов, И., К. Филипов, Оценка на остатъчното енергоотделяне на отработено РЕМИКС гориво, Сборник „Енергиен форум 2017“, стр. 218-223, Варна, 2017
15. Найденов, И., Особенности при експлоатацията на смесени уран-плутониеви (МОХ) горива в реактори с вода под налягане, Сборник доклади XXII научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том I, стр. 103-109, Созопол, 2017
16. Naydenov, I., Change of the Quality of the Material Aspects of the Intrinsic Proliferation Barrier of Reactor-Grade Plutonium Produced in a PWR as a Function of Fuel Type, Cooling Time, and Burn-Up, *BgNS Transactions* (под печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Научни публикации извън темата на дисертационния труд

1. Филипов К., И. Найденов, **Влияние на демографската структура на заетите в ядрената енергетика на България върху риска от загуба на ядрени знания**, Сборник доклади XX научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том I, стр. 100-106, Созопол, 2015
2. Найденов И., К. Филипов, **Материален баланс на трансмутационни ядрени горивни цикли**, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, том 39, кн.4, Физика, стр. 109-115, Пловдив, 2015
3. Найденов, И., К. Филипов, К. Зашев, **Анализ на възможността за получаване на плутоний с оръжейни характеристики в енергийни реактори от типа ВВЕР-1000**, Сборник доклади XX научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том I, стр. 93-99, Созопол, 2015
4. Филипов К., И. Найденов, **Определяне на състава на плутониевите изотопи в отработеното ядрено гориво на реактори с вода под налягане**, Сборник доклади XX научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том I, стр. 107-114, Созопол, 2015
5. Найденов, И., К. Зашев, К. Филипов, **Влияние на трансмутацията на минорни актиниди върху остатъчното енергоотделяне на отработено гориво от реактори с вода под налягане**, Сборник доклади XXI научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том I, стр. 102-108, Созопол, 2016
6. Naydenov, I., K. Filipov, L. Pironkov, **Factors Influencing the Nuclear Knowledge Loss Risk in Republic of Bulgaria: External Factors Overview**, *BgNS Transactions* **22**, pp. 79-93, 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Списък с цитирания на публикации по темата на
дисертационния труд

№	Публикация	Цитирана в
1	Naydenov I., K. Filipov, Plutonium-containing Civilian Materials' Attractiveness Analysis Using the 'Figure of Merit' Methodology, <i>BgNS Transactions</i> 20:2 (2015) 124-131	Zashev K., Possibilities for Nuclear Isotopes Production in WWER-1000 type of Reactors for Military Purposes, <i>BgNS Transactions</i> 21:1 (2016) 67-73
2	Naydenov I., K. Filipov, Plutonium-containing Civilian Materials' Attractiveness Analysis Using the 'Figure of Merit' Methodology, <i>BgNS Transactions</i> 20:2 (2015) 124-131	Зашев К., Влияние на трансмутацията на минорни актиниди върху устойчивостта срещу разпространение на отработени ядрени горива, Сборник „Енергиен форум 2016“, част 1, стр. 206-211, Варна, 2016
3	Naydenov I., K. Filipov, LWR Fuel Cycles' Material and Isotopic Balance, <i>BgNS Transactions</i> 20:1 (2015) 62-69	Филипов К., К. Зашев, Възможности за производство на плутониеви изотопи в реактори от типа ВВЕР-1000, Сборник „Енергиен форум 2015“, част 1, стр. 55-61, Варна, 2015
4	Филипов К., И. Найденов, Влияние на типа на ядрения горивен цикъл върху актинидния състав на отработените горива, Сборник „Енергиен форум 2015“, част 1, стр. 62-68, Варна, 2015	Зашев К., Влияние на трансмутацията на минорни актиниди върху устойчивостта срещу разпространение на отработени ядрени горива, Сборник „Енергиен форум 2016“, част 1, стр. 206-211, Варна, 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Изотопен състав на плутониеви смеси с различен произход

Тип реактор и/или горивен цикъл	Дълбочина на изгаряне	Начално обогаляване/ дял на Pu	²³⁸ Pu	²³⁹ Pu	²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Pu	²⁴² Pu	Източник
	<i>MWd/tM</i>	w%	w%	w%	w%	w%	w%	-
Siemens	20 000	н.д.	0,70	70,00	18,00	10,00	1,60	[168]
Mark	33 000	н.д.	1,30	60,00	24,00	9,00	5,00	[168]
Siemens	33 000	н.д.	1,20	58,00	23,00	14,00	4,00	[168]
Siemens	50 000	н.д.	2,70	47,00	26,00	15,00	8,30	[168]
Siemens	60 000	н.д.	3,50	44,00	27,00	15,00	11,00	[168]
Mark - MOX	33 000	н.д.	1,90	40,00	32,00	18,00	7,80	[168]
PWR	45 000	4,0	2,10	51,10	25,10	14,50	7,20	[54]
BWR	45 000	4,0	2,30	46,90	29,10	12,80	8,90	[54]
PHWR	7000	0,7	0,10	69,20	24,90	4,70	1,00	[54]
РБМК	20 000	2,4	0,50	54,20	32,90	9,30	3,20	[54]
GCR	20 000	2,7	0,50	53,80	33,10	8,80	3,80	[54]
PWR	35 000	3,5	1,73	59,92	24,77	8,45	5,14	[124]
PWR-MOX	35 000	5,0	3,92	33,12	27,20	15,51	20,26	[124]
DUPIС	15 400	PWR ОЯГ	4,87	39,67	35,08	6,57	13,81	[124]
CANDU	7500	0,7	0,08	69,40	25,96	3,24	1,31	[124]
Реакторен плутоний	-	-	2,56	53,16	27,73	9,52	7,02	[46]
HWR	1000	0,7	0,00	94,85	4,91	0,22	0,01	[210]
HWR	10 000	0,7	0,12	60,67	29,87	6,92	2,42	[210]
РБМК-1000	20 000	1,8	0,71	49,84	31,72	11,89	5,84	[210]
РБМК-1500	25 000	2,4	0,96	48,74	31,35	12,44	6,51	[210]
BWR	22 000	1,9	1,02	57,26	20,58	15,89	5,24	[210]
PWR	40 000	3,5	2,07	53,79	25,17	13,07	5,90	[210]
ВВЕР-440	25 000	2,4	0,97	60,11	21,57	13,26	4,06	[210]
ВВЕР-1000	33 000	3,3	1,35	56,44	22,84	14,11	5,26	[210]

Използване на смесени окисни горива при експлоатацията на ядрени съоръжения

Екран на FBR	20 000	0,7	0,07	90,75	8,69	0,47	0,02	[210]
MTR	180 000	36,0	0,49	74,67	20,10	4,03	0,71	[210]
MTR	300 000	90,0	2,69	81,39	13,38	2,32	0,22	[210]
Triga	240 000	90,0	2,41	81,05	12,82	3,44	0,28	[210]
PWR	н.д.	3 до 4	1,00	59,00	21,00	14,00	5,00	[74]
RTR (горивна част)	н.д.	20,0	6,50	46,50	22,50	15,50	9,00	[74]
RTR (екранна част)	н.д.	20,0	12,00	38,20	15,00	14,70	20,10	[74]
PWR	33 000	н.д.	1,30	56,60	23,20	13,90	4,70	[144]
PWR	43 000	н.д.	2,00	52,50	24,10	14,70	6,20	[144]
PWR	53 000	н.д.	2,70	50,40	24,10	15,20	7,10	[144]
BWR	27 500	н.д.	2,60	59,80	23,70	10,60	3,30	[144]
BWR	30 400	н.д.	0,00	56,80	23,80	14,30	5,10	[144]
CANDU	7500	н.д.	0,00	66,60	26,60	5,30	1,50	[144]
AGR	18 000	н.д.	0,60	53,70	30,80	9,90	5,00	[144]
Magnox	3000	н.д.	0,10	80,00	16,90	2,70	0,30	[144]
Magnox	5000	н.д.	0,00	68,50	25,00	5,30	1,20	[144]
ВВЕР-1000	49 200	4,33	2,57	55,06	23,24	12,01	7,12	[177]
ВВЕР-440	36 000	н.д.	1,30	63,30	25,10	5,20	5,10	[177]
БН-1200 (екрани)	н.д.	н.д.	0,06	96,19	3,64	0,01	0,01	[38]
РБН (а.з.)	н.д.	н.д.	0,19	53,08	33,89	6,84	6,00	[3]
РБН (а.з. и горен екран)	н.д.	н.д.	0,17	59,46	29,57	5,79	5,02	[3]
РБН (а.з. и екрани)	н.д.	н.д.	0,15	63,37	26,76	5,21	4,51	[3]
Реакторен плутоний	-	-	0,76	66,41	24,89	3,80	4,13	[2]
PWR	50 000	н.д.	2,50	55,00	21,00	15,00	6,00	[113]

н.д. – няма данни

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Изотопни състави на минорните актиниди в отработените горива от реактори с вода под налягане

РЕФЕРЕНТНО УРАНОВО ГОРИВО (S14×14)

СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.	год.						
am241	15,83	26,64	63,65	162,50	439,70	849,90	995,70	729,50
am242m	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,17	0,12	0,05
am243	75,69	75,69	75,68	75,67	75,62	75,47	74,98	73,58
Общо Am	91,72	102,53	139,53	238,36	515,51	925,54	1070,80	803,13
cm242	3,99	2,92	0,98	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
cm243	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,05	0,01	0,00
cm244	17,90	17,76	17,29	16,02	12,25	5,70	0,39	0,00
cm245	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54
cm246	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Общо Cm	22,58	21,38	18,97	16,76	12,93	6,34	1,00	0,59
np237	362,90	363,50	363,50	363,90	367,30	388,70	497,40	768,10
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	362,91	363,50	363,50	363,90	367,30	388,70	497,40	768,10

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.							
am241	17,26%	25,98%	45,62%	68,17%	85,29%	91,83%	92,99%	90,83%
am242m	0,21%	0,19%	0,14%	0,08%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%
am243	82,53%	73,82%	54,24%	31,75%	14,67%	8,15%	7,00%	9,16%
cm242	17,64%	13,66%	5,19%	0,27%	0,00%	0,01%	0,03%	0,02%
cm243	0,43%	0,45%	0,50%	0,54%	0,59%	0,74%	0,86%	0,01%
cm244	79,26%	83,07%	91,13%	95,60%	94,75%	89,78%	39,15%	0,03%
cm245	2,47%	2,61%	2,94%	3,33%	4,31%	8,76%	55,46%	92,52%
cm246	0,20%	0,21%	0,24%	0,27%	0,35%	0,71%	4,46%	7,35%

РЕФЕРЕНТНО ГОРИВО МОХ1 С ДЯЛ НА ПЛУТОНИЯ 5 w% (S14×14)**СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tГМ**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>							
am241	178,60	242,90	462,90	1051,00	2699,00	5136,00	5995,00	4392,00
am242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
am242m	3,89	3,89	3,87	3,84	3,71	3,36	2,38	0,89
am243	820,10	820,10	820,10	819,90	819,40	817,80	812,50	797,30
Общо Am	1002,59	1066,89	1286,87	1874,74	3522,11	5957,16	6809,88	5190,19
cm242	42,21	30,94	10,43	0,48	0,01	0,01	0,01	0,00
cm243	1,41	1,41	1,38	1,32	1,11	0,68	0,12	0,00
cm244	361,50	358,70	349,20	323,50	247,40	115,00	7,88	0,00
cm245	29,54	29,54	29,54	29,54	29,52	29,47	29,30	28,83
cm246	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,63	1,58
cm247	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Общо Cm	436,34	422,26	392,23	356,51	279,71	146,83	38,96	30,44
np237	122,40	122,60	123,00	125,40	146,60	276,80	931,80	2562,00
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	122,41	122,60	123,00	125,40	146,60	276,80	931,80	2562,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	17,81%	22,77%	35,97%	56,06%	76,63%	86,22%	88,03%	84,62%
am242	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
am242m	0,39%	0,36%	0,30%	0,20%	0,11%	0,06%	0,03%	0,02%
am243	81,80%	76,87%	63,73%	43,73%	23,26%	13,73%	11,93%	15,36%
cm242	9,67%	7,33%	2,66%	0,13%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%
cm243	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,40%	0,47%	0,32%	0,00%
cm244	82,85%	84,95%	89,03%	90,74%	88,45%	78,32%	20,22%	0,01%
cm245	6,77%	7,00%	7,53%	8,29%	10,55%	20,07%	75,21%	94,71%
cm246	0,38%	0,39%	0,42%	0,46%	0,59%	1,12%	4,18%	5,20%
cm247	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,07%

РЕФЕРЕНТНО ГОРИВО МОХ1 С ДЯЛ НА ПЛУТОНИЯ 7,23 w% (S14×14)

СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>							
am241	279,40	369,40	677,50	1500,00	3808,00	7220,00	8420,00	6168,00
am242m	6,56	6,56	6,53	6,47	6,25	5,66	4,02	1,50
am243	915,40	915,40	915,30	915,20	914,60	912,80	906,90	890,00
Общо Am	1201,36	1291,36	1599,33	2421,67	4728,85	8138,46	9330,92	7059,50
cm242	48,30	35,40	11,94	0,55	0,02	0,01	0,01	0,00
cm243	1,50	1,49	1,47	1,40	1,18	0,73	0,13	0,00
cm244	352,30	349,60	340,30	315,30	241,10	112,10	7,68	0,00
cm245	28,46	28,46	28,46	28,46	28,44	28,40	28,23	27,78
cm246	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,05	1,02
cm247	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Общо Cm	431,64	416,03	383,25	346,79	271,81	142,32	37,12	28,82
np237	115,90	116,10	116,70	120,20	150,30	333,40	1254,00	3543,00
Общо Np	115,90	116,10	116,70	120,20	150,30	333,40	1254,00	3543,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	23,26%	28,61%	42,36%	61,94%	80,53%	88,71%	90,24%	87,37%
am242m	0,55%	0,51%	0,41%	0,27%	0,13%	0,07%	0,04%	0,02%
am243	76,20%	70,89%	57,23%	37,79%	19,34%	11,22%	9,72%	12,61%
cm242	11,19%	8,51%	3,12%	0,16%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%
cm243	0,35%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,51%	0,36%	0,00%
cm244	81,62%	84,03%	88,79%	90,92%	88,70%	78,77%	20,69%	0,01%
cm245	6,59%	6,84%	7,43%	8,21%	10,46%	19,96%	76,06%	96,38%
cm246	0,25%	0,26%	0,28%	0,31%	0,39%	0,75%	2,83%	3,55%
cm247	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,04%

РЕФЕРЕНТНО ГОРИВО MOX2 С ДЯЛ НА ПЛУТОНИЯ 5 w% (S14×14)**СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>							
am241	177,80	244,20	471,20	1078,00	2778,00	5293,00	6180,00	4527,00
am242m	3,77	3,77	3,75	3,72	3,59	3,26	2,31	0,86
am243	1055,00	1055,00	1055,00	1055,00	1054,00	1052,00	1045,00	1026,00
Общо Am	1236,57	1302,97	1529,95	2136,72	3835,59	6348,26	7227,31	5553,86
cm242	43,04	31,55	10,64	0,49	0,01	0,01	0,01	0,00
cm243	1,47	1,46	1,44	1,37	1,16	0,71	0,13	0,00
cm244	491,90	488,20	475,30	440,20	336,70	156,50	10,72	0,01
cm245	41,40	41,40	41,40	41,39	41,37	41,30	41,06	40,40
cm246	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,55	2,53	2,45
cm247	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Общо Cm	580,41	565,21	531,38	486,04	381,83	201,11	54,48	42,90
np237	127,40	127,60	128,00	130,50	152,40	286,50	961,60	2642,00
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	127,41	127,60	128,00	130,50	152,40	286,50	961,60	2642,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	14,38%	18,74%	30,80%	50,45%	72,43%	83,38%	85,51%	81,51%
am242m	0,30%	0,29%	0,25%	0,17%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
am243	85,32%	80,97%	68,96%	49,37%	27,48%	16,57%	14,46%	18,47%
cm242	7,42%	5,58%	2,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
cm243	0,25%	0,26%	0,27%	0,28%	0,30%	0,35%	0,24%	0,00%
cm244	84,75%	86,37%	89,45%	90,57%	88,18%	77,82%	19,68%	0,01%
cm245	7,13%	7,32%	7,79%	8,52%	10,83%	20,54%	75,37%	94,18%
cm246	0,44%	0,45%	0,48%	0,53%	0,67%	1,27%	4,64%	5,72%
cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,08%

РЕФЕРЕНТНО ГОРИВО МОХ2 С ДЯЛ НА ПЛУТОНИЯ 7,23 w% (S14×14)

СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>							
am241	275,30	368,40	687,30	1539,00	3927,00	7459,00	8702,00	6375,00
am242m	6,28	6,27	6,25	6,19	5,98	5,42	3,84	1,44
am243	1196,00	1196,00	1196,00	1196,00	1195,00	1193,00	1185,00	1163,00
Общо Am	1477,58	1570,67	1889,55	2741,19	5127,98	8657,42	9890,84	7539,44
cm242	48,90	35,85	12,09	0,56	0,02	0,01	0,01	0,00
cm243	1,56	1,56	1,53	1,46	1,23	0,76	0,14	0,00
cm244	485,40	481,70	468,90	434,30	332,20	154,40	10,58	0,00
cm245	41,00	41,00	41,00	40,99	40,97	40,90	40,67	40,01
cm246	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,70	1,68	1,63
cm247	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Общо Cm	578,59	561,83	525,25	479,03	376,14	197,79	53,10	41,67
np237	121,80	122,00	122,60	126,20	157,20	346,30	1297,00	3663,00
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	121,81	122,00	122,60	126,20	157,20	346,30	1297,00	3663,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	18,63%	23,45%	36,37%	56,14%	76,58%	86,16%	87,98%	84,56%
am242m	0,42%	0,40%	0,33%	0,23%	0,12%	0,06%	0,04%	0,02%
am243	80,94%	76,15%	63,30%	43,63%	23,30%	13,78%	11,98%	15,43%
cm242	8,45%	6,38%	2,30%	0,12%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%
cm243	0,27%	0,28%	0,29%	0,30%	0,33%	0,38%	0,26%	0,00%
cm244	83,89%	85,74%	89,27%	90,66%	88,32%	78,06%	19,92%	0,01%
cm245	7,09%	7,30%	7,81%	8,56%	10,89%	20,68%	76,59%	96,01%
cm246	0,30%	0,30%	0,32%	0,36%	0,45%	0,86%	3,17%	3,92%
cm247	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,05%

РЕФЕРЕНТНО УРАНОВО ГОРИВО (ТВСА)**СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
am241	22,49	40,35	101,50	264,80	722,70	1400,00	1642,00	1203,00
am242m	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,25	0,18	0,07
am243	304,70	304,60	304,60	304,60	304,40	303,80	301,80	296,20
Общо Am	327,48	345,24	406,39	569,68	1027,37	1704,05	1943,98	1499,27
cm242	9,95	7,29	2,46	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
cm243	0,38	0,38	0,37	0,35	0,30	0,18	0,03	0,00
cm244	133,20	132,20	128,70	119,20	91,15	42,38	2,90	0,00
cm245	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,62	6,58	6,47
cm246	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,87
cm247	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Общо Cm	151,09	147,43	139,09	127,22	99,00	50,10	10,43	7,36
np237	817,70	819,20	819,30	819,80	825,40	860,80	1040,00	1486,00
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	817,71	819,20	819,30	819,80	825,40	860,80	1040,00	1486,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.							
am241	6,87%	11,69%	24,98%	46,48%	70,34%	82,16%	84,47%	80,24%
am242m	0,09%	0,08%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%
am243	93,04%	88,23%	74,95%	53,47%	29,63%	17,83%	15,52%	19,76%
cm242	6,59%	4,95%	1,77%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
cm243	0,25%	0,26%	0,27%	0,28%	0,30%	0,37%	0,32%	0,00%
cm244	88,16%	89,67%	92,53%	93,70%	92,07%	84,59%	27,84%	0,02%
cm245	4,39%	4,50%	4,77%	5,21%	6,70%	13,21%	63,10%	87,96%
cm246	0,60%	0,62%	0,65%	0,72%	0,92%	1,81%	8,61%	11,84%
cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,12%	0,18%

РЕФЕРЕНТНО УРАНОВО ГОРИВО (ТВСА-12)

СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>							
am241	23,08	42,49	108,90	286,40	784,00	1521,00	1783,00	1306,00
am242m	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,25	0,18	0,07
am243	411,90	411,90	411,90	411,80	411,60	410,80	408,10	400,50
Общо Am	435,27	454,68	521,09	698,48	1195,87	1932,05	2191,28	1706,57
cm242	11,91	8,73	2,94	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
cm243	0,51	0,50	0,49	0,47	0,40	0,24	0,04	0,00
cm244	212,10	210,50	204,90	189,80	145,20	67,48	4,62	0,00
cm245	11,70	11,70	11,70	11,69	11,69	11,67	11,60	11,41
cm246	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,86	1,81
cm247	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Общо Cm	238,13	233,35	221,95	204,01	159,20	81,30	18,16	13,25
np237	1001,00	1003,00	1003,00	1004,00	1010,00	1048,00	1243,00	1727,00
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	1001,01	1003,00	1003,00	1004,00	1010,00	1048,00	1243,00	1727,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	5,30%	9,35%	20,90%	41,00%	65,56%	78,72%	81,37%	76,53%
am242m	0,07%	0,06%	0,06%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
am243	94,63%	90,59%	79,05%	58,96%	34,42%	21,26%	18,62%	23,47%
cm242	5,00%	3,74%	1,33%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
cm243	0,21%	0,22%	0,22%	0,23%	0,25%	0,30%	0,25%	0,00%
cm244	89,07%	90,21%	92,32%	93,03%	91,20%	83,00%	25,46%	0,02%
cm245	4,91%	5,01%	5,27%	5,73%	7,34%	14,35%	63,89%	86,12%
cm246	0,79%	0,81%	0,85%	0,92%	1,18%	2,31%	10,23%	13,62%
cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,17%	0,24%

РЕФЕРЕНТНО УРАНОВО ГОРИВО (ТВСМ)**СЪДЪРЖАНИЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В ОЯГ, g/tTM**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	22,10	38,83	96,09	249,10	677,90	1313,00	1539,00	1127,00
am242m	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,25	0,18	0,07
am243	225,00	225,00	225,00	225,00	224,80	224,40	222,90	218,80
Общо Am	247,39	264,12	321,38	474,39	902,98	1537,65	1762,08	1345,87
cm242	8,36	6,13	2,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
cm243	0,29	0,29	0,28	0,27	0,23	0,14	0,03	0,00
cm244	84,81	84,16	81,93	75,89	58,05	26,98	1,85	0,00
cm245	3,92	3,92	3,92	3,91	3,91	3,91	3,88	3,82
cm246	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43
cm247	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Общо Cm	97,83	94,95	88,65	80,62	62,65	31,48	6,21	4,26
np237	721,40	722,70	722,80	723,30	728,60	761,70	929,60	1348,00
np239	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо Np	721,41	722,70	722,80	723,30	728,60	761,70	929,60	1348,00

ИЗОТОПНИ ВЕКТОРИ НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ В ОЯГ

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>	<i>год.</i>
am241	8,93%	14,70%	29,90%	52,51%	75,07%	85,39%	87,34%	83,74%
am242m	0,12%	0,11%	0,09%	0,06%	0,03%	0,02%	0,01%	0,00%
am243	90,95%	85,19%	70,01%	47,43%	24,90%	14,59%	12,65%	16,26%
cm242	8,55%	6,46%	2,33%	0,12%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
cm243	0,30%	0,30%	0,32%	0,33%	0,36%	0,44%	0,41%	0,00%
cm244	86,69%	88,64%	92,42%	94,13%	92,66%	85,70%	29,79%	0,02%
cm245	4,00%	4,12%	4,42%	4,85%	6,24%	12,41%	62,56%	89,72%
cm246	0,46%	0,47%	0,51%	0,56%	0,72%	1,42%	7,15%	10,12%
cm247	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,09%	0,13%

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Остатъчно енергоотделяне на отработено ураново и уран-плутониево гориво (касета W17×17)

ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕ ПО ОСНОВНИ РАДИОНУКЛИДИ НА ОТРАБОТЕНО РЕФЕРЕНТНО УРАНОВО ГОРИВО, W/tTM

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.							
am241	2.71E+00	4.93E+00	1.26E+01	3.29E+01	9.00E+01	1.74E+02	2.05E+02	1.50E+02
pu238	2.35E+02	2.36E+02	2.38E+02	2.36E+02	2.23E+02	1.90E+02	1.10E+02	2.26E+01
ba137m	7.52E+02	7.49E+02	7.37E+02	7.03E+02	5.98E+02	3.77E+02	7.48E+01	7.36E-01
pu240	2.24E+01	2.24E+01	2.25E+01	2.25E+01	2.28E+01	2.33E+01	2.35E+01	2.30E+01
y90	7.69E+02	7.65E+02	7.52E+02	7.16E+02	6.03E+02	3.68E+02	6.57E+01	4.77E-01
pu239	1.30E+01	1.30E+01	1.30E+01	1.30E+01	1.30E+01	1.30E+01	1.29E+01	1.29E+01
cs137	2.25E+02	2.24E+02	2.21E+02	2.11E+02	1.79E+02	1.13E+02	2.24E+01	2.20E-01
sr90	1.61E+02	1.61E+02	1.58E+02	1.50E+02	1.26E+02	7.72E+01	1.38E+01	1.00E-01
am243	2.44E+00	2.44E+00	2.44E+00	2.44E+00	2.44E+00	2.43E+00	2.42E+00	2.37E+00
cm244	5.49E+02	5.45E+02	5.31E+02	4.92E+02	3.76E+02	1.75E+02	1.20E+01	5.65E-03
np239	6.81E+00	1.92E-01	1.92E-01	1.92E-01	1.92E-01	1.91E-01	1.90E-01	1.86E-01
pu242	1.40E-01	1.39E-01						
u234	3.13E-02	3.14E-02	3.18E-02	3.30E-02	3.69E-02	4.70E-02	7.21E-02	9.90E-02
cm245	6.32E-02	6.32E-02	6.32E-02	6.31E-02	6.31E-02	6.30E-02	6.27E-02	6.16E-02
cm242	1.38E+03	1.01E+03	3.41E+02	1.53E+01	9.21E-02	8.33E-02	5.90E-02	2.21E-02
sm151	8.98E-02	8.96E-02	8.92E-02	8.78E-02	8.32E-02	7.13E-02	4.16E-02	8.91E-03
np237	1.93E-02	1.93E-02	1.93E-02	1.93E-02	1.95E-02	2.02E-02	2.42E-02	3.39E-02
cm243	9.24E-01	9.20E-01	9.04E-01	8.61E-01	7.26E-01	4.47E-01	8.14E-02	6.28E-04
cm246	1.65E-02	1.65E-02	1.65E-02	1.65E-02	1.65E-02	1.65E-02	1.63E-02	1.58E-02
sb126m	1.30E-02							
pu241	6.65E+00	6.59E+00	6.37E+00	5.78E+00	4.12E+00	1.57E+00	5.34E-02	6.23E-05
u236	1.21E-02	1.21E-02	1.21E-02	1.21E-02	1.21E-02	1.21E-02	1.22E-02	1.23E-02
tc99	1.20E-02							
u238	7.73E-03							
sb126	8.65E+00	1.48E-01	2.59E-03	2.59E-03	2.59E-03	2.59E-03	2.59E-03	2.59E-03
pa233	1.54E-03	1.70E-03	1.72E-03	1.72E-03	1.73E-03	1.80E-03	2.15E-03	3.02E-03
sn121	1.31E-02	1.31E-02	1.30E-02	1.27E-02	1.16E-02	9.00E-03	3.72E-03	2.99E-04
am242	3.68E-03	3.68E-03	3.67E-03	3.63E-03	3.51E-03	3.18E-03	2.25E-03	8.43E-04
kr85	2.81E+01	2.78E+01	2.66E+01	2.33E+01	1.48E+01	4.07E+00	4.40E-02	1.06E-07
sn126	1.56E-03							
pa234m	1.49E-03	1.50E-03						
sn121m	5.72E-03	5.71E-03	5.66E-03	5.52E-03	5.05E-03	3.93E-03	1.62E-03	1.31E-04
eu154	1.33E+02	1.31E+02	1.24E+02	1.05E+02	5.98E+01	1.19E+01	4.20E-02	4.12E-09
am242m	1.30E-03	1.30E-03	1.29E-03	1.28E-03	1.24E-03	1.12E-03	7.94E-04	2.97E-04
po216	2.24E-05	4.58E-05	1.57E-04	6.16E-04	1.78E-03	1.85E-03	9.25E-04	1.27E-04
rn220	2.08E-05	4.25E-05	1.46E-04	5.72E-04	1.65E-03	1.72E-03	8.58E-04	1.18E-04
nb93m	1.33E-05	1.79E-05	3.36E-05	7.61E-05	1.99E-04	4.01E-04	5.42E-04	5.49E-04
ra224	1.88E-05	3.84E-05	1.32E-04	5.17E-04	1.49E-03	1.55E-03	7.76E-04	1.07E-04
po212	1.86E-05	3.81E-05	1.31E-04	5.12E-04	1.48E-03	1.54E-03	7.69E-04	1.06E-04
th228	1.90E-05	3.66E-05	1.26E-04	4.93E-04	1.42E-03	1.48E-03	7.40E-04	1.02E-04
Основни източници	4.30E+03	3.90E+03	3.18E+03	2.73E+03	2.31E+03	1.53E+03	5.42E+02	2.13E+02
Общо	2.03E+05	9.75E+04	3.15E+04	8.93E+03	2.51E+03	1.53E+03	5.42E+02	2.13E+02

**ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕ ПО ОСНОВНИ РАДИОНУКЛИДИ НА ОТРАБОТЕНО
РЕФЕРЕНТНО УРАН-ПЛУТОНИЕВО ГОРИВО МОХ1 СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПЛУТОНИЙ 5 w%, W/tM**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.							
am241	1.23E+01	1.89E+01	4.16E+01	1.02E+02	2.72E+02	5.23E+02	6.12E+02	4.49E+02
pu240	6.52E+01	6.53E+01	6.55E+01	6.62E+01	6.81E+01	7.14E+01	7.37E+01	7.24E+01
pu238	1.98E+02	2.07E+02	2.24E+02	2.29E+02	2.17E+02	1.85E+02	1.07E+02	2.21E+01
ba137m	7.64E+02	7.61E+02	7.48E+02	7.15E+02	6.08E+02	3.83E+02	7.60E+01	7.47E-01
pu239	2.29E+01	2.29E+01	2.29E+01	2.29E+01	2.29E+01	2.29E+01	2.28E+01	2.28E+01
cm244	3.86E+03	3.83E+03	3.73E+03	3.45E+03	2.64E+03	1.23E+03	8.41E+01	3.97E-02
am243	1.01E+01	1.01E+01	1.01E+01	1.01E+01	1.01E+01	1.01E+01	1.00E+01	9.82E+00
y90	3.89E+02	3.88E+02	3.81E+02	3.63E+02	3.05E+02	1.87E+02	3.33E+01	2.42E-01
cs137	2.29E+02	2.28E+02	2.24E+02	2.14E+02	1.82E+02	1.15E+02	2.28E+01	2.24E-01
sr90	8.17E+01	8.13E+01	7.99E+01	7.60E+01	6.40E+01	3.91E+01	6.98E+00	5.06E-02
cm245	8.98E-01	8.98E-01	8.98E-01	8.98E-01	8.97E-01	8.96E-01	8.91E-01	8.76E-01
np239	7.27E+00	7.93E-01	7.93E-01	7.93E-01	7.93E-01	7.91E-01	7.86E-01	7.71E-01
pu242	5.58E-01							
cm242	7.92E+03	5.80E+03	1.96E+03	8.81E+01	6.55E-01	5.92E-01	4.20E-01	1.57E-01
cm246	2.48E-01	2.48E-01	2.48E-01	2.48E-01	2.47E-01	2.47E-01	2.44E-01	2.37E-01
cm243	6.90E+00	6.87E+00	6.75E+00	6.43E+00	5.42E+00	3.33E+00	6.08E-01	4.69E-03
pu241	1.98E+01	1.96E+01	1.89E+01	1.72E+01	1.23E+01	4.67E+00	1.59E-01	8.48E-04
sm151	1.29E-01	1.29E-01	1.29E-01	1.27E-01	1.20E-01	1.03E-01	6.00E-02	1.28E-02
u234	3.39E-04	4.39E-04	8.11E-04	1.93E-03	5.75E-03	1.56E-02	4.00E-02	6.63E-02
np237	4.49E-03	4.49E-03	4.50E-03	4.54E-03	4.91E-03	7.24E-03	1.90E-02	4.82E-02
sb126m	2.04E-02	2.03E-02						
am242	2.62E-02	2.62E-02	2.61E-02	2.58E-02	2.50E-02	2.26E-02	1.60E-02	6.00E-03
tc99	1.16E-02							
u238	7.67E-03							
am242m	9.23E-03	9.22E-03	9.19E-03	9.10E-03	8.79E-03	7.97E-03	5.65E-03	2.11E-03
sb126	1.02E+01	1.75E-01	4.07E-03	4.07E-03	4.07E-03	4.07E-03	4.07E-03	4.06E-03
sn126	2.45E-03							
pa233	3.56E-04	3.94E-04	4.01E-04	4.04E-04	4.38E-04	6.44E-04	1.69E-03	4.29E-03
pa234m	1.49E-03							
eu154	2.30E+02	2.26E+02	2.13E+02	1.82E+02	1.03E+02	2.06E+01	7.24E-02	7.09E-09
u236	6.70E-04	6.70E-04	6.71E-04	6.75E-04	6.87E-04	7.23E-04	8.54E-04	1.23E-03
kr85	1.46E+01	1.44E+01	1.38E+01	1.21E+01	7.70E+00	2.11E+00	2.29E-02	5.53E-08
sn121	3.69E-03	3.68E-03	3.65E-03	3.56E-03	3.26E-03	2.53E-03	1.05E-03	8.42E-05
ag108m	5.65E-04	5.64E-04	5.62E-04	5.56E-04	5.35E-04	4.80E-04	3.27E-04	1.10E-04
np238	2.59E-02	5.12E-04	5.10E-04	5.05E-04	4.88E-04	4.42E-04	3.14E-04	1.17E-04
po216	7.96E-06	1.55E-05	5.88E-05	2.60E-04	8.02E-04	8.43E-04	4.22E-04	5.80E-05
sn121m	1.61E-03	1.60E-03	1.59E-03	1.55E-03	1.42E-03	1.10E-03	4.57E-04	3.67E-05
rn220	7.38E-06	1.44E-05	5.45E-05	2.42E-04	7.44E-04	7.82E-04	3.92E-04	5.38E-05
nb93m	6.15E-06	8.33E-06	1.58E-05	3.59E-05	9.41E-05	1.90E-04	2.56E-04	2.60E-04
cf249	3.37E-05	7.06E-05	1.62E-04	2.59E-04	2.81E-04	2.70E-04	2.35E-04	1.58E-04
Основни източници	1.38E+04	1.17E+04	7.74E+03	5.56E+03	4.52E+03	2.80E+03	1.05E+03	5.80E+02
Общо	2.03E+05	1.04E+05	4.04E+04	1.32E+04	4.74E+03	2.80E+03	1.05E+03	5.80E+02

**ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕ ПО ОСНОВНИ РАДИОНУКЛИДИ НА ОТРАБОТЕНО
РЕФЕРЕНТНО УРАН-ПЛУТОНИЕВО ГОРИВО МОХ1 СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПЛУТОНИЙ 7,23 w%, W/tTM**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	год.							
am241	2.26E+01	3.29E+01	6.82E+01	1.63E+02	4.27E+02	8.18E+02	9.57E+02	7.01E+02
pu240	1.03E+02	1.03E+02	1.03E+02	1.03E+02	1.05E+02	1.08E+02	1.10E+02	1.08E+02
pu238	2.92E+02	3.04E+02	3.25E+02	3.30E+02	3.13E+02	2.68E+02	1.54E+02	3.21E+01
pu239	3.59E+01	3.59E+01	3.59E+01	3.59E+01	3.59E+01	3.59E+01	3.58E+01	3.57E+01
ba137m	7.66E+02	7.62E+02	7.50E+02	7.16E+02	6.09E+02	3.84E+02	7.61E+01	7.49E-01
cm244	3.66E+03	3.63E+03	3.54E+03	3.28E+03	2.51E+03	1.17E+03	7.98E+01	3.76E-02
am243	1.09E+01	1.09E+01	1.09E+01	1.09E+01	1.09E+01	1.09E+01	1.08E+01	1.06E+01
y90	3.86E+02	3.84E+02	3.78E+02	3.59E+02	3.02E+02	1.85E+02	3.30E+01	2.39E-01
cs137	2.29E+02	2.28E+02	2.25E+02	2.15E+02	1.83E+02	1.15E+02	2.28E+01	2.24E-01
sr90	8.09E+01	8.05E+01	7.92E+01	7.53E+01	6.34E+01	3.88E+01	6.91E+00	5.02E-02
cm245	9.48E-01	9.48E-01	9.48E-01	9.48E-01	9.47E-01	9.46E-01	9.40E-01	9.25E-01
np239	6.48E+00	8.59E-01	8.59E-01	8.58E-01	8.58E-01	8.56E-01	8.51E-01	8.35E-01
cm242	1.00E+04	7.35E+03	2.48E+03	1.12E+02	1.43E+00	1.30E+00	9.19E-01	3.44E-01
pu242	6.34E-01	6.33E-01						
cm243	8.36E+00	8.31E+00	8.17E+00	7.79E+00	6.57E+00	4.04E+00	7.36E-01	5.68E-03
cm246	1.66E-01	1.66E-01	1.66E-01	1.66E-01	1.66E-01	1.66E-01	1.64E-01	1.59E-01
pu241	3.08E+01	3.05E+01	2.95E+01	2.68E+01	1.91E+01	7.27E+00	2.48E-01	9.00E-04
sm151	1.81E-01	1.81E-01	1.80E-01	1.77E-01	1.68E-01	1.44E-01	8.39E-02	1.80E-02
u234	5.31E-04	6.77E-04	1.22E-03	2.84E-03	8.36E-03	2.26E-02	5.79E-02	9.60E-02
np237	4.39E-03	4.40E-03	4.41E-03	4.47E-03	5.06E-03	8.70E-03	2.71E-02	7.28E-02
am242	5.73E-02	5.73E-02	5.71E-02	5.65E-02	5.46E-02	4.95E-02	3.51E-02	1.31E-02
sb126m	2.09E-02							
tc99	1.19E-02							
am242m	2.02E-02	2.02E-02	2.01E-02	1.99E-02	1.92E-02	1.74E-02	1.24E-02	4.63E-03
u238	7.52E-03							
sb126	9.77E+00	1.68E-01	4.18E-03	4.18E-03	4.18E-03	4.18E-03	4.17E-03	4.17E-03
pa233	3.49E-04	3.85E-04	3.92E-04	3.98E-04	4.50E-04	7.74E-04	2.41E-03	6.48E-03
sn126	2.52E-03	2.52E-03	2.52E-03	2.52E-03	2.52E-03	2.52E-03	2.51E-03	2.51E-03
pa234m	1.46E-03							
eu154	2.59E+02	2.55E+02	2.41E+02	2.05E+02	1.17E+02	2.32E+01	8.18E-02	8.01E-09
u236	6.16E-04	6.17E-04	6.19E-04	6.24E-04	6.43E-04	6.98E-04	8.96E-04	1.46E-03
kr85	1.46E+01	1.44E+01	1.38E+01	1.21E+01	7.68E+00	2.11E+00	2.28E-02	5.51E-08
sn121	3.79E-03	3.78E-03	3.74E-03	3.65E-03	3.34E-03	2.60E-03	1.08E-03	8.65E-05
np238	2.12E-02	1.12E-03	1.12E-03	1.11E-03	1.07E-03	9.68E-04	6.86E-04	2.57E-04
po216	1.02E-05	1.94E-05	7.10E-05	3.09E-04	9.45E-04	9.93E-04	4.97E-04	6.82E-05
rn220	9.45E-06	1.80E-05	6.58E-05	2.87E-04	8.77E-04	9.21E-04	4.61E-04	6.33E-05
sn121m	1.65E-03	1.65E-03	1.63E-03	1.59E-03	1.46E-03	1.13E-03	4.69E-04	3.77E-05
ag108m	5.54E-04	5.53E-04	5.51E-04	5.45E-04	5.25E-04	4.70E-04	3.21E-04	1.08E-04
ra224	8.54E-06	1.62E-05	5.95E-05	2.59E-04	7.92E-04	8.32E-04	4.17E-04	5.72E-05
po212	8.46E-06	1.61E-05	5.89E-05	2.57E-04	7.85E-04	8.24E-04	4.13E-04	5.66E-05
Основни източници	1.60E+04	1.32E+04	8.29E+03	5.65E+03	4.71E+03	3.17E+03	1.49E+03	8.92E+02
Общо	2.05E+05	1.06E+05	4.07E+04	1.32E+04	4.92E+03	3.17E+03	1.49E+03	8.92E+02

**ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕ ПО ОСНОВНИ РАДИОНУКЛИДИ НА ОТРАБОТЕНО
РЕФЕРЕНТНО УРАН-ПЛУТОНИЕВО ГОРИВО MOX2 СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПЛУТОНИЙ 5 w%, W/tGM**

	0,10	0,30	1,00	3,00	10,00	30,00	100,00	300,00
	ГОД.							
am241	1.21E+01	1.87E+01	4.11E+01	1.01E+02	2.69E+02	5.18E+02	6.06E+02	4.44E+02
pu238	3.84E+02	3.93E+02	4.09E+02	4.11E+02	3.89E+02	3.33E+02	1.91E+02	3.96E+01
pu240	6.41E+01	6.42E+01	6.45E+01	6.54E+01	6.78E+01	7.19E+01	7.49E+01	7.35E+01
ba137m	7.60E+02	7.57E+02	7.45E+02	7.11E+02	6.05E+02	3.81E+02	7.56E+01	7.44E-01
pu239	2.21E+01	2.21E+01	2.21E+01	2.21E+01	2.21E+01	2.21E+01	2.20E+01	2.20E+01
cm244	4.78E+03	4.75E+03	4.62E+03	4.28E+03	3.27E+03	1.52E+03	1.04E+02	4.91E-02
am243	1.19E+01	1.19E+01	1.19E+01	1.19E+01	1.19E+01	1.19E+01	1.18E+01	1.16E+01
y90	3.87E+02	3.85E+02	3.78E+02	3.60E+02	3.03E+02	1.85E+02	3.30E+01	2.40E-01
cs137	2.28E+02	2.27E+02	2.23E+02	2.13E+02	1.81E+02	1.14E+02	2.27E+01	2.23E-01
sr90	8.11E+01	8.07E+01	7.93E+01	7.55E+01	6.35E+01	3.88E+01	6.93E+00	5.03E-02
cm245	1.09E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.09E+00	1.08E+00	1.07E+00
np239	7.42E+00	9.33E-01	9.33E-01	9.33E-01	9.32E-01	9.31E-01	9.24E-01	9.07E-01
pu242	6.86E-01							
cm242	8.01E+03	5.87E+03	1.98E+03	8.91E+01	6.40E-01	5.78E-01	4.10E-01	1.53E-01
cm246	3.28E-01	3.28E-01	3.28E-01	3.28E-01	3.27E-01	3.27E-01	3.23E-01	3.14E-01
cm243	7.06E+00	7.02E+00	6.90E+00	6.58E+00	5.55E+00	3.41E+00	6.21E-01	4.79E-03
pu241	1.96E+01	1.94E+01	1.88E+01	1.70E+01	1.21E+01	4.62E+00	1.58E-01	1.03E-03
u234	7.62E-04	9.53E-04	1.64E-03	3.66E-03	1.05E-02	2.82E-02	7.20E-02	1.19E-01
sm151	1.27E-01	1.27E-01	1.26E-01	1.24E-01	1.18E-01	1.01E-01	5.88E-02	1.26E-02
np237	4.56E-03	4.57E-03	4.57E-03	4.61E-03	4.98E-03	7.28E-03	1.89E-02	4.79E-02
sb126m	1.98E-02	1.97E-02						
am242	2.56E-02	2.56E-02	2.55E-02	2.52E-02	2.44E-02	2.21E-02	1.57E-02	5.86E-03
tc99	1.15E-02							
u238	7.66E-03							
am242m	9.01E-03	9.00E-03	8.97E-03	8.89E-03	8.59E-03	7.78E-03	5.52E-03	2.06E-03
sb126	9.95E+00	1.71E-01	3.95E-03	3.95E-03	3.95E-03	3.95E-03	3.95E-03	3.94E-03
sn126	2.38E-03	2.37E-03						
pa233	3.62E-04	4.00E-04	4.07E-04	4.11E-04	4.43E-04	6.48E-04	1.68E-03	4.26E-03
pa234m	1.49E-03	1.48E-03						
eu154	2.26E+02	2.22E+02	2.10E+02	1.79E+02	1.02E+02	2.02E+01	7.13E-02	6.98E-09
u236	6.74E-04	6.74E-04	6.75E-04	6.78E-04	6.90E-04	7.26E-04	8.60E-04	1.24E-03
kr85	1.44E+01	1.43E+01	1.36E+01	1.20E+01	7.61E+00	2.09E+00	2.26E-02	5.46E-08
sn121	3.57E-03	3.56E-03	3.53E-03	3.44E-03	3.15E-03	2.45E-03	1.01E-03	8.16E-05
po216	1.48E-05	2.68E-05	9.29E-05	3.93E-04	1.19E-03	1.25E-03	6.25E-04	8.59E-05
rn220	1.37E-05	2.49E-05	8.61E-05	3.65E-04	1.11E-03	1.16E-03	5.80E-04	7.96E-05
cf249	5.02E-05	1.05E-04	2.40E-04	3.83E-04	4.15E-04	3.99E-04	3.48E-04	2.34E-04
ra224	1.24E-05	2.25E-05	7.79E-05	3.30E-04	9.99E-04	1.05E-03	5.24E-04	7.20E-05
po212	1.23E-05	2.23E-05	7.71E-05	3.27E-04	9.89E-04	1.04E-03	5.19E-04	7.13E-05
th228	1.24E-05	2.14E-05	7.42E-05	3.14E-04	9.53E-04	1.00E-03	5.00E-04	6.87E-05
u232	1.12E-04	1.64E-04	3.28E-04	6.62E-04	1.06E-03	9.54E-04	4.77E-04	6.54E-05
Основни източници	1.50E+04	1.28E+04	8.82E+03	6.56E+03	5.32E+03	3.23E+03	1.15E+03	5.95E+02
Общо	2.04E+05	1.05E+05	4.15E+04	1.42E+04	5.53E+03	3.23E+03	1.15E+03	5.95E+02

**ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕ ПО ОСНОВНИ РАДИОНУКЛИДИ НА ОТРАБОТЕНО
РЕФЕРЕНТНО УРАН-ПЛУТОНИЕВО ГОРИВО MOX2 СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПЛУТОНИЙ 7,23 w%, W/tTM**

	0.10	0.30	1.00	3.00	10.00	30.00	100.00	300.00
	ГОД.							
am241	2.25E+01	3.29E+01	6.85E+01	1.64E+02	4.31E+02	8.26E+02	9.65E+02	7.07E+02
pu238	6.43E+02	6.55E+02	6.74E+02	6.75E+02	6.39E+02	5.46E+02	3.14E+02	6.51E+01
pu240	1.03E+02	1.03E+02	1.03E+02	1.04E+02	1.06E+02	1.10E+02	1.13E+02	1.11E+02
pu239	3.31E+01	3.31E+01	3.31E+01	3.31E+01	3.31E+01	3.31E+01	3.30E+01	3.29E+01
ba137m	7.61E+02	7.57E+02	7.45E+02	7.12E+02	6.05E+02	3.81E+02	7.56E+01	7.44E-01
cm244	4.66E+03	4.63E+03	4.50E+03	4.17E+03	3.19E+03	1.48E+03	1.02E+02	4.79E-02
am243	1.33E+01	1.33E+01	1.33E+01	1.33E+01	1.33E+01	1.32E+01	1.32E+01	1.29E+01
y90	3.82E+02	3.81E+02	3.74E+02	3.56E+02	3.00E+02	1.83E+02	3.27E+01	2.37E-01
cs137	2.28E+02	2.27E+02	2.23E+02	2.13E+02	1.81E+02	1.14E+02	2.27E+01	2.23E-01
sr90	8.02E+01	7.98E+01	7.84E+01	7.47E+01	6.28E+01	3.84E+01	6.85E+00	4.97E-02
cm245	1.20E+00	1.20E+00	1.20E+00	1.20E+00	1.20E+00	1.20E+00	1.19E+00	1.17E+00
np239	6.72E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.03E+00	1.01E+00
pu242	8.34E-01	8.33E-01						
cm242	1.02E+04	7.50E+03	2.53E+03	1.14E+02	1.40E+00	1.26E+00	8.96E-01	3.35E-01
cm246	2.31E-01	2.31E-01	2.31E-01	2.31E-01	2.31E-01	2.30E-01	2.28E-01	2.21E-01
cm243	8.64E+00	8.59E+00	8.45E+00	8.05E+00	6.79E+00	4.17E+00	7.60E-01	5.87E-03
u234	1.28E-03	1.60E-03	2.74E-03	6.06E-03	1.73E-02	4.63E-02	1.18E-01	1.96E-01
pu241	3.11E+01	3.08E+01	2.98E+01	2.71E+01	1.93E+01	7.34E+00	2.51E-01	1.14E-03
sm151	1.76E-01	1.76E-01	1.75E-01	1.72E-01	1.63E-01	1.40E-01	8.14E-02	1.75E-02
np237	4.50E-03	4.51E-03	4.52E-03	4.59E-03	5.18E-03	8.85E-03	2.74E-02	7.35E-02
am242	5.59E-02	5.59E-02	5.57E-02	5.51E-02	5.33E-02	4.83E-02	3.42E-02	1.28E-02
sb126m	2.01E-02							
tc99	1.18E-02							
am242m	1.97E-02	1.97E-02	1.96E-02	1.94E-02	1.88E-02	1.70E-02	1.21E-02	4.51E-03
u238	7.51E-03							
sb126	9.50E+00	1.64E-01	4.02E-03	4.02E-03	4.02E-03	4.02E-03	4.02E-03	4.01E-03
pa233	3.58E-04	3.95E-04	4.02E-04	4.08E-04	4.61E-04	7.88E-04	2.44E-03	6.54E-03
sn126	2.42E-03							
pa234m	1.46E-03							
eu154	2.56E+02	2.52E+02	2.38E+02	2.03E+02	1.15E+02	2.29E+01	8.08E-02	7.92E-09
u236	6.27E-04	6.27E-04	6.29E-04	6.34E-04	6.53E-04	7.09E-04	9.11E-04	1.49E-03
kr85	1.44E+01	1.42E+01	1.36E+01	1.19E+01	7.57E+00	2.08E+00	2.25E-02	5.43E-08
sn121	3.64E-03	3.63E-03	3.60E-03	3.51E-03	3.21E-03	2.50E-03	1.03E-03	8.31E-05
np238	2.20E-02	1.09E-03	1.09E-03	1.08E-03	1.04E-03	9.44E-04	6.69E-04	2.50E-04
po216	2.16E-05	3.86E-05	1.30E-04	5.44E-04	1.64E-03	1.72E-03	8.59E-04	1.18E-04
rn220	2.00E-05	3.58E-05	1.21E-04	5.05E-04	1.52E-03	1.59E-03	7.97E-04	1.09E-04
ra224	1.81E-05	3.23E-05	1.09E-04	4.56E-04	1.37E-03	1.44E-03	7.21E-04	9.89E-05
po212	1.79E-05	3.20E-05	1.08E-04	4.52E-04	1.36E-03	1.43E-03	7.14E-04	9.80E-05
th228	1.80E-05	3.08E-05	1.04E-04	4.35E-04	1.31E-03	1.37E-03	6.88E-04	9.44E-05
u232	1.60E-04	2.31E-04	4.55E-04	9.13E-04	1.45E-03	1.31E-03	6.55E-04	8.99E-05
Основни източници	1.75E+04	1.47E+04	9.64E+03	6.88E+03	5.72E+03	3.77E+03	1.68E+03	9.34E+02
Общо	2.06E+05	1.07E+05	4.21E+04	1.45E+04	5.92E+03	3.77E+03	1.68E+03	9.34E+02

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Изменение на изотопния състав на плутония, получен при изгарянето на уранови и уран-плутониеви горива като функция на времето за отлежаване

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗОТОПНИТЕ СЪСТАВИ НА ПЛУТОНИЯ ОТ ОЯГ НА РЕФЕРЕНТЕН ВВЕР, w%

ВВЕР	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.
30 000 MWd/tTM					
pu238	0,94%	0,95%	0,96%	0,93%	0,84%
pu239	64,39%	64,64%	65,34%	67,42%	70,96%
pu240	19,73%	19,81%	20,03%	20,67%	21,76%
pu241	11,94%	11,59%	10,64%	7,83%	3,14%
pu242	3,00%	3,01%	3,04%	3,14%	3,30%
35 000 MWd/tTM					
pu238	1,23%	1,24%	1,25%	1,22%	1,11%
pu239	60,80%	61,06%	61,77%	63,93%	67,62%
pu240	20,95%	21,04%	21,30%	22,07%	23,37%
pu241	13,02%	12,64%	11,61%	8,57%	3,45%
pu242	4,00%	4,02%	4,07%	4,21%	4,46%
40 000 MWd/tTM					
pu238	1,54%	1,56%	1,57%	1,54%	1,40%
pu239	57,67%	57,92%	58,64%	60,80%	64,53%
pu240	21,92%	22,02%	22,32%	23,20%	24,70%
pu241	13,79%	13,39%	12,30%	9,10%	3,68%
pu242	5,08%	5,11%	5,17%	5,36%	5,69%
45 000 MWd/tTM					
pu238	1,87%	1,90%	1,90%	1,87%	1,70%
pu239	54,95%	55,19%	55,90%	58,02%	61,71%
pu240	22,68%	22,79%	23,11%	24,09%	25,78%
pu241	14,29%	13,88%	12,77%	9,45%	3,83%
pu242	6,21%	6,24%	6,32%	6,56%	6,98%
50 000 MWd/tTM					
pu238	2,21%	2,24%	2,25%	2,21%	2,01%
pu239	52,59%	52,82%	53,51%	55,57%	59,16%
pu240	23,23%	23,35%	23,70%	24,76%	26,62%
pu241	14,60%	14,18%	13,03%	9,66%	3,91%
pu242	7,37%	7,41%	7,50%	7,79%	8,30%
55 000 MWd/tTM					
pu238	2,55%	2,59%	2,60%	2,55%	2,32%
pu239	50,56%	50,79%	51,44%	53,42%	56,85%
pu240	23,59%	23,72%	24,10%	25,24%	27,26%
pu241	14,75%	14,32%	13,17%	9,75%	3,95%
pu242	8,55%	8,59%	8,70%	9,03%	9,62%
60 000 MWd/tTM					
pu238	2,88%	2,92%	2,93%	2,88%	2,61%
pu239	48,83%	49,04%	49,65%	51,53%	54,78%
pu240	23,84%	23,98%	24,38%	25,60%	27,77%
pu241	14,75%	14,32%	13,17%	9,75%	3,94%
pu242	9,70%	9,75%	9,87%	10,24%	10,89%

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗОТОПНИТЕ СЪСТАВИ НА ПЛУТОНИЯ ОТ ОЯГ НА РЕФЕРЕНТЕН PWR, w%

PWR	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.
30 000 MWd/tTM					
pu238	0,98%	0,99%	0,99%	0,97%	0,87%
pu239	64,75%	65,01%	65,70%	67,78%	71,32%
pu240	19,49%	19,56%	19,78%	20,42%	21,48%
pu241	11,87%	11,52%	10,57%	7,78%	3,12%
pu242	2,91%	2,92%	2,95%	3,05%	3,21%
35 000 MWd/tTM					
pu238	1,27%	1,29%	1,29%	1,26%	1,14%
pu239	61,22%	61,47%	62,19%	64,34%	68,02%
pu240	20,74%	20,82%	21,08%	21,84%	23,13%
pu241	12,91%	12,54%	11,51%	8,50%	3,42%
pu242	3,86%	3,88%	3,92%	4,06%	4,29%
40 000 MWd/tTM					
pu238	1,59%	1,61%	1,62%	1,58%	1,44%
pu239	58,11%	58,37%	59,09%	61,25%	64,97%
pu240	21,75%	21,85%	22,13%	23,00%	24,50%
pu241	13,68%	13,28%	12,20%	9,02%	3,64%
pu242	4,88%	4,90%	4,96%	5,14%	5,46%
45 000 MWd/tTM					
pu238	1,92%	1,95%	1,95%	1,92%	1,74%
pu239	55,42%	55,66%	56,36%	58,50%	62,18%
pu240	22,55%	22,66%	22,98%	23,95%	25,62%
pu241	14,18%	13,77%	12,67%	9,38%	3,79%
pu242	5,93%	5,96%	6,03%	6,26%	6,66%
50 000 MWd/tTM					
pu238	2,26%	2,29%	2,30%	2,26%	2,06%
pu239	53,07%	53,31%	53,99%	56,06%	59,65%
pu240	23,14%	23,26%	23,61%	24,67%	26,52%
pu241	14,51%	14,09%	12,96%	9,60%	3,89%
pu242	7,01%	7,04%	7,13%	7,41%	7,89%
55 000 MWd/tTM					
pu238	2,61%	2,64%	2,65%	2,61%	2,37%
pu239	51,04%	51,26%	51,92%	53,91%	57,36%
pu240	23,55%	23,68%	24,05%	25,20%	27,22%
pu241	14,69%	14,27%	13,12%	9,72%	3,93%
pu242	8,11%	8,15%	8,25%	8,57%	9,12%
60 000 MWd/tTM					
pu238	2,94%	2,98%	2,99%	2,94%	2,67%
pu239	49,31%	49,52%	50,14%	52,02%	55,30%
pu240	23,84%	23,98%	24,39%	25,62%	27,79%
pu241	14,73%	14,30%	13,15%	9,73%	3,94%
pu242	9,18%	9,22%	9,34%	9,69%	10,31%

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗОТОПНИТЕ СЪСТАВИ НА ПЛУТОНИЯ ОТ ОЯГ (МОХ) НА РЕФЕРЕНТЕН PWR, w%

PWR МОХ	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.
30 000 MWd/tTM					
pu238	2,43%	2,47%	2,49%	2,46%	2,25%
pu239	41,47%	41,68%	42,29%	44,12%	47,35%
pu240	30,20%	30,37%	30,86%	32,36%	35,02%
pu241	16,32%	15,86%	14,61%	10,87%	4,44%
pu242	9,57%	9,62%	9,76%	10,18%	10,94%
35 000 MWd/tTM					
pu238	2,42%	2,46%	2,48%	2,46%	2,26%
pu239	40,05%	40,25%	40,85%	42,69%	45,91%
pu240	30,27%	30,45%	30,98%	32,59%	35,46%
pu241	17,06%	16,57%	15,27%	11,38%	4,66%
pu242	10,21%	10,26%	10,41%	10,88%	11,71%
40 000 MWd/tTM					
pu238	2,40%	2,46%	2,48%	2,46%	2,26%
pu239	38,76%	38,96%	39,55%	41,37%	44,56%
pu240	30,28%	30,47%	31,03%	32,75%	35,80%
pu241	17,66%	17,16%	15,82%	11,80%	4,84%
pu242	10,90%	10,96%	11,12%	11,63%	12,54%
45 000 MWd/tTM					
pu238	2,39%	2,45%	2,48%	2,45%	2,26%
pu239	37,63%	37,82%	38,40%	40,18%	43,32%
pu240	30,19%	30,40%	30,98%	32,80%	36,04%
pu241	18,15%	17,63%	16,26%	12,13%	4,98%
pu242	11,64%	11,70%	11,88%	12,43%	13,41%
50 000 MWd/tTM					
pu238	2,37%	2,44%	2,47%	2,45%	2,25%
pu239	36,63%	36,81%	37,38%	39,12%	42,16%
pu240	30,05%	30,26%	30,87%	32,78%	36,19%
pu241	18,53%	18,00%	16,59%	12,39%	5,08%
pu242	12,43%	12,49%	12,68%	13,27%	14,31%
55 000 MWd/tTM					
pu238	2,36%	2,43%	2,47%	2,44%	2,25%
pu239	35,77%	35,93%	36,48%	38,17%	41,13%
pu240	29,83%	30,06%	30,70%	32,68%	36,24%
pu241	18,79%	18,26%	16,83%	12,56%	5,15%
pu242	13,25%	13,32%	13,52%	14,15%	15,24%
60 000 MWd/tTM					
pu238	2,34%	2,42%	2,46%	2,44%	2,24%
pu239	35,01%	35,18%	35,71%	37,34%	40,18%
pu240	29,57%	29,79%	30,46%	32,52%	36,21%
pu241	18,96%	18,42%	16,97%	12,66%	5,18%
pu242	14,11%	14,18%	14,39%	15,05%	16,19%

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Сведения за критичните маси на сфера без отражател за основни ядрени материали, според различни литературни източници

Посочените стойности са в килограми за хомогенни сфери без отражател.

	[95]	[50]	[112]	[205]	[181]	[134] [‡]	[57]	[46] [#]
²³³ U	16,40	15,00	-	16,00	14,20	15,46	15,40	15,30
²³⁵ U	47,90	50,00	-	48,00	45,90	46,60	49,00	46,50
²³⁷ Np	59,00	59,00	57,00	59,00	25,92	-	57,00	62,80
²³⁶ Pu	-	-	[6,0;8,0]	-	-	-	8,21	7,20
²³⁸ Pu	10,00	-	[9,6;9,8]	10,00	-	9,60	7,10	9,70
²³⁹ Pu	10,20	10,00	10,10	10,00	16,70	10,16	10,00	10,00
²⁴⁰ Pu	36,80	40,00	36,90	37,00	-	36,54	33,00	37,30
²⁴¹ Pu	12,90	-	13,00	13,00	-	12,67	12,40	13,00
²⁴² Pu	89,00	-	83,40	89,00	-	88,76	85,00	89,10
WG-Pu	-	-	10,70	-	-	10,62	-	10,50
RG-Pu	-	-	-	-	-	13,48	-	14,40
²⁴¹ Am	57,00	57,00	60,00	57,00	82,80	-	107,60	57,30
^{242m} Am	-	[9;18]	9,10	-	-	-	8,88	11,70
²⁴³ Am	155,00	155,00	208,80	-	-	-	153,00	144,80
²⁴³ Cm	-	-	8,60	-	-	-	9,72	11,90
²⁴⁴ Cm	28,00	-	27,00	-	-	-	13,50	27,10
²⁴⁵ Cm	13,00	13,00	9,20	-	-	-	12,40	9,50
²⁴⁶ Cm	84,00	84,00	-	-	-	-	70,00	49,40
²⁵¹ Cf	9,00	9,00	-	-	-	-	8,30	5,60

[‡] в [134] не са посочени точните изотопни състави на оръжейния и реакторния плутоний

[#] плътност на плутония 19,84 g/cm³; състав на оръжейния плутоний: ²³⁸Pu – 0,010 w%, ²³⁹Pu – 94,026 w%, ²⁴⁰Pu – 5,814 w%, ²⁴¹Pu – 0,130 w%, ²⁴²Pu – 0,020 w%; състав на реакторния плутоний при постигната дълбочина на изгаряне 45 000 MWd/t и след 10-годишен престой: ²³⁸Pu – 2,56 w%, ²³⁹Pu – 53,16 w%, ²⁴⁰Pu – 27,73 w%, ²⁴¹Pu – 9,52 w%, ²⁴²Pu – 7,02 w%

Използване на смесени окисни горива при експлоатацията на ядрени съоръжения

	[121], [171]	[120] [†]	[98] min	[98] max	[104] [*]	[78] [‡]	[47] ^{**}	[113] ^{††}
²³³ U	-	-	15,80	17,69	-	-	-	15,50
²³⁵ U	-	-	46,70	48,23	-	53,30	-	46,50
²³⁷ Np	-	-	63,60	81,94	-	-	-	-
²³⁶ Pu	-	-	6,56	8,42	-	-	-	-
²³⁸ Pu	9,03	13,10	8,95	9,49	10,00	-	10,00	9,65
²³⁹ Pu	10,23	14,80	9,99	10,33	10,00	-	10,00	10,05
²⁴⁰ Pu	31,45	44,80	35,70	39,03	40,00	-	36,00	37,00
²⁴¹ Pu	12,24	17,60	12,27	13,04	13,00	-	13,00	12,90
²⁴² Pu	62,20	87,80	85,60	85,60	80,00	-	92,00	87,60
WG-Pu	-	-	-	-	10,70	11,50	10,70	-
RG-Pu	-	-	-	-	14,40	14,60	13,60	-
²⁴¹ Am	-	-	57,60	75,70	-	-	-	-
^{242m} Am	-	-	8,83	14,58	-	-	-	-
²⁴³ Am	-	-	203,92	209,64	-	-	-	-
²⁴³ Cm	-	-	7,42	8,35	-	-	-	-
²⁴⁴ Cm	-	-	26,60	33,05	-	-	-	-
²⁴⁵ Cm	-	-	6,74	9,11	-	-	-	-
²⁴⁶ Cm	-	-	38,9	38,90	-	-	-	-
²⁵¹ Cf	-	-	5,46	5,46	-	-	-	-

[†]δ-фаза, плътност 15,8 g/cm³

^{*} дял на ²³⁹Pu в оръжейния плутоний 94 w% и в реакторния плутоний 55 w%

[‡]стойността, посочена за ²³⁵U е за сфера без отражател, състояща се от 93 w% обогатен уран; плътността на плутония е 19 g/cm³; публикувана е и стойност за критичната маса на сфера от горивен клас плутоний: 13,2 kg

^{**} публикувана е стойност за плутоний от MOX клас – 15,8 kg

^{††}²³²U – 3,5 kg; ²³⁴U – 143 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Маса на плутония, получен при изгарянето на уранови и уран-плутониеви горива като функция на времето за отлежаване

ГОДИШНА МАСА НА ПЛУТОНИЯ, НАЛИЧНА В ОЯГ НА ВВЕР

ВВЕР	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
	[kg/tTM]					[kg]				
30 000	9,05	9,02	8,92	8,64	8,20	287,10	285,98	282,92	274,07	260,27
35 000	9,92	9,88	9,77	9,44	8,92	269,84	268,68	265,56	256,56	242,45
40 000	10,69	10,64	10,51	10,14	9,55	254,31	253,21	250,09	241,15	227,11
45 000	11,37	11,31	11,17	10,76	10,11	240,36	239,29	236,25	227,55	213,85
50 000	11,96	11,91	11,75	11,32	10,62	227,62	226,61	223,71	215,37	202,22
55 000	12,48	12,43	12,27	11,81	11,09	216,00	215,03	212,30	204,40	191,96
60 000	12,95	12,90	12,74	12,27	11,54	205,46	204,59	202,02	194,64	183,02
	[SQ/tTM]					[SQ]				
30 000	1,13	1,13	1,11	1,08	1,03	35,89	35,75	35,36	34,26	32,53
35 000	1,24	1,24	1,22	1,18	1,11	33,73	33,59	33,19	32,07	30,31
40 000	1,34	1,33	1,31	1,27	1,19	31,79	31,65	31,26	30,14	28,39
45 000	1,42	1,41	1,40	1,34	1,26	30,05	29,91	29,53	28,44	26,73
50 000	1,49	1,49	1,47	1,41	1,33	28,45	28,33	27,96	26,92	25,28
55 000	1,56	1,55	1,53	1,48	1,39	27,00	26,88	26,54	25,55	24,00
60 000	1,62	1,61	1,59	1,53	1,44	25,68	25,57	25,25	24,33	22,88
	[KM/tTM]					[KM]				
30 000	0,69	0,70	0,69	0,67	0,64	21,94	22,22	21,86	21,18	20,22
35 000	0,76	0,75	0,74	0,71	0,67	20,56	20,42	20,02	19,36	18,22
40 000	0,79	0,79	0,78	0,75	0,70	18,74	18,68	18,46	17,80	16,75
45 000	0,83	0,82	0,81	0,78	0,73	17,48	17,38	17,13	16,46	15,38
50 000	0,85	0,84	0,83	0,80	0,74	16,09	16,06	15,79	15,15	14,16
55 000	0,87	0,86	0,85	0,81	0,75	15,04	14,88	14,69	14,00	12,98
60 000	0,88	0,87	0,86	0,82	0,76	14,02	13,87	13,69	13,05	12,08

ГОДИШНА МАСА НА ПЛУТОНИЯ, НАЛИЧНА В ОЯГ НА PWR

PWR	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
	[kg/tTM]					[kg]				
30 000	9,22	9,19	9,09	8,81	8,36	292,53	291,38	288,24	279,35	265,36
35 000	10,12	10,08	9,96	9,63	9,10	275,21	274,08	270,89	261,82	247,50
40 000	10,92	10,87	10,73	10,35	9,76	259,72	258,60	255,40	246,36	232,14
45 000	11,62	11,57	11,42	11,00	10,35	245,73	244,61	241,57	232,73	218,82
50 000	12,24	12,18	12,03	11,58	10,88	232,92	231,88	228,94	220,46	207,09
55 000	12,78	12,73	12,57	12,10	11,37	221,19	220,24	217,46	209,41	196,72
60 000	13,27	13,22	13,05	12,58	11,83	210,55	209,65	207,03	199,49	187,59
	[SQ/tTM]					[SQ]				
30 000	1,15	1,15	1,14	1,10	1,05	36,57	36,42	36,03	34,92	33,17
35 000	1,27	1,26	1,25	1,20	1,14	34,40	34,26	33,86	32,73	30,94
40 000	1,36	1,36	1,34	1,29	1,22	32,47	32,32	31,93	30,79	29,02
45 000	1,45	1,45	1,43	1,38	1,29	30,72	30,58	30,20	29,09	27,35
50 000	1,53	1,52	1,50	1,45	1,36	29,11	28,99	28,62	27,56	25,89
55 000	1,60	1,59	1,57	1,51	1,42	27,65	27,53	27,18	26,18	24,59
60 000	1,66	1,65	1,63	1,57	1,48	26,32	26,21	25,88	24,94	23,45
	[KM/tTM]					[KM]				
30 000	0,72	0,71	0,71	0,69	0,66	22,73	22,64	22,52	21,95	20,85
35 000	0,77	0,76	0,76	0,73	0,69	21,03	20,77	20,55	19,86	18,67
40 000	0,81	0,80	0,79	0,77	0,72	19,20	19,12	18,88	18,31	17,07
45 000	0,85	0,84	0,83	0,80	0,74	18,05	17,83	17,55	16,83	15,70
50 000	0,87	0,86	0,85	0,82	0,76	16,53	16,45	16,20	15,58	14,53
55 000	0,89	0,88	0,87	0,84	0,76	15,34	15,25	15,06	14,50	13,12
60 000	0,90	0,89	0,88	0,85	0,79	14,21	14,18	14,03	13,44	12,55

ГОДИШНА МАСА НА ПЛУТОНИЯ, НАЛИЧНА В МОХ ОЯГ НА PWR

PWR МОХ	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
	[kg/tTM]					[kg]				
30 000	60,21	59,90	59,05	56,57	52,69	1909,91	1900,33	1873,17	1794,69	1671,51
35 000	58,38	58,09	57,23	54,77	50,90	1587,41	1579,47	1556,20	1489,20	1384,05
40 000	56,61	56,32	55,47	53,04	49,21	1346,85	1339,93	1319,78	1261,94	1170,91
45 000	54,88	54,60	53,77	51,37	47,65	1160,59	1154,73	1137,16	1086,40	1007,63
50 000	53,18	52,92	52,11	49,79	46,18	1012,27	1007,17	991,92	947,77	878,90
55 000	51,55	51,29	50,52	48,28	44,81	892,04	887,53	874,15	835,44	775,42
60 000	49,95	49,71	48,98	46,84	43,53	792,30	788,46	776,83	742,90	690,42
	[SQ/tTM]					[SQ]				
30 000	7,53	7,49	7,38	7,07	6,59	238,74	237,54	234,15	224,34	208,94
35 000	7,30	7,26	7,15	6,85	6,36	198,43	197,43	194,52	186,15	173,01
40 000	7,08	7,04	6,93	6,63	6,15	168,36	167,49	164,97	157,74	146,36
45 000	6,86	6,83	6,72	6,42	5,96	145,07	144,34	142,15	135,80	125,95
50 000	6,65	6,61	6,51	6,22	5,77	126,53	125,90	123,99	118,47	109,86
55 000	6,44	6,41	6,31	6,04	5,60	111,51	110,94	109,27	104,43	96,93
60 000	6,24	6,21	6,12	5,85	5,44	99,04	98,56	97,10	92,86	86,30
	[KM/tTM]					[KM]				
30 000	3,79	3,75	3,68	3,53	3,18	120,26	119,03	116,73	111,83	100,98
35 000	3,63	3,61	3,55	3,38	3,03	98,82	98,17	96,47	91,84	82,34
40 000	3,44	3,42	3,36	3,20	2,88	81,79	81,37	79,94	76,04	68,60
45 000	3,32	3,30	3,26	3,07	2,74	70,12	69,76	68,88	64,96	58,00
50 000	3,21	3,19	3,13	2,94	2,63	61,15	60,69	59,62	55,95	50,08
55 000	3,10	3,06	2,98	2,80	2,47	53,62	52,96	51,63	48,45	42,77
60 000	2,96	2,94	2,87	2,70	2,38	47,01	46,67	45,51	42,76	37,80

**ГОДИШЕН ПЛУТОНИЕВ ИНВЕНТАР, НАЛИЧЕН В УРАНОВО ОЯГ, ГЕНЕРИРАН
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА 1 TWh ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ**

	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
	ВБЕР					PWR UOX				
	[kg/TWh]					[kg/TWh]				
30 000	38,56	38,41	38,00	36,81	34,95	39,29	39,13	38,71	37,52	35,64
35 000	36,24	36,08	35,66	34,46	32,56	36,96	36,81	36,38	35,16	33,24
40 000	34,15	34,01	33,59	32,39	30,50	34,88	34,73	34,30	33,09	31,18
45 000	32,28	32,14	31,73	30,56	28,72	33,00	32,85	32,44	31,26	29,39
50 000	30,57	30,43	30,04	28,92	27,16	31,28	31,14	30,75	29,61	27,81
55 000	29,01	28,88	28,51	27,45	25,78	29,71	29,58	29,20	28,12	26,42
60 000	27,59	27,48	27,13	26,14	24,58	28,28	28,16	27,80	26,79	25,19
	[SQ/TWh]					[SQ/TWh]				
30 000	4,82	4,80	4,75	4,60	4,37	4,91	4,89	4,84	4,69	4,45
35 000	4,53	4,51	4,46	4,31	4,07	4,62	4,60	4,55	4,40	4,15
40 000	4,27	4,25	4,20	4,05	3,81	4,36	4,34	4,29	4,14	3,90
45 000	4,04	4,02	3,97	3,82	3,59	4,13	4,11	4,06	3,91	3,67
50 000	3,82	3,80	3,76	3,62	3,39	3,91	3,89	3,84	3,70	3,48
55 000	3,63	3,61	3,56	3,43	3,22	3,71	3,70	3,65	3,52	3,30
60 000	3,45	3,43	3,39	3,27	3,07	3,53	3,52	3,48	3,35	3,15
	[KM/TWh]					[KM/TWh]				
30 000	2,95	2,98	2,94	2,84	2,72	3,05	3,04	3,02	2,95	2,80
35 000	2,76	2,74	2,69	2,60	2,45	2,82	2,79	2,76	2,67	2,51
40 000	2,52	2,51	2,48	2,39	2,25	2,58	2,57	2,54	2,46	2,29
45 000	2,35	2,33	2,30	2,21	2,07	2,42	2,39	2,36	2,26	2,11
50 000	2,16	2,16	2,12	2,03	1,90	2,22	2,21	2,18	2,09	1,95
55 000	2,02	2,00	1,97	1,88	1,74	2,06	2,05	2,02	1,95	1,76
60 000	1,88	1,86	1,84	1,75	1,62	1,91	1,90	1,88	1,80	1,69

**ГОДИШЕН ПЛУТОНИЕВ ИНВЕНТАР, НАЛИЧЕН В УРАН-ПЛУТОНИЕВО ОЯГ,
ГЕНЕРИРАН ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА 1 TWh ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ**

	0,3	1,0	3,0	10,0	30,0
	год.	год.	год.	год.	год.
	[kg/TWh]				
30 000	256,50	255,21	251,57	241,03	224,48
35 000	213,19	212,12	209,00	200,00	185,88
40 000	180,88	179,95	177,25	169,48	157,25
45 000	155,87	155,08	152,72	145,90	135,32
50 000	135,95	135,26	133,22	127,29	118,04
55 000	119,80	119,20	117,40	112,20	104,14
60 000	106,41	105,89	104,33	99,77	92,72
	[SQ/TWh]				
30 000	32,06	31,90	31,45	30,13	28,06
35 000	26,65	26,52	26,12	25,00	23,23
40 000	22,61	22,49	22,16	21,18	19,66
45 000	19,48	19,39	19,09	18,24	16,92
50 000	16,99	16,91	16,65	15,91	14,75
55 000	14,98	14,90	14,67	14,03	13,02
60 000	13,30	13,24	13,04	12,47	11,59
	[KM/TWh]				
30 000	16,15	15,99	15,68	15,02	13,56
35 000	13,27	13,18	12,96	12,33	11,06
40 000	10,98	10,93	10,74	10,21	9,21
45 000	9,42	9,37	9,25	8,72	7,79
50 000	8,21	8,15	8,01	7,51	6,73
55 000	7,20	7,11	6,93	6,51	5,74
60 000	6,31	6,27	6,11	5,74	5,08